

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Chancen und Grenzen der Entwicklungspsychologischen Beratung (EPB) in der Heilpädagogischen Früherziehung

Ausgewählte Einblicke in die Praxis

Eingereicht von: Ursula Zihlmann
Begleitung: Kolja Ernst
Eingereicht am: 30. November 2020

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht die videogestützten Beratungsmethode «Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)» in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung. Sie will Antworten geben, inwiefern sich die EPB im Berufsalltag eignet. Die Methode sowie Ergebnisse aktueller Forschung aus dem deutschsprachigen Raum werden vorgestellt. 5 Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung wurden zu bereits durchgeführten Beratungen und möglicher zukünftigen Arbeitsweise mit der EPB mündlich anhand eines Leitfadeninterviews befragt. Chancen und Grenzen der EPB kamen zum Vorschein. Die aus der qualitativen Inhaltsanalyse gewonnenen Ergebnisse sprechen klar für ein passende Methode, um Eltern oder Bezugspersonen ressourcenorientiert bei unterschiedlichsten Fragestellungen zu beraten sowie präventiv zu begleiten. Die EPB korrespondiert mit den Richtlinien des Berufsverbandes.

Persönliches Vorwort und Dank

Durch meinen Wissenshunger der Zusammenhänge der Eltern-Kind-Beziehungen und den individuellen Entwicklungsverläufen kleiner Kinder stiess ich auf die Weiterbildung EPB. Ich absolvierte von 2016 bis 2017 den CAS-Lehrgang, der durch das MMI Zürich und der PH Thurgau angeboten wurde. Die Dozierenden Angelika Schöllhorn und Anna von Ditfurth vermittelten die Inhalte mit viel Überzeugung und Engagement. Sie verstanden es sowohl den Weiterbildungsteilnehmenden, wie auch den Akteuren der Videobeispiele mit viel Wärme, Neugierde und dem Anerkennen der individuellen Möglichkeiten und Lebensgeschichten zu begegnen. Ebenso war der Austausch unter den Teilnehmenden in sehr wohlwollender Art und Weise. Die Weiterbildung zeigte mir unter anderem auf, wie wichtig es ist, den kleinen Kindern eine Stimme zu geben und ihr Verhalten in einem systemischen Kontext zu sehen. Diese Haltung begleitet mich weiter und führte mich zur Wahl des HFE-Studiums an der HfH Zürich. Dafür bin ich ihnen allen sehr dankbar.

Im Verlauf der Entstehung dieser Masterarbeit hat mich mein Betreuer Kolja Ernst kompetent begleitet und geduldig meine Fragen beantwortet, vielen Dank dafür.

Den 5 Interviewpartnerinnen gebührt mein aufrichtiger Dank, die mir die Einblicke in ihren Berufsalltag und somit die Datensammlung dieser Masterarbeit ermöglichten.

Dem Korrekturleser danke ich für die wertvolle umfassende Arbeit.

Meine Familie, mein Partner, Freunde und Arbeitskolleginnen haben mich in der Zeit der Entstehung der Masterarbeit mit aufmunternden Worten, Zuversicht begleitet. Dafür danke ich ihnen.

Anmerkung zur Schreibweise

Als Orientierungshilfe dienen die Bezeichnungen, wie sie der Berufsverband in den neueren Publikationen verwendet (BVF, 2018, 2019a, 2019b). Zwecks besserer Lesbarkeit wird in dieser Arbeit für die Berufsbezeichnung der Fachpersonen Heilpädagogische Früherziehung die verkürzte Form Fachpersonen HFE verwendet. Daneben wird die Abkürzung HFE für die Heilpädagogische Früherziehung als Tätigkeitsgebiet benutzt.

Andere Berufsbezeichnungen werden je nach Kontext oder Aussagen mit der männlichen, weiblichen oder der geschlechtsneutralen Schreibweise angegeben. Selbstverständlich sind damit sowohl weibliche wie männliche Personen gemeint.

Die Entwicklungspsychologische Beratung wird mit EPB, der Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz mit BVF, Kindertagesstätte mit Kita abgekürzt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung.....	7
1.2	Fragestellung und Zielsetzung.....	7
1.3	Aufbau der Arbeit.....	8
2	Bezugsrahmen aus der Forschung und Praxis.....	8
2.1	Begriffsklärung und Rahmenbedingungen der HFE.....	8
2.1.1	Forschungsergebnisse zu den Arbeitsfeldern der HFE.....	11
2.1.2	Zielgruppe der HFE.....	13
2.1.3	Beratungsanliegen.....	14
2.1.4	Handlungsmöglichkeiten in der Beratung der Familie und des Umfeldes.....	15
2.2	Entwicklungspsychologische Beratung (EPB).....	17
2.2.1	Entwicklungsprozesse in der frühen Kindheit.....	18
2.2.2	Herausforderungen und Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung.....	21
2.2.3	Ablauf einer EPB.....	24
2.2.4	Wirksamkeit und Weiterentwicklung der EPB.....	26
2.2.5	Implementierung der EPB in die Berufspraxis.....	28
2.2.6	Die EPB in der HFE.....	29
3	Konkretisierte Fragestellung mit Teilfragen.....	31
4	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	32
4.1	Forschungsdesign.....	32
4.1.1	Beschreibung des Forschungsgegenstandes.....	32
4.1.2	Datenerhebung mittels Leitfadeninterview.....	33
4.1.3	Pretest.....	34
4.1.4	Durchführung der Interviews.....	34
4.2	Auswertung.....	35
4.2.1	Datenaufbereitung durch die Transkription.....	36
4.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse.....	36
5	Ergebnisse.....	39
5.1	Vorgehensweisen mit dem EPB-Konzept im Berufsalltag der HFE.....	39
5.1.1	Zielgruppe der EPB.....	39
5.1.2	Gewinnung der Eltern für die Methode.....	40

5.1.3	Beratungsanliegen.....	41
5.1.4	Dauer der Beratungen.....	42
5.1.5	Anpassungen im Ablauf.....	43
5.1.6	Förderliche Faktoren bei der Umsetzung der EPB	44
5.1.7	Hemmende Faktoren und Grenzen in der Umsetzung der EPB	45
5.2	Zukünftige Arbeit mit der EPB-Methode in der HFE.....	46
6	Diskussion und Evaluation.....	47
6.1	Interpretation der Ergebnisse	47
6.1.1	Interpretation zum Themenbereich Zielgruppe.....	47
6.1.2	Interpretation zum Themenbereich Verlauf einer EPB	49
6.1.3	Interpretation zum Themenbereich Rahmenbedingungen	51
6.2	Beantwortung der Fragestellungen.....	52
6.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	54
6.3.1	Reflexion des Leitfadeninterviews	54
6.3.2	Reflexion zur qualitativen Inhaltsanalyse.....	55
6.4	Fazit und Ausblick zu den Chancen und Grenzen der EPB in der HFE	56
7	Literaturverzeichnis.....	59
8	Anhang	64
8.1	Anhang I: Interview-Leitfaden vollständig.....	65
8.2	Anhang II: Überblick der Forschungs- und Interviewfragen mit Bezug zu den Hauptkategorien	69
8.3	Anhang III: Transkriptionsregeln.....	71
8.4	Anhang IV: Fallzusammenfassungen der Interviews 1-5.....	72
8.5	Anhang V: Kategoriensystem mit Hauptkategorien	77
8.6	Anhang VI: Erweitertes Kategoriensystem mit Subkategorien und Ankerbeispielen	82
8.7	Anhang VII: Beispielseite aus dem Interview 3 mit der ersten Codierung	86
8.8	Anhang VIII: Transkribiertes Interview 1 mit der endgültigen Codierung	87
8.9	Anhang IX: Transkribiertes Interview 2 mit der endgültigen Codierung	102
8.10	Anhang X: Transkribiertes Interview 3 mit der endgültigen Codierung	115
8.11	Anhang XI: Transkribiertes Interview 4 mit der endgültigen Codierung	126
8.12	Anhang XII: Transkribiertes Interview 5 mit der endgültigen Codierung	138
8.13	Anhang XIII: Ausschnitt der Zusammenfassung codierter Textstellen mit der gleichen Kategorie ...	155

1 Einleitung

SEHEN-VERSTEHEN-HANDELN ist das Leitmotiv, an der sich die EPB orientiert. Es sei eine «Tatsache, dass aus denselben Beobachtungen unterschiedliche Interpretationen und unterschiedliche Konsequenzen des Handelns folgen» (Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2004, S. 13). Ziegenhain et al. meinen sowohl Situationen von Familien als auch den wissenschaftlichen Kontext sowie die pädagogische, beraterische und therapeutische Praxis (vgl. Kap. 2.2). Den einen richtigen Weg gibt ebenso wenig wie die eine passende Lösung für eine Verhaltensweise eines Kindes oder die eine passende Methode zur Behandlung oder Beratung. Diese Wahrheit ist für die Praxis einerseits komplex und herausfordernd, da sich Fachpersonen HFE und Eltern oft nach einfachen Rezepten für eine erfolgreiche Begleitung sehnen, insbesondere bei schwierigen Verhaltensweisen. Andererseits kann diese Haltung in der Beratung von Erziehungsberechtigten oder Bezugspersonen wohltuend und entlastend sein. Auch für die Fachpersonen HFE, für die Beratung eines von unterschiedlichen Arbeitsfeldern darstellt (vgl. Kap. 2.1). Die Ganzheitlichkeit und Individuumsorientierung geben als zwei von sieben Handlungsleitlinien der HFE dieselbe Richtung im Handeln vor (vgl. BVF, 2018; Kap. 2.1.1; 2.1.4). Dieses Paradigma bietet unterschiedlichen Methoden Platz und soll den Raum öffnen, gemeinsam mit den involvierten Personen nach Lösungen zu suchen statt vorgefertigter Rezepte als Ratschläge abzugeben. Eine weitere Leitlinie des Berufsverbandes beinhaltet die Ressourcenorientierung. Die EPB ist eines von verschiedenen Beratungskonzepten, um Ressourcen zu stärken (vgl. Kap. 2.2). Im Prozessabschnitt *SEHEN* blickt die Fachperson HFE bei der Anwendung der EPB in kleinen Filmausschnitten zuerst selbst und dann gemeinsam mit den Eltern oder Bezugspersonen auf die Ressourcen und die konkreten Verhaltensweisen von Kind und Bezugsperson. Dann wird das *VERSTEHEN* angestrebt. Dies geschieht unter Einbezug entwicklungspsychologischen Wissens und dem Erkennen von Feinzeichen wie Belastung, Entspannung und kindlicher Regulation und wie passend und individuell darauf reagiert wird (vgl. Kap.2.2.1, 2.2.2). Darauf folgen Ideen für gemeinsame Handlungskonsequenzen. Das *HANDELN* wird im Alltag weiter erprobt. Durch erneute Videoaufnahmen und Besprechungen wird der Prozess begleitet (vgl. Kap. 2.2.3).

Die vorliegende Arbeit nimmt die Struktur *SEHEN-VERSTEHEN-HANDELN* auf. Unter *SEHEN* wird die genaue Betrachtung der Arbeitsfelder und Handlungsmöglichkeiten in der HFE zusammengetragen und die Ausrichtung einer Beratung und Begleitung in der HFE wird ausgemacht (vgl. Kap.2.1). Mit dem Einbezug der aktuellen Forschung zielt die Arbeit darauf ab zu *VERSTEHEN*, wie und warum sich die EPB für die Praxis der HFE eignen kann (vgl. Kap. 2.2). Ausserdem soll in dieser Arbeit erörtert werden, was in der Beratung durch die EPB gut funktioniert, dies geschieht anhand von Einblicken in die Berufspraxis von fünf Fachpersonen HFE. Damit soll die von Pretis (2019) geforderte Evidenz in der Frühförderung verfolgt werden (vgl. Kap. 2.1.4). Im Ausblick auf das *HANDELN* werden die Ergebnisse aus fünf Interviews und dem Bezugsrahmen zusammengeführt. Mithilfe dieser Daten soll eruiert werden, was weiterverfolgt werden muss, um die EPB in der HFE erfolgreich zu implementieren (vgl. Kap. 6.4).

Zunächst wird im folgenden Abschnitt die Relevanz der EPB für die HFE kurz umschrieben und bekräftigt. Hieraus werden die Fragestellung sowie die Zielsetzungen der Masterarbeit abgeleitet. Ein Überblick zum Aufbau dieser Arbeit schliesst das erste Kapitel.

1.1 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung

Wie aus den einleitenden Gedanken bereits erkennbar, gehört die Beratung von Eltern und anderen Bezugspersonen eines Kindes mit Förderbedarf zum Berufsauftrag in der HFE (vgl. Kap. 2.1). Vorgaben für die Beratung gibt es keine, jedoch sollten verschiedene Möglichkeiten und Methoden ausgesucht werden, die für die Beratung der individuellen Familie und deren Situation passen. Bereits in einem Erstgespräch und den folgenden Abklärungsterminen erfährt die Fachperson HFE beispielsweise durch gezieltes Fragen einiges über die Familie und deren Schwierigkeiten, Herausforderungen und mögliche zuvor eingeschlagene Lösungswege. Mit Beginn der HFE – oder auch später im Förderprozess – setzt die Fachperson HFE gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten Ziele. Hier kann geklärt werden, was für sie bedeutsam ist und wo Schwerpunkte gesetzt werden, sowohl auf der Ebene des Kindes als auch auf der der Eltern oder weiterer involvierter Bezugspersonen, beispielsweise einer Kita (vgl. Kap. 2.1.2). Dies geschieht immer mit dem Hauptziel vor Augen, dass die Teilhabe von Kind und Familie gestärkt wird (vgl. Abb. 1). Insbesondere, wenn Kinder verlangsamt oder überschüssend reagieren oder sich nur sehr langsam entwickeln, sind Eltern in ihren intuitiven Kompetenzen verunsichert und überfordert (Ziegenhain et al., 2004; Schöllhorn & Ziegenhain, 2012). Dadurch besteht für die Kinder die Gefahr späterer Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Das trifft auf viele Kinder, Eltern und Bezugspersonen zu, die in der HFE involviert sind. Sie benötigen Unterstützung, um die Herausforderungen zu bewältigen. Für das Stärken von Ressourcen und Ausarbeiten individueller Lösungen ist eine Beratung mithilfe von Videofeedback ein geeignetes und in der Frühförderung wirksames Verfahren (ebd.).

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Aus der Masterarbeit von Merz Hoegen (2020) geht hervor, dass lediglich 15.8 % der 58 befragten Fachpersonen HFE eine EPB-Weiterbildung absolvierten (vgl. Kap.2.2.6). Demnach wird die Methode in diesem Bereich eher vereinzelt angewendet. Die Gründe dafür sind unklar. Durch diese Arbeit soll herausgefunden werden, wie Fachpersonen die EPB anwenden und ob die Beratungsmethode in der HFE geeignet ist. Im Besonderen soll zusammengetragen werden, für welche Beratungsanliegen und für welche Zielgruppe die EPB zweckmässig ist. Im Weiteren sollen Fachpersonen HFE durch ihre Erfahrungsberichte aufdecken, wie sie den Ablauf einer Beratung für den konkreten individuellen Einsatz anpassen. Aus der Befragung sollen Einflüsse der Arbeitsplatzbedingungen und weitere förderliche oder hemmende Faktoren erkennbar werden. Weil die Beratungsform in der Vorbereitung durch die Videoanalyse, die Falldokumentation und eine intensive Beziehungsarbeit mit großem Aufwand verbunden ist, soll herausgearbeitet werden, wie eine Umsetzung dennoch gelingt. Die Möglichkeiten und Grenzen des Konzeptes der EPB werden für den Berufsalltag der Fachpersonen HFE damit ersichtlich.

Folglich lautet die zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit:

Inwiefern eignet sich das Beratungskonzept «Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)» für die Elternberatung oder die Beratung von anderen Bezugspersonen in der HFE?

Bewusst wird die Fragestellung nicht zu eng formuliert, damit die unterschiedlichen subjektiven Erfahrungen der Fachpersonen HFE darin Platz finden. Durch die Darstellung persönlicher Erfahrungen sollen die Vorzüge der Beratungsmethode gefunden werden. Die Antworten sollen helfen, Empfehlungen und

Argumente für eine EPB-Weiterbildung und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zur Implementierung an Fachpersonen HFE und deren Arbeitgeber weiterzureichen. Weiteres zur Forschungsfrage sowie die dazu ausgearbeiteten Teilfragen sind dem Kapitel 3 zu entnehmen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nachdem die Hinführung zur Forschungsfrage erfolgt ist, soll hier der Aufbau der Masterarbeit dargestellt werden. In Kapitel 2 sind die relevanten Begrifflichkeiten sowie Rahmenbedingungen aus der Theorie, Forschung und Praxis beschrieben, die mit dem Beruf HFE und der EPB als Beratungsform in Verbindung stehen. In Kapitel 3 folgen die konkretisierten Fragestellungen. Das Kapitel 4 umfasst die Erklärungen und den Ablauf zum gewählten forschungsmethodischen Vorgehen, dem Leitfadeninterview und dessen Auswertungsverfahren. Die Ergebnisse aus den Befragungen der Fachpersonen werden in Kapitel 5 präsentiert. Darauf folgt im Kapitel 6 die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, außerdem werden die Teilfragen und die Forschungsfrage beantwortet. Das Forschungsvorgehen wird kritisch beleuchtet. Das Kapitel schliesst mit den Erkenntnissen zu den Chancen und Grenzen der Anwendung der EPB in der HFE.

Zunächst werden auf den kommenden Seiten der Bezugsrahmen zu Theorie, Erklärungen zum EPB-Ablauf und die Einbettung in der Berufspraxis dargestellt.

2 Bezugsrahmen aus der Forschung und Praxis

Der erste Teil des 2. Kapitels klärt wichtige Begriffe, umschreibt und definiert die Rahmenbedingungen der beruflichen Praxis in der HFE und nimmt Stellung zum aktuellen Forschungsstand. In Kapitel 2.2 wird die EPB unter theoretischen Bezügen als Beratungsmethode vorgestellt. Zuletzt wird die Implementierung der EPB generell in die Berufspraxis und in der HFE beleuchtet.

2.1 Begriffsklärung und Rahmenbedingungen der HFE

In der Schweiz ist die HFE einerseits eine eigene Profession und andererseits eine wissenschaftliche Forschungsdisziplin. Die Schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) definiert die sonderpädagogische Massnahme HFE wie folgt: «In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (EDK, 2007, S. 3). Die Kantone sind verantwortlich für den umfassenden Bildungsauftrag und regeln die Umsetzung, wobei sich die sonderpädagogischen Konzepte anhand ihrer Organisationsstrukturen unterscheiden (BVF, 2018, 2019b).

Die Hochschulen, die den Masterstudiengang HFE anbieten, präsentieren eigene Untersuchungen und beschreiben eigene Kompetenzbeschreibungen der HFE. Daneben stellt der Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (nachfolgend mit BVF benannt) Grundlagenpapiere zusammen. Diese Publikationen wollen die Qualität des Berufsfelds bzw. -bilds der HFE sichern und geben daher Richtlinien und Standards für Leistungsanbieter und Leistungserbringer vor. Die Qualitätsrichtlinien wurden seit 2008 weiterentwickelt und der BVF beschreibt dies als weiterhin «fortwährender Prozess» (BVF, 2019b, S. 14). In der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der

Situation in der Schweiz, die durch den BVF und die Hochschulen geprägt wird. Im weiteren deutschsprachigen Raum ist die Frühförderung äquivalent zur HFE in der Schweiz. Für ein umfassenderes Bild wurden im Bezugsrahmen Informationen aus wissenschaftlichen Publikationen des gesamten deutschsprachigen Raums verwendet. Englischsprachige Literatur hingegen wurde nicht miteinbezogen.

Eine Fachperson HFE bewegt sich im Berufsalltag in verschiedenen Aufgabenfeldern. Lütolf, Venetz und Koch haben aus dem Berufsbegriff der EDK fünf Aufgabenfelder der HFE definiert und den beruflichen Alltag der HFE untersucht (Lütolf, Venetz & Koch, 2014, 2018). In direktem Bezug zu diesen Feldern stehen die «Vor- und Nachbereitung, Dokumentation, Administration» und «Qualitätssicherung/Reflexion». Sie können als «Zusammenhangsarbeiten» beschrieben werden und dienen einer fachlich hochstehenden Arbeit in den fünf Aufgabenfelder (BVF, 2018, S. 5). Sie werden an dieser Stelle im Unterschied zu den Aufgabenfeldern an sich nicht näher definiert. Zu den fünf Feldern erfolgt anschliessend eine kurze Umschreibung zur Definition der Tätigkeiten. Die Bezeichnungen sind nicht einheitlich formuliert, hier werden die Begriffe als Titel der Arbeitsfelder vom BVF zu den Qualitätsstandards verwendet (BVF, 2018). Die Tätigkeitsbezeichnungen (vgl. etwa Abb. 1) können im Einzelnen etwas abweichen, umfassen jedoch dasselbe.

Der BVF stellt die Aufgabenfelder und Schnittstellen in der Grafik zusammenfassend dar. Das Ineinandergreifen der verschiedenen Bereiche wird gut sichtbar. Im Zentrum stehen das Kind und seine Familie, die gestärkt werden sollen, damit ihnen Partizipation ermöglicht wird.

Abbildung 1: Überblick über Aufgabenfelder der HFE und Schnittstellen

- **Diagnostik**

Eine Diagnostik in der HFE erfolgt als Ergänzung zur medizinischen Diagnostik. Dazu zählt die Eingangsdiagnostik, in der unter anderem die Anamnese eine wichtige Rolle spielt, wie auch die Verlaufsdiagnostik. Entwicklungspsychologische Testverfahren oder Screenings, Fragebögen, strukturierte sowie freie Beobachtungen sowohl des spielenden Kindes als auch der Eltern-Kind-Interaktion werden eingesetzt. Die Berücksichtigung der individuellen Lebensumwelt des Kindes und das Erkennen von Risiko- und Schutzfaktoren sollen ein umfassendes Bild zur Einschätzung mitunter auch entwicklungsgefährdeter Kinder ermöglichen (Lütolf et al., 2014; BVF, 2018).

- **Unterstützung und Förderung des Kindes**

Im Zentrum stehen die Bedürfnisse des Kindes, die Lebenswelt muss allerdings ebenso berücksichtigt werden. Die Fachperson HFE plant zielgerichtet die Spiel- und Förderangebote und führt die Förderung des Kindes durch, meist zu Hause in der Familie. Lütolf et al. erläutern hierzu: «Aus pädagogischen, strukturellen oder ökonomischen Gründen ist es jedoch auch möglich, das Kind in einer Frühberatungs- bzw. Früherziehungsstelle zu fördern» (2014, S. 13). Zum Lebensumfeld des Kindes zählt bei einigen Kindern beispielsweise die Kita oder die Spielgruppe. So kann das Setting der Förderung auch in dieser Umgebung stattfinden, wenn die kindbezogenen Ziele dazu passen. Die Förderung geschieht einzeln oder in Kleingruppen (BVF, 2018).

- **Beratung und Begleitung der Familie und des Umfelds**

In diesen Bereich fallen zum einen die Fragen der Eltern zur kindlichen Entwicklung, Erziehung oder Pflege. Zum anderen dient er dazu, Eltern im Prozess der Auseinandersetzung und der Akzeptanz zu unterstützen, dass sie ein entwicklungsauffälliges oder behindertes Kind haben. Wie viel Beratung und Begleitung erwünscht ist, hängt von der individuellen Situation des Kindes, der Familie und des Umfelds ab. Es liegt in der fachlichen Kompetenz der Fachperson HFE die Gewichtung passend zu gestalten, familiäre Belastungen aufzuspüren und ein individuelles Beratungsangebot umzusetzen. Beratende Unterstützung kann auch für ausserfamiliäre Personen erfolgen, beispielsweise für die Bezugspersonen des Kindes in einer Kita oder Spielgruppe (Lütolf et al. 2014; BVF, 2018). Das BVF gibt hierzu zu bedenken: «Liegt der Schwerpunkt auf der Begleitung der Familie und des Umfeldes, so können fortlaufende Beratungsgespräche, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, in Abwesenheit des Kindes geführt werden» (2018, S. 6).

- **Interdisziplinäre Zusammenarbeit**

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit verfolgt den Austausch und das Abstimmen von Zielen, damit das Kind und seine Familie optimal unterstützt werden. Fallbezogen gibt es dabei unterschiedliche Zusammenarbeitspartner, dazu zählen Ärzte, verschiedene Therapeuten, zuweisende Stellen, Leistungsanbieter im Bereich der frühen Bildung, Mütter- und Väterberaterinnen, Kita-Mitarbeitende, Lehrpersonen, Hebammen, Fach- und Beratungsstellen, Behörden und Ämter, Organisationen und Vereinigungen Betroffener und Angehöriger sowie Ausbildungsstätten. Fachpersonen HFE können weitere Fachleute für die Beratung, Diagnostik oder Begleitung beiziehen oder die Klienten und Klientinnen an entsprechende Stellen verweisen (BVF, 2018). Lütolf et al. erläutern diesbezüglich zusammenfassend: «Es ist gerade für die Familien von immenser Wichtigkeit, dass die beteiligten Fachpersonen ihre

professionsbedingt eingeschränkten Sichtweisen gegenseitig abgleichen und so die Gefahr von Doppelspurigkeit, aber auch unklaren oder unterschiedlichen Befunden vermeiden» (2014, S. 16).

- **Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit**

Das Ziel präventiver Massnahmen besteht darin, möglichst günstige Entwicklungsbedingungen für das Kind zu schaffen. Die Hauptaufgabe der Unterstützung dient «im Sinne einer primären Prävention darin, Ursachen für die beobachtete Zunahme kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten zu erforschen und ihnen entgegenzuwirken» (ebd., S.14). Daneben sollen Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten durch die HFE möglichst früh erkannt werden, was mögliche Folgeschäden durch Behinderungen abmildern kann. Lütolf et al. (2014) ordnen dies der sekundären oder tertiären Prävention zu. Eine Fachperson HFE macht in der Öffentlichkeitsarbeit das Angebot der HFE bekannt und informiert über Zuweisungskriterien (BVF, 2018).

2.1.1 Forschungsergebnisse zu den Arbeitsfeldern der HFE

Wie oben bereits erwähnt, gibt es kantonal unterschiedliche sonderpädagogische Konzepte. Damit einher gehen erhebliche Unterschiede in den Arbeitsbedingungen, der Gewichtung und Finanzierung der Arbeitsfelder (BVF, 2018). Das wirkt sich auf den Berufsalltag der Fachperson HFE aus. Lütolf et al. zeigen in ihrer Untersuchung zu den zeitlichen Ressourcen in der beruflichen Praxis und der Qualität des Erlebens der Tätigkeiten in den Aufgabenfeldern einige Erkenntnisse darüber. Heilpädagogische Dienste der deutschsprachigen Schweiz sowie dem Fürstentum Lichtenstein waren darin involviert (Lütolf et al., 2018). Zu unterschiedlichen Arbeitszeiten wurden die Tätigkeiten der Fachpersonen HFE erhoben und sogenannten Tätigkeitszeitpunkte erfasst. Ergebnisse aus Elternbefragungen im Kanton Zürich sowie in Deutschland und weitere Recherchen geben zudem Hinweise, was in den einzelnen Tätigkeitsfeldern bereits gut läuft und wo noch Entwicklungsbedarf besteht. Im Folgenden werden Ergebnisse aus drei der fünf Arbeitsfelder vorgestellt. Entsprechend dem Thema der vorliegenden Arbeit wird der Beratung dabei die grösste Aufmerksamkeit geschenkt.

Forschungsergebnisse zur Prävention

Nur 2 % der Tätigkeitszeitpunkte wurden gemäss Lütolf et al. (2018) dem Bereich Früherkennung und Prävention zugeordnet. Sie liefern die Erklärung dafür gleich dazu: Eigentliche präventive Massnahmen, wie niederschwellige Beratungsangebote für Eltern oder Betreuungsinstitutionen im Vorschulbereich werden von Kostenträgern nicht finanziert (Lütolf et al., 2018), wobei es allerdings auch Ausnahmen gibt. Die Prävention erlangt durch die Implementierung spezieller Konzepte in einzelnen Kantonen eine grössere Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist die «Frühe Hilfe» im Kanton Luzern. Dieses Angebot wird dank der Zusammenarbeit des Netzwerkangebots der Baby- und Kleinkindersprechstunde (BKS) des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes des Kantons Luzern (HFD) und des Kinderspitals Luzern angeboten. Zielgruppe sind die Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, die mit schwerwiegenden und/oder multiplen Risikofaktoren belastet sind. Die Erziehungsberechtigten werden bereits im Spital über das niederschwellige Angebot, das sich als Ergänzung zur Mütter- und Väterberatung sowie den Kinderärzten versteht, informiert. Die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion wird durch Mitarbeitende des HFD übernommen und soll die Elternkompetenz nachhaltig stärken (Kanton Luzern, 2020).

Forschungsergebnisse zur Begleitung und Beratung der Eltern und Bezugspersonen

«In der Heilpädagogischen Früherziehung ist eine enge Begleitung und individuelle Beratung des familiären Umfeldes, des Kindes sowie von weiteren involvierten Fachpersonen von grosser Bedeutung» (Scriber, Steppacher, Koch, Keller, Kofmel, Lütolf, 2016, S. 22). Das sehen auch die befragten Fachpersonen HFE aus der Studie von Lütolf et al. (2018) so. Sie beschreiben, dass sich Fachpersonen HFE «in einem Spannungsfeld zwischen kindbezogener Förderung und der Beratung der Eltern befinden» (Lütolf et al., 2018, S. 81). Die Gründe dafür sind einerseits, wie oben beschrieben, bei den Rahmenbedingungen der Kostenträger zu finden. Es gibt kantonale Unterschiede, ob eine *reine* Beratung oder vorbereitende Arbeit einer Beratung abgerechnet werden kann. Vermutet wird von Lütolf et al. (2018), dass die konkrete Umsetzung durch diese strukturellen Gegebenheiten beeinflusst werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass das Arbeitsfeld aus der Sicht der Fachpersonen HFE mit hohen Anforderungen einhergeht und als belastend beschrieben wird (ebd.). Zudem geht aus der erwähnten Untersuchung hervor, dass die Fachpersonen HFE der eigentlichen Förderung des Kindes und dem Arbeitsfeld Begleitung und Beratung der Eltern und Bezugspersonen subjektiv eine etwa gleich hohe Bedeutung beimessen. Der effektive Zeitaufwand in der beruflichen Praxis zeichnet jedoch ein anderes Bild: Der Beratung konnten nur 14 % der erfassten Zeitpunkte zugeordnet werden, daneben steht die Förderung des Kindes mit 52 % (Lütolf et al., 2018).

Sarimski und Lang untersuchten in einer explorativen Studie die Frühförderung von sehbehinderten oder blinden Kindern. Dabei ging es unter anderem darum, wie stark sich die Eltern beteiligen können oder ob eine Beratung der Eltern stattfindet. Dabei analysierten sie, dass Probleme in der Erziehung und Belastungen der Eltern kaum angesprochen wurden. Eine geringe Beachtung fand auch ein entsprechendes Coaching der Eltern, um gelingende Interaktionen für die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern (Sarimski & Lang, 2018).

Sarimski (2017) blickte auf die Situation in Deutschland. Er stellt die Ergebnisse seiner Studie von 2012, 2013 zur Zufriedenheit der erhaltenen Hilfen und der Zusammenarbeit mit Fachpersonen in der Frühförderung zusammenfassend dar. Sarimski befragte 125 Eltern von Kleinkindern mit geistiger Behinderung, Hör- oder Sehschädigung. Hier zeigten sich nebst Zufriedenheit mit den erbrachten Leistungen auch einige ungedeckte Bedürfnisse. Mindestens 25 % der Befragten wünschten sich mehr Informationen zu rechtlichen und finanziellen Hilfen oder zum generellen Umgang mit schwierigen Verhaltensproblemen (rund 35 %) sowie mit Schlaf- (rund 30 %) oder Essproblemen (rund 25 %) (Sarimski, 2017, S. 35). Im Weiteren weist er darauf hin, «dass die Qualität familienorientierter Arbeit hinsichtlich der emotionalen Unterstützung der Eltern, der Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Familienmitglieder, der Vermittlung von sozialrechtlichen Hilfen sowie der Unterstützung beim Umgang mit belastenden Verhaltensproblemen der Kinder verbessert werden kann» (Sarimski, 2017, S. 36). Ähnliches wird durch die Ergebnisse einer weiteren Elternbefragung evident, welche sich auf die Leistungen der HFE im Kanton Zürich bezieht. Hier wünschen sich rund 25 % ein zusätzliches Unterstützungsangebot in Erziehungsfragen (Stern & Gschwend, 2017).

Generell gehören vielfältige Anpassungsleistungen zur Elternschaft, denn eigene Bedürfnisse müssen mit der Geburt eines Kindes wesentlich zurückgestellt werden. Das Belastungserleben durch das Einnehmen der Rolle als Elternteil oder Bezugsperson eines Säuglings/Kleinkindes kann sich dabei jedoch sehr unterscheiden. Ebenso gibt es durch individuelle persönliche oder soziale Ressourcen grosse Unterschiede in der Art, wie mit Belastungen umgegangen wird. Sarimski, Hintermair und Lang (2013) stellen vor diesem Hintergrund fest, dass

eine Fachperson in der Frühförderung die Balance finden muss zwischen fachspezifischer Förderung des Kindes und einer konsequenten Stärkung der elterlichen Bewältigungskräfte.

Mit dem Fokus auf die Zusammenarbeit mit inklusiven Kindertagesstätten deckt Sarimski weiteren Bedarf auf. So sind pädagogische Fachkräfte in Kitas mit grossen Herausforderungen im Umgang mit kritischen Verhaltensweisen in der Gruppe konfrontiert. Diese wünschen sich unter anderem Beratung bei der individuellen Unterstützung der Entwicklung und sozialen Teilhabe von Kindern (Sarimski, 2017). Ein Bedarf an ausreichender Beratung wird hier mehrfach klar ersichtlich.

Forschungsergebnisse zur Inter-(Multi-) disziplinäre Zusammenarbeit

In der Studie von Lütolf et al. haben Fachkräfte der HFE 14 % der Zeitpunkte für die interdisziplinäre Zusammenarbeit aufgewendet (Lütolf et al., 2018, S. 78).

Im noch wenig erforschten Bereich der Inklusion in Kindertagesstätten in der Schweiz führten Lütolf und Schaub von 2017–2020 das Forschungsprojekt «TiKi» durch. 2019 veröffentlichten sie Ergebnisse aus einer Beobachtungsstudie, in denen sie darauf hinweisen, dass es für zukünftige Studien erstrebenswert ist, die Interaktionen zwischen Kind und Fachpersonen zu beobachten und das Interaktionsverhalten zu analysieren. Sie beschreiben weiter, dass Fachpersonen der frühkindlichen Bildung unter anderem durch Fachpersonen HFE unterstützt werden sollten. Denn sie «benötigen theoretische und handlungsorientierte Kompetenzen, um die individuellen Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen, sie in ihren individuellen Entwicklungsprozessen begleiten und die soziale Teilhabe unterstützen zu können» (Lütolf & Schaub, 2019, S. 188).

Ziegenhain et al. sowie Sarimski beschreiben, wie wichtig die Kenntnis regionaler Hilfesystemen in der Frühförderung ist. Denn sinnvoll erscheint die Verknüpfung unterschiedlicher Hilfen, die aufeinander bezogen und abgesprochen sind (Ziegenhain et al., 2004; Sarimski, 2017).

Die ans Kind gebundene Finanzierung ist nach Lütolf et al. (2018) sozialpolitisch zu hinterfragen. Mehr Möglichkeiten würden sich ergeben. Beispielsweise könnten sich mehr Zusammenarbeitsformen mit Kitas oder Spielgruppen entwickeln, bei der es nicht nur um das eine Kind geht, sondern um eine ganze Kindergruppe. Im demokratischen System der Schweiz hat die Politik eine entscheidende Rolle, um diesbezügliche Investitionen in der Zukunft einzubringen. Bereits existierende Grundlagenpapiere und die Argumentation der UNESCO «für eine Politik der frühen Kindheit» bekräftigen beispielsweise, dass die Vernetzungen und Koordinationen sehr wichtig sind. Daneben zeigen sie für Kantone und Gemeinden auf, warum sich Investitionen in der frühen Kindheit später um ein Mehrfaches auszahlen (UNESCO, 2019). Die Gründung der «Allianz Kindheit» im August 2020 ist aktuell ein nächster Schritt, um Verbesserung der gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen breiter anzugehen, sodass die «Chancengerechtigkeit für alle Kinder erzielt werden kann» (Jaun, 2020, S. 32).

2.1.2 Zielgruppe der HFE

Eine Fachperson HFE trifft in ihrer Berufspraxis auf verschiedenste Kinder und Erwachsene. Im Folgenden wird eingegrenzt, wer zur Zielgruppe der HFE gehört. Nach der Definition der EDK sind dies Kinder ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt. Säuglinge, Kleinkinder und Kindergartenkinder erhalten durch Entwicklungsbeeinträchtigungen oder -gefährdung die sonderpädagogische Massnahme der HFE zugesprochen. Die Handlungsrichtlinien des BVF (vgl. Kap. 2.1.4) orientieren sich dabei an den Inhalten der UN-

Behindertenkonvention, der UN-Kinderrechtskonvention und dem Behindertengleichstellungsgesetz der Schweiz sowie insbesondere der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen (ICF-CY). Sie heben die Wechselwirkungen personenbezogener Faktoren- und Umweltfaktoren mit dem Gesundheitsproblem, den Körperfunktionen- und -strukturen, der Aktivität und Partizipation hervor (WHO, 2017). Die Ressourcen aller Beteiligten sollen differenziert wahrgenommen und aktiviert werden (BVF, 2018, 2019a, 2019b). Durch die Vorgabe, das ganze Umfeld des Kindes ausreichend zu berücksichtigen, gehören Eltern und andere Bezugs- und Fachpersonen unausweichlich zur Zielgruppe dazu. In folgender Tabelle wird zusammengeführt, was der BVF als Kernziele des Berufsauftrages umschreibt und wie sie in Bezug zu den von Lütolf et al. beschriebenen fünf Aufgabenfelder stehen. In der dritten Spalte sind mögliche involvierte Personen als Zielgruppe aufgeführt (BVF, 2018, 2019b; Lütolf et al., 2018). Die Tabelle soll die Vielfalt an Personen aufzeigen, die durch die geforderten Ziele und die Arbeitsfelder zusammenkommen.

Tabelle 1: Kernziele in Bezug zu den Aufgabenfeldern und Zielgruppen

Kernziele des Berufsauftrages	Aufgabenfeld	Zielgruppe
«Förderung des Kindes in seiner natürlichen Lebensumwelt» (BVF, 2019b, S. 3)	-Diagnostik -Unterstützung und Förderung des Kindes	Säuglinge Kleinkinder Kindergartenkinder (je nach kant. Konzepten) Eltern und andere Bezugspersonen aus der Lebensumwelt
«beratende Unterstützung der Eltern in ihrer besonderen Erziehungssituation (z. B. Umgang mit Behinderung, Umgang mit herausforderndem Verhalten, Zugang zu Entlastung und Ressourcen)» (BVF, 2019b, S. 3)	-Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes	Personen im familiären Umfeld mit Erziehungsverantwortung (Eltern, Erziehungsverantwortliche, evtl. Geschwister)
«Begleitung der Integration des Kindes in vorschulischen und schulischen Strukturen» (BVF, 2019b, S. 3)	-Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes -Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Eltern und weitere Erziehungs- und Betreuungspersonen des Kindes, sowie beteiligte Fachpersonen (Kita, Kinderheim, Tagesfamilie, Spielgruppe, Kindergarten, Schule)
«die interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Koordination der verschiedenen Massnahmen im Sinne des Case Managements» (BVF, 2019b, S. 3)	-Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Beteiligte Fachpersonen beispielsweise aus Medizin, Pädagogik, Sozialarbeit, Psychologie (vgl. Abb. 1)

In den folgenden Unterkapitel soll sichtbar werden, wie Beratungsanliegen mit den involvierten Personen eruiert werden können und welche Methoden in der Beratung hilfreich sind.

2.1.3 Beratungsanliegen

Einige Beratungsanliegen, mit denen eine Fachperson HFE in der Berufsausübung konfrontiert wird, wurden bereits in den dargestellten Forschungsergebnissen (vgl. Kap. 2.1.1.) aufgedeckt. Die erwähnten und weitere Themen sind für die involvierten Personen relevant, unabhängig ob ein Kind eine medizinische Diagnose hat

oder nicht. Das folgende Zitat von Keller zeigt für die Berufspraxis auf, dass individuelle Beratungsanliegen durch unterschiedliche Personen und Systeme aufgedeckt werden müssen, damit eine Beratung (oder andere Interventionen in der HFE) wirksam angegangen werden kann:

Massnahmen der Frühförderung sind vor allem dann wirksam, wenn die Unterstützung individuell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Familie abgestimmt ist. In einer systemorientierten Arbeitsweise ist es daher unabdingbar, zur Gestaltung eines tragfähigen Arbeitsbündnisses eine sorgfältige Auftragsklärung zu Beginn der Zusammenarbeit durchzuführen. (Keller, 2018a, S. 18)

Bereits in der Abklärungsphase oder im weiteren Prozessverlauf der Begleitung benennen Eltern oder andere Bezugspersonen ihre Anliegen oder Erwartungen, diese können sich jedoch im Verlauf der Unterstützung verändern. Die Fachperson HFE kann die jeweiligen Bedürfnisse durch Beobachtungen und durch gezieltes Nachfragen sichtbar machen. Neben der Rekonstruktion der Vorgeschichte und der Darstellung der momentanen Situation werden auch die daraus erkennbaren Ressourcen der Beteiligten berücksichtigt (Keller, 2018b). Dies geschieht durch sorgfältige Analyse verschiedener Informationen und Beobachtungen, wie sie im Prozessmodell nach Hochuli Freund/Stotz vorgeschlagen werden (Hochuli Freund, 2017). Dabei wird die Situation aus unterschiedlicher Richtung, wie durch unterschiedliche Brillen, betrachtet und die Fachperson HFE sucht mögliche Erklärungen auch gemeinsam mit den Eltern oder Bezugspersonen. In weiteren Phasen kann das Beratungsanliegen genauer herauskristallisiert werden, um anschliessend Ziele zu setzen und das Vorgehen zu planen. Erst dann folgt die konkrete Umsetzung, bei der zusammen mit den Eltern mögliche für sie passende Lösungen konkretisiert und das weitere Vorgehen vereinbart werden (ebd., 2017; Keller, 2018b). Hierbei gibt es «nicht *den* richtigen Weg» (Hargens, 2011, S. 30), vielmehr werden Möglichkeiten aufgedeckt, die zu den Beteiligten passen. Flexibel kann oder muss eine Fachperson zu einem vorigen Punkt im Ablauf zurückkehren, wenn sich beispielsweise erneuter Klärungsbedarf abzeichnet oder sich die Situation bzw. das System verändert haben (Hochuli Freund, 2017, Keller, 2018a, 2018b). Keller stellt fest, dass die Fachperson HFE für diese anspruchsvolle Aufgabe hohe beraterische Kompetenzen benötigt. Mithilfe dieser Kompetenz kann sie «gemeinsam mit den Eltern den auf die jeweilige Situation abgestimmte Unterstützungsweg steuern» (Keller, 2018b, S. 23).

Einige Schwierigkeiten, denen Eltern oder Bezugspersonen im Zusammenleben mit ihren Babys und Kleinkindern begegnen, werden zusammen mit den daraus resultierenden Beratungsanliegen in Kapitel 2.2.2 in Bezug auf die EPB beleuchtet. Zunächst werden allerdings ausgewählte Handlungsmöglichkeiten dargestellt, welchen den Fachpersonen HFE bei der Beratung generell zur Verfügung stehen.

2.1.4 Handlungsmöglichkeiten in der Beratung der Familie und des Umfeldes

Da die individuelle Situation des Kindes und dessen Umfeld in der HFE im Zentrum stehen, gestalten die Fachpersonen HFE die Beratung dementsprechend passend. «Berufsethische Grundsätze und Handlungsmaxime» bestimmen die Profession grundlegend und geben somit die Richtung einer HFE-Beratung vor (vgl. Abb. 1). Die von der WHO entwickelte ICF-CY-Klassifikation, die UN-Behindertenrechtskonvention, die UN-Kinderrechtskonvention und das Behindertengleichstellungsgesetz der Schweiz geben die Orientierung dafür. Ein humanistisches Menschenbild prägt die Haltung in der Berufsausübung, es wird in den

Handlungsmaximen und den Handlungsrichtlinien der HFE sichtbar (BVF, 2018, 2019a). Der BVF definiert die **7 Handlungsrichtlinien** wie folgt:

- **Ganzheitlichkeit**
- **Individuumsorientierung**
- **Familien-/Umfeldorientierung**
- **Ressourcen-/Kompetenzorientierung**
- **Lebensweltorientierung**
- **Inklusionsorientierung**
- **Beziehungsorientierung** (BVF, 2018)

Bei der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen verweist der BVF zudem darauf, dass die Fachpersonen HFE die Meinungen der anderen Fachpersonen respektiert und den lösungsorientierten Diskurs sucht. Dabei berücksichtigt die Fachperson HFE die Bedürfnisse der Kinder und Eltern, was wiederum die oben genannten Richtlinien umfasst. Die Gelingensbedingungen bei der Zusammenarbeit und Beratung mit Fachpersonen der Kita werden von Sarimski in ähnlicher Weise umschrieben: «Grundsätzlich gilt, dass langfristige wirksame Interventionen nur dann erreicht werden, wenn sie nicht auf einseitigen Empfehlungen der Fachkraft der Frühförderstelle beruhen, sondern in einem partnerschaftlichen Prozess ausgehandelt werden» (Sarimski, 2017, S. 369).

Passend für die HFE zeigt sich demnach das **lösungsorientierte Beratungsmodell**, welches in den 70er-Jahren von Steve de Shazer, seiner Frau Insoo Kim Berg und ihren Mitarbeitenden in den USA entwickelt wurde. Es überzeugt besonders deswegen, weil sein Ansatz vom Problem weg und hin zu Lösungen und zum Handeln führen soll. Es nimmt die beteiligten Menschen als kompetent wahr und zielt auf individuelle Lösungen, die die Lebenswelt und die Einstellung der Klientinnen und Klienten miteinbezieht. Ressourcen werden gesucht und aufgedeckt. Beim Blick in die Vergangenheit werden nur Ausnahmen und Erfolge gesucht, die zu möglichen individuellen Lösungen beisteuern können. Die Gesprächsführung richtet sich vor allem auf die Gegenwart und die gewünschte Zukunft. Es wird auf verschiedene Komponenten im System geblickt und die Sichtweisen der Beteiligten werden gleichberechtigt offengelegt. Hierbei werden gezielte Fragen eingesetzt und es wird nachforschend und gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht. Anschliessend wird ausgehandelt, welches Ziel verfolgt werden soll. Dies wird als Vereinbarung festgehalten. So entsteht Transparenz darüber, was in welcher Absicht geschehen soll. Respektvoll und bewundernd werden zudem mit Bewältigungsfragen grosse Herausforderungen und Schicksale aufgedeckt und gewürdigt, was beziehungsfördernd wirkt (Weber, 2005; Emlein, 2006; Schmitz, 2011). Mit diesem Vorgehen können die oben genannten sieben Handlungsrichtlinien in der HFE umgesetzt werden. Insbesondere soll durch die Beratung das Zutrauen der Eltern in ihre Fähigkeiten gestärkt werden. Für sie gilt es zu erkennen, dass sie die Entwicklung ihres Kindes wirksam beeinflussen können. Die Fachperson HFE soll die Eltern ermutigen, Lösungen auszuprobieren und unterstützt sie im Wahrnehmen der kindlichen Bedürfnisse (Sarimski, 2017). Sarimski betont die Eltern-Kind-Interaktion als wichtigen Teil der Entwicklungszusammenhänge im bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell. Alle Eltern von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern sollen in einem Prozess des Empowerments unterstützt werden, um eigene Ressourcen zur Förderung zu nutzen und zu stärken (ebd.).

In der BVF-Grafik (vgl. Abb. 1) zeigt sich, dass «evidenzbasierte Konzepte und Methoden» in der HFE einbezogen werden. Was zeichnet Evidenzbasierung aus? Für Pretis (2019) bedeutet dies im «strengsten Fall, Phänomene kausal auf Ursachen zurückführen zu können» (Pretis, 2019, S. 163). Weil jedoch im Berufsalltag der Frühförderung keine Familie der anderen entspricht, können solche komplexen Wirkzusammenhänge gar nicht ermittelt werden. «**Evidenzbasierung in der Frühförderung** bedeutet somit häufig, auf Zusammenhangsstudien oder Kohortenstudien zurückzugreifen» (Pretis, 2019, S. 163). Hierbei handelt es sich um Studien wie die von Sarimski. Sie sollen im besten Fall den Fachkräften den Weg weisen, was in der Praxis gut funktioniert (Pretis, 2019). Fachpersonen HFE decken in ihren Masterarbeiten ebenfalls auf, was sich in der schweizerischen Berufspraxis bewährt. Zum Thema Familienorientierung konnte Steudler (2018) in ihrer Masterarbeit darauf hinweisen, dass Eltern die **videobasierte Arbeit** positiv erleben. Die **Marte-Meo-Methode** der Holländerin Maria Aarts ist (neben der EPB) eine solche videobasierte Beratungsform. Mit einer Marte-Meo-Beratung sollen Menschen in komplementären Beziehungen durch Hilfestellungen insbesondere durch förderliche Kommunikation unterstützt werden. Die Videoanalyse der Interaktionssequenzen beinhaltet hierbei folgende Elemente: Die Initiativen des Kindes wahrnehmen, die Initiativen vom Kind bestätigen, das Benennen, sich in Kommunikation abwechseln, das Leiten und Lenken. Als übergeordnete Elemente werden der angemessene Ton und konstruktive Dialogtechnik miteinbezogen (Bünder, Siringhaus-Bünder, Helfer, 2009; Bünder, 2012).

Das *Qualitätsmanagement* (vgl. Abb. 1) hat aus der Sicht des BVF in die Arbeit der HFE miteinzufliessen. Die Fachperson HFE soll hierbei die Möglichkeit erhalten, sich weiterzubilden und ihre Arbeit allein und mit anderen zu reflektieren, beispielsweise in Teamsitzungen, Inter- oder Supervisionen (BVF, 2018 & 2019b). Weiterbildungen in unterschiedlichen evidenzbasierten Beratungskonzepten können dazu beitragen, dass sich die Fachpersonen HFE geeignete Beratungskompetenzen aneignen und sich während der Beratung sicherer fühlen. Sarimski und Lang geben die Marte-Meo-Beratung und die EPB als mögliche Fortbildung im deutschsprachigen Raum an. Fachkräfte sollen damit die nötigen Kompetenzen erwerben, um Eltern familienorientiert und ressourcenorientiert zu beraten und in einen Coaching-Prozess eintreten zu können (Sarimski & Lang, 2018).

Der Rahmen dieser Arbeit würde gesprengt, wenn die Qualitätsrichtlinien genauer beleuchtet, andere Beratungsmethoden erklärt und detaillierter auf die verschiedenen Modelle und Untersuchungen zur Wirksamkeit oder zu Weiterbildungsmöglichkeiten eingegangen würde.

Stattdessen wird im folgenden Kapitel das Beratungskonzept der EPB, welches bei dieser Arbeit im Zentrum steht, ausführlich beleuchtet und umschrieben.

2.2 Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)

Die EPB wurde durch Prof. Dr. Ute Ziegenhain und ihr Team in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm entwickelt. Übergeordnete Ziele der EPB sind die Unterstützung der sich entwickelnden Eltern-Kind-Beziehung und die Prävention von Fehlentwicklungen, die zu Verhaltensauffälligkeiten im späteren Kindes- und Jugendalter führen können, «insbesondere bei noch diskreten Warnzeichen in der Interaktion zwischen dem Säugling oder Kleinkind und seinen Eltern» (Ziegenhain et al., 2004, S. 135). Die Grundlagen der EPB kommen aus der Säuglings-, Bindungs- und Familienforschung und

das Konzept beinhaltet systemisch-lösungsorientierte Beratung. Auch in dieser Methode werden Ressourcen der Bezugspersonen und des Kindes gesucht und hervorgehoben, um zu einer Lösung des Problems zu gelangen.

In der verwendeten Literatur wird mehrheitlich von *Eltern* oder *Müttern/Vätern* berichtet. Möglich ist, dass ein Kind andere Bindungspersonen hat. Diese sind immer mitgemeint, auch wenn sie einfachheitshalber nachfolgend nicht extra erwähnt werden. In den beiden folgenden Unterkapiteln werden wichtige Entwicklungsprozesse und komplexe Wechselwirkungen in Eltern-Kind-Beziehungen aufgezeigt. Diese Aufzählungen sind im Sinne einer Übersicht zu verstehen, da eine detaillierte Beschreibung der dahinterliegenden theoretischen Modelle den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. In den Kapiteln 2.2.3 - 2.2.6 wird auf den Beratungsprozess und die Implementierung der EPB in die Berufspraxis geblickt.

2.2.1 Entwicklungsprozesse in der frühen Kindheit

Die Entwicklungen, die der Mensch in seiner frühen Kindheit durchläuft, sind geprägt durch rasche **Abfolgen von Reifungs- und Lernprozessen** und somit durch viele Veränderungen. Vielfältige **Anpassungsleistungen** in verschiedenen Entwicklungsbereichen werden vom Kind erbracht. Dabei sind die kindlichen Entwicklungsprozesse bereits von Anfang an individuell. Der Säugling und auch das Kleinkind sind auf die verlässliche Fürsorge Erwachsener angewiesen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei geben Kinder sowohl deutliche und als auch feinere Hinweise auf ihre Befindlichkeit, die den Eltern vermitteln, was sie tun können oder müssen. Beide Seiten – Kind wie Eltern – tragen zu einer gelingenden Entwicklung bei (Ziegenhain et al., 2004, 2016; Derksen & Lohmann, 2013). Zur biologischen Ausstattung gehört, dass Menschen auf intuitive Kompetenzen zurückgreifen können, die in allen Kulturen vorkommen und unbewusst ablaufen. Sie sind sowohl bei Eltern wie auch Nichteltern vorhanden und zeigen sich nach Papoušek in der Mimik und Gestik, dem Tonfall der Stimme, der Intensität und dem Rhythmus der Bewegungen und der Stimme. Zur Beurteilung der intuitiven Kompetenzen, einer sogenannten Abstimmung der Eltern auf ihr Kind werden zeitliche, räumliche, emotionale, inhaltliche und kommunikative Aspekte beigezogen (Ziegenhain et al., 2004; Papoušek, 2006). Details und Ergänzungen dieses Zusammenspiels werden im folgenden Kapitel erläutert.

Abbildung 2: Dynamisches Entwicklungsmodell der Anpassungsleistungen von Säuglingen nach Als und Brazelton

Aufmerksamkeit. Die Regulation der verschiedenen Zustände gelingt dem Säugling teils bereits selbst teils erst durch Mithilfe von aussen. Ändert sich der Verhaltenszustand zeigt das Kind dies an. Eine Zunahme von Stress etwa äussert sich in der vermehrten Kommunikation von Irritations-Abwendungszeichen (Ziegenhain et al, 2004, Derksen & Lohmann, 2013).

Um einen umfassenden Überblick mit bildlichen Beispielen über die deutlichen und sehr *feinen*, zarten Zeichen der Befindlichkeit zu erhalten empfiehlt sich die Lektüre «Baby Lesen» (Derksen & Lohmann, 2013). Für die Interpretation muss jeweils der ganze Kontext der Situation miteinbezogen werden. Beispielhaft sind einige der kindlichen Zeichen in nachfolgender Tabelle aufgeführt.

Tabelle 2: Ausdruckskanäle im dynamischen Entwicklungsmodell der Anpassungsleistungen nach Als und Brazelton

Verhaltenssystem	Deutliche und <i>feine</i> Zeichen von Zuwendung und Offenheit	Deutliche und <i>feine</i> Zeichen von Abwendung und Irritation
Autonomes physiologisches System	-rosige Hautfarbe -regelässige tiefe Atmung -rosige Wangen -glänzende Augen	-fleckige, blasse, rote bis blaue Gesichtsfarbe -Erbrechen -längeres Zittern -gepresster Atem -Schluckauf -Gähnen, Seufzen
Motorisches System	-ruhige, gleichmässige, modulierte Bewegung -mittlere Muskelspannung -ausgeglichener Tonus -Geöffnete Hände, leicht gebeugte Finger	-Überstrecken von Rücken, Kopf -schnelle hektische Bewegungen -sich wegdrücken, wegrehen, weggehen -Fäustchen machen -unkoordiniert, wackelig
Schlaf-Wach-Zustände	-Vorhandensein der sechs Zustände -kleine Veränderungen oder Irritationen werden toleriert -hohe gesteuerte Aufmerksamkeit	-Quengeln, Weinen, Schreien -Unklare oder fehlende Zustände -schneller Wechsel in den Zuständen -Wimmern
Kommunikation- und Interaktion	-Blickkontakt (lang, offen, selbst aktiv hergestellt) -unterschiedliche Vokalisation -nach Bezugsperson greifen, sich zu ihr richten -emotionaler Ausdruck ist heiter, interessiert -leicht erhobener Kopf	-Blickabwendung -Starren -Schreien -ärgerlicher Gesichtsausdruck -Abwehrende Arm- und Handbewegung -Gesichtsgrimasse, Stirne runzeln -zunehmende Fussbewegung und Fusstritte -Hand vor das Gesicht legen

Kann ein Kind mit Verhaltensveränderungen gut umgehen, also sein inneres Gleichgewicht gut ausbalancieren, wird von **Selbstregulation** gesprochen. Dazu zählt z. B., wenn ein Kind am Finger saugt, die Hände oder Füsse zusammenlegt, wenn es wegschaut oder Gegenstände oder Personen zur Hilfe nimmt, sich etwa an ihnen festhält, anschmiegt, anlehnt (ebd., S. 40, 58ff). Wie das Beispiel des Wegschauens verdeutlicht, kann das Kind damit Belastung anzeigen oder aussagen, dass es sich schützen muss und eine Weile pausiert, bis sich der Zustand der Aufmerksamkeit wiedereinstellt (ebd., S. 66ff).

Die Zunahme von Kompetenzen und eine Ausreifeung des Kindes werden in **Entwicklungsstufen** dargestellt. Wie oben deutlich erkennbar, findet Entwicklung und somit Erfahrungsintegration mit und durch die Interaktion statt (Ziegenhain et al., 2004, 2016; Papoušek, 2006). In der folgenden Tabelle sind Entwicklungsstufen von 0–36 Monate zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 3: Entwicklungsstufen in der frühen Kindheit

Alter	Inhalt der Entwicklungsstufe
0–6. Wo.	Kennenlernen und Sich-aufeinander-Einstellen und wechselseitige Anpassung
3.–4. Mt.	Spas am Gespräch Zunehmend wechselseitiger Austausch, initiiert durch das Kind oder die Eltern
6.–7. Mt.	Freude am gemeinsamen Spiel Durch die Zunahme an motorischen und kognitiven Kompetenzen werden das gemeinsame Spiel und ein Umgang mit Gegenständen möglich. Um den 6. Lebensmonat dominiert vorerst Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand oder eine Person, zunehmend bis zum 9. Lebensmonat dann gemeinsame Aufmerksamkeit und gemeinsames Wechselspiel, in das Gegenstände einbezogen werden.
10.–12. Mt.	Emotionale Sicherheit und die Welt entdecken Soziale Rückversicherung des Kindes bei der Mutter oder dem Vater. Hierdurch bietet sich dem Kind die Möglichkeit, die Meinung der Eltern in das eigene Handeln einzubeziehen. Sie ist nötig beim kindlichen selbständigen Erkunden durch die motorisch entwickelten Fähigkeiten (Bindungs-Explorations-Balance). Es wird zunehmend mehr Sprache ins Spiel einbezogen.
21–24. Mt.	Miteinander reden Zunehmend ist es dem Kind möglich, sich über Sprache und Verhalten auszudrücken, Wirkungen auf andere Menschen zu erkennen und verschiedene Vorstellungen über Personen innerlich zu repräsentieren.
34.–36. Mt.	Kompromisse aushandeln und kooperieren Besonders in sicheren Bindungsbeziehungen zeigt sich Kompromissbereitschaft beim Kind. Es kann sich zunehmend besser in andere hineinversetzen und verfolgt auch eigene Ziele und Wünsche.

Über den Übergang zwischen diesen Stufen schreiben Ziegenhain et al.: «Häufig ist das Erreichen neuer Entwicklungsstufen mit einer Neuorganisation bisheriger Verhaltenssysteme und einer vorübergehenden Verunsicherung verbunden, die solange anhalten, bis sich das Verhalten auf der neuen Stufe stabilisiert hat» (Ziegenhain et al., 2004, S. 19). Somit sind diese Umbruchsituationen besondere Herausforderungen im Anpassungs- und Reifungsprozess für das Kind und die Eltern (Ziegenhain et al., 2016, S. 11f).

Die elterliche Basis wird nach Bowlbys **Bindungstheorie** beim Explorationsverhalten als sehr wichtig beschrieben. Wenn die verlässliche Basis da ist, kann das Kind die Welt explorieren und dadurch die nächsten Entwicklungsaufgaben/-stufen erreichen. In Verbindung mit dem eben beschriebenen Modell von Als und Brazelton wird deutlich, dass sich beispielsweise ein Einjähriges, welches ausgeschlafen ist, den Hunger gestillt hat, krabbelnd in einer Umgebung bewegen kann, dort Sachen erkundet, wenn die Mutter in der Nähe ist und ihm dadurch Sicherheit bietet. Das Bindungsverhalten ist dabei von der Entwicklungsstufe abhängig und durch mehr oder weniger Kontakt- und Nähebedürfnis gezeichnet. Zudem wird das Bindungssystem situationsabhängig aktiviert, wenn z. B. Verunsicherung, Müdigkeit, Angst, Krankheiten auftauchen. Ändert sich

das kindliche Verhaltenssystem beispielsweise aufgrund von Müdigkeit, beginnt das Kind zu quengeln, zu weinen, stoppt das Spielverhalten und erhält dadurch die nötige sensible Unterstützung durch die Eltern. Zudem ist das Bindungsverhaltenssystem erfahrungsabhängig: Nach und nach werden im ersten Lebensjahr aus den realen täglichen Interaktionen zuerst einfache Erwartungen später umfassendere innere Bilder des spezifischen Bindungsmusters geformt. Dies geschieht mit jeder einzelnen Bindungsperson. Mit der Zeit lernt das Kind, je nach Präsenz und Verfügbarkeit der Bindungsperson, bei ihr Schutz zu suchen oder sich beispielsweise zurückzuziehen. Neben der sicheren Bindung gibt es weiter das unsicher-vermeidende und unsicher-amivalente Bindungsmuster. So sind unter Belastung, z. B. in Trennungssituationen, unterschiedliche Verhaltensweisen in der Eltern-Kind-Interaktion und den Selbstregulationsstrategien sichtbar. Main und Solomon haben neben diesen drei Bindungsmustern zudem das desorganisierte Bindungsverhalten beschrieben, das sich in widersprüchlichen Verhaltensweisen äußert (Ziegenhain et al., 2004; Derksen & Lohmann, 2013; Ziegenhain et al., 2016; Grossmann & Grossmann, 2017; Bowlby, 2018,).

Das System der Bindungssicherheit wird genährt durch **feinfühliges Verhalten** der Eltern. Feinfühliges Verhalten bezieht sich nach Ainsworth auf die Dimensionen Wahrnehmung, Interpretation des kindlichen Verhaltens, angemessene Reaktionen und Promptheit der Reaktionen. Die Feinfühligkeit wird umschrieben **als beobachtbare Kompetenzen der Eltern im Umgang mit dem individuellen Kind**. So kann eine Person gegenüber unterschiedlichen Kindern unterschiedliche Feinfühligkeit zeigen (Ziegenhain et al., 2004, 2016). Ziegenhain et al. (2016) haben eine verkürzte Version einer von Ainsworth erstellten Skala zur Einschätzung der Feinfühligkeit entwickelt. Bewertet werden die «Fähigkeit, Signale und Bedürfnisse wahrzunehmen», die «Abstimmung des emotionalen Ausdrucksverhaltens auf das Verhalten des Kindes», ob «ärgerliches/feindseliges oder aggressives Verhalten» oder ein «emotional flaches, verlangsamtes Verhalten oder ausdrucksloses Gesicht» erkennbar ist. Die Skala unterscheidet in Abstufungen von «**sehr feinfühlig**», über «**feinfühlig**» bis «**wenig feinfühlig**» und «**überhaupt nicht feinfühlig**». Letztgenannte rote Fälle bedeuten dabei eine Kindswohlgefährdung (S. 21ff).

2.2.2 Herausforderungen und Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung

Um Herausforderungen, Störungen und das komplexe Zusammenspiel einer Eltern-Kind-Beziehung besser erkennen und verstehen zu können, wird zunächst nochmals auf ein funktionierendes Zusammenspiel von Eltern und Kind geblickt. Papoušek (2004) bezeichnet die gelungene «Co-Regulation» in der Eltern-Kind-Beziehung im Gegensatz zum Teufels- als «Engelskreis» (S. 100f). Sowohl Kind als auch Eltern sind dabei die Mitgestalter einer positiven Gegenseitigkeit. In der untenstehenden Abbildung werden die vielfältigen Einflüsse und Wechselwirkungen sichtbar, die zum Gelingen einer passenden Kommunikation und zum Erreichen von Entwicklungsaufgaben beitragen. Das Kind baut seine Erfahrungen über die Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der Eltern in alltags- und phasentypischen Interaktionskontexten auf. Die vorsprachliche Kommunikation nach Papoušek (2004, 2006) wird auch **intuitive elterliche Kompetenz** genannt und hat adaptive Funktionen.

Die intuitive elterlichen Kompetenz

- unterstützt die Regulationsprozesse (z. B. basale Anpassung bei Nahrungsaufnahme, Schlaf-Wach-Organisation),
- hilft beim Bindungsaufbau,
- bietet einen Rahmen für vorsprachliche Erfahrungsintegration,
- bahnt die Sprachentwicklung,
- unterstützt die Aufmerksamkeit, Selbstwirksamkeit, das Erkundungs- und Kompetenzbedürfnis und selbstgesteuertes Lernen im gemeinsamen Spiel,
- hilft bei der Entwicklung von intersubjektiven Beziehungserfahrungen,
- hilft bei der Entwicklung von Selbstkonzept und Autonomie.

Beim Beobachten «erhält man den Eindruck einer **präzise abgestimmten Passung** zwischen den Verhaltensweisen und Reaktionen des Kindes und seines Gegenübers. Die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit beider Interaktionspartner übertragen sich dann auch auf den Beobachter» (Ziegenhain et al., S. 41). Die Eltern fördern und fordern im Engelskreis beispielsweise durch Motivieren, Nachahmen, Anteilnehmen, Einüben von Blickkontakten, Ausrichten der gemeinsamen Aufmerksamkeit, Abwechseln im Dialog, um nur einige zu nennen (ebd., S. 40). Die Grafik zeigt dies:

Abbildung 3: Entwicklungsdynamisches, kommunikationszentriertes Modell zur Genese frühkindlicher Regulations- und Beziehungsstörungen

Die Ergebnisse von Sarimski, Hintermair und Lang (2017) unterstreichen die Bedeutung von gelungenen Co-Regulationsprozessen für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen, dies gilt sowohl für Kinder ohne als auch für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen oder geistiger Behinderung (S. 22).

Nebst der positiven können auch negative Gegenseitigkeiten entstehen. Papoušek (2004) betont, «eine Störung [liegt] nicht allein im Kind ... oder allein in elterlichem Versagen ... sondern sie ist konkret im interaktionellen Alltag von Eltern und Kind und damit in den sich entwickelnden Eltern-Kind-Beziehung angesiedelt» (S. 103). «Dies wird mit dem wertneutralen Begriff *frühkindliche Regulationsstörungen* bezeichnet, er soll weder das Kind noch die Eltern stigmatisieren. Zu den Regulationsstörungen zählen exzessives Schreien, Ein- und Durchschlafstörungen, Fütterstörungen, exzessives Klammern, persistierende Unruhe und Dysphorie mit Spielunlust, soziale Ängstlichkeit, persistierende Trennungsängste, exzessives

Trotzen, provokativ-oppositionelles und aggressives Verhalten. Kombinationen oder Abfolgen von Störungen sind möglich. Die Schweregrad dieser Störungen umfasst ein breites Spektrum: Extremvarianten treten ebenso auf wie normale individuelle Variabilität.

Ein problematisches Ausmass beginnt oft in der frühen Kindheit mit kleinen Störungen und Missverständnissen im Entwicklungsverlauf, den sogenannten phasentypischen *normalen* Krisen. Diese werden von Eltern nicht beachtet und nicht bewältigt. Beispielsweise können Eltern das phasentypische Trotzen eines 2- bis 3-jährigen Kindes als Ablehnung wahrnehmen. Jene Eltern zeigen dann nicht die nötige emotionale Unterstützung, die das Kind im Durchleben dieser heftigen Gefühlswelten benötigt (Papoušek, 2004; Cierpka, 2015). «Wenn weitere Belastungen und Anforderungen dazu kommen, kann sich die Situation verschärfen. So können schwerwiegende Erziehungsprobleme aus relativ leicht zu behhebenden Schwierigkeiten wachsen» (Ziegenhain et al., 2004, S. 140). Hieraus können spätere internalisierende oder externalisierende Verhaltensauffälligkeiten entstehen (Fröhlich-Gildhoff, 2018).

Auf der Seite der Kinder können sich Temperamentsunterschiede, organische Probleme, Erkrankungen oder Beeinträchtigungen, beispielsweise bei einer Frühgeburt, negativ auf die Wechselseitigkeit auswirken (Ziegenhain et al., 2004). Auch Erkenntnisse von Sarimski et al (2017) unterstreichen Problematiken, die sich aus Wechselwirkungen ergeben. Wenn Kinder durch ihre Mütter als stressempfindlicher und leichter irritierbar beschrieben werden, äussern diese Mütter «mehr Depressivität, mehr Zweifel an den eigenen erzieherischen Kompetenzen und mehr gesundheitliche Belastungen» (S. 22).

Verzerrte Wahrnehmung und deren Reaktionen aufs Kind und Überformung von Kommunikation und Beziehung können ursächlich bei den elterlichen Beziehungs- und Bindungserfahrungen liegen. Erworbene Bindungsstrategien können durch die inneren, festverankerten Repräsentationen von einer Generation zur nächsten getragen werden (Papoušek et al., 2004; Ziegenhain et al., 2004; Grossmann & Grossmann, 2017; Bowlby, 2018). Negative Einflussfaktoren auf der Seite der Eltern können körperliche, psychische

Erkrankungen, Ängste, Stress, Überforderung z. B. durch sehr junge Elternschaft, diverse psychosoziale Risikofaktoren (z. B. Konflikte in der Paarbeziehung oder in der Herkunftsfamilie, Armut, Migration) sein (Ziegenhain et al., 2004; Cierpka, 2015). Durch diese Belastungen kann das intuitiv-feinfühliges Verhalten blockiert oder irritiert sein. In der Folge können Eltern die Signale des Kindes nur verzögert, verzerrt oder gar nicht wahrnehmen, etwa aufgrund mangelnder Empathie. Eltern zeigen eine Über- oder Unterstimulation bzw. eine verzögerte, inadäquate Reaktion (Ziegenhain et al., 2004, 2016).

Die Folge davon ist, dass dem Baby oder Kleinkind dadurch die wesentliche externe Regulationshilfe fehlt. Sie können sich nicht genügend selbst regulieren und bleiben in der Belastung und der Verunsicherung. Interesse an Erkundungen findet nicht statt (vgl. Abb. 4). Dauern diese Situationen an, kann das Kind die nötigen Erfahrungen, die für seine Entwicklung nötig sind, nicht machen.

Abbildung 4: Fehlende Verfügbarkeit der Bindungsperson

Ein weiteres Modell nebst den erwähnten Einschätzungen der elterlichen Reaktionen ist der **CARE-Index** nach Crittenden (2005). Damit wird die spezifische Beziehung zwischen Mutter-Kind oder Vater-Kind erfasst. Das Ziel der Methode besteht darin, ein *Interaktionsmuster* des Verhaltens in einem dyadischen Kontext zu bestimmen.

Die folgenden sieben Verhaltensaspekte der beiden Seiten werden darin gesondert betrachtet:

Gesichtsausdruck, Stimmlicher Ausdruck mit Tonfall, Positionen/Haltung und Körperkontakt, Emotionsausdruck, Rhythmus der Interaktionswechsel, Kontrolle und Steuerung der Aktivität und Abstimmung/Wahl einer entwicklungsangepassten Aktivität. Für die Elternseite wird in der Auswertung ein «feinfühliges», «kontrollierendes» oder «nicht-responsives» Verhalten bestimmt, das Verhalten des Babys ist «kooperativ», «überangepasst», «schwierig» oder «passiv», das eines Kleinkindes von 15–30 Monaten «kooperativ», «überangepasst», «drohend-manipulativ» oder «entwaffnend-manipulativ». Daraus ergibt sich ein Eltern-Kind-Interaktionsmuster wie beispielsweise «feinfühlig-kooperativ» oder «nicht-responsiv-schwierig», es umschreibt das spezifische Verhaltensmuster, sie können in unterschiedlichen Situationen je nach Belastung unterschiedlich ausfallen (ebd.).

Aus einer längsschnittlichen Pilotuntersuchung psychosozial belasteter Mutter-Kind-Paare in der frühen Kindheit ziehen Zwönitzer et al. (2016) folgendes Fazit für die Praxis: «frühe mütterliche Feinfühligkeit sowie das Ausmass an psychischer Belastung [scheinen sich] auf die kindliche Entwicklung auszuwirken» (S. 350). Sie unterstreichen die Wichtigkeit, den Eltern frühe Unterstützung anzubieten, wie dies durch die EPB möglich ist. Papoušek (2006) weist auf die videogestützte Interaktionsanalyse zur Auflösung eines Teufelskreises hin. Eine EPB bietet ein solches Verfahren. Im nächsten Kapitel wird der Ablauf einer solchen Intervention genauer vorgestellt.

2.2.3 Ablauf einer EPB

Das Motto in der EPB *Sehen-Verstehen-Handeln* lässt sich sowohl auf die Inhalte als auch auf die Schritte während des gesamten Beratungsprozesses übertragen. Die Grundhaltung, die sich etwa in der Wertschätzung der Leistungen in der Zeit der früher Elternschaft und der Anerkennung der individuellen Lebensgeschichte oder der Aufnahme des Belastungsempfindens ausdrückt, bildet die Basis des Beratungsprozesses (Ziegenhain et al., 2004). «Analog zur Bindungstheorie der *sicheren Basis* in der Eltern-Kind-Beziehung wird hierbei eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zwischen Beraterin oder Berater und Mutter / Vater als wesentliches Kriterium für eine erfolgreiche Beratung angesehen» (ebd., S. 135).

Im ganzen Prozess der EPB werden die Stärkung des elterlichen Selbstwertgefühls und eine Sensibilisierung für die individuellen Fähigkeiten des eigenen Kindes angestrebt (ebd.). «Gewöhnlich besteht eine Beratungssequenz aus etwa fünf bis sieben Terminen» (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Da das Konzept flexibel und individuell konzipiert ist, kann der Umfang der Beratung aber den Bedürfnissen der Eltern angepasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Erziehenden zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise der nächsten möglichen Entwicklungsstufe erneut einzuladen. Zukünftige Entwicklungsschritte können jedoch auch vorgängig besprochen werden. So können Eskalationen von Situationen vermieden werden (Ziegenhain et al. 2004, S. 134).

Ein Ablauf der EPB zeigt sich in Wiederkehrenden Abfolgen und wird in der Abbildung 5 schematisch dargestellt (ebd.; Ziegenhain, 2007; Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, Künster, 2016).

Abbildung 5: Ablaufschema der EPB

1.) Zum Start einer Beratung gehören eine umfassende Anamnese und die Erfassung der individuellen Sichtweise der aktuellen Situation. Dabei können beispielsweise Skalierungs- oder Ausnahmefragen zur subjektiven Einschätzung helfen. Ebenfalls bedient sich die EPB beim *PELZ-Modell* und der *SOFT-Analyse* mit weiteren Frageformulierungen, beispielsweise Erfragen des Problems, Erklärungen, Fähigkeiten, Möglichkeiten oder Ängsten. Die unterschiedlichen Fragetechniken helfen dabei, das Erstgespräch zu strukturieren, und können ebenfalls in den Folgegesprächen eingesetzt werden. Ein bestimmtes Beratungsanliegen wird dadurch mit den Eltern herausgearbeitet und definiert (Ziegenhain et al., 2004, S. 156ff).

2.) Vom Kind und den Eltern werden 2 Videoaufnahmen à ca. 3–5 Minuten gemacht. Es werden zwei Interaktionen gefilmt: eine strukturierte Situation (z. B. Wickeln, Anziehen, Essen) und eine unstrukturierte Situation (freies Spiel).

3.) Die Beraterin führt eine Videoanalyse durch und wählt Ausschnitte, die mit den Eltern angeschaut werden. Diese sollten über eine Passung in der Eltern-Kind-Interaktion und einen Bezug zum Beratungsanliegen verfügen. Ziegenhain stellt an dieser Stelle heraus: «Der wichtigste Punkt ist, Beschreibungen und Interpretationen zu trennen» (2007, S. 667). Die Beraterin hebt Ressourcen des Kindes und der Erziehenden hervor und beschreibt das Verhalten aus der Perspektive des Kindes (Ziegenhain et al., 2004).

4.) Die Intervention/Beratung wird individuell durchgeführt. Die gelungenen Elemente werden anhand der Videoausschnitte gezeigt. Mehrmaliges Anschauen ist möglich und oft sinnvoll, weil in kurzer Zeit ganz viel entdeckt, benannt werden kann, was das Kind und die Eltern machen. Die Stärken und Fähigkeiten vom Kind und der Eltern sollen beschrieben und somit erkannt werden, was den Schritt *Sehen* umfasst. Das systemisch-lösungsorientierte Vorgehen entfernt sich bewusst von Defiziten oder Pathologien. Der Einbezug von entwicklungspsychologischem Wissen hilft beim Versuch des *Verstehens*. Hierdurch werden eine Beziehungsförderung und eine gemeinsame Lösungsfindung angestrebt. Mit den Eltern werden daraus kleine,

alltagstaugliche Beobachtungs- oder *Handlungsmöglichkeiten* entwickelt. Beispielsweise kann der Blickkontakt eines Babys im Alltag als Kontaktaufnahme beachtet werden, damit Eltern genau dann das Kind ansprechen. Zeichen der Abwendung des Blickkontakten hingegen sollen Eltern bewusst als vom Kind gewählte Pausen der Interaktion akzeptieren und abwarten (vgl. Tabelle 2 und Kap. 2.2.1). Verstehen die Eltern durch die Information und die kurzen Szenen der Filmausschnitte das Verhalten des Kindes besser, können sie dies in ihrem Handeln integrieren.

Wenn eine gute Vertrauensbasis hergestellt wurde, die Eltern darum bitten oder es wichtig ist, Unterschiede zwischen dem Verhalten der Interaktionspartner zu zeigen, werden auch Ausschnitte mit Diskrepanz besprochen. Auch hier steht beim Entdecken und Beschreiben das Verhalten des Kindes im Zentrum. Die Erziehungsberechtigten dürfen in ihrem Verhalten nicht blossgestellt werden (Ziegenhain et al., 2004). In der Beziehungspflege «ist es vor allem wichtig, über die eigenen Gefühle und Gedanken zu sprechen, den anderen zu ermuntern, dass er sich auch im Gespräch öffnet und genügend Raum und Zeit für eine Lösung ... zu lassen» (Ziegenhain et al., 2016, S. 41).

Eltern zur Videoarbeit einladen

Das Vorgehen muss in jedem Fall genau erklärt werden und es gilt abzusprechen, wie die Aufnahmen verwendet werden. Hierbei kommt es auch auf die richtige Einladung und Haltung der Beraterin kommt an: «Je sicherer man sich selbst fühlt und je überzeugter man von den wertvollen Möglichkeiten der Videoarbeit ist, desto selbstverständlicher lassen sich die Eltern einladen, diese Möglichkeit kennen zu lernen und für sich und ihr Kind zu nutzen» (Ziegenhain et al., 2004, S. 148). Einige Formulierungsbeispiele, die eine neugierige und wohlwollende Haltung ausdrücken, werden von Ziegenhain et al. aufgeführt (ebd., S. 149). Wenn sich Eltern erstmals skeptisch gegenüber Videoaufnahmen zeigen, ist es aus Sicht von Beraterinnen sinnvoll, zuerst eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu fragen (Wortberg, 2015).

Im nächsten Unterkapitel zeigt sich, wie sich das EPB-Konzept etabliert hat. Ausserdem wird auf die Weiterentwicklung von EPB im Allgemeinen sowie auf bestimmte nachträglich entwickelte Module im Speziellen eingegangen und darauf geblickt, welche Erkenntnisse bei der Implementierung der EPB in die Berufspraxis bereits gewonnen werden konnten.

2.2.4 Wirksamkeit und Weiterentwicklung der EPB

Aus einer Studie mit jugendlichen Müttern geht hervor, dass die Mütter nach einer dreimonatigen Interventionsphase durch eine EPB zunehmend feinfühlicher mit ihrem Säugling umgehen (Ziegenhain, 2007). Zwönitzer et al. (2016) bestätigen eine Zunahme der Feinfühligkeit im Zusammenhang mit erhaltener früher Hilfe ebenfalls. Über einen längeren Zeitraum wurde unter anderem die Feinfühligkeit der Mütter durch den CARE-Index (vgl. Kap. 2.2.2) bestimmt. Von 2007-2011 nahmen vorerst 113 psychosozial belastenden Mütter am längsschnittlichen Modellprojekt *Guter Start ins Kinderleben* teil. Davon erhielten zwei Drittel eine EPB, die anderen erhielten reguläre Jugendhilfe-, bzw. Gesundheitsleistungen. Für die Nachuntersuchungen waren es nur noch 53 Mütter. In der Analyse für die Studie wurden sowohl Daten von 2007-2011 wie der Nachuntersuchung einbezogen. Es wurde aufgedeckt, dass eine geringe mütterliche Belastung und eine hohe Feinfühligkeit zu einem positiven kognitiven Entwicklungsstand der Kinder beitragen. Zwönitzer et al. geben

weiterer Bedarf an, die komplexen Wirkzusammenhänge im Vorsorgesystem Frühe Hilfen, sowie der psychosozialen Risikofaktoren weiter zu untersuchen, u.a. weil die Grösse der Untersuchungsgruppe gering war und sich die Versorgung der Frühen Hilfen nach wie vor unterscheiden (ebd.).

Das Beratungskonzept EPB wurde erfolgreich evaluiert und immer wieder aktualisiert. «Die Kursinhalte werden auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse und Praxisentwicklung fortlaufen weiterentwickelt» (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 97). Das ist eines der Merkmale dieses Konzeptes, wie auf der Homepage des Instituts Kindheit und Entwicklung hervorgehoben wird. Die Leitung des Institutes hat Dr. A. K. Künster inne. Verschiedene Kooperationspartner sind involviert, wie z. B. das Universitätsklinikum Ulm oder die Pädagogische Hochschule Heidelberg (Institut Kindheit und Entwicklung, n.d.). Zudem ist für die Weiterbildung und Unterstützung entsprechender Fachkräfte ein Verein gegründet worden, der ebenfalls Kooperationspartner des Instituts Kindheit und Entwicklung ist. Der Verein bietet die Weiterbildungen EPB 0–3, Zusatzmodule als Aufbaukurse bspw. *Entwicklungspsychologische Beratung mit Familien mit Migrationshintergrund* an und vermittelt Supervisionen sowie organisiert die Weiterbildungskurse zur EBT 4–10, welche weiter unten vorgestellt wird (EPB Verein, n.d.).

Die **EPB-Weiterbildung auf Zertifikatsstufe (CAS)** wird in einer Zusammenarbeit des Marie Meierhofer Institut für das Kind und der Pädagogischen Hochschule Thurgau in der Schweiz ebenfalls angeboten. Die Weiterbildung umfasst zwei Semester mit 18 Präsenztagen, theoretisches Wissen wird vermittelt und an praktischen Übungen und Filmen sowie in Rollenspielen eingeübt. Dazu werden ca. 20 Tage für das Selbststudium angegeben (Pädagogische Hochschule Thurgau, n.d.). Dazu zählen Hausaufgaben, für die eigene Videos in Familien aufgenommen und analysiert werden müssen. Diese Analyse beinhaltet zeitliche und inhaltliche Angaben darüber, wann beim Kind welche *Feinzeichen der Befindlichkeit* und *Selbstregulatorischen Kompetenzen* sichtbar werden. Auf Seiten der Bezugsperson werden die beobachtbaren *intuitiven elterlichen Kompetenzen* aufgeführt und in *Bezug zu den Reaktionen des Kindes* gesetzt. Durch gemeinsame *Entwicklungsaufgaben*, die *Bewertung der Feinfühligkeit* und in Anlehnung an den *CARE-Index* (s. Kap. 2.2.2) werden *Passungen der Interaktionen* beschrieben und das *Interaktionsmuster* bestimmt. Schliesslich werden das *Thema* und der *Wunsch für die Dyade* beschrieben und begründete *Sequenzen für die Beratung ausgewählt*. Die durchgeführten Beratungen im Rahmen der Hausaufgaben werden mit den Videoausschnitten geplant, durchgeführt und der Verlauf schriftlich dokumentiert (Schöllhorn & von Ditfurth, 2016).

Einer der Weiterentwicklungen der EPB ist das Modul EBT 4–10, die Entwicklungspsychologische Beratung und Therapie für Familien mit Kindern von 4 bis 10 Jahren. Es wurde von Prof. Dr. G. Gloger-Tippelt und Prof. Dr. U. Ziegenhain zusammen mit einem Team aus Wissenschaft und Praxis entwickelt. Diese neue bindungsorientierte Beratung, bzw. Therapie hat zum Ziel, die Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern zu fördern. Sie basiert auf Beobachtung der Feinfühligkeit auf der Verhaltensebene Eltern-Kind-Interaktion, wie auch die Repräsentationsebene, quasi die *innere Sicht und Wahrnehmung* des Kindes (Künster, 2016). Sie ist ebenfalls im Bereich Pflege- und Adoptivfamilien sowie in der Heimerziehung einsetzbar. Auch diese Beratung und Therapie ist bereits erprobt und wird laufend aktualisiert (s. EPB-Verein, n.d.). Die Weiterbildung EBT 4–10 wird in der Schweiz zurzeit nicht angeboten.

2.2.5 Implementierung der EPB in die Berufspraxis

Wortberg (2015) hat in ihrer Dissertation die Implementierung der EPB in die Berufspraxis in Deutschland vielschichtig untersucht. Die Untersuchungsgruppe bestand aus 150 Kursteilnehmenden einer EPB-Weiterbildung, die schriftlich und 4 Beraterinnen durch ein Interview befragt wurden. 137 Fragebögen waren auswertbar, davon 16 von männlichen Beratern und 121 weiblichen Beraterinnen. Heilpädagoginnen waren bei den Befragungen mit 10-13 %, Psychologinnen mit 13-15 %, Erzieherinnen mit 6-14 %, Pädagoginnen mit 5-10 % und Sozialarbeiterinnen mit 9-13 % vertreten. Sozialpädagoginnen waren als Vergleich mit 24-37 % die grösste Gruppe. Weitere therapeutische-medizinische Berufe sind mit kleineren Prozentzahlen aufgeführt. 59%-63% der Kursteilnehmenden gaben an, bei der Frühen Hilfe oder Jugendhilfe zu arbeiten (Wortberg, 2015, S. 26-29). Zur **Zielgruppe** deckte Wortberg auf, dass die Mehrheit der befragten Beratenden Eltern mit Kindern im Alter von 0–3 Jahren beraten. Seltener wenden sie die EPB bei etwas älteren Kindern an. Kinder mit Behinderungen sind mitunter in einer Beratung involviert (ebd., S. 65). Die meistgenannten **Probleme der Kinder** waren Regulationsstörungen (33 %), Bindungsstörungen (31 %), geistige Beeinträchtigungen (12 %) und körperliche Behinderungen (11 %) sowie sonstige (13 %) (ebd., S. 46). In Wortbergs Untersuchung wurden folgende **Beratungsanliegen** genannt: Fragen zur Eltern-Kind-Bindung und Unsicherheiten auch im Umgang mit dem Kind. Diese können in Verbindung stehen mit psychisch erkrankten Müttern oder z.B. durch den Druck der Eltern, alles richtig machen zu wollen. Überdies wurden Unsicherheiten genannt, an welcher Stelle Grenzen gesetzt werden sollten (ebd., S. 64f).

Wortberg zeigt ausserdem auf, welche **hilfreichen Rahmenbedingungen** die EPB-Beraterinnen nannten: «Ein wichtiger Bestandteil bei der Integration der EPB in die eigene Arbeit ist die gegenseitigen Beratung und Unterstützung der Beraterinnen untereinander oder in Form einer von außen kommenden Supervision» (ebd., S. 66, S. 81).

Schöllhorn und Ziegenhain sehen die Implementierung der EPB-Methode in die unterschiedlichen Berufsfelder als Herausforderung: «Zeitliche und finanzielle Ressourcen müssen berücksichtigt und eingeplant werden» (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 100). Zu diesen **Herausforderungen und Hemmnissen** in der praktischen Anwendung wird der bereits problematisierte Umgang mit der Videotechnik bezeichnet (Wortberg, 2015, S. 74 f). Beratende berichteten diesbezüglich über begrenzte zeitliche Ressourcen zur Teilnahme an Super- und Intervisionen (ebd., S. 81). Weiter erfordert der beträchtliche Aufwand beim Schneiden, Nachbereiten und Durchdenken der Videos häufig zusätzliche Arbeitsstunden nach Feierabend (ebd., S. 82). Ausserdem können die Institutionen Zeitgefässe und Finanzen teilweise nicht bieten was verhindert, die EPB überhaupt anzuwenden. Wortberg (2015) erwähnt in diesem Zusammenhang die «jeweilige Haltung und Struktur auf Seiten der Institutionen» (S. 69), die ein besonders wichtiger Faktor für die Implementierung der EPB in die Praxis und die Integration des Beratungsangebotes in die tatsächliche Arbeit der Fachkräfte zu sein scheint. Neben diesen strukturellen **Grenzen** werden weitere Herausforderungen im Zusammenhang mit der Zielgruppe genannt. So besteht die Notwendigkeit, dass die Eltern zum einen selbst den Wunsch entwickeln und über Fähigkeiten verfügen, im Hinblick auf das Hauptziel der Beziehungsförderung etwas zu tun. Wenn trotz Kooperation keine Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung möglich ist oder gar eine Kindeswohlgefährdung nicht abgewendet werden kann, müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen und andere Hilfsstrukturen

hinzugezogen werden (dies ist z. B. bei einer psychischen Erkrankung der Eltern, schwerer geistiger Behinderung, anderer in der Persönlichkeit der Eltern liegende Probleme oder im Falle komplexer familiärer Konstellationen, etwa jugendlicher Mütter mit Suchtproblemen, der Fall). Das sei jedoch kein Widerspruch, sondern Teil des Konzeptes der EPB (Ziegenhain et al. 2004, S. 182; Ziegenhain, 2007, S. 670-671; Wortberg, 2015, S. 83). Zum zeitlichen Rahmen der Intervention fasst Wortberg (2015) weitere Aussagen aus ihren Interviews zusammen: «Je nach Beratungsanlass variiert die **Dauer der Beratung** von wenigen Terminen bis hin zu einer Dauerberatung, die meist in Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung der Mutter steht. Je manifeste das Problem ist, desto länger dauert die Beratung, insbesondere wenn es auf Seiten der Eltern verankert ist» (S. 65).

Schrödter (2011) verfasste ihre Masterarbeit mit dem Fokus der Anwendung der EPB bei jugendlichen Eltern. Aus den Interviews geht hervor, dass die Beratungen jugendlicher Mütter oft in einem *Zwangskontext* stattfinden, wenn das Jugendamt dies anordnet. Das ist für eine EPB hemmend. Die Jugendlichen haben eine reale Angst, ihre Kinder werden ihnen weggenommen. Die Chance der Beratung besteht darin, darüber zu reden und die Ängste zu nehmen. Hilfsangebote bei dieser Klientel sollten gut vernetzt sein, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist besonders wichtig (ebd., S. 72).

Abschliessend kann zur Anwendbarkeit der EPB generell die Vielseitigkeit des Beratungskonzeptes betont werden. «Die EPB lässt sich im Kontext von sehr unterschiedlichen familiären Bedingungen anwenden. Der Bereich reicht von primärer Prävention und Familienbildung bis hin zu Beratung und Begleitung von Familien in besonderen Lebenslagen» (Derksen & Lohmann, 2013). Wortberg (2015) stützt dies in ihren Schlussfolgerungen, indem sie die Ausrichtung der EPB «enorm flexibel» und «individuell» (S. 83) bezeichnet und auf die jeweiligen individuellen Umstände der Beratungssituation einzugehen vermag. Zudem beweise sich das Konzept der EPB als «praxisrelevant» und «erfolgreich» (ebd., S. 81).

Das folgende Kapitel blickt auf die Anwendungsmöglichkeiten der EPB in der HFE.

2.2.6 Die EPB in der HFE

Sarimski betont die Eltern-Kind-Interaktion als wichtigen Teil der Entwicklungszusammenhänge im bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell. Alle Eltern von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern sollten in einem Prozess des Empowerments unterstützt werden, um eigene Ressourcen zur Förderung nutzen zu können und diese zu stärken. Sarimski nennt die EPB als eine wirksame videogestützte Beratungsmethoden, speziell für den Förderbereichen der Kognition, den sozial-emotionalen Bereich und bei frühgeborenen Kindern (hier in Bezug auf Regulationsstörungen) (Sarimski, 2017). Die Frühförderstellen werden auch von Ziegenhain et al. (2004) explizit als Anwendungsgebiet der EPB erwähnt (S. 184).

Schöllhorn und Ziegenhain geben an, dass Eltern in der Frühförderung durch die EPB wirksam in der Gestaltung der Interaktion mit ihrem Kind unterstützt werden können. Sie beschreiben, dass eine kleine Intervention häufig eine grosse Wirkung entfaltet (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012). Nach deren weiterer Meinung spricht die EPB eine breite Adressatengruppe an: Sie nennen für die Frühförderung insbesondere Familien mit frühgeborenen Kindern, mit Kindern mit Behinderung und von Behinderung bedrohten Kindern, mit entwicklungsverzögerten Kindern oder mit Kindern mit Regulationsstörungen (Schrei-, Schlaf-, Fütterstörungen), die von der EPB profitieren können (ebd.). Wenn im wissenschaftlichen Diskurs um die

Frühförderung und den Frühen Hilfen von Familienorientiertheit und Ressourcenstärkung die Rede ist, wird die besondere Eignung der EPB betont, videogestützte Beratungsmethoden werden mehrfach erwähnt und empfohlen (Jungmann & Reichenbach, 2009; Sarimski et al. 2013; Cierpka, 2015; Sarimski 2017; Fröhlich-Gildhoff 2018).

Die Verbreitung der Interventionsmethode lässt allerdings noch zu wünschen übrig. Der Masterarbeit von Merz Hoegen (2020) kann entnommen werden, dass 43.9 % der 58 befragten Fachpersonen HFE eine Marte-Meo-Weiterbildung durchlaufen haben. Daneben waren nur 15.8 % mit einer Weiterbildung in EPB vertreten (S. 46). In ihrem gewählten Thema «Postpartale Depression im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung» bewerten die Fachpersonen HFE die Förderung-Mutter-Kind-Interaktion als eher wichtig bis grösstenteils sehr wichtig (ebd., S. 52). 24.5% wenden die EPB bei Müttern mit Postpartalen Depression in der HFE manchmal oder oft an (ebd., S. 51).

In der Masterarbeit von Studer (2020) mit dem Titel: «Die entwicklungspsychologische Beratung als Methode zur Unterstützung der Eltern-Kind-Passung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung» wurden 5 Fachpersonen HFE und Logopädie im Frühbereich zur videobasierten Arbeit befragt. Sie beschreiben eine breite Anwendung der EPB in der HFE und die Eignung, damit Eltern-Kind-Passungen zu unterstützen (S. 35, 48, 54). Die interviewten Fachpersonen schätzen insbesondere die dahinterliegende wohlwollende Haltung der EPB, die die «Eltern als Experten ihres Kindes» sieht und Ressourcen stärkt (S. 36, 37, 39, 54). Als wichtig und wertvoll beschreiben es die Fachpersonen ausserdem, die Feinzeichen der Kinder mit den Eltern zu lesen, sie darauf aufmerksam zu machen und Reaktionen zu besprechen (S. 35, 37, 38). Das gilt vor allem dann, wenn gewisse Kinder die Feinzeichen durch Behinderung und Krankheit weniger deutlich zeigen (S. 44). Auch die Individuumsorientierung sehen die Fachpersonen als Pluspunkt der EPB. Was die Eltern bewegt oder belastet, beispielsweise durch das kindliche Temperament, kann gut mit der EPB angesprochen und bearbeitet werden (S. 43–45). In den gemachten Erfahrungen der Fachpersonen HFE und der Logopädie im Frühbereich sind Supervisionen oder organisierte Fallbesprechung mit anderen EPB-Anwenderinnen unterstützend und hilfreich (S. 40). Die Organisation im Arbeitsalltag wird aufgrund der Rahmenbedingungen jedoch teilweise als Herausforderung angesehen (S. 41). Weitere Herausforderungen und Grenzen in der EPB-Anwendung beschreiben die befragten Fachpersonen, wenn kognitive Einschränkungen oder psychische Erkrankungen auf Seiten der Eltern vorhanden sind und eine Kindswohlgefährdung vorliegt (S. 41).

Im nächsten Kapitel folgen weitere Überlegungen zur Forschungsfrage und die Formulierung von Teilfragen. Die oben präsentierten Inhalte weisen dabei den Weg.

3 Konkretisierte Fragestellung mit Teilfragen

In den vorgängigen Kapiteln zur Theorie, Implementierung und Weiterentwicklung der Methode wurden viele positive Aspekte und Chancen der EPB herausgehoben (Ziegenhain et al, 2004; Schöllhorn & Ziegenhain, 2012; Wortberg, 2015; Studer, 2020). Durch mehrfache die Erwähnung möglicher Grenzen bei der Implementierung der EPB-Methode und zur Umsetzung in der HFE wird jedoch ebenfalls klar, dass Hürden und Herausforderungen in der Anwendung auftreten können (Schrödter, 2011; Wortberg, 2015; Studer, 2020). Mit Ausnahme der Ergebnisse von Merz Hoegen (2020) und Studer (2020) stehen noch keine empirischen Untersuchungen zur Verfügung, die Auskunft darüber geben könnten, wie und in welchen Fällen die EPB als Methode in der HFE geeignet ist. Auch die Frage, was bei der Implementierung und Weiterentwicklung der EPB in der HFE berücksichtigt werden muss, ist bisher offen. Hierauf will die vorliegende Masterarbeit ihren Fokus legen. Die Auskünfte von Fachpersonen HFE mit einer EPB-Weiterbildung sollen unter anderem weitere Vorzüge der EPB in Bezug auf die Anwendung in der HFE zu Tage bringen. Mit diesem Vorgehen lassen sich die Erfahrungen aus der beruflichen Umsetzung in ihrer jeweiligen Arbeitsstruktur der HFE zusammenbringen und aufdecken, bei welchen Fällen die EPB gut gelingt und was warum weiterentwickelt werden muss. Hierbei werden Fragen zu den folgenden Bereichen gestellt: Zielgruppen, Beratungsanliegen, Umgang des Aufwands, Anpassungen im Vorgehen sowie mit Bezug auf die Rahmenbedingungen. Denn wie unter 2.1.1 und 2.1.2 bereits erwähnt, bieten die Kantone für die Fachpersonen HFE unterschiedliche Bedingungen. Erfahrungen zum Umgang der Fachpersonen HFE mit dem jeweiligen strukturellen Rahmen sollen in dieser Arbeit Platz erhalten. So auch ihre individuellen Blicke auf die Zukunft gerichtet, um Verbesserungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungschancen der EPB in der HFE aufzudecken. Ein Fokus darin ist die mögliche Zielgruppe einer Beratung und die Zusammenarbeitspartner. Die folgende Forschungsfrage ist aus den eben erwähnten Punkten entstanden:

Forschungsfrage: Inwiefern eignet sich das Beratungskonzept «Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)» für die Elternberatung oder die Beratung von anderen Bezugspersonen in der HFE?

Zur Gliederung der Forschungsfrage sind 5 Teilfragen formuliert worden.

Teilfragen:

- 1.) Wie wird die EPB in der HFE-Praxis angewendet?
- 2.) Welche Beratungsanliegen werden mit der EPB aufgegriffen?
- 3.) Welche strukturellen und persönlichen Bedingungen und Kenntnisse sind förderlich, damit eine Fachperson HFE die EPB im Berufsalltag einsetzen kann?
- 4.) Wo sind die Grenzen dieser Beratungsform im Alltag der HFE?
- 5.) Wo sehen die Fachpersonen HFE Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse für die Anwendungen der EPB?

Im nächsten Kapitel folgt die Zusammenstellung und Erläuterungen zum forschungsmethodischen Vorgehen, mit dem diese Fragen bearbeitet und beantwortet werden sollen.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das folgende Kapitel zeigt zunächst auf, wie die einzelnen Schritte des Forschungsvorgehens geplant und umgesetzt wurden. Begründungen zur Auswahl ergänzen dabei die Erläuterungen. Anschliessend folgt die Beschreibung zur Datenaufbereitung und Analyse.

4.1 Forschungsdesign

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zielt darauf, Antworten aus dem konkreten Berufsalltag der HFE zu finden. Der gewählte Untertitel «ausgewählte Einblicke in die Praxis» verdeutlicht bereits, dass der Fokus bewusst auf eine Auswahl fällt. Die Wahl einer empirisch-qualitativen Forschung bot sich somit an. Die Eckpunkte des Forschungsdesigns sind zur Übersicht im Folgenden zusammengetragen:

Tabelle 4: Eckpunkte des gewählten Forschungsdesigns

Forschungsfrage	Inwiefern eignet sich das Beratungskonzept «Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)» für die Elternberatung oder die Beratung von anderen Bezugspersonen in der HFE?
Grundausrichtung	Explorative, qualitative Forschung im Arbeitsfeld der HFE
Erhebungsinstrument	Teilstrukturiertes Leitfadeninterview
Stichprobe	5 Fachpersonen HFE der deutschsprachigen Schweiz
Zeitraum der Interviews	Von Mai 2020 bis Juli 2020
Auswertungsinstrument	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018)

Durch die verschiedenen subjektiven Sichtweisen, die in einer mündlichen Befragung berücksichtigt werden können, sollen ausserdem die verschiedenen zeitlichen Dimensionen sichtbar werden: zum einen, ob und wie eine Implementierung der EPB im Beruf der HFE an unterschiedlichen Arbeitsorten gelungen ist und welche Grenzen der Anwendung vorhanden sind. Zum anderen gilt es herauszufinden, wie sich das Angebot und die Beratungsform weiterentwickeln könnte. Roos und Leutwyler fassen unter anderem genau solche Punkte zusammen, die für eine Interviewstudie sprechen (Roos & Leutwyler, 2017).

Befragungen der Fachpersonen HFE werden in einem teilstrukturierten Interview durchgeführt. Im Vorfeld wurde dafür ein Interviewleitfaden erstellt. In den folgenden Abschnitten wird Auswahl der Stichprobe genauer begründet. Ebenso sind die inhaltlichen Schwerpunkte aufgeführt, die beim Erstellen des Leitfadens berücksichtigt wurden.

4.1.1 Beschreibung des Forschungsgegenstandes

Flick weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Ressourcen der Forschenden im ganzen Vorgehen im Auge zu behalten. Zudem zeigt er auf, dass der zeitliche Aufwand für die Findung, Durchführung und Transkription beträchtlich ist (Flick, 2011). Roos und Leutwyler geben eine Stichprobengrösse von 5 bis 50 Fällen für eine qualitative Studie an (Roos & Leutwyler, 2017). Unter der Berücksichtigung der Ressourcen und des Aufwands wurde für die vorliegende Einzelarbeit eine Mindestanzahl von 5 Fachpersonen HFE für die Interviews angestrebt.

Da die Autorin selbst eine EPB-Weiterbildung absolvierte, wurde die Suche zunächst unter den Kursteilnehmenden getätigt, die ihr schon bekannt waren. Zudem war daneben eine Fachperson HFE bekannt, die die EPB-Weiterbildung in Deutschland durchlaufen hatte und in der Schweiz arbeitet. Alle drei bekannten Personen zeigten sich bereit, sich befragen zu lassen. Durch Hinweise anderer Fachpersonen HFE konnten zwei weitere Personen mit HFE-Weiterbildung für ein Interview gewonnen werden. Die Erklärungen zum Forschungsgegenstand und die Einwilligung zur Verwendung anonymisierter Daten erfolgte teilweise schriftlich und jeweils mündlich vor dem Interview. Auf eine schriftliche Einwilligung für das Interview und die damit verbundene Video- oder Audio-Aufzeichnung wurde verzichtet. Die mündliche Abmachung zum Rahmen des Interviews und zur Verwendung der Aufzeichnung erschien ausreichend verlässlich (vgl. Interviewleitfaden Anhang I).

Das wichtigste Kriterium der Auswahl war, dass die Personen die vollständige EPB-Weiterbildung in der Schweiz oder Deutschland durchlaufen haben und die EPB entweder in der HFE angewendet haben und/oder aktuell noch anwenden. Dadurch sind sie Expertinnen im zu untersuchenden Tätigkeitsfeld. Um besser herausfinden zu können, welche Einflüsse die Arbeitsplatzbedingungen auf die Anwendung von EPB haben, wurde im Weiteren drauf geachtet, dass die Fachpersonen HFE an möglichst unterschiedlichen Orten arbeiten. Ausser bei zwei Fachpersonen, die den gleichen Kanton als Arbeitgeber (jedoch unterschiedliche Arbeitsorte) haben, wurde dies eingehalten. Einen Überblick über die soziodemografischen Angaben der Fachpersonen HFE zeigt Tabelle 5 (vgl. Kap. 4.1.4).

4.1.2 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Eine gute Vorbereitung des gesamten Leitfadens wird empfohlen, damit die Interviews genug hergeben. Die Qualität der Fragen sind die Grundlagen dazu (Roos & Leutwyler, 2017). Gemäss Roos und Leutwyler ermöglichen teilstrukturierte Interviews «subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig erlauben sie so viel Vergleichbarkeit, dass Perspektiven von verschiedenen befragten Personengruppen ... miteinander in Beziehung gesetzt werden ... können» (ebd., S. 232). Die Fachpersonen HFE als Experten auf der Anwendung in ihrem Arbeitsfeld stellen die gewählte Personengruppe dar.

Die Erstellung des Interview-Leitfadens (vgl. Anhang I) berücksichtigten die Richtlinien der Aktionsforschung, der qualitativen Sozialforschung und dem wissenschaftlichen Arbeiten im Lehramtsstudium (Posch & Zehetmeier, 2010; Flick, 2011; Roos & Leutwyler, 2017). Flick (2011) beschreibt, dass in der Praxis verschiedene Designs qualitativer Forschung und Interviewformen je nach Bedarf kombiniert werden. Für die Befragung fiel die Auswahl auf das Verfahren eines halbstrukturierten Experteninterviews. Halbstrukturiert meint, dass ein zielgerichteter Fragekatalog vorliegt, der sich Interview-Leitfaden nennt. Bei der Durchführung können die Fragen aus dem Leitfaden situativ angepasst oder mit Zusatzfragen und durch Nachfragen ergänzt werden. Abweichungen vom Inhalt und Wortlaut sind während der Interviewdurchführung möglich (Flick, 2011; Roos & Leutwyler, 2017). Um während des Interviews flexibel reagieren zu können, hat die Autorin im Leitfaden Piktogramme eingefügt. Diese sollen den Überblick erleichtern, wenn eine Befragte von verschiedenen Themen gleichzeitig berichtet.

Die wichtigsten Kriterien für die Formulierung von Fragen in halbstrukturierten Interviews wurden durch Roos und Leutwyler in Anlehnung an Beller (2008) prägnant zusammengestellt. Dazu zählt, dass die Fragen einfach, eindeutig, offen formuliert und nicht zu allgemein gestellt werden sollten und von den befragten Personen grundsätzlich beantwortbar sein sollen (Roos & Leutwyler, 2017). Dies wurde beim Erstellen berücksichtigt. Die Fragen wurden aufgeteilt in: persönlicher Bezugsrahmen, Anwendung der EPB im Berufsalltag, Rahmenbedingungen und Abgrenzung. Der zusammengestellte Interview-Leitfaden besteht aus Hauptfragen und weiteren Fragen in Klammern, die je nach Bedarf zusätzlich gestellt werden können (vgl. Anhang I). Bei der vorliegenden Arbeit gaben beispielsweise die Erkenntnisse aus der Dissertation von Wortberg (2015) wichtige Punkte vor, die im konkreten Beratungsalltag auftauchen können und die in die Fragen des Leitfadeninterviews eingeflossen sind. In einer Übersicht wurden die Interviewfragen ausserdem den Teilfragen der Forschung (vgl. Kapitel 3) zugeordnet und die Hauptkategorien dazu notiert worden (vgl. Anhang II). Die Hauptkategorien dienen der inhaltlichen Strukturierung in der qualitativen Auswertung mehr dazu folgt im Kapitel 4.2. Posch und Zehetmeier betonen, dass es besonders zu Beginn eines Interviews sehr wichtig ist, offen zu fragen und die persönliche Sichtweise herauszulocken. Die Befragten werden durch einen Ausdruck der Wertschätzung abgeholt, ihnen wird die Haltung vermittelt, dass es auf ihre Gedanken ankommt (Posch & Zehetmeier, 2010). Einige soziodemografische Angaben zu Alter, Aus- und Weiterbildungen, Berufserfahrung der Fachpersonen HFE wurden im Voraus per Mail erfragt. Zum einen damit sich die Interviewerin auf das Gegenüber einstellen kann und zum anderen, damit beim Interview selbst mehr Zeit und Raum für das Erzählen der Erfahrungen bleibt (vgl. Anhang I).

4.1.3 Pretest

Die Erprobung des Leitfadens ist nach Roos und Leutwyler ein zwingender Punkt. Die Testung erfolgte mit einer Person, die danach nicht bei der definitiven Datensammlung ausgewählt wurde. Eine sechste EPB-Absolventin konnte hierfür nicht gefunden werden, dafür wurde eine Marte-Meo-Anwenderin aus der HFE für die Erprobung beigezogen. Einerseits soll durch den Pretest erkannt werden, ob der Ablauf und die Fragen den gewünschten Erzählfluss anregen und gut verständlich sind. Andererseits soll er eine Hilfe bieten, um den Zeitaufwand besser einzuschätzen. Besonderes Augenmerk legte die Autorin bei dieser Testung darauf, die Rolle der Interviewerin einzuüben. Wichtige Kompetenzen in dieser Rolle sind das aktive Zuhören und Mitdenken sowie eine wertfreie Haltung. Ebenfalls gehört es dazu, nachzufragen, die Gedankengänge des Gegenübers nicht zu unterbrechen und Pausen als natürliche Phasen des Nachdenkens zu akzeptieren. Daneben kann geübt werden, die Fragen situativ anzupassen und Antworten des Gegenübers zu paraphrasieren (Posch & Zehetmeier, 2010; Roos & Leutwyler, 2017).

4.1.4 Durchführung der Interviews

Nach dem erfolgten Pretest, dessen Erkenntnisse in die weitere Durchführung miteinbezogen wurden, wurden die Interviewtermine festgelegt. Der Durchführungszeitraum lag in den Monaten Mai bis Juli 2020. Die Interviews wurden einzeln geführt, denn es interessieren individuelle Erfahrungen und Ansichten, Inhalte und Varianten des Expertenwissens in einem Problemfeld sollen so in vergleichender Perspektive zutage kommen (Flick, 2011, S. 217).

Die Einzelinterviews wurden in Dialekt durchgeführt. Infolge der Corona-Pandemie erfolgten vier der fünf Interviews durch einen Skype-Video-Anruf. Das letzte Interview im Juli erfolgte an der Arbeitsstelle der Fachperson HFE. Die Interviews dauerten zwischen 51 und 62 Minuten. Während der Interviews wurden die Aussagen durch eine digitale Audio- oder Videoaufnahme aufgezeichnet. Kurz vor dem Interview wurden soziodemografische Daten per E-Mail erhoben, wozu die Tabelle eingesetzt wurde, die am Anfang des Interviewleitfadens steht (Anhang I). Zum einen war es hilfreich, den beruflichen Hintergrund der Befragten besser zu kennen und im Interview nicht ein Abfragen dieser Fakten vornehmen zu müssen. Dadurch konnte dem Erzählen der Erfahrungen mehr Platz eingeräumt werden. Zum anderen bieten sie als vergleichbare Angaben zur Auswertung und Analyse eine wichtige Basis. Die folgende Tabelle stellt einen Überblick über die interviewten Fachpersonen dar. Sie werden mit den Interviewkürzeln B1-B5 gekennzeichnet und dadurch anonymisiert dargestellt. Aus Gründen der Anonymisierung wurde darauf verzichtet, die genauen Berufs- und Weiterbildungskurse oder die genaue Bezeichnung des Studien- oder Weiterbildungsabschlusses zu erwähnen.

Tabelle 5: Soziodemografische Daten der interviewten Fachpersonen HFE mit anonymisierten Interviewkürzel (B1-B5)

	B1	B2	B3	B4	B5
Alter	zwischen 30-40 J.	zwischen 30-40 J.	zwischen 50-60 J.	Zwischen 50-60 J.	zwischen 30-40 J.
Studium in Heilpädagogik/HFE als Berufsausbildung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Ausbildung in einem anderen therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Arbeitsfeld <u>und</u> danach Studium in HFE	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Dauer der Berufserfahrung in der HFE	7 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	14 Jahre	10 Jahre
Anstellungsverhältnis in der HFE	angestellt	angestellt	angestellt	angestellt und selbständig	angestellt
Letztes oder aktuelles HFE-Arbeitspensum	80 %	40 %	80 %	60-80 %	40 %
EPB-Weiterbildung absolviert	vor 1-4 Jahren	vor 1-4 Jahren	vor 1-4 Jahren	vor 5-10 Jahren	vor 1-4 Jahren
Ort der EPB-Weiterbildung	Schweiz	Schweiz	Deutschland	Deutschland	Schweiz
Zusätzliche Weiterbildungen in Beratungs-, Interaktions- oder Videoberatungsmethoden	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja

Notizen zur Interviewdauer, zur Art der Aufnahme, zum Ort und eigene Gedanken wurden unmittelbar im Anschluss der Interviews notiert. Die gesammelten mündlichen Daten dienen als Grundlage der qualitativen Analyse. Die Aussagen werden in Kategorien unterteilt und dadurch zusammengefasst, dieses Vorgehen wird im folgenden Unterkapitel erläutert.

4.2 Auswertung

Die Auswertung qualitativer Forschung zielt laut Roos & Leutwyler darauf ab, «Bedeutungen zu rekonstruieren, den Sinn von Handlungen zu verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 292). Sie erwähnen weiter die mögliche Komplexität solcher Daten, welche im Bereich Bildung und Erziehung oft vorkommt. Ebenso zeigen sie auf, welche unterschiedlichen Methoden eingesetzt werden, um angemessen damit umzugehen (ebd.). Eine davon ist die qualitative Inhaltsanalyse, die dank eines Kategoriensystems Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

soll. Für die Auswertung der gesammelten mündlichen Daten fiel die Wahl auf die von Kuckartz vorgeschlagene inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018). Im Anschluss erfolgt zunächst die Erklärung der angewendeten Datenaufbereitung, damit die mündlichen Daten für die Analyse zur Verfügung stehen.

4.2.1 Datenaufbereitung durch die Transkription

Die Gespräche müssen für die weitere wissenschaftliche Bearbeitung der Aussagen in schriftlicher Form zur Verfügung stehen, also transkribiert werden. Dafür wurden Transkriptionsregeln festgelegt, was in Anlehnung an die Vorschläge erfolgte, die von Kuckartz für die computerunterstützte Auswertung gemacht worden waren (Kuckartz, 2018). Sie sind in Anhang III ersichtlich. Kuckartz weist darauf hin, dass Ziel und Zweck der geplanten Analyse ausschlaggebend dafür sind, wie exakt die Transkription zu erfolgen hat und welche Verluste der Forschende für akzeptabel hält (Kuckartz 2018). Zugunsten der Lesbarkeit der Interview-Transkripte wurde darauf verzichtet, alles wortwörtlich nieder zu schreiben. Das Interesse des Forschungsgegenstandes liegt darin, gewisse Erfahrungen und Fakten beispielsweise über die Zielgruppe oder die Beratungsanliegen zu sammeln, in Beziehung zu setzen und auszuwerten. Um den Sinngehalt der mündlichen Aussagen zu erfassen, wird von Roos und Leutwyler das sogenannte Glätten der Sprache für teilstrukturierte Interviews in der Evaluationsforschung als sinnvoll angesehen (Roos & Leutwyler, 2017). Für die Verschriftlichung der fünf durchgeführten Interviews wurde deshalb diese Genauigkeitsstufe gewählt. Die Software MAXQDA 2020 (VERBI, 2019) bot sich dafür als Hilfsmittel an. Die Transkripte aus den Videoaufnahmen der Interviews 1-4, beziehungsweise aus der Audioaufnahme des fünften Interviews wurden erstellt. Die vollständig transkribierten Interviews sind den Anhängen VIII-XII zu entnehmen.

Im nachfolgenden Unterkapitel wird dargestellt, wie die Analyse der transkribierten Daten durch die Methode der inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse erfolgt ist.

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Kuckartz beschreibt drei verschiedene qualitative Inhaltsanalysen. Für die vorliegende Arbeit wurde das Verfahren der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählt (Kuckartz, 2018). Der Ablauf des Vorgehens umfasst in Anlehnung an Kuckartz für die vorliegende Arbeit die Schritte, die in der folgenden Abbildung 6 zusammenfassend dargestellt sind.

Abbildung 6: Ablaufschema zur inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Bei der gewählten Methode werden die erwähnten Kategorien sowohl deduktiv als auch induktiv entwickelt. Die Arbeit umfasst dabei sieben Phasen. Phase 1 umfasst die initiierende Textarbeit und meint damit das Markieren wichtiger Textstellen und das Schreiben von Memos in den erstellten Transkripten. Im vorliegenden Fall entstand pro Interview eine stichwortartige Fall-Zusammenfassung mit Inhalten, die beim ersten Durchsehen auffielen. Sie diente als thematischer Überblick und wurde gemeinsam mit den soziodemografischen Daten verfasst (vgl. Anhang IV). Durch die Forschungsfrage, die beim Erstellen des Interviewleitfadens bereits im Zentrum stand, ergaben sich die ersten Hauptkategorien (vgl. Anhang II). Erkenntnisse aus der Forschung, wie beispielsweise die Dissertation von Wortberg mit dem Titel «Implementierung der Entwicklungspsychologischen Beratung in die Berufspraxis» waren dabei leitend (Wortberg 2015). Zur weiteren Fachliteratur, die in diesen Prozess mit einfluss, gehören die Ausführungen von Ute Ziegenhain und ihrem Team zu den Grundlagen und Handlungskonzepten der EPB (Ziegenhain et al. 2004, Ziegenhain & Schöllhorn, 2012) oder Sarimskis umfassendes Handbuch interdisziplinärer Frühförderung (Sarimski, 2017).

Auf Grund dieser Vorüberlegungen entstand das sogenannte provisorische Kategoriensystem mit 14 Hauptkategorien und den jeweiligen inhaltlichen Beschreibungen. In dieser Übersicht sind den Teilfragen die gewählten thematischen Hauptkategorien sowie zur Begründung Bezüge aus Theorie und Forschung zugeordnet worden. Zudem wurden Farben ausgewählt, mit denen entsprechende Textstellen farblich markiert wurden. Diese Arbeiten bilden Phase 2 des gewählten Vorgehens ab, hieraus entstand eine Tabelle, die Anhang V zu entnehmen ist.

Die von Kuckartz vorgeschlagenen Codierregeln wurden nur leicht modifiziert (Kuckartz, 2018), sodass letztlich die folgenden Regeln angewendet wurden:

- Es werden in der Regel Sinneinheiten codiert.
- Wenn die Sinneinheit mehrere Sätze umfasst, werden diese codiert.
- Sofern die einleitende (oder zwischengeschobene) Interviewfrage zum Verständnis erforderlich ist, wird diese ebenfalls mitcodiert.
- Beim Zuordnen der Kategorien gilt es, ein gutes Mass zu finden, wie viel Text um die relevanten Informationen herum mitcodiert wird. Wichtigstes Kriterium ist, dass die Textstellen ohne den sie umgebenden Text für sich allein ausreichend verständlich ist.

In Phase 3 wurde damit das gesamte Material codiert. Die Zuordnung der Textstellen erfolgte einerseits durch Markieren in einer ausgedruckten Version der Interviews, andererseits wurde die Software MAXQDA 2020 (VERBI, 2019) zur computerunterstützten Codierung an den Interviewtexten eingesetzt. Teilweise wurden mehrere Hauptthemen einer Textstelle zugeordnet. «So codierte Textstellen können sich überlappen oder verschachtelt sein» (Kuckartz, 2018, S. 102). Ein beispielhafter Auszug des Interviews 3 mit den codierten Textstellen aus dieser Phase ist dem Anhang VII zu entnehmen.

Im nächsten Schritt, der Phase 4, wurden alle Textstellen, die mit derselben Hauptkategorie codiert wurden, zusammengestellt. Das MAXQDA-Programm (VERBI, 2019) fasst dabei die Segmente aller fünf Interviews in einer Übersicht zusammen.

Die Notwendigkeit einer weiteren Präzisierung drängte sich auf. Phase 5, der genannten Ausdifferenzierung wurden die Hauptkategorien und, wo es Sinn machte, Subkategorien bestimmt, umschrieben und mit Ankerbeispielen aus den transkribierten Interviews versehen (vgl. Anhang VI). Leitend dabei war, wie detailliert die Ergebnisse im anschließenden Kapitel 5 dargestellt werden sollen. Beispielsweise wurde die Zielgruppe unterteilt in Eltern, andere Fachpersonen und Kinder, um später daraus eine Tabelle zu erstellen. Die von den befragten Fachpersonen HFE genannten *Wünsche für die Weiterentwicklung der EPB in der HFE* und die *realistische Weiterentwicklung der EPB in der HFE* wurden zusammengefasst, ebenso die Hauptkategorien *andere Anbieter der EPB* und *Erfahrungen mit anderen Fachpersonen*. Auch bei diesen Entscheidungen über die Kategorienbildung dienten die Forschungsfragen als Kompass, wie es Kuckartz (2018) vorschlägt (S. 69) und in der Abbildung 6 dargestellt ist. Dann erfolgte die Codierung mit dem neuarbeiteten, differenzierten Kategoriensystem nochmals bei allen Interviews (vgl. Anhang VIII-XII). Das umfasst die Arbeiten in Phase 6. MAXQDA 2020 (VERBI, 2019) fasste die Textsegmente mit Aussagen der Fachpersonen wieder zusammen (vgl. Anhang XIII). Die Untertitel für die Ergebnispräsentation der vorliegenden Arbeit (Kap. 5) wurden gesetzt. Diese Bestimmung war in der Phase 7 leitend, um weitere Analyse durch Markieren von sinnhaft verbundenen und relevanten Inhalten vorzunehmen. Stichwortartig wurden Inhalte verdichtet zusammengefasst oder farblich hervorgehoben, um daraus die Ergebnisse in Tabellen und Textform zusammenzustellen und zu präsentieren. Die vorliegende qualitative Forschung wurde im Alleingang durchgeführt. Auf eine Interdecoder-Übereinstimmung wurde verzichtet, weil es den Umfang dieser Arbeit überschreiten würde. Es folgt die Darstellung der Ergebnisse aus der oben beschriebenen Auswertung.

5 Ergebnisse

Die Ergebnisse, die aus den fünf Interviews durch die Inhaltsanalyse gewonnen wurden, werden in den folgenden Unterkapiteln präsentiert. Einleitend werden einige Vorzüge der EPB aufgegriffen, welche die Fachpersonen erwähnt haben.

Vier Fachpersonen HFE schätzen an der EPB-Methode besonders den ressourcenorientierten Ansatz, der geeignet ist, um die Eltern in ihrem individuellen Entwicklungsprozess zu begleiten (vgl. B2, Absn. 79–83; B5, Absn. 6, 110; B3, Absn. 25, 57; B1, Absn. 113, 115, 117). B4 und B1 erwähnen den fundierten theoretischen Hintergrund der EPB, was sie überzeuge (B4, Absn. 12; B1, Absn. 4–6). B1 betonte zusätzlich: «Ich finde, es gibt so viele Anknüpfungspunkte [in Bezug auf das theoretische Grundgerüst in der HFE] und ebenfalls vielmehr Potenzial, um zu beobachten. Gerade, wenn man sagt, die Eltern sind die Experten ihrer Kinder» (Absn. 108). Zwei Fachpersonen HFE stellten fest, dass die Marte-Meo-Methode grössere Beachtung finde als die EPB (vgl. B4, Absn. 104ff; B5, Absn. 6). Nach B4 rede man, «ob Marte Meo oder EPB schon vom Gleichen, von den gelungenen Sequenzen. Aber man hat doch zwei verschiedene Sprachen» (B4, Absn. 106). Aus ihrer Sicht sei «die EPB systemisch besser abgestützt» (Absn. 106). Sofern die Weiterbildungsinhalte verinnerlicht sind, achte man in jeder HFE-Familie darauf (B5, Absn. 92).

Vielfach liessen sich die Eltern während der Videobetrachtung über ihre Emotionen erreichen, fassen zwei Fachpersonen HFE über die Vorzüge zusammen (vgl. B4, Absn. 98-101, B1, Absn. 108). Es entstünden «Aha-Erlebnisse» und vor allem wache, interessierte Eltern würden vieles selbst entdecken, was auch zu mehr Achtsamkeit beim weiteren Beobachten des Kindes führen kann (vgl. B1, Absn. 12; 58; B3, Absn. 5).

5.1 Vorgehensweisen mit dem EPB-Konzept im Berufsalltag der HFE

Nun folgen die Ergebnisse zu den konkreten Vorgehensweisen im Alltag der HFE. Als erstes wird dabei auf die Personen geblickt, die in eine EPB involviert sind.

5.1.1 Zielgruppe der EPB

Die Fachpersonen HFE gaben in den Interviews Auskunft, bei welchen Familien und Bezugspersonen sie die EPB anwenden. Die Tabelle 6 auf der folgenden Seite gibt hierzu einen Überblick.

Die Zielgruppe der Kinder umfasst das gesamte Altersspektrum der HFE-Kinder und kann grundsätzlich bei allen angewendet werden. B1 brachte es auf den Punkt: «Ja, aus der Hypothese heraus, dass wenn ich das Kind lesen kann, spielt es keine Rolle, was es eigentlich hat» (Absn. 70). Um die Eltern zu befähigen, das Kind genau zu beobachten und sich von den Idealbildern einer Familie zu lösen, sei die EPB-Methode sehr passend (B1, Absn. 70).

Es seien vorwiegend sind die Mütter und ab und zu auch die Väter bei den Fachpersonen HFE in eine EPB involviert. In der Frühintervention seien es besonders Familien mit psychosozialen Risikofaktoren, bei denen die Interaktion möglichst früh gestärkt werden soll (vgl. B2, Absn. 10–12; B5, Absn. 46, 56–58, 60–62, 172–174). B1 berichtete von einem KESB-Fall: «...eine Familie übernahm ich, bei der der Vater alleinerziehend geworden war, weil die Kindsmutter im Gefängnis war» (Absn. 10). In der Frühintervention dürften Kinder ohne Diagnose und deren Eltern im ersten Lebensjahr durch eine Fachperson HFE mit EPB Ausbildung begleitet werden. Danach finde bei weiterem Bedarf ein Übergang zur HFE statt (vgl. B2, Absn. 55, B5, Absn. 22). B4 und

B3 nannten die Kooperationsbereitschaft auf Seiten der Eltern als Voraussetzung für eine EPB (vgl. B4, Absn. 64, B3, Absn. 29).

Tabelle 6: Zielgruppe der EPB-Anwendung im Berufsalltag der HFE

	Alter der Kinder	Diagnosen oder Beeinträchtigungen der Kinder	Elternteile	Andere Fachpersonen
B1	1–4 ½ Jahre (vgl. B1, Absn. 10, 42)	- Entwicklungsgefährdungen durch Ess-, Trink- oder Schlafproblematiken - Entwicklungsverzögerungen, z. T. leichte - Hirnfunktionsstörungen mit sprachlich, kognitiven, motorischen Einschränkungen (vgl. B1, Absn. 44)	Mütter Väter (vgl. B1, Absn. 10)	Wenige Fachpersonen der Kita jedoch nicht mit Videos, einfach Austausch über Feinzeichen (vgl. B1, Absn. 13-16)
B2	0–2 Jahre (Vgl. B2, Absn. 21–24)	- keine Diagnosen - keine Beeinträchtigungen (vgl. B2 Absn. 12, 72f)	Mehrheitlich Mütter, ab und zu Väter (vgl. B2, Absn. 14–16)	Keine (vgl. B2, Absn. 17–20)
B3	2–4 Jahre (vgl. B3, Absn. 43)	- ASS - Sprach- und Verhaltensprobleme (vgl. B3, Absn. 9, 14f)	Mütter (vgl. B3, Absn. 9)	Keine (vgl. B3, Absn. 10–13)
B4	0–4 Jahren, mit 3-Jährigen am meisten (vgl. B4, Absn. 31–36)	- Verhaltensauffälligkeiten, z. T. mit ASS-Diagnose oder zwanghaftem Verhalten - z. T. Mehrfachbehinderungen (vgl. B4, Absn. 22f, 61-68)	Vorwiegend Mütter z. T. Väter (vgl. B4, Absn. 18, 22)	Fachpersonen der Kita mit Filmsequenzen der Eltern, selten Interaktionen Kind-Fachperson der Kita (vgl. B4, Absn. 18)
B5	0–6 Jahre, EPB vor allem 0–1 J., ab 4 J. eher klassisch Marte Meo (vgl. B5, Absn. 22f, 85–88)	- Meist keine Diagnose - z. T. Entwicklungsverzögerungen (durch Frühgeburt, Funktionsstörungen von Darm, Lunge) (Vgl. B5, Absn. 8, 22f, 90–92)	Mütter Väter Grossmutter (1x) (vgl. B5, Absn. 8)	Keine (vgl. B5, Absn. 8)

5.1.2 Gewinnung der Eltern für die Methode

Zwei Fachpersonen HFE beschrieben, dass ihre eigene Selbstsicherheit, Klarheit und Mut für sie grundlegend seien, um die Eltern für die EPB-Methode zu gewinnen. Diese Fähigkeiten hätten sie für sich entwickeln können (vgl. B1; Absn. 10, 20, B4, Absn. 26). Die beiden vorgenannten Fachpersonen HFE und B5 filmen bereits in der Eingangsdiagnostik, hierfür müssen die Eltern einwilligen, sie unterzeichnen eine entsprechende Erklärung für die Videoarbeit und unterschreiben in der Regel bereits beim Erstgespräch (vgl. B5, Absn. 40, 92–95, B4, Absn. 26; B1, Absn. 20).

B1 und B2 legten den Fokus auf das Lesen und Sehen kindlicher Signale. B2 erkläre den Eltern jeweils: «Ich möchte sehen, welche Signale das Kind zeigt und wie ihr darauf reagiert» (B2, Absn. 47). Das fänden die Eltern grundsätzlich spannend. B1 umschrieb: «Ich stellte immer das Kind in den Fokus und nicht sie. Nicht dass ich gesagt habe: 'Ich will schauen, wie sie das machen. Sondern es geht darum, das Kind zu sehen'» (B1, Absn. 22). B5 sage den Eltern ausdrücklich, dass sie «ihnen schöne Bilder zeigen werde. Also die positiven Momente, was sie bereits machen, um das Kind zu unterstützen. Damit es ihnen bewusst wird, dass sie es ja machen und sie so weitermachen können mit dem Kind» (B5, Absn. 36). Das sei sehr hilfreich. Wenn die Eltern merkten, dass die Methode positiv und wohlwollend ist, machten sie gerne weiter, bekräftigte auch B2 (vgl. Absn. 6). Nicht in allen Fällen gelinge es, die Eltern von Anfang an von einer Videoberatung zu überzeugen. In diesen Fällen müsse man individuell hinschauen. Bei verletzlichen Eltern gehe man behutsamer vor und kläre den Auftrag der Zusammenarbeit genauer (vgl. B4, Absn. 26). B5 beschrieb in diesem Zusammenhang einen KESB-Fall. Misstrauen prägten den Beginn dieser EPB. B5 hätte etwa drei Termine benötigt, bevor sie das Filmen das erste Mal ansprach (vgl. B5, Absn. 38). Dass die Basis, um eine EPB anzugehen, grundsätzlich viel Vertrauen benötigt, wurde von B5 explizit genannt (vgl. B5, Absn. 36). Das stützte B3, indem sie sagte, dass sie als Beratende «einfach mal wartet, bis die Mutter auch Vertrauen hat» (B3, Absn. 37). In dem Zusammenhang beschrieb sie, dass nicht alle Mütter bereit seien, sich mit der Interaktion auseinander zu setzen. Einige Eltern sähen das Problem nur beim Kind (vgl. B3, Absn. 35-38) und seien noch nicht bereit, die ganze Beziehung anzusehen. B3 erklärte weiter, dass sich in gewissen Fällen die Beziehung zwischen ihr und der Mutter entwickeln müsse, bis sie eine EPB anbietet (vgl. B3, Absn. 85). Als Variante für einen Einstieg beschrieb B5, dass sie sich für den Vertrauensgewinn mit dem Kind filmen liess. So hatte sie an ihrem Beispiel zeigen können, was die Eltern in einer EPB erwartet (Absn. 36). Welche Beratungsanliegen an die Fachpersonen HFE in der Umsetzung der EPB herangetragen werden und wie sie mit diesen umgehen, wird im nächsten Unterkapitel dargestellt.

5.1.3 Beratungsanliegen

Von B3 wird es generell als schwierig erlebt, wenn die Eltern das Problem nur im Kind sehen. Hingegen lässt sich mit ihnen ein Anliegen definieren, wenn sie benennen, dass sie mit dem Kind nicht zurechtkommen (vgl. B3, Absn. 73). Die genaue Auftragsklärung zu Beginn sei wichtig (vgl. B4, Absn. 54, 61). In der Frühintervention hätten Eltern häufig kein eigenes Beratungsanliegen (vgl. B2, Absn. 105). Als Einstieg sei es oft passend, das Lesen der kindlichen Signale zu thematisieren (vgl. B2, Absn. 47). Danach «macht [man] es ihnen immer wieder schmackhaft und nicht das sie es bereits einfordern» (B2, Absn. 107). Nicht immer komme ein bestimmtes Beratungsanliegen klar zum Ausdruck, es handele sich eher um das allgemeine Anliegen, dass sich das Kind gut entwickelt. Daraus könne viel in eine Beratung einfließen: Die Eltern lernen, genau zu beobachten, was das Kind macht oder beispielsweise die Blickkontakte des Kindes zu nutzen (vgl. B5, Absn. 44–46).

B2 und B3 schlossen keine Themen aus, bei denen die EPB eingesetzt werden könne. Es sei einfach sehr individuell (vgl. B3, Absn. 29, B2, Absn. 68-69). Der Fokus aufs Individuelle zeigt sich ebenso in der Dauer der Beratungen. Ergebnisse dazu folgen im nächsten Unterkapitel.

Zunächst stellt die Abbildung 7 zusammenfassend die Beratungsanliegen dar, die während der Interviews genannt wurden.

Abbildung 7: Beratungsanliegen von Eltern und Fachpersonen der Kita

5.1.4 Dauer der Beratungen

Alle 5 Fachpersonen berichteten, dass die Beratungen unterschiedlich lange dauern. Die Familien und Fragestellung seien verschieden und deshalb sei es auch die Dauer, die zum Bearbeiten nötig ist. Manche Beratungssequenzen seien nach wenigen Sitzungen bereits abgeschlossen. Andere Beratungen dauerten 1 Jahr oder mehr. Dazwischen gäbe es auch Pausen der videogestützten Beratungen, um teilweise andere Themen und/oder einen Wechsel eines Förderangebotes anzugehen (vgl. B2, Absn. 77; B5, Absn. 138; B4, Absn. 70; B1, Absn. 46, 50; B3, Absn. 25, 41).

Eine Fachperson HFE berichtete, dass sie auch schon «extrem intensiv» in eine Beratung involviert war und sie über 2 Monate jede Woche gefilmt hat (vgl. B4, Absn. 70). B5 berichtete von einem aktuellen Fall mit vielen psychosozialen Risikofaktoren, bei dem sie die Regelmässigkeit sehr wichtig findet, um den Eltern stärkende Rückmeldungen geben zu können. Die Eltern müssten es jedoch auch zulassen (vgl. B5, Absn. 138–142). «Dort wo es angezeigt ist und die Eltern mich wollen, da kann man sehr häufig filmen. Man muss abschätzen, was es dann auch bringt. ... und auf was willst du raus» (B4, Absn. 70).

Bei den Abständen der Beratungen seien auch die zeitlichen Ressourcen zu berücksichtigen, die für die Vorbereitung nötig sind (vgl. B4, Absn. 70; B3, Absn. 41, B2, Absn. 77). So besuche B2 in der Frühintervention eine Familie durchschnittlich alle 2–3 Wochen und mache ungefähr jeden Monat oder alle 2 Monate ein Video (vgl. B2, Absn. 75–77). B5 berichtete ähnliches. Sie filme in der Regel alle drei oder vier Mal (vgl. B5, Absn. 138).

Die Fachperson B3 zeigte anhand ihrer Erfahrung auf, wie sie die Flexibilität umsetzt, die die EPB ermöglicht:

Für mich ist das Medium ganz gut und sehr flexibel einsetzbar und ich finde, man muss sich nicht zum Sklaven machen, dass man es achtmal hintereinander gemacht haben muss. Es ist schon mal super, wenn man es einmal gemacht hat oder zweimal. Das ist auch schon wertvoll und gut. Vielleicht dann auch nur die Ressourcen benannt hat und nicht auch auf schwierigere Themen gekommen ist. Ich finde, das sollte einfach so in den Methodenkoffer kommen. Man sollte sich damit gut fühlen und sich nicht versklaven. (B3, Absn. 103)

Weitere Ergebnisse zu Anpassungen, welche die Fachpersonen in ihrer Anwendung der EPB beschreiben, folgen im nächsten Unterkapitel.

5.1.5 Anpassungen im Ablauf

Die Fachpersonen HFE berichteten durchgehend von Anpassungen im Ablauf oder davon, dass sie nicht mehr alles so detailliert beschreiben, wie während der Weiterbildung. Es würde den zeitlichen Rahmen deutlich sprengen, sofern die gelernte Ausführlichkeit an den Tag gelegt wird (vgl. B5, Absn. 96., B2, Absn. 33). Der Zeitaufwand verringere sich hierdurch, dennoch werden für die genaue Analyse Zeit benötigt (B4, Absn. 44). B2 führe Videoanalyse beispielsweise mit einem angepassten, kürzeren Verfahren durch, welches einige andere Arbeitskolleginnen mit einer EPB-Weiterbildung erarbeitet haben. Darin kämen die Entwicklungsaufgaben vor, das Gefühl der Beraterin beim Betrachten des Videos, die intuitiven elterlichen Kompetenzen, das Interaktionsmuster sowie die Reaktionen von Eltern und Kind. Sie fokussiere dann auf einzelne ausgewählte Punkte zum Beratungsanliegen (vgl. B2, Absn. 33–45). Nur so sei es für B2 «realistischer in der Umsetzung» (Absn. 43). B5 absolvierte vor der EPB- bereits eine Marte-Meo-Weiterbildung. Sie führe in der Anwendung einen «Mix der beiden» aus und bediene sich etwa bei einzelnen begrifflichen Schwerpunkten des Marte Meo, beispielsweise das «Grossmachen» und «Warten-Hören-Schauen» (B5, Absn. 6, 96). Einflüsse des EPB bestünden dann im Wahrnehmen, was das Kind macht und wo es eine Passung gibt oder nicht (vgl. B5, Absn. 6, 96–98). B5 notiere sich «auf einem Notizzettel mit Plus und Minus, eine Passung oder eben Diskrepanz. Ich schreibe dann Momente oder schnell auch die Zahl auf, was ich schneiden möchte» (Absn. 104).

B1 beschrieb ihren Fokus so: «Ich hatte das Gefühl, ich habe alles berücksichtigt, aber nicht so klar aufgeschrieben. Ich habe geschaut, wo sehe ich jetzt die Regulation, wie reguliert sich [das Kind], geht der Stress hoch, wie ist der Elternteil in Kontakt mit dem Kind. Und dann so die Passungen gesucht» (Absn. 52). Sie habe sich dafür kein eigenes Raster zurechtgelegt. Gewisse Themen, die in einer EPB aufgenommen wurden, kombiniere B1 mit einem Spielgeschehen oder sinnlichen Angeboten. Manchmal ergeben sich dann Situationen, in denen sie sich in die Interaktion begeben und so als Modell für die Eltern wirken könne (vgl. Absn. 62).

B5 drucke Bilder von besonders schönen Momente des Blickkontakts aus und gebe sie den Eltern, damit sie es aufhängen können und das Bild im Alltag weiterwirkt (vgl. B5, Absn. 104–108). B4 beschrifte Standbilder des Videos mit Sprech- oder Denkblasen, die verdeutlichen sollen, was während der Interaktion geschieht (vgl. B4, Absn. 44).

Eine weitere Anpassung wurde sowohl von B2 und B5 in der Zusammenarbeit mit den Eltern als auch von B1 in der Kita beschrieben. Sie kommentierten in einer Interaktionssituation direkt, was zur Entwicklung gehört, wie das Kind reagiert und wo man beispielsweise warten muss. Das könne in der Interaktion HFE-Kind oder Bezugsperson-Kind geschehen (vgl. B2, Absn. 86–89, B5, Absn. 130–134; B1 Absn. 60–62). Dazu benötigten die Fachpersonen HFE keine Filmausschnitte. B2 führe lösungsorientierte Gespräche über Verhaltensweisen, die nicht ideal laufen, bevorzugt ohne Video (vgl. B2 Absn. 85, 109).

Den Fachpersonen B1 und B4 werde von Eltern manchmal Videomaterial zugesendet (B1, Absn. 118–120; B4, Absn. 40). B4 führe mit Eltern von Kindergartenkinder, die stabil sind und über genügend

Kommunikationskompetenzen verfügen, mit solchen Videos eine adaptierte EPB über WhatsApp durch (vgl. B4, Absn. 40–44).

5.1.6 Förderliche Faktoren bei der Umsetzung der EPB

In Bezug auf die Eltern wurden bereits einige förderliche Faktoren erwähnt. Weitere Faktoren, die dienlich seien, wurden von den Fachpersonen HFE benannt. Dazu zählten im **Bereich der Technik** gute Geräte und Programme, die vom Arbeitgeber zur Verfügung stehen (vgl. B2, Absn. 91; B5, Absn. 146; B1, Absn. 72; B3, Absn. 63). Ein internes Weiterbildungsangebot zum Umgang mit der Technik hätte die Kompetenz von B2 gestärkt (Absn. 91). Aus ihrer Sicht haben das Bedienen der Technik und der gesamte Arbeitsablauf viel mit Übung zu tun, was B1 ebenfalls erwähnte (vgl. B2, Absn. 94–95, B1, Absn. 75–80).

Die beiden Fachpersonen HFE, welche bei einem Arbeitgeber arbeiten, die eine **frühe Intervention** anbieten, könnten dank einem dafür geschaffenen Konzept sehr individuell und bedürfnisorientiert tätig sein (B2, Absn. 55, B5, 28–29). Eine ähnliche Erfahrung habe B4 gemacht, die mit der Frühen Hilfe in einem Kanton die EPB konzeptionell gut umsetzen konnte (vgl. Absn. 86). B1 berichtete von einem Kanton, in dem sie «einen Pool an Stunden» zur Verfügung hatten. So gäbe es «keine Einschränkung, dass man entwicklungsgefährdete Kinder nicht aufnehmen dürfte in die HFE. So [war es] ein sehr niederschwelliger Zugang» (Absn. 44).

B1–B4 beschrieben ein gelingendes Zeitmanagement als wichtige persönliche Kompetenz einer Fachperson HFE. Man solle nicht zu viel Videomaterial aufnehmen und sich die Zeiten dazwischen für die Analyse gut einplanen (vgl. B1, Absn. 72; B2, Absn. 82–83, 98–103, B3, Absn. 41, 61; 67, B4, Absn. 76–78). Besonders wenn man eine fachliche Neugierde besitzt und die Analysen gerne ausführt, sei das bewusste Festlegen von begrenzten Zeitfenstern wichtig (vgl. B4, Absn. 76). Das bestätigte B3, diese gab zudem an, dass sie mit der Zeit entspannter geworden sei, passende Filmausschnitte zu finden (vgl. B3, Absn. 61).

Den nötigen Raum und die Ruhe habe man vielleicht eher zu Hause. Ausserdem würden Strategien wie der Gebrauch von Kopfhörern an der Arbeitsstelle bei der Videoanalyse helfen (B4, Absn. 80, B2, Absn. 97).

Daneben erweise es sich als förderlich, wenn man sich gut organisiert. Ein Beispiel dafür seien die Geräte und das Zubehör, wie das Übertragungskabel, die man immer griffbereit haben müsse (vgl. B1, Absn. 78).

Die **Intervision mit Fallbesprechung** und Zeit für Austausch über positive und negative Rahmenbedingungen, wie sie im Konzept der Frühintervention eingebettet ist, bezeichnete B5 als «super Gefäss» (Absn. 152). Sie schätzt es sehr, dass sie sich mit anderen Fachpersonen HFE, welche die EPB-Weiterbildung gemacht haben, am Dienst auch zwischen den Interventionen austauschen könne (B5, Absn. 2–4, 162). B4 nutze die EPB-Videos ebenfalls für Fallbesprechungen im Team (vgl. Absn. 94). Für die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** mit den EPB-Fällen benötigten die Fachpersonen HFE einen guten Austausch. Klare Absprachen und Abgrenzungen seien hilfreich, um sich zu ergänzen. Die Elternwünsche und Informationen sollten dabei berücksichtigt werden (vgl. B1, 100, 102, 104; B2, 133–135; B5, Absn. 8, B4, Absn. 56, B3, 91–95). Der Austausch, egal ob interdisziplinär oder unter Fachpersonen HFE, könne in der Arbeit mit einigen Familien sehr entlastend (vgl. B5, Absn. 68, B3, Absn. 97) und generell bereichernd sein (vgl. B1, Absn. 6). So nutzten Kita-Fachpersonen die Möglichkeit, Videos der Fachperson B4 abzugeben und die Analyse von ihr machen zu lassen, um einen zusätzlichen Blick aufs Kind zu erhalten (vgl. Absn. 56).

Die **Öffentlichkeitsarbeit** bei diversen Fachpersonen bzw. ein gutes Netz von Kinderärztinnen wurden von B5 und B1 für den Präventionsansatz als wichtig bezeichnet (vgl. B5, Absn. 172; B1, Absn. 44).

Dank **zusätzlicher Weiterbildungen im Care-Index** könne B4 noch differenzierter wahrnehmen und analysieren. Dabei helfe ihr der *Care-Toddler*, das Kind genau wahrzunehmen, und das Erwachseneninterview in Bezug auf das Verhalten der Elternteile. Dies könne vor allem bei Kinderschutzthemen oder «sehr grossen Fragen» einbezogen werden (Absn. 50).

Die Hoffnung auf gute Entwicklung beschrieb B5 als wichtige **positive Haltung**, die insbesondere im Prozess mit psychosozial belasteten Familien wichtig erscheine (vgl. B5, Absn. 180–181).

5.1.7 Hemmende Faktoren und Grenzen in der Umsetzung der EPB

Zusätzlich zu den förderlichen Faktoren benannten die Fachpersonen HFE in der Befragung auch einige hemmende Faktoren und Grenzen. Die **Fremdsprachigkeit** gehöre für B3 (vgl. Absn. 69) und B4 durch die Sprachbarrieren dazu: «Missverständnisse kann es tendenziell eher geben, wenn die Eltern sich in der Beschreibung nicht ausdrücken können» (B4, Absn. 64). B2 sieht im **Verlaufe der HFE manchmal andere Themen**, bei denen für die Fachperson die direkte Förderung des Kindes im Zentrum steht (vgl. Absn. 22, 61). Eine EPB durchzuführen sei generell in der HFE nicht bei allen Familien möglich und sinnvoll (vgl. B1, Absn. 82; B3, Absn. 69).

Einerseits kann es wie oben beschrieben für die einen Fachpersonen förderlich sein, wenn sie zu Hause in Ruhe ihre Filme betrachten und analysieren können. Dennoch würde zu den **hemmenden Rahmenbedingungen** gehören, wenn man Filme zu Hause schneiden muss, weil beispielsweise Programme an der Arbeit nicht funktionieren oder die Arbeitszeit an den Arbeitstagen dazu nicht vorhanden ist (B2, Absn. 33, 91; B5, Absn. 146, B3, Absn. 61). Wenn man sonst bereits viel Arbeit hat komme man aufgrund der Analyse an seine zeitlichen Grenzen. Aus Zeitgründen werde oft weniger differenziert analysiert, was unbefriedigend sein könne (B5, 146–150). Man nutze dann Geräte und Programme daheim und somit mitunter auch einen Teil der Freizeit. Eine selbständige Fachperson HFE müsse einrechnen, die technischen Ressourcen selbst anzuschaffen (B4, Absn. 80). B4, als teilweise Selbständige, bezeichnete es als «Minusgeschäft» (Absn. 72), wenn sie mehr **zeitliche Ressourcen** für die EPB braucht.

B5 berichtete, dass sie bei **Fällen mit komplexen psychosozialen Risikofaktoren** viel Verantwortung spürt, wobei ihr nicht immer wohl ist. Sie müsse immer wieder genau hinschauen, ob das Kind zu sehr gefährdet sei. Sie beschrieb für einen konkreten Fall die Spannung zwischen der Notwendigkeit, mit den Eltern eine Vertrauensbasis aufzubauen, und der Pflicht, der Beiständin immer die gewünschte Rückmeldung zu geben. Da werde sie in eine Art Kontrollfunktion gedrängt, die sie nicht übernehmen will (vgl. B5, Absn. 46–52, 60). Wichtig in solchen Fällen sei, dass beispielsweise eine Psychologin als Unterstützung der Mutter hinzugezogen wird (vgl. B5, Absn. 64). Für B4 bestünden die entscheidenden Faktoren darin, ob sich etwas verändert, was die Eltern sagen und zeigen und ob beispielsweise ein aggressives Potenzial bei den Eltern vorliegt. Je nach Ausmass müssten dann weitere Schritte folgen (vgl. B4, Absn. 54). B1 äusserte zum Thema Abgrenzung: «Wenn Familienmitglieder Depressionen oder Schwangerschaftsverarbeitungen oder was auch immer als Themen haben, dann denke ich, hätte ich eine andere Person empfohlen» (Absn. 104).

Die persönliche Ungeduld oder die Erwartungen und Ungeduld der Eltern wirkten auf den **Prozess** der EPB ein. Hier sei es wichtig zu justieren und diese Themen mit den Eltern zu klären (vgl. B1, Absn. 30). Daneben gelte es einfach zu akzeptieren, dass wir «die Menschen nicht verändern» können (B5, Absn. 114). Denn es gibt wache und interessierte Eltern und solche die für **Veränderungen** nicht offen sind und ihr Verhalten verteidigen (vgl. B5, Absn. 112–130). Zudem liessen andauernde psychosoziale Risiken teilweise keine oder nur wenig Veränderung zu (vgl. B2, Absn. 57).

5.2 Zukünftige Arbeit mit der EPB-Methode in der HFE

Wie bereits erwähnt skizzierten die befragten Fachpersonen auch, wie sich die Arbeitsweise mit dem EPB-Konzept in der HFE zukünftig entwickeln könnte. In der folgenden Grafik werden die Einflüsse, Ideen und Wünsche zusammengefasst.

Abbildung 8: Weiterentwicklungsideen und zukünftige Einflüsse für die EPB in der HFE

In den Aussagen aller fünf Fachpersonen tauchte mehrfach der Aspekt auf, dass die finanziellen Mittel auch zukünftig eng mit den Rahmenbedingungen und den Konzepten oder deren Entwicklung zusammenhängen. Erwähnt wurde die finanziellen Mittel in Verbindung mit der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit, der Möglichkeit, Elternkurse anzubieten, überhaupt präventiv zu arbeiten, beispielsweise mit Frühchen, sowie im Rahmen einer ASS-Elternberatung. Ausserdem wurde der Wunsch zur Übernahme von Weiterbildungskosten, Super- bzw. Intervisionen durch den Arbeitgeber oder sogar die Implementierung der Weiterbildung im Rahmen des Masterstudiengangs erwähnt (vgl. B2, Absn. 121–123, B5, Absn. 154, 160, B4, Absn. 84–88, B1, Absn. 82, 84, 86, 90; 108, B3, 49, 68, 69). B1 äusserte in diesem Zusammenhang: «dass das, was wir als theoretisches Grundgerüst in der HFE haben, in der EPB sehr aufgenommen wird. Mit einer Beratungsmethode ausgestaltet wird. Dadurch legitimiert es für mich sehr, dass es auch ein Teil eines Masters sein würde» (Absn. 108). B3 unterstützte dies, als sie äusserte, dass die EPB in den Methodenkoffer einer Fachperson HFE gehört

(Absn. 103). B4 beschrieb, dass Rahmenbedingungen rund um den Datenschutz beim Einsatz von digitalen Medien wie WhatsApp, Zoom, Skype geklärt werden müssen. Damit stünde eine Klärung mit der Abrechnung von Leistungen im Zusammenhang von solchen digitalen Beratungselementen an. Anschliessend könnten weitere Formen der Beratung mithilfe dieser Medien diskutiert und erarbeitet werden (vgl. B4, 84, 94-97). Bei den Beratungen von anderen Fachpersonen wurden als mögliche Beteiligte die Bezugspersonen des Kinderheims, der Spielgruppe oder der Kita genannt (vgl. B2, Absn. 18–20, B5, Absn. 158, B1, 84–90). B1 meinte dazu: «Wenn wir uns dorthin bewegen wollen, dass wir auch Inklusionsfachpersonen sind, dann könnte es sehr wohl ein Angebot sein, das man der Kita anbieten kann, um dort EPB zu machen» (Absn. 86). Wenn mehr Fachpersonen eine EPB-Weiterbildung machten, könnten auch vermehrt gemeinsame Fallbesprechungen oder Videoanalysen durchgeführt werden. Das würde mehr Sicherheit in der Anwendung gewähren (vgl. B2, Absn. 149–153; B5, Absn. 168–170, B3, Absn. 109–111). Aus der Sicht von B5 und B3 wäre es denkbar, dass die eine Fachpersonen HFE eher kindzentriert arbeitet, während eine Psychologin oder eine weitere Fachperson HFE beim gleichen Arbeitgeber eine EPB durchführt (B5, Absn. 68–78; B3, Absn. 85). B1 sieht es in einem interdisziplinären Team als Chance, wenn das Wissen aus der EPB-Weiterbildung mit den anderen Fachpersonen im Frühbereich geteilt wird (vgl. Absn. 94–96). Nach der Präsentation der Ergebnisse folgen im abschliessenden Kapitel deren Interpretation, Antworten auf die Forschungsfragen sowie die Evaluation und Schlussfolgerungen.

6 Diskussion und Evaluation

Im folgenden Kapitel werden die vorgestellten Ergebnisse interpretiert und zu den Rahmenbedingungen der Berufspraxis HFE und den Theorien sowie Vorgehensweisen der EPB, die in Kapitel 2 beschreiben sind, in Bezug gesetzt. Zudem werden die Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage beigezogen (vgl. Kap. 6.2). Unter 6.3 wird das Forschungsvorgehen anschliessend kritisch reflektiert. Abschliessend wird im Unterkapitel 6.4 ein Fazit gezogen. Die daraus resultierenden Schlussfolgerungen sollen eine Aussicht bieten, wohin sich die HFE im vorliegenden Thema entwickeln kann und welche weiteren Forschungsfragen sich daraus ableiten lassen.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Interpretationen erfolgen mit Bezug auf die Themenbereiche Zielgruppe, Beratungsanliegen und Ablauf der EPB sowie Rahmenbedingungen. Die Weiterentwicklungsideen und Zukunftswünsche werden darin integriert und tauchen auch im Fazit und Ausblick wieder auf.

6.1.1 Interpretation zum Themenbereich Zielgruppe

Für die Anwendung von EPB werden durch die befragten Fachpersonen ganz unterschiedliche HFE-Kinder und deren Bezugspersonen genannt (vgl. Kap. 5.1.1). Bezogen aufs Alter und den vorliegenden Verzögerungen, Beeinträchtigungen oder Gefährdungen entsprechen sie der ganzen Bandbreite, die von der EDK als Zielgruppe der HFE definiert wird (vgl. Kap. 2.1; 2.1.2).

Der BVF bezeichnet die «Förderung des Kindes in seiner natürlichen Lebensumwelt» und die «beratende Unterstützung der Eltern in ihrer besonderen Erziehungssituation» (BVF, 2019b, S. 3) als Kernziele des

Berufsauftrages (vgl. Tabelle 1 im Kap. 2.1.2). Auch die zentrale Grafik des BVF (vgl. Kap. 2.1.1.) zeigt das Kind und die Familie im Mittelpunkt der HFE. Die interviewten Fachpersonen zeichnen in Bezug auf die Anwendung der EPB in ihrem Berufsalltag dasselbe Bild. Mehrheitlich wurden Mütter und ab und zu auch Väter durch eine EPB beraten und begleitet, im Fall von Babys vor allem solche mit psychosozialen Risikokonstellationen (vgl. Kap. 5.1.1). Fachpersonen HFE gehen beiden oben genannten Kernzielen nach, wenn sie von der Umsetzung im familiären Umfeld berichten. Die Eltern-Kind-Interaktion, die als wichtiger Teil der Entwicklungszusammenhänge beschrieben werden, kann durch die EPB gestärkt werden (vgl. Kap. 2.1.4, 2.2.2, 2.2.1). Die von Papoušek (2004) beschriebenen Teufelskreise (vgl. Abbildung 3) können durch eine stärkere Gewichtung des Positiven dank einer EPB durchbrochen werden. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Betrachtung des Videomaterials die elterlichen Emotionen weckt. Diese emotionale Ebene scheint bei der Zielgruppe Eltern viel zu bewirken. Dort kann die Beraterin anknüpfen, um Veränderungsprozesse auszulösen (vgl. Kap. 2.2.2, 5., 5.1.2).

Voraussetzung für solche Gespräche ist eine gemeinsame Sprache, in Bezug auf fremdsprachige Eltern beschreiben B4 und B3 eine Grenze bei der Umsetzung der EPB (vgl. 5.1.7). Dieser Umstand wird in anderen Beschreibungen der Fachpersonen HFE und bei der Darstellung der Umsetzung der EPB beispielsweise durch Wortberg (2015) und Studer (2020) nicht beschrieben. Diese Auslassung erfolgte vielleicht deshalb, weil die fremdsprachigen Eltern durch in ihren erwähnten Fällen gar nicht an einer EPB teilgenommen haben oder die Forschenden nicht danach fragten. In Anbetracht der Vorgehensweise einer EPB erscheint diese sprachliche Grenze oder Hürde logisch. Um die Innensicht der Eltern oder anderer Bezugspersonen zu verstehen, muss diese über den Umweg der Sprache an die Beraterin kommen. In das Thema der gemeinsamen Verständigung spielt auch ein kultureller Hintergrund rein. Kann hier keine gemeinsame Ebene gefunden werden, kann kein weiterer Austausch, etwa über den Umgang mit kindlichen Verhaltensweisen, stattfinden. Entstehen können hiermit Missverständnisse über einen passenden Umgang mit dem Kind, wie es B4 verdeutlicht (vgl. B4, Absn. 64). Der EPB-Verein bietet wohl auch deswegen ein Modul an, um Fachpersonen weiterzubilden, damit die EPB in einer angepassten Weise auch mit Eltern mit Migrationshintergrund umgesetzt werden kann (vgl. Kap. 2.2.4).

Als weitere involvierte Personen der «Begleitung der Integration des Kindes in vorschulischen und schulischen Strukturen» (BVF, 2019b, S. 3) (vgl. Tabelle 1) wurden einzig die Fachpersonen einer Kita benannt. B4 hat an diesem Ort das EPB-Verfahren durchgeführt, teilweise mit Filmausschnitten von den Eltern und dem Kind. Ebenfalls haben Fachpersonen Videos aufgenommen und die Fachpersonen B4 darum gebeten, die Sequenz zu analysieren. Ein Bedarf an Beratung in Kitas wurde auch von B1 beschrieben, die ebenfalls Erfahrungen auf diesem Gebiet vorweisen kann. In der konkreten Umsetzung ihrer Beratung waren Aspekte einer EPB vorhanden, nämlich Feinzeichen wahrzunehmen und sich darüber auszutauschen. Dies geschah ohne Video. Durch die genannte Beratung konnten die beiden Fachpersonen das Kernziel des BVF verfolgen. Die anderen drei Fachpersonen HFE können sich eine Beratung von Fachpersonen in Spielgruppe, Kita und Kinderheim vorstellen. Sie sehen, ähnlich wie Sarimski (2017), hier einen grundsätzlichen Bedarf, konnten bislang aber noch keine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet machen. In diesem Zusammenhang berichteten sie jedoch von mangelnder Finanzierung. Das Hinterfragen der ans Kind gebundene Finanzierung, die von Lütolf et al (2018) gefordert wird, fließt in dieser Thematik mit ein. Wenn man bedenkt, dass beispielsweise Mitarbeitende einer

Kita durch Dynamiken von Verhaltensweisen einer ganzen Kindergruppe herausgefordert werden und dazu eine Beratung wünschen, müsste ein anderer Abrechnungsmöglichkeit dafür gefunden werden.

Weiterhin kommt das vierte Kernziel des Berufsauftrages, «die interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Koordination der verschiedenen Massnahmen im Sinne des Case Managements» (BVF, 2019b, S. 3), zum Tragen. Wie die Erfahrungen der befragten Fachpersonen zeigen, erfolgt die Umsetzung der EPB unter einer Vielzahl an Absprachen und in einem engen Austausch, insbesondere bei psychosozial belasteten Familien. Aus Sicht von Ziegenhain et al (2004), Sarimski (2017) und Schrödter (2011) ist eine Zusammenarbeit sehr sinnvoll und wichtig (vgl. Kap. 2.1.1, 2.2.5). Die befragten Fachpersonen HFE empfinden diese Kooperation einerseits als entlastend und bereichernd (vgl. Kap. 5.1.6). Andererseits gehen die vielen Absprachen rund um die Hilfen, die aufeinander bezogen sind, jedoch auch mit Schwierigkeiten im Zeitmanagement und der Rollenklärung einher. Diesen Umstand bringt beispielsweise B5 in der Zusammenarbeit mit einer Beiständin klar zum Ausdruck (vgl. B5, Absn. 46–52).

Zwönitzer et al. (2016) zeigen auf, wie wichtig es ist, den Eltern möglichst früh Angebote zu machen, um die kindliche Entwicklung durch mütterliche Feinfühligkeit zu unterstützen (vgl. Kap. 2.2.2, 2.2.4). Die zu diesem Zweck geschaffenen Angebote einer frühen Intervention (vgl. B2, B5, B4) und ein Pool an Stunden für Entwicklungsgefährdung (vgl. B1) dienen diesem Ziel. Dieser Punkt kann und muss in der zukünftigen HFE vermehrt Beachtung finden, da bisher nur 2 % der Tätigkeitspunkte in der Früherkennung und Prävention zum Einsatz kommen (Lütolf et al., 2018). Dieser Wert wird hoffentlich zugunsten vieler Kinder erhöht, wie es B3 und Sarimski (2017) beispielsweise für die Frühchen fordern.

6.1.2 Interpretation zum Themenbereich Verlauf einer EPB

Zum Beginn einer EPB sind nach Angaben von Ziegenhain et al. (2004) die Überzeugung und die Selbstsicherheit einer Beraterin entscheidend, um die Eltern zur Videoarbeit einzuladen (vgl. Kap. 2.2.3). Genau diesen Gelingensfaktor beschreiben auch B1 und B4 (vgl. Kap. 5.1.2). Sie zeigen anhand ihrer persönlichen Aussagen, dass sich Mut auszahlt. Eine eindrückliche Beschreibung liefert in diesem Zusammenhang auch B3, die nach Vollendung der EPB-Weiterbildung zunächst unsicher war. Sie wagte sich dennoch an die Videoanalysen und die Beratung von Eltern mit der EPB-Methode. Nach und nach konnte sie an Sicherheit gewinnen, wohl auch weil sie die Erwartungshaltung ablegte, alles richtig machen zu müssen.

Ziegenhain et al. (2004; 2016), Derksen & Lohmann (2013) und Wortberg (2015) beschreiben das Beratungskonzept der EPB als flexibel, individuell gestaltbar. Es gründe auf einer tragfähigen Beziehung, in der die individuellen Lebensgeschichten Platz fänden (vgl. Kap. 2.2.3-2.2.5). Dies bestätigen die befragten Fachpersonen HFE, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten (vgl. Kap. 5.1.2) und stützen damit auch die Aussagen der von Studer (2020) befragten Fachpersonen HFE. Die Dauer und die Themen in den Beratungen unterscheiden sich dabei, denn die EPB kann und soll flexibel eingesetzt werden (vgl. Kap. 5.1.3., 5.1.4). Aus der Übersicht der Beratungsanliegen wird ein breites Spektrum an Themen ersichtlich, die in einer EPB aufgegriffen werden können (vgl. Kap. 5.1.3). Unsicherheiten der Eltern beim Thema Grenzen setzten oder im Umgang mit dem Kind decken sich mit den Beratungsanliegen in Wortbergs Untersuchung (vgl. Kap. 2.2.4). Zwei Fachpersonen HFE sprechen gar davon, dass sie kein Thema ausschliessen würden (vgl. Kap. 5.1.3).

Individuelle Belastungen haben Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehungen. Das ergibt sich sowohl aus dem theoretischen Bezugsrahmen (vgl. Kap. 2.2.2) wie auch aus den Einblicken in die Fälle, welche die Fachpersonen HFE beschreiben. Die EPB bietet die Möglichkeit, die persönlichen Anliegen in den Beratungsprozess einzubeziehen. Die in der Befragung genannten Beratungsanliegen der Eltern oder der Kita zeigen die Vielfalt. Die Schritte, die in einer EPB vollzogen werden, ähneln denen anderer Modelle für eine gelingende Beratung oder Prozessgestaltung (vgl. Kap. 2.1.3, 2.1.4). Die befragten Fachpersonen HFE beschreiben die Wichtigkeit einer Klärung von Beratungsanliegen beim Start. Außerdem erklären sie, dass sie immer wieder justieren müssen oder die Eltern in der Themenwahl zu strukturieren. Beispielsweise bieten sie durch das Thema Signale des Kindes zu lesen eine solche Strukturierung für einen Einstieg in die Intervention (vgl. Kap. 2.1.1, 5.1.3), einen Umstand, den auch Studer (2020) in ihrer Masterarbeit nennt (vgl. Kap. 2.2.6). Damit zielen die Fachpersonen HFE darauf ab, dass die Eltern fürs Kind möglichst verlässlich und verfügbar sind. Die Verfügbarkeit der Bindungsperson ist zentral, damit das Kind bei Belastung und Verunsicherung durch die Bindungsperson Entlastung erfährt und das Interesse an weiterer Erkundung wieder geweckt wird. Die Fachpersonen HFE schaffen durch die EPB mehr Entwicklungsmomente fürs Kind und wirken fehlender oder mangelnder Verfügbarkeit entgegen. Papoušek (2004) beschreibt in diesem Zusammenhang sogenannte Engelskreise, die die langfristige Wirkung solcher Maßnahmen unterstreichen (vgl. Kap. 2.2.2). Das Kernanliegen der HFE, das Kind und die Familie zu stärken, wird dadurch umgesetzt (vgl. 2.1.1). Wenn Eltern dies positiv erleben, machen sie bei einer EPB gerne weiter (vgl. 5.1.2).

Auf der Seite der Fachperson HFE bleibt es, gerade im Verlauf einer EPB, herausfordernd, die Termine und den Ablauf passend zu organisieren. Fachpersonen HFE könnten durch die breite Theoriebasis (vgl. Kap. 2.2) dazu verleitet werden, in den Filmausschnitten sehr viel zu analysieren. Jedoch lässt die zur Verfügung stehende Zeit dies gar nicht zu (vgl. Kap. 5.1.5, 5.1.6). So muss sich die Fachperson gut strukturieren und eigene Anpassungen vornehmen, was den Umfang der Analyse und der Dokumentation betrifft (vgl. Kap. 5.1.5).

Im Verlauf der Intervention kommen manchmal neue Problematiken zum Vorschein, die in der Förderung anzugehen sind (vgl. 5.1.5, 5.1.7). In diesen Momenten zeigt sich die Stärke der individuellen Prozesse und der Flexibilität in der Anwendung der EPB, wie sie bereits von Beginn an durch Ziegenhain et al. vorgesehen war (vgl. Kap. 2.2.3). So kann die Beratung unterbrochen und bei erneutem Bedarf weitergeführt werden. Schön wird es von B3 dargestellt, dass man den Mut beweisen solle, auch nur wenige Male mit dem Videofeedback zu arbeiten (vgl. Kap. 5.1.4, 5.1.7.). Sie bekräftigt Schöllhorn & Ziegenhain (2012), die darlegen, dass eine kleine Intervention oft eine grosse Wirkung zeigt.

Wichtig scheint im Verlauf einer EPB zu sein, weitere Hilfen zu suchen, wenn sich keine Veränderung entwickeln oder eine Kindwohlgefährdung vorliegt (vgl. Kap. 2.2.5). Die befragten Fachpersonen HFE geben Fallbeispiele dazu und unterstreichen die Wichtigkeit dessen (vgl. Kap. 5.1.7). Im Weiteren seien die Kooperation der Eltern Veränderungen anzugehen und das Problem nicht nur beim Kind zu sehen, wichtige Bedingungen für eine erfolgreiche EPB (vgl. Kap. 5.1.7). Fachpersonen HFE bestätigen somit die Erfahrungen der Beraterinnen, die Wortberg (2015) dazu befragt hat.

6.1.3 Interpretation zum Themenbereich Rahmenbedingungen

Wie unter 2.1.1 und 2.1.4 beschrieben, ist das Belastungserleben im Arbeitsfeld Beratung hoch. Die Methodenkenntnisse sind damit umso wichtiger (Sarimski & Lang, 2018; Lütolf et al. 2018). Die EPB-Weiterbildung wird von den befragten Fachpersonen HFE als bereichernd erlebt. Wenn man die Inhalte verinnerlicht hat, achte man bei jeder HFE-Familie darauf (vgl. B5, Absn. 92). Die Weiterbildung gehört nach Angaben des BVF zum Qualitätsmanagement in der HFE (vgl. Kap. 2.1.4). Dies stimmt mit den Aussagen der Probandinnen überein. Weitere Vertiefungen, z. B. eine Weiterbildung im Care-Index (vgl. Kap. 2.2.2), geben zusätzliche fachliche Kompetenzen, wie sie von B4 genannt werden (vgl. Absn. 50).

B4 kann die umfangreichste Erfahrung mit der EPB-Methode und in der Berufsausübung als Fachperson HFE vorweisen. Sie beschreibt in ihren Anwendungen eigene Beispiele zur Weiterentwicklung u. a. durch die Anwendung des Care-Index. Es scheint einen klaren Zusammenhang zwischen der sicheren Anwendung dieser Methoden und zunehmender Berufserfahrung zu geben. Dadurch gelingt das kreative Kombinieren der Inhalte der EPB auch mit neuen Medien wie WhatsApp (vgl. Kap. 5.1.5). Zusatzmodule als Aufbaukurse werden vom EPB-Verein angeboten, die beispielsweise im Umgang mit Familien mit Migrationshintergrund hilfreich sein können. Die wachsende Wichtigkeit von Weiterentwicklung und Weiterbildung der EPB-Anwenderinnen ist dem Verein bewusst und besitzt dort einen grossen Stellenwert (vgl. Kap. 2.2.4). Die Finanzierungsmöglichkeiten von Weiterbildungen durch den Arbeitgeber gehören zu den förderlichen Rahmenbedingungen in der Umsetzung der EPB und werden vom BVF im Qualitätsmanagement gefordert (vgl. Kap. 2.1.4; Abbildung 1).

Fallbesprechungen im Team oder Supervisionen werden sowohl bei Wortberg (2015) als auch bei den befragten Fachpersonen HFE aus der vorliegenden Befragung und von Studer (2020) als förderliche Rahmenbedingungen bezeichnet (Kap. 2.2.4, 2.3, 5.1.6.). Sichtbar wird diese Wichtigkeit auch wieder beim EPB-Verein, der Supervisionen vermittelt (vgl. Kap. 2.2.4). Die befragten Fachpersonen HFE geben an, dass für die Fallbesprechungen oder Supervisionen Zeitgefässe nötig seien, die manche Arbeitgeber zur Verfügung stellen, andere nicht. Denn klar ist, dass ein Austausch durch die gemeinsame Videoanalyse Unsicherheiten minimieren und zur professionellen Weiterführung der EPB beitragen kann. Die Finanzierung dessen ist jedoch nicht überall gegeben, was zu bedauern ist.

Die Aussagen aus der vorliegenden Befragung zum Zeitmanagement ähneln denen aus der Untersuchung von Wortberg (2015) (vgl. Kap. 2.2.5, 5.1.6, 5.1.7). Hier sind für die Umsetzung klare Herausforderungen und Hemmnisse vorhanden. Planen in ihrer Fallarbeit ein passendes zeitliches Fenster mit ein und nehmen nicht zu viele Filme auf einmal auf, gelingt die EPB-Anwendung in der vorhandenen Zeitstruktur recht gut. Unterschiede zeigen sich hierbei in den Möglichkeiten zur Abrechnung, beispielsweise der Analyse- und Vorbereitungszeit (vgl. Kap. 5.1.6, 5.1.7). Fachpersonen HFE mit genug Übung im Umgang mit der Technik sowie passenden Geräte bzw. einer funktionierenden Software gelingt die EPB-Anwendung besser (vgl. 5.1.6, 5.1.7).

Die Bereiche Weiterbildung, Zeitmanagement und Technik zeigen gleichzeitig auf, dass alles mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen in der HFE und der Finanzierung verknüpft ist. Die Aussage von Schöllhorn & Ziegenhain (2012), dass bei der Implementierung die zeitlichen und finanziellen Ressourcen berücksichtigt und eingeplant werden müssen, wurde von den Interviewten mehrfach bestätigt. Ob und wie

eine *reine* Beratung abgerechnet werden kann, stellt sich an gewissen Arbeitsstellen (vgl. Kap. 2.1.1) und beeinflusst die Anwendung der EPB-Methode. Die Weiterentwicklungsideen zur EPB, sind eng mit der Klärung und Verbesserung dieser Rahmenbedingungen verknüpft (vgl. Kap. 5.2). Hier besteht nach wie vor ein enger Zusammenhang mit den entsprechenden politischen Entscheidungen. Sie werden im Fazit und Ausblick unter 6.4 nochmals aufgegriffen. Vorerst werden unter 6.2. die Antworten auf die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit zusammengeführt.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Zur Gliederung der Forschungsfrage sind wurden fünf Teilfragen erarbeitet (vgl. Kap. 3). Aus dem Verdichten der Ergebnisse der Befragung haben sich die Antworten der Teilfragen herauskristallisiert. Zur umfassenden Beantwortung der Forschungsfrage sind sowohl die obenstehenden Interpretationen als auch die Antworten aus den Teilfragen beigezogen worden.

Im Folgenden werden zunächst die 5 Teilfragen nochmals aufgeführt und anschließend beantwortet. Die Antwort auf die übergeordnete Forschungsfrage schliesst daraufhin an.

Teilfrage 1.) Wie wird die EPB in der HFE-Praxis angewendet?

Die Zielgruppe für eine EPB umfasst das gesamte Altersspektrum von Kindern, die für eine sonderpädagogische Massnahme der HFE infrage kommen, wie es unter 2.1.-2.1.2 beschrieben wird. Das Beratungskonzept kommt bei Kindern mit oder ohne Diagnose zum Einsatz. Mehrheitlich werden Mütter, ab und zu Väter und gelegentlich Fachpersonen einer Kita beraten. Bei den Kleinsten wird die EPB präventiv eingesetzt, um Eltern mit psychosozialen Risikofaktoren in ihren elterlichen Kompetenzen zu stärken (vgl. Kap. 5.1.1).

Als Voraussetzung für eine EPB wird wiederholt das Vertrauen der Eltern zur Fachperson HFE erwähnt. Zudem müssen sich die Eltern kooperativ auf die Beratung einlassen (vgl. Kap. 5.1.1., 5.1.2). Die Fachpersonen HFE bestätigen, dass die Eltern durch das Aufzeigen ihrer positiven Ressourcen gestärkt werden können. Für diesen Prozess sind die Betrachtung der Filmausschnitte und Standbilder sowie die anschließenden Gespräche sehr hilfreich, sie münden oft in Momenten der Erkenntnis oder Lösungsideen (vgl. Kap. 5., 5.1.2., 5.1.5).

Die Dauer der Beratung ist in der Praxis sehr unterschiedlich und abhängig vom individuellen Fall. Die Fachpersonen berichten von kurzen Inputs durch wenige Beratungstermine, intensive Phasen, längere Interventionen mit kürzeren oder längeren Abständen, manchmal im Wechsel mit anderen Settings (vgl. Kap. 5.1.4).

Die in der EPB-Weiterbildung erlernten ausführlichen Analysen können im Berufsalltag aus zeitlichen Gründen nicht immer durchgeführt werden. Durch etwas Übung, Fokussierung und Sicherheit verringert sich die benötigte Zeit immerhin etwas. Der Zeitfaktor bleibt in der Umsetzung jedoch ein unbestrittener Knackpunkt und muss im gesamten Ablauf berücksichtigt werden (vgl. Kap. 5.1.4, 5.1.5).

Teilfrage 2.) Welche Beratungsanliegen werden mit der EPB aufgegriffen?

Zu den häufigsten Anliegen gehören der Wunsch, die Signale des Kindes lesen zu können, und die Klärung individueller Fragen zur Entwicklung. Häufig stehen individuelle Fragestellungen der Eltern in Bezug auf das kindliche Verhalten im Zentrum einer Beratung, beispielsweise der Umgang mit ASS-Kindern, Ess- oder

Schlafprobleme, das Thema Grenzen setzen, Erziehungsvorstellungen und der Umgang mit Fehlern. Daneben wird die EPB vereinzelt bei Sprachentwicklungsverzögerungen eingesetzt (vgl. Kap. 5.1.3).

Generell können sehr individuelle Themen mit der EPB aufgegriffen werden, die im Zusammenhang mit der Eltern-Kind-Interaktion stehen (vgl. Kap. 2.2.3, 2.3., 2.3.1, 5.1.3). Anliegen werden zu Beginn einer Beratung mit den Eltern zusammen besprochen und definiert. Die EPB bietet Raum, dass Eltern im Verlaufe des Prozesses weitere Fragen und Themen einbringen können (vgl. Kap. 2.2.3, 5.1.2, 5.1.3). Zudem werden Entwicklungsprozesse durch die EPB begleitet (vgl. Kap. 5).

Teilfrage 3.) Welche strukturellen und persönlichen Bedingungen und Kenntnisse sind förderlich, damit eine Fachperson HFE die EPB im Berufsalltag einsetzen kann?

Ein wichtiger förderlicher persönlicher Faktor ist ein funktionierendes zeitliches und organisatorisches Management. Darüber hinaus sind eine positive Einstellung gegenüber der Klientel, gute Anwenderkenntnisse der Technik sowie zusätzliche fachliche Beratungs- und Interaktions-Analysekompetenzen wichtig (vgl. Kap. 5.1.6).

Zu den strukturellen Rahmenbedingungen, die eine Anwendung der EPB unterstützen, zählen die Fachpersonen HFE passende kantonale Konzepte oder Konzepte der Arbeitgeber, mit denen u. a. die Finanzierung der Prävention einhergeht. Als unterstützend wird erlebt, wenn insbesondere präventive Angebote diversen Fachpersonen im Netzwerk der frühen Kindheit bekannt gemacht werden und dadurch Familien überhaupt zu einer EPB gelangen. Die Möglichkeit zur Fallbesprechung und der interdisziplinäre Austausch werden ebenfalls als fördernd und zudem entlastend erlebt (vgl. Kap. 5.1.6).

Teilfrage 4.) Wo sind die Grenzen dieser Beratungsform im Alltag der HFE?

Die Beratungsform stösst bei der Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Eltern und bei Fällen mit komplexen psychosozialen Risikofaktoren an ihre Grenzen. Bei letztgenannten benötigen Elternteile oder das System noch weitere Hilfen. Wenn Eltern für Veränderungen nicht offen sind, ist die Anwendung einer EPB begrenzt und nur erschwert umsetzbar (vgl. Kap. 5.1.7).

Die zeitlichen Ressourcen geben eine weitere Begrenzung, beispielsweise durch eine vorgegebene Stundenzahl einer ans Kind gebundener HFE-Verfügung. Oder die finanziellen Bedingungen einer Abrechnung sind verknüpft mit Konzepten und dem zeitlichen Rahmen des vorgegebenen Arbeitspensum (vgl. Kap. 5.1.7).

Teilfrage 5.) Wo sehen die Fachpersonen HFE Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse für die Anwendungen der EPB?

Verbesserungen der finanziellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen sind anzustreben. Es sollte mehr Präventionsangebote geben. Um dem Inklusionsgedanken Rechnung zu tragen, sind Beratungen von anderen Fachpersonen z.B. einer Kita oder Spielgruppe unumgänglich. Die EPB wäre eine passende Methode dafür. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn die EPB in der HFE eine grössere Bekanntheit erlangt und mehr Fachpersonen einen entsprechenden Zertifikatslehrgang absolvieren. Denkbar wäre die Implementierung der EPB im Rahmen des Masterstudiengangs der HFE. Das Intensivieren und Verbessern von interdisziplinärer Zusammenarbeit ist ein weiteres Bedürfnis der Fachpersonen HFE.

Für eine Weiterentwicklung der EPB im Hinblick auf den Einsatz von digitalen Kommunikationskanälen sind Klärungen im Bereich des Datenschutzes notwendig. (vgl. Kap. 5.2).

Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern eignet sich das Beratungskonzept «Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)» für die Elternberatung oder die Beratung von anderen Bezugspersonen in der HFE?

Die Ergebnisse der Interviews sprechen klar dafür, dass es sich bei der EPB um eine passende Beratungsmethode handelt, um Eltern oder Bezugspersonen in der HFE ressourcenorientiert bei unterschiedlichsten Fragestellungen zu beraten sowie präventiv zu begleiten. Die Annahmen aus der Forschung zur Eignung der EPB in der Frühförderung wurde von den Praxisanwenderinnen bekräftigt (vgl. Kap. 2.2.6, 5, 5.1.6). So bestätigen die interviewten Fachpersonen die Möglichkeit der EPB, die Eltern im Prozess des Empowerments zu unterstützen und somit die übergeordneten Ziele, die von Ziegenhain et al. genannt werden, zu verfolgen (vgl. Kap. 2.2; 2.2.3). Nach verschiedenen Aussagen fügt sich die Beratungsmethode sehr gut in die Handlungsrichtlinien des BVF ein. Die ganzheitliche Wahrnehmung sowie die Orientierung am Individuum, den Familien, dem Umfeld, den Ressourcen, der Lebenswelt und Beziehung werden in der EPB berücksichtigt. Wenn man den Einsatz der Methode in der Kita, wie sie von B1 und B4 beschrieben wird (vgl. Kap. 5.1.1.), miteinbezieht, so ist auch die Inklusionsorientierung ein Bestandteil (vgl. Kap. 2.1.4). Die Haltung und die Vorgehensweise in der HFE und bei der EPB ähneln sich. Besonders hervorzuheben sind der Vorzug, die Beratung flexibel je nach Familie oder anderen involvierten Personen zu gestalten, und die Möglichkeit, individuelle Entwicklungsprozesse zu begleiten (vgl. Kap. 2.2.3-2.2.6). Die vorliegenden Angaben zur Stärkung von Ressourcen, Individualisierungsmöglichkeiten und Flexibilität der Beratungsmethode bestätigen die Aussagen der durch Wortberg (2015) und Studer (2020) interviewten Fachpersonen (vgl. Kap. 2.2.4, 2.2.6). Die EPB bietet das, was unter anderem Sarimski und der BVF als wichtige Bausteine zur Unterstützung und Beratung von Familien und Bezugspersonen nennen (vgl. Kap. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4). Konzeptionelle Rahmenbedingungen, zu denen auch die Finanzierung der Beratung gehört, haben einen grossen Einfluss auf die Umsetzung und Implementierung der Beratungsmethode. Sind diese in ausreichendem Masse entwickelt, können entsprechende Eltern gut begleitet und beraten werden. So gelingt es manchmal bereits durch kurze Interventionen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, bevor sich eine Störung weiter ausprägen kann (vgl. Kap. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 5.1.6).

6.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Als Leitlinie der folgenden Reflexion dient eine von Kuckartz erstellte Checkliste in Form von Fragen. Berücksichtigt werden hierbei die Datenerfassung, Transkription und Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 204-205).

6.3.1 Reflexion des Leitfadeninterviews

Von Beginn an wurde das Forschungsvorhaben, sichtbar bewusst bereits im Untertitel, eingegrenzt. Die Formulierung «Ausgewählte Einblicke in die Praxis» verwirft dabei den eventuellen Anspruch, dass mit einer kleinen Anzahl an Befragten allgemeingültige Aussage für die gesamte HFE getroffen werden können. Um Antworten auf die Forschungsfrage zu erhalten, wurde also die qualitative Methode eines teilstrukturierten Leitfadeninterviews gewählt. Hier sollten subjektive Erfahrungen aus dem HFE-Alltag zum Vorschein kommen

(vgl. Kap. 4.1.2). Im Rückblick kann festgestellt werden, dass diese Art der Datensammlung passend war und ausgewählte Einblicke in die Anwendung der Beratungsmethode ermöglichte.

Wichtig für den Erfolg der Arbeit war die Durchführung des Pretests (vgl. Kap. 4.1.3). Er gab der Autorin die nötige Sicherheit, sich in der Rolle der Interviewerin zurechtzufinden. Die Rückmeldungen ergaben, dass die Fragen und Interviewrahmen angenehm gestaltet waren. Es entstand ein Erzählfluss bei den befragten Personen. Der zeitliche Aufwand betrug pro Probandin ungefähr eine Stunde, sowohl beim Pretest als auch bei den eigentlichen Interviews. Ebenso war es für die Testperson praktisch, einige statistische Fakten vorab anzugeben, damit im Verlauf des Interviews viel aus der Praxis erzählt werden konnte.

Die bei der Erstellung des Leitfadens berücksichtigten offenen Fragestellungen erfüllten ihren Zweck. Für die Forschende war es sehr interessant, den Erzählungen der Fachpersonen HFE zu folgen. An die Interviewerin bestanden dabei hohe Anforderungen, es galt präsent und aktiv zuzuhören, den subjektiven Erfahrungen zu lauschen, sich empathisch einzufühlen, nachzufragen, und gleichzeitig an alle Fragen zu denken. Die in den Leitfaden eingefügten Piktogramme trugen zu einer raschen Orientierung innerhalb der Themenbereiche bei. Teilweise wiederholten sich die Fachpersonen HFE während der Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, was erst bei der Verschriftlichung der Interviews offensichtlich wurde. Bei Roos & Leutwyler wird mit Verweis auf Atteslander beschrieben, dass es sehr anspruchsvoll ist, ein Interview systematisch vorzubereiten, zielgerichtet und dennoch offen zu führen und daraus kein alltägliches Gespräch wird (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Ebenfalls wird erwähnt, dass auch ein wissenschaftliches Interview immer eine soziale Situation darstelle. Bewusste und unbewusste Verhaltensweisen der interviewenden Person sowie gegenseitige Erwartungen beeinflussen die Situation und können sie verzerren (ebd.). Dies war zum Teil auch bei den durchgeführten Interviews der Fall. Es sei deshalb kritisch angemerkt, dass bei einer erneuten Befragung der Fachpersonen andere oder zusätzliche Aussagen gemacht werden könnten. Oftmals hatten die Interviewgespräche eine Art Eigendynamik. Die Befragten schweiften manchmal von einer Frage ab, was zu weiteren Erfahrungsberichten und teils weg vom eigentlichen Thema führte. Bei der Lektüre der Transkripte wird klar, dass einige Fragestellungen nicht so präzise wie im Leitfaden vorformuliert gestellt wurden. Eine klarere Führung durch die Interviewerin, mit kürzeren und nicht zusammengeführten Fragen, hätte dieser Dynamik wohl entgegenwirken können. Durch die Interviews ergab sich dennoch eine beträchtliche Menge an Informationen, die zu den Ergebnissen im Kapitel 5 führten.

Die soziodemografischen Angaben der Fachpersonen HFE wurden jeweils vor den Interviews festgehalten (vgl. Tabelle 5). Die interviewbegleitende Dokumentation durch eine Video- oder Audioaufnahme wurde in allen fünf Fällen durchgeführt. Durch diese Aufzeichnungen wurde eine spätere Verschriftlichung überhaupt erst möglich. Dieser Arbeitsschritt sowie die qualitative Inhaltsanalyse werden im nächsten Unterkapitel reflektiert.

6.3.2 Reflexion zur qualitativen Inhaltsanalyse

Der Aufwand einer Transkription ist beträchtlich. Die Erfahrungen, die der Umsetzung für die vorliegende Arbeit gemacht wurden, bestätigen die Aussagen von Roos & Leutwyler (2018, S. 241). Die Gespräche wurden vollständig transkribiert, mit Ausnahme einiger Aussagen, die Rückschlüsse auf die befragte Person zugelassen hätten. Die Namen von Personen, Kantonen oder Institutionen wurden anonymisiert. Die erstellten Transkriptionsregeln (vgl. Anhang III) waren hilfreich, boten jedoch auch einen gewissen

Interpretationsspielraum bei der Ausführung. Besonders herausfordernd war das Übertragen vom Dialekt ins Hochdeutsche. Kritisch angemerkt werden kann, dass eine gewisse Verfälschung der Aussagen durch diese Übersetzung und durch das Glätten oder leichtes Zusammenfassen bei Wiederholungen unumgänglich ist. Durch das Festhalten der Zeitmarker konnte die Autorin bei Bedarf jederzeit auf eine mündliche Aussage zurückgreifen. Mit dem Einsatz der Software MAXQDA 2020 (VERBI, 2019), welche beim Transkribieren genutzt wurde, konnten die Abspielgeschwindigkeit sowie ein Rückspulintervall eingestellt werden. Die Software war hilfreich.

Im weiteren Ablauf wurde für das gesamte Material eine inhaltlich strukturierenden qualitative Inhaltsanalyse (vgl. 4.2.2) durchgeführt, in dessen zweiter Phase induktiv die Hauptkategorien bestimmt wurden. Die im Anhang V ersichtliche Tabelle wurden erstellt, um die Zusammenhänge zu Forschung und Theorie herzustellen. In Phase 5 wurde mit Ankerbeispielen aus den Interviews transparent gemacht, welche Überlegungen dem ausdifferenzierten Kategoriensystem zugrunde liegen. Hierbei wurden die Haupt- und Subkategorien definiert (vgl. Anhang VI). Weitere Überlegungen und Hinweise zum konkreten Ablauf der durchgeführten Inhaltsanalyse finden sich in Kapitel 4.2.2 wieder. Auf eine noch tiefergehendere Analyse des Kategoriensystems, wie sie beispielsweise mit einer Berechnung der Intercoder-Reliabilität beschrieben wird, wurde in der vorliegenden Arbeit verzichtet (vgl. Kuckartz, 2018, S. 206–217). Sie wurde als Einzelarbeit konzipiert und durchgeführt. Dadurch gab es keine Vergleiche oder Übereinstimmungen, die durch verschiedene Codierende hätten ermittelt werden können, was das Zeitbudget der Forschung auch nicht zuließ. Kritisch anzumerken ist, dass die in den Ergebnissen präsentierten Textstellen subjektiv ausgewählt wurden. Andere Forschende hätten hier wohlmöglich anders entschieden. Die subjektive Auswahl und die geringe Anzahl der Interviews können demnach als nicht repräsentativ bemängelt werden.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage war die gewählte Inhaltsanalyse jedoch angemessen. Sie wurde bewusst nicht zu eng formuliert, damit unterschiedliche Einblicke und Erfahrungen durch die Interviews aufgedeckt werden konnten. Die im Ergebnisteil verwendeten Textstellen wurden jeweils mit Absatznummern und der Bezeichnung der Befragten (B1-B5) nachvollziehbar angegeben. Die vollständigen Interviews wurden in Form der letzten Codierung in den Anhängen VIII–XII abgelegt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie die gesamte Aussage eines Ausschnitts lautet. In den Interpretationen und der Beantwortung der Fragestellungen finden sich Verweise auf die Kapitel und die Aussagen der befragten Fachpersonen. Fazit und Ausblick beziehen sich auf die Interviewinhalte und den dargestellten Bezugsrahmen des gesamten 2. Kapitels.

Abschliessend werden die wesentlichsten Erkenntnisse dieser empirischen Arbeit für die Berufspraxis der HFE auf den Punkt gebracht. Die mögliche zukünftige Arbeit mit der Beratungsmethode EBP in der HFE wird skizziert und soll dazu anregen, Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozesse in Gang zu setzen. In diesem Zusammenhang rundet ein Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen das Kapitel 6 ab.

6.4 Fazit und Ausblick zu den Chancen und Grenzen der EPB in der HFE

Die fünf befragten Fachpersonen HFE geben zu verstehen, dass eine EPB innerhalb der bestehenden Strukturen umsetzbar ist. Auch technische Hürden sind, besonders durch Übung, überwindbar. Die zeitlichen Ressourcen müssen sorgfältig geplant werden, damit das Videomaterial nicht in der Freizeit der Beratenden analysiert werden muss. Eine Fachperson HFE muss sich bei der Umsetzung der EPB beschränken, ihren Arbeitsalltag

nicht zu überlasten. Denn wie unter 2.1.1 und 2.1.4 beschrieben, ist das Belastungserleben im Arbeitsfeld Beratung ohnehin hoch. Die Methodenkenntnisse ist deshalb umso wichtiger (Sarimski & Lang, 2018; Lütolf et al. 2018). Durch den Zertifikatslehrgang EPB 0-3 kann eine Fachperson HFE ihre Kenntnisse vertiefen und erweitern. Ebenso kann eine Weiterbildung im Care-Index weitere anwendbare Kenntnisse in der EPB bieten. Allenfalls und je nach Ausrichtung der HFE in der Zukunft, wäre die Weiterbildung in EBT 4-10 ergänzend für Fachpersonen HFE passend, um so auch für die Kinder im Kindergartenalter und ihre Eltern eine Videoberatungsmethode anzubieten.

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit ist klar ersichtlich, dass eine grosse Bandbreite von Fällen von einer EPB profitieren kann (vgl. Kap. 5.1). Auf Seiten der Kinder gibt es keine Indikationen, die eine EPB nicht durchführbar machen. Für alle Kinder sind gelingende Interaktionen der fruchtbare Boden, der Wachstum und Entwicklung ermöglicht (vgl. Kap. 2.2). Wenn die Eltern und Bezugspersonen durch eine EPB erkennen und umsetzen, wie sie mit ihrem Kind umgehen können, wirkt sich das förderlich im Alltag aus. Die Handlungsrichtlinien der HFE, wie sie vom BVF definiert sind, werden durch eine EPB abgedeckt (vgl. Kap. 2.1.4).

Das gemeinsame Betrachten der Filmausschnitte wird das Individuelle aufgedeckt. Durch die emotionalen Bilder entstehen «Aha-Erlebnisse» und Ressourcen können wieder aktiviert oder gestärkt werden. Die Chance, die Interaktion mit dem Kind durch Videoausschnitte bewusster wahrzunehmen, muss von den Eltern oder der Bezugsperson jedoch auch ergriffen werden. Überzeugte Fachpersonen HFE können dazu beitragen. Die Kooperation und der Wille der Erziehenden, etwas verändern zu wollen, ist und bleibt die Basis für eine EPB. Das gemeinsame Betrachten von Videoausschnitten wäre zudem eine geeignete Methode für die Beratung der Fachpersonen einer Kita oder Spielgruppe. Im hektischen Berufsalltag mit den verschiedenen zu betreuenden Kindern wäre es hilfreich, sich die Zeit zu nehmen, die herausfordernden Situationen in Ruhe zu analysieren. Mithilfe der EPB könnten die Interaktionen einzeln oder im Team betrachtet, Feinzeichen entdeckt und die individuellen Bedürfnisse dadurch besser abgestimmt werden. Gerade wenn die Kooperation der Kita-Mitarbeitenden oder Spielgruppenleiterinnen dazu gross ist, können wenige Beratungen schon viel bewirken. Die HFE kann eine solche Beratung je nach kantonalen Bedingungen eventuell bereits abdecken, wenn es um ein spezifisches Kind geht, welches eine Förderung der HFE zugesprochen bekommt. Die Finanzierung, welche mit der HFE verknüpft ist, zielt bisher jedoch nicht darauf, präventiv eine Beratung von Mitarbeitenden einer Kita oder Spielgruppe umzusetzen. Durch die Bestrebungen zur Inklusion müssen dafür zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Zu hoffen ist, dass politische Vorstösse zugunsten der frühen Kindheit gelingen, wie sie etwa mit der Allianz Kindheit angestrebt werden (vgl. Kap. 2.1.1). Ein Aspekt besteht hier in der Unterstützung von funktionierenden Netzwerken. Wie einige Interviews dieser Arbeit aufzeigen, muss die Fachperson HFE die EPB nicht zwingend selbst durchführen. Viel wichtiger ist, dass Eltern oder Bezugspersonen überhaupt Zugang zu einem solchen niederschweligen Angebot, wie es eine EPB abdecken kann, erhalten. Somit sind die Bestrebungen, um die EPB bekannter zu machen, wohl sehr wichtig. Mehr Fachpersonen HFE oder aus den medizinischen oder sozialen Arbeitsfeldern für die Weiterbildung zu gewinnen, wäre eine Chance für alle. Gerade wenn der präventive Ansatz mehr Beachtung und Umsetzungsmöglichkeiten fände, könnte viel zur psychischen Gesundheit kleiner Kinder und der betreuenden Erwachsenen beigetragen

werden. Die EPB sollte im Studium und im Tätigkeitsfeld der HFE eine Bekanntheit erlangen, die mindestens mit der der Marte-Meo-Methode vergleichbar ist.

Die grundsätzlichen Definitionen der Arbeitsfelder und -zeiten sind eng mit dem Aspekt der Finanzierung verknüpft. Hier sind der Methode Grenzen gesetzt. Die Abbildung 8 zeigt die Verzahnungen. Sollen Weiterentwicklungsideen in Bezug auf die EPB, welche durch die befragten Fachpersonen HFE genannt wurden, weiterverfolgt werden, kommt man um die Klärung von Finanzmitteln nicht herum. Will man beispielsweise dienstinterne oder kantonale Frühinterventionskonzepte schaffen, welche die EPB beinhalten, benötigt dies Arbeitszeit und somit Gelder. Auch entsprechende Weiterbildungen erfordern Zeit und Finanzmittel.

Weiterführende Forschungsfragen zu den erwähnten Themen ergeben sich wie folgt:

- Welche Massnahmen könnten die EPB unter den Studierenden und Handelnden im Tätigkeitsfeld der HFE sowie bei anderen Berufen im Bereich der frühen Kindheit bekannter machen?
- Inwiefern sind die Inhalte der Weiterbildung EBT 4–10 im Arbeitsalltag der HFE einsetzbar?
- Wie können digitale Medien oder Apps bei der Weiterentwicklung der EPB eingesetzt und welche Datenschutzmassnahmen müssen dabei berücksichtigt werden?
- Inwiefern kann der Inklusionsgedanke in Kitas oder Spielgruppen durch den Einsatz von EPB gestützt werden?
- Wie kann die Politik auf die Anliegen der frühen Hilfen aufmerksam gemacht und dadurch mehr finanzielle Mittel generiert werden?
- Welche Angebote früher Interventionen bewähren sich und sollten durch die Kantone finanziert werden?
- Welche politischen Vorstösse zielen darauf ab, der Prävention mehr Beachtung zu schenken?

Das Ziel einer flächendeckenden Implementierung der EPB in der HFE und im ganzen Netzwerk der frühen Kindheit soll weiterverfolgt werden, denn die Chancen der Beratungsmethode überwiegen. Durch den Willen, bei den Rahmenbedingungen und der Öffentlichkeitsarbeit etwas zu verändern, können im Kleinen wie im Grossen Grenzen zugunsten der Umsetzung der EPB verschoben werden.

7 Literaturverzeichnis

- Bowlby, J. (2018). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. (4.Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Bünder, P., Sirringhaus-Bünder, A. & Helfer, A. (2009). *Lehrbuch der Marte-Meo-Methode: Entwicklungsförderung mit Videounterstützung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bünder, P., (2012). Eltern-Kind Konzepte auf den Punkt gebracht. Videoberatung nach der Marte-Meo-Methode. *Frühförderung interdisziplinär*, 31(4), 207-210.
- BVF (Hrsg.) (2018). *Qualitätsstandards in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- BVF (Hrsg.) (2019a). *Berufsethische Grundsätze und Handlungsmaximen in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- BVF(Hrsg.) (2019b). *Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- Cierpka, M. (Hrsg.) (2015). *Regulationsstörungen. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit kleinen Kindern*. Berlin: Springer.
- Crittenden, P. M. (2005). Der Care-Index als Hilfsmittel für Früherkennung, Intervention und Forschung. *Frühförderung interdisziplinär*, 24(3), 99-106.
- Derksen, B. & Lohmann, S. (2013). *Baby-Lesen. Die Signale des Säuglings sehen und verstehen* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Hippokrates.
- EDK (Hrsg.) (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Verfügbar unter: https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf
- Emlein, G. (2006). Gespräche führen in der Frühförderung: Systemische Aspekte. *Frühförderung interdisziplinär*, 25(3), 122-131.
- EPB-Verein (n.d.), [Vereinshomepage]. Verfügbar unter: <https://www.epb-verein.de>
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4.Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fröhlich – Gildhoff, K. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (3., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2017). *Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit* (7.Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hargens, J. (2011). *Aller Anfang ist ein Anfang. Gestaltungsmöglichkeiten hilfreicher systemischer Gespräche* (4. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hochuli Freund, U. (2017). *Kooperative Prozessgestaltung in der Praxis. Materialien für die Soziale Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Institut Kindheit und Entwicklung (n.d.), [Institutshomepage]. Verfügbar unter:
<https://www.institut-ke.de>
- Jungmann, T. & Reichenbach, Ch. (2016). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. Ein Praxisleitfaden* (4., verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Jaun, T. (2020). Aktuelles aus der Berufspolitik. Gründung «Allianz Kindheit». *Forum MitgliederMagazin des BVF*, 3/2020, 32-34
- Kanton Luzern (2020). *Frühe Hilfe*. Verfügbar unter:
https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_ffs/ss_hfd_fruherziehung/Weitere_Angebote/Fruhe_Hilfe
- Keller, P. (2018a). Ohne Auftragsklärung geht es nicht?! Zur Bedeutung der Auftragsklärung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema der Auftragsklärung in 3 Etappen. *Forum MitgliederMagazin des BVF*, 1/2018, 18-25
- Keller, P. (2018b). Auf dem Weg vom Kontakt zum Kontrakt. Bedingungs- und Gestaltungsparameter der Auftragsklärung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema der Auftragsklärung in 3 Etappen. *Forum MitgliederMagazin des BVF*, 2/2018, 16-23
- Künster, A. K. (2016). *Interaktion von Kindern und Eltern als Thema in der Frühförderung*. Skript des Symposiums Frühförderung Baden-Württemberg. Verfügbar unter: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Soziales/Landesarzt/Fachaustausch/InteraktionvonKindernundEltern.pdf>
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4.Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20, 12–18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73-83, <http://dx.doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2019). Soziale Teilhabe von Kindern mit Behinderung in der Kindertagesstätte. Eine Beobachtungsstudie. *Frühförderung interdisziplinär*, 38(4), 176-190, <http://dx.doi.org/10.2378/fi2019.art24d>
- Merz Hoegen, S. (2020). *Postpartale Depression im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) -Eine Situationsanalyse aus der Perspektive der Fachperson HFE in der deutschsprachigen Schweiz*. Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter
https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_207470_download&client_id=ilias-hfh.ch

- Pädagogische Hochschule Thurgau, (n.d.), [Homepage der Hochschule, Informationen zur Weiterbildung EPB]. Verfügbar unter:
<https://www.phtg.ch/weiterbildung/uebersicht/fruehe-kindheit/studiengaenge/cas-entwicklungspsychologische-beratung-epb/>
- Papoušek, M., Schieche, M. & Wurmser, H. (Hrsg.) (2004). *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen*. Bern: Hans Huber.
- Papoušek, M. (2006). Adaptive Funktionen der vorsprachlichen Kommunikations- und Beziehungserfahrungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 25(1), 14-25.
- Posch, P. & Zehetmeier, St. (2010). *Aktionsforschung in der Erziehungswissenschaft*. Verfügbar unter:
https://www.researchgate.net/publication/290123200_Aktionsforschung_in_der_Erziehungswissenschaft
- Pretis, M. (2019). *ICF-basiertes Arbeiten in der Frühförderung* (2. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2017). Sozial-emotionale Kompetenzen von Kleinkindern mit einer allgemeinen Entwicklungsstörung aus Sicht der Mütter, *Frühförderung interdisziplinär*, 36(1), 12-24, <http://dx.doi.org/10.2378/fi2017.art02d>
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Sarimski, K. & Lang, M. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative empirische Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(3), 123-133, <http://dx.doi.org/10.2378/fi2018.art20d>
- Schmitz, L. (2011). *Lösungsorientierte Gesprächsführung. Übungen und Bausteine für Hochschule, Ausbildung & kollegiale Lerngruppen*. Dortmund: Borgmann.
- Schöllhorn, A. & Ziegenhain, U. (2012). Eltern-Kind Konzepte. Entwicklungspsychologische Beratung (EPB). *Frühförderung interdisziplinär*, 31(2), 97-101.
- Schöllhorn, A. (2012). *Bindung – damit Entwicklung gelingt*. Skript der Universität Konstanz und der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Verfügbar unter: https://guter-start-ins-kinderleben.tg.ch/public/upload/assets/48731/2012-03-29_P_BindungEntwicklung_GSiK_TG1.pdf
- Schöllhorn, A. & von Ditfurth, A. (2016). *Dokumentationsbogen für die Entwicklungspsychologische Beratung*. Unveröffentlichte Weiterbildungsunterlagen, Universitätsklinikum Ulm.
- Schriber, S., Steppacher J., Koch, Ch., Keller, P., Kofmel, S. & Lütolf, M. (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben-Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Verfügbar unter:
https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_HFE/hfe_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_nb.pdf

- Schrödter, C. (2011). *Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern - Welche Besonderheiten und Hürden lassen sich aus der bisherigen Praxis der Entwicklungspsychologischen Beratung mit jugendlichen Eltern erkennen und wie sollte damit umgegangen werden?* Masterarbeit. Hochschule Neubrandenburg. Verfügbar unter: https://digibib.hs-nb.de/resolve/id/dbhsnb_thesis_0000000685
- Stern, S. & Gschwend, E. (2017). *Elternbefragung zu den sonderpädagogischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich. Schlussbericht.* Zürich: Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich, Sonderpädagogik Frühbereich. Verfügbar unter: https://www.infras.ch/media/filer_public/b2/e3/b2e3f725-8d84-4530-a8df-695d7e9fcac0/def_schlussbericht_zufriedenheitsbefragung_infras.pdf
- Stuedler, A. (2018). *Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung – Kompetenzstärkung der Eltern als Ziel. Eine qualitative Studie zu subjektiven Betrachtungsweisen von Fachkräften und Eltern hinsichtlich der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens.* Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_161014_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Studer, P. (2020). *Die entwicklungspsychologische Beratung als Methode zur Unterstützung der Eltern-Kind-Passung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung.* Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_222481_download&client_id=ilias-hfh.ch
- UNESCO (Hrsg.) (2019). *Für eine Politik der frühen Kindheit. Eine Investition in die Zukunft. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung / Frühe Förderung in der Schweiz.* Bern: Erarbeitet von INFRAS, erstellt im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission. verfügbar unter: https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/Publikation_F%C3%BCr-eine-Politik-der-fr%C3%BChen-Kindheit-1.pdf
- VERBI Software. (2019). *MAXQDA 2020* [computer software]. Berlin, VERBI Software.
- Weber, E. (2005). *Beratungsmethodik in der Sozialarbeit. Unterrichtskonzept der Beratungsmethodik an der Hochschule für Soziale Arbeit Luzern* (2.unveränderte Aufl.). Luzern: Interact.
- Word Health Organization (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Wortberg, A. K. (2015). *Implementierung der Entwicklungspsychologischen Beratung in die Berufspraxis.* Open Access Repository der Universität Ulm. Dissertation, <http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-3728>
- *Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B. & Derksen, B. (2004). *Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern. Grundlagen und Handlungskonzepte für die Jugendhilfe.* Weinheim: Juventa.
- Ziegenhain, U. (2007). Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen bei jugendlichen Müttern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56(8), 660-675.
- Ziegenhain, U., Gebauer, S., Ziesel, B., Künster, A. K. & Fegert, J. M. (2016). *Lernprogramm Baby-Lesen. Übungsfilme mit Begleitbuch für die Beratung von Eltern* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Hippokrates.

Zwönitzer, A., Ziegenhain, U., Bovenschen, I., Pillhofer, M., Spangler, G., Gerlach, J., Gabler, S., Kindler, H., Fegert, J.M. & Künster A. K. (2016). Frühe Hilfen und kindliche kognitive Entwicklung: Eine längsschnittliche Pilotuntersuchung psychosozial belasteter Mutter-Kind-Paare in der frühen Kindheit. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65, 340-353.

*Anmerkung: Das neuere überarbeitete Werk der Autorenschaft ist zurzeit vergriffen.

Abbildungsverzeichnis

Nr.	Titel (und Quelle)	Seite
1	Überblick über Aufgabenfelder der HFE und Schnittstellen (BVF, 2019. Verfügbar unter: https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe)	9
2.	Dynamisches Entwicklungsmodell der Anpassungsleistungen nach Als und Brazelton (Derksen & Lohmann, 2013, S. 39)	18
3	Entwicklungsdynamisches, kommunikationszentriertes Modell zur Genese frühkindlicher Regulations- und Beziehungsstörungen (Papoušek, Schieche & Wurmser, 2004, S. 101)	22
4	Fehlende Verfügbarkeit der Bindungsperson (Schöllhorn, 2012, S. 74)	23
5	Ablaufschema EPB (leicht modifiziert nach Künster, 2016, S. 33)	25
6	Ablaufschema zur inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (leicht modifiziert nach Kuckartz, 2018, S. 100)	37
7	Beratungsanliegen von Eltern und Fachpersonen der Kita (Grafik der Autorin)	42
8	Weiterentwicklungsideen und zukünftige Einflüsse für die EPB in der HFE (Grafik der Autorin)	46

Tabellenverzeichnis

Nr.	Titel (und Quelle)	Seite
1	Kernziele in Bezug zu den Aufgabenfeldern und Zielgruppen (BVF, 2018, 2019b; Lütolf et al., 2018)	14
2	Ausdruckskanäle im dynamischen Entwicklungsmodell der Anpassungsleistungen nach Als und Brazelton (Derksen & Lohmann, 2013)	19
3:	Entwicklungsstufen in der frühen Kindheit (Ziegenhain et al., 2016, S. 13-20)	20
4	Eckpunkte des gewählten Forschungsdesigns (Tabelle der Autorin)	32
5	Soziodemografische Daten der interviewten Fachpersonen HFE mit anonymisierten Interviewkürzel (B1-B5) (Tabelle der Autorin)	35
6	Zielgruppe der EPB-Anwendung im Berufsalltag der HFE (Tabelle der Autorin)	40

8 Anhang

8.1	Anhang I: Interview-Leitfaden vollständig.....	65
8.2	Anhang II: Überblick der Forschungs- und Interviewfragen mit Bezug zu den Hauptkategorien.....	69
8.3	Anhang III: Transkriptionsregeln.....	71
8.4	Anhang IV: Fallzusammenfassungen der Interviews 1-5.....	72
8.5	Anhang V: Kategoriensystem mit Hauptkategorien.....	77
8.6	Anhang VI: Erweitertes Kategoriensystem mit Subkategorien und Ankerbeispielen.....	82
8.7	Anhang VII: Beispielseite aus dem Interview 3 mit der ersten Codierung.....	86
8.8	Anhang VIII: Transkribiertes Interview 1 mit der endgültigen Codierung.....	87
8.9	Anhang IX: Transkribiertes Interview 2 mit der endgültigen Codierung.....	102
8.10	Anhang X: Transkribiertes Interview 3 mit der endgültigen Codierung.....	115
8.11	Anhang XI: Transkribiertes Interview 4 mit der endgültigen Codierung.....	126
8.12	Anhang XII: Transkribiertes Interview 5 mit der endgültigen Codierung.....	138
8.13	Anhang XIII: Ausschnitt der Zusammenfassung codierter Textstellen mit der gleichen Kategorie.....	155

8.1 Anhang I: Interview-Leitfaden vollständig

Interview-Leitfaden zur Masterarbeit von Ursula Zihlmann

Chancen und Grenzen der Entwicklungspsychologischen Beratung (EPB) in der Heilpädagogischen Früherziehung

Ausgewählte Einblicke in die Praxis

Beim Erstellen des Interview-Leitfadens wurden Hinweise aus der Aktionsforschung und dem wissenschaftlichen Arbeiten im Lehramtsstudium einbezogen (vgl. Posch & Zehetmeier, 2010 und Roos & Leutwyler, 2017).

Bemerkung zur Anrede: Die Mehrzahl der Interview-Partnerinnen kenne ich persönlich. Darum steht in diesem Leitfaden das kollegiale «Du» als Anrede. Wenn ich mit jemandem ein Interview führe, der oder die lieber in der «Sie»-Form angesprochen werden möchte, ändere ich dies situativ.

Einige Fakten **über die HFE und ihren Berufs- und Weiterbildungshintergrund** möchte ich vorab schriftlich erfassen. In einer E-Mail werden der Interviewpartnerin oder dem Interviewpartner die Fragen gestellt. Dieses Vorgehen soll verhindern, dass der Redefluss während dem Interview nicht durch das Abfragen von Fakten gehemmt wird. Folgende Fragen beinhaltet die kurze schriftliche Befragung im Voraus:

Frage	Antwort
Wie alt bist du?	
Welche Berufsausbildung(en) hast du?	
Wie lange bist du / warst du in der HFE tätig?	
Bist du / warst du in der HFE angestellt oder selbständig?	
Wie hoch ist dein aktuelles oder war dein letztes Arbeitspensum in der HFE?	
Wann und wo hast du die EPB-Weiterbildung gemacht?	
Hast du dich zusätzlich in anderen Videoberatungsmethoden (z.B. Marte Meo) oder Beratungskonzepten aus- oder weitergebildet? Wenn ja, in welchen?	

Einstieg

- In diesem Interview sollst **du im Zusammenhang mit deiner Arbeit in der HFE** und deiner persönlichen Anwendung des **EPB-Konzeptes im Zentrum stehen**.

- Einige **Fakten** über die HFE und ihr Berufs- und Weiterbildungshintergrund habe ich **bereits schriftlich erfragt, vielen Dank**, dass du mir diese Angaben gesendet hast.
- **Erklären des Zwecks des Interviews** (Inhalt der MA HfH, nötig für den Abschluss; im Arbeitsfeld herausfinden, wie die EPB angewendet wird, einerseits um anderen HFE die WB zu empfehlen und um mein Verständnis, die Möglichkeiten für die Anwendung zu verbessern)
- **Einwilligung das Gegenüber über die Mithilfe** (nochmals) **abholen**.
- **Vorgehen / Ablauf kurz erklären** (Dauer ca.60min)
- Hinweis auf **vertraulichen Umgang sämtlicher Aussagen und Anonymisierung** in der MA
- **Audio- / Video-Aufnahme** (Information und Einwilligung) ->**Aufzeichnung einschalten!**

Hauptteil -> nach Themenbereichen

(In Klammern stehen die **Zusatzfragen**, die gestellt werden, wenn in der ersten Antwort noch nicht detailliert darauf eingegangen wurde.)

->Persönlicher Bezugsrahmen

- Was hat dich dazu bewogen, die EPB-Weiterbildung zu machen?
- Was sind aus deiner Sicht, die positiven Aspekte der EPB?
- (Gibt es gewisse Haltungen, die du besonders dabei schätzt?)

->Anwendung der EPB im Berufsalltag

Anmerkung zu den Fragen / zum Anregen beim Erzählen: Bitte **denke dir Situationen aus der Vergangenheit** und ebenso an **aktuelle**, auch wenn ich oft beim Fragen die Vergangenheit benutze.

- Bei welchen Familien oder Bezugspersonen bietet sich die EPB an?
- (Bei welchen nicht? Warum?)
- (Hattest du auch schon Pflegeeltern, Fachpersonen Betreuung (KiTa), Spielgruppenleiterinnen, Kindergartenlehrpersonen o.ä. in der Beratung? Warum nicht?)

- Welches Vorgehen hat sich bei dir bewährt, damit sich die Eltern oder Bezugspersonen auf das Filmen und Video betrachten einlassen?
- (Warum lehnten Eltern / Bezugspersonen diese Methode ab?)

- Welche Beratungsanliegen konntest du mit der EPB-Methode aufnehmen?
- (War das Vorgehen, dies mit EPB anzugehen, im Nachhinein dafür passend und erfolgreich?)
- (Gibt es Beratungsthemen oder Situationen, bei denen du nicht mit Videos arbeiten würdest?)

- Kannst du zusammenfassen, wie alt die Kinder dieser Familien waren?
- (Waren sie mehrheitlich 0-6 Monate, 6-12 Monate, 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, 4 Jahr, 5 Jahr, 6 Jahr alt?)
- (Gibt es Gründe, warum nur Kinder diese Altersspanne dabei waren?)

- Welche Entwicklungsverzögerungen oder Beeinträchtigungen hatten die Kinder, die involviert waren?

- Kannst du Angaben über die Dauer der Beratungen geben?

- Hältst du dich genau nach dem Ablauf, den du in der Weiterbildung gelernt hast oder wendest du eine adaptierte Version an? Warum?
- (Wie sieht deine Anpassungen des Vorgehens aus?)

- Welche Rückmeldungen hast du von Eltern oder Bezugspersonen am Ende einer Beratung in Bezug auf die Form / das Vorgehen der Beratung erhalten?
- (Wie haben sich diese auf die nachfolgenden Beratungen ausgewirkt?)

->Rahmenbedingungen

- Welche technischen und zeitlichen Strukturen / Bedingungen helfen dir, damit du die EPB-Methode anwenden kannst?
 - (Gibt es Bedingungen bei deiner Anstellung als HFE, die das Umsetzen der EPB-Methode erschweren oder teilweise verunmöglichen?)
 - (Fehlen bei deinem Arbeitgeber Geräte wie Laptop, Firmenhandy oder Videokamera)
 - (Fehlt dir persönliche Wissen im Bedienen dieser Technik?)
-
-
- Wie gehst du mit dem zeitlichen Aufwand des Video Aufnehmens, des Analysierens und dem Führen von Beratungsgesprächen um?
 - (Wie schaffst du das effizient?)
-
-
- Stell dir vor, es wären ausreichend Finanzmittel und Arbeitszeit vorhanden, welche Anwendung von EBP wäre aus deiner Sicht zukünftig in der HFE wünschenswert für die Beratung von Familien und anderer Bezugspersonen (z.B. KiTa, Spielgruppe, KG)?
 - Welche Entwicklungsmöglichkeiten scheinen für dich mit den momentanen Strukturen umsetzbar?
-

->Abgrenzung

- Wie beurteilst du Möglichkeiten die EPB an andere Fachpersonen im Frühbereich zu delegieren, statt selbst anzuwenden?
 - (Kennst du Dienste, Personen in deiner Umgebung, die das auch anbieten (KJP, MüVäBe...)?)
 - (Was spricht dafür, die Beratung lieber selbst durchzuführen?)
 - (Hattest du Fälle, die eine andere Fachperson übernommen hat?)
 - (Welche Erfahrungen gab es damit für dich als HFE oder als Eltern / Bezugspersonen?)
-

Ausklang / Abschluss

- **Sind für dich wichtige Aspekte** im Zusammenhang mit dem Thema **noch nicht angesprochen worden**, zu denen du etwas sagen möchtest?
- **VIELEN DANK FÜR DEINE AUSFÜHRUNGEN!**
- Bist du **interessiert, meine MA zu lesen**, wenn sie fertig ist?

Literaturangaben:

Posch, P. & Zehetmeier, St. (2010). Aktionsforschung in der Erziehungswissenschaft.

verfügbar unter:

https://www.researchgate.net/publication/290123200_Aktionsforschung_in_der_Erziehungswissenschaft

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.

8.2 Anhang II: Überblick der Forschungs- und Interviewfragen mit Bezug zu den Hauptkategorien

Teilfragen	Fragen aus dem Interviewleitfaden	Hauptkategorien
<p>1.) Wie wird die EPB in der HFE-Praxis angewendet?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was sind aus deiner Sicht, die positiven Aspekte der EPB? • Welche Rückmeldungen hast du von Eltern oder Bezugspersonen am Ende einer Beratung in Bezug auf die Form / das Vorgehen der Beratung erhalten? • (Wie haben sich diese auf die nachfolgenden Beratungen ausgewirkt?) • Bei welchen Familien oder Bezugspersonen bietet sich die EPB an? • (Bei welchen nicht? Warum?) • (Hattest du auch schon Pflegeeltern, Fachpersonen Betreuung (KiTa), Spielgruppenleiterinnen, Kindergartenlehrpersonen o.ä. in der Beratung? Warum nicht?) • Kannst du zusammenfassen, wie alt die Kinder dieser Familien waren? • (Waren sie mehrheitlich 0-6 Monate, 6-12 Monate, 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, 4 Jahr, 5 Jahr, 6 Jahr alt?) • (Gibt es Gründe, warum nur Kinder diese Altersspanne dabei waren?) • Welche Entwicklungsverzögerungen oder Beeinträchtigungen hatten die Kinder, die involviert waren? • Kannst du Angaben über die Dauer der Beratungen geben? • Hältst du dich genau nach dem Ablauf, den du in der Weiterbildung gelernt hast oder wendest du eine adaptierte Version an? Warum? • (Wie sieht deine Anpassungen des Vorgehens aus?) • Welches Vorgehen hat sich bei dir bewährt, damit sich die Eltern oder Bezugspersonen auf das Filmen und Video betrachten einlassen? • (Warum lehnten Eltern / Bezugspersonen diese Methode ab?) 	<p>Vorzüge der Beratung</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Dauer</p> <p>Anpassungen, Weiterentwicklung des Vorgehens</p> <p>Gewinnung der Eltern für die Methode</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Wie beurteilst du Möglichkeiten die EPB an andere Fachpersonen im Frühbereich zu delegieren, statt selbst anzuwenden? • (Kennst du Dienste, Personen in deiner Umgebung, die das auch anbieten (KJP, MüVäBe...)?) • (Was spricht dafür, die Beratung lieber selbst durchzuführen?) • (Hattest du Fälle, die eine andere Fachperson übernommen hat?) • (Welche Erfahrungen gab es damit für dich als HFE oder als Eltern / Bezugspersonen?) 	<p>Erfahrungen der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, die die EPB anwenden</p> <p>Andere Anbieter der EPB im Frühbereich</p>
<p>2.) Welche Beratungsanliegen werden mit der EPB aufgegriffen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Beratungsanliegen konntest du mit der EPB-Methode aufnehmen? • (War das Vorgehen, dies mit EPB anzugehen, im Nachhinein dafür passend und erfolgreich?) • (Gibt es Beratungsthemen oder Situationen, bei denen du nicht mit Videos arbeiten würdest?) 	<p>Beratungsanliegen</p>
<p>3.) Welche strukturellen und persönlichen Bedingungen benötigt eine Fachperson HFE, um die EPB effizient im Berufsalltag einzusetzen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche technischen und zeitlichen Strukturen / Bedingungen helfen dir, damit du die EPB-Methode anwenden kannst? • (Gibt es Bedingungen bei deiner Anstellung als HFE, die das Umsetzen der EPB-Methode erschweren oder teilweise verunmöglichen?) • (Fehlen bei deinem Arbeitgeber Geräte wie Laptop, Firmenhandy oder Videokamera?) • (Fehlt dir persönliche Wissen im Bedienen dieser Technik?) • Wie gehst du mit dem zeitlichen Aufwand des Video Aufnehmens, des Analysierens und dem Führen von Beratungsgesprächen um? • (Wie schaffst du das effizient?) 	<p>Technische Rahmenbedingungen und Kenntnisse</p> <p>Persönliche Rahmenbedingungen und Kenntnisse</p> <p>Konzeptionelle Rahmenbedingungen</p>
<p>4.) Wo sind die Grenzen dieser Beratungsform im Alltag der HFE?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (Gibt es Beratungsthemen oder Situationen, bei denen du nicht mit Videos arbeiten würdest?) • (Warum lehnten Eltern / Bezugspersonen diese Methode ab?) 	<p>Grenzen der Beratungsmethode</p>
<p>5.) Wo sehen die Fachpersonen HFE Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse für die Anwendungen von EPB?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stell dir vor, es wären ausreichend Finanzmittel und Arbeitszeit vorhanden, welche Anwendung von EBP wäre aus deiner Sicht zukünftig in der HFE wünschenswert für die Beratung von Familien und anderer Bezugspersonen (z.B. KiTa, Spielgruppe, KG)? • Welche Entwicklungsmöglichkeiten scheinen für dich mit den momentanen Strukturen umsetzbar? 	<p>Wünsche für Entwicklungsmöglichkeiten der EPB in der HFE</p> <p>realistische Weiterentwicklungsmöglichkeiten der EPB in der HFE</p>

8.3 Anhang III: Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln für die Masterarbeit von Ursula Zihlmann, HfH Zürich, 2020

1. Die Sprache und Interpunktion werden geglättet, d.h. an das Schriftdeutsche angenähert. Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Stammeln und Ähnliches ausgemerzt. Die Satzform, auch wenn sie Fehler enthält, wird beibehalten.
2. Zum besseren Verständnis wird leicht zusammengefasst, wenn die Person sich wiederholt. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern in Hochdeutsch übersetzt und dabei grammatikalisch angepasst. Zum Beispiel wird aus »Da sind 6, ja öppe 6 Lüüt sind gsii.« → «Es waren etwa 6 Leute.». Einzelne sehr treffende Mundartwörter werden belassen, wie etwa «tiptop», «mega», um den Charakter der Aussagen möglichst zu erhalten.
3. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewerin (mhm, ahn ect.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
4. Einwürfe der jeweils anderen Person, Unterbrechungen und Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen) werden in Klammer gesetzt.
5. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I“, die der befragten Person durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B1“ gekennzeichnet.
6. Jeder Sprecherwechsel wird durch einmaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
7. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
8. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

Modifiziert nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2018, S. 167 f); Hinweise von Roos und Leutwyler wurden berücksichtigt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240-242)

8.4 Anhang IV: Fallzusammenfassungen der Interviews 1-5

Fall-Zusammenfassung

B1...

...schätzt, dass die EPB von verschiedenen Berufspersonen angewendet werden kann.

...hatte mit Kindern von 1-4 ½ Jahren zu tun, mit deren Eltern sie EPB anwendete.

...beschreibt ihre Erfahrungen mit Regulationsthemen, individuelle Sorgen der Eltern oder Eltern-Kind-Interaktionsthematiken, auch spezifisch auf den Familienalltag. Hingegen wenn es um bestimmte Ziele in Entwicklungsbereichen vom Kind geht, passte die EPB aus ihrer Sicht weniger.

...wendete Inhalte der EPB - Feinzeichen der Befindlichkeit lesen können - in der Kita an. Die Umsetzung der Beratung war dann jedoch ohne Videos, sondern in konkreten Situationen mit einem Kind oder in Gesprächen.

...beschreibt das Vertrauen, das die Eltern haben müssen, um Diskrepanzen anzusprechen.

...sieht Chancen in der EPB-Anwendung bei ASS-Kindern oder von Kindern mit anderen Behinderungsformen, die schwierigere Verhaltensweisen zeigen. Sie hatte jedoch selbst keine Erfahrungen gesammelt.

...ein grosser Vorteil der EPB siehts sie durch das gemeinsame Beobachtungsinstrument der Videos. Die Eltern können befähigt werden, selbst genau zu beobachten.

...legte für sich die technischen Mittel, wie Geschäftsnetel zum Filmen, ein Tablet griffbereit in die Tasche, um jederzeit die Möglichkeit den Eltern zu bieten, ein Video zu machen.

...wünscht sich zukünftig eine klare Positionierung der Dienste bezüglich der Finanzierung und Umsetzung der Methode.

Soziodemografische Daten

	B1
Alter	zwischen 30-40 J.
Studium in Heilpädagogik / HFE als Berufsausbildung	Nein
Ausbildung in einem anderen therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Arbeitsfeld und danach Studium in HFE	Ja
Dauer der Berufserfahrung in der HFE	7 Jahre
Anstellungsverhältnis in der HFE	angestellt
Letztes oder aktuelles HFE-Arbeitspensum	80%
EPB-Weiterbildung absolviert	vor 1-4 Jahren
Ort der EPB-Weiterbildung	Schweiz
Zusätzliche Weiterbildungen in Beratungs-, Interaktions- oder Videoberatungsmethoden	Nein

Fall-Zusammenfassung

B2...

...arbeitet in einem Kanton, welcher ein Präventionsangebot für Eltern mit Babys hat. Dadurch die Zielgruppe der EPB-Fälle 0-12 Monate alte Kinder und deren Eltern.

... besucht bei der Frühintervention die Familien ca. alle 2-3 Wochen.

...würde die EPB überall anwenden, auch mit Mitarbeitenden einer Kita, eines Kinderheims.

...ist mit Diskrepanzen aufzeigen zurückhaltend, nimmt sie eher im Gespräch auf, statt in Filmausschnitten.

...erhielt von einer Mutter eines Kindswohlgefährdungsfalls eine sehr eindrückliche positive Rückmeldung.

...findet Austausch mit anderen EPB-Anwenderinnen sehr wichtig.

...findet, dass andere lösungsorientierte Gespräche ebenso hilfreich sind, wie videogestützte Beratung. Voraussetzung dafür ist, dass jemand gut reflektieren kann.

...sieht die EPB als eine von verschiedenen Arbeitsmethoden.

Soziodemografische Daten

	B2
Alter	zwischen 30-40 J.
Studium in Heilpädagogik / HFE als Berufsausbildung	Ja
Ausbildung in einem anderen therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Arbeitsfeld und danach Studium in HFE	Nein
Dauer der Berufserfahrung in der HFE	6 Jahre
Anstellungsverhältnis in der HFE	angestellt
Letztes oder aktuelles HFE-Arbeitspensum	40 %
EPB-Weiterbildung absolviert	vor 1-4 Jahren
Ort der EPB-Weiterbildung	Schweiz
Zusätzliche Weiterbildungen in Beratungs-, Interaktions- oder Videoberatungsmethoden	Ja

Fall-Zusammenfassung

B3...

...erlebt das Videomedium sehr positiv. Denn oft ist ein Filmausschnitt wie selbsterklärend. Die Mutter sieht selbst, was da passiert und kann es benennen.

...wendet es nur mit 2-4-jährigen Kindern und deren Müttern an. Kleinere Kinder werden ihr gar nicht zugewiesen.

...wendet es bei Kindern mit ASS an, teilweise mit Sprach- und Verhaltensproblemen.

...zeigt auf, dass sie zu Beginn bei der Anwendung von EPB eher unsicher war und nun mit etwas Erfahrung mutig, entspannter und individuell die EPB einsetzt, wo es passt. Es sei auch nicht bei allen nötig.

...findet eine EPB Anwendung schwierig, wenn Eltern das Problem nur im Kind sehen und dadurch kein bestimmtes Beratungsanliegen entsteht.

...nutzt private technische und zeitliche Ressourcen.

...sieht Bedarf, dass Frühchen und ihre Eltern früher Beratung und Unterstützung haben sollten, mit oder ohne EPB.

...wünscht sich Austauschmöglichkeiten mit anderen HFE, die EPB anwenden.

Soziodemografische Daten

	B3
Alter	Zwischen 50-60 J.
Studium in Heilpädagogik / HFE als Berufsausbildung	Nein
Ausbildung in einem anderen therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Arbeitsfeld und danach Studium in HFE	Ja
Dauer der Berufserfahrung in der HFE	5 Jahre
Anstellungsverhältnis in der HFE	angestellt
Letztes oder aktuelles HFE-Arbeitspensum	80 %
EPB-Weiterbildung absolviert	vor 1-4 Jahren
Ort der EPB-Weiterbildung	Deutschland
Zusätzliche Weiterbildungen in Beratungs-, Interaktions- oder Videoberatungsmethoden	Nein

Fall-Zusammenfassung

B4...

...wendet die EPB in Familien und Kitas an. Die Zielgruppe ist 0-4-jährigen Kinder und deren Bezugspersonen.

... macht die Erfahrung, dass es bei sehr feinfühligem Eltern und mit guter Reflexionsfähigkeit die EPB nicht braucht.

...legt großen Wert auf die Auftragsklärung und findet da heraus, ob die EPB-Methode nützlich ist. Die Beratungsanliegen sind sehr individuell und vom Alter und der Einschränkungen der Kinder abhängig.

...sieht Vorteile der EPB gegenüber der Marte Meo-Methode, weil es für sie systemisch besser abgestützt ist und auch Diskrepanzen angesprochen werden und Entwicklungspsychologie mehr Platz hat.

...hat viel Erfahrung mit EPB und sich durch die Care-Index-Weiterbildungen noch mehr Wissen angeeignet die Interaktionen beurteilen zu können. Dadurch hat sie den Ablauf angepasst und ausdifferenziert.

...hat die technischen Einrichtungen für die Selbständigkeit selbst organisiert und sich eingearbeitet.

...hat eigene Anpassungen und Möglichkeiten geschaffen, dass sie sich mit den Eltern über digitale Medien, z.B. Whatsapp Filme, Standbilder und Kommentare austauschen kann, wenn es passt.

...wünscht sich für die Weiterentwicklung in der HFE, dass mit den Leistungsträgern Konzepte definiert würden, Videoarbeit und Weiterbildungen und Elternkurse finanziert würden.

Soziodemografische Daten

	B4
Alter	Zwischen 50-60 J.
Studium in Heilpädagogik / HFE als Berufsausbildung	Ja
Ausbildung in einem anderen therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Arbeitsfeld und danach Studium in HFE	Nein
Dauer der Berufserfahrung in der HFE	14 Jahre
Anstellungsverhältnis in der HFE	angestellt und selbständig
Letztes oder aktuelles HFE- Arbeitspensum	60%-80%
EPB-Weiterbildung absolviert	vor 5-10 Jahren
Ort der EPB-Weiterbildung	Deutschland
Zusätzliche Weiterbildungen in Beratungs-, Interaktions- oder Videoberatungsmethoden	Ja

Fall-Zusammenfassung

B5...

...sieht ein grosser Gewinn, dass die EPB ressourcenorientiert ausgerichtet ist und früh an der Basis angesetzt wird, um die Eltern zu stärken.

...arbeitet in einem Kanton mit Frühintervention, bei dem Kinder von 0-1 Jahr ohne Diagnose, dafür mit psychosozialen Risikofaktoren aufgenommen werden. Sie darf so viel Zeit investieren, wie es gerade notwendig ist und individuell anpassen.

...findet die interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig und schätzt den Austausch mit Teamkolleginnen, die auch EPB machen. Es gibt ihr Sicherheit.

...beschreibt Belastungen, die an sie gelangen bei komplexen Fällen. Durch Erwartungen von Beiständen entstehen Rollenkonflikte für sie als Fachperson HFE.

...beschreibt das Vertrauen, dass als Basis wichtig ist, um überhaupt videogestützt zu Arbeiten.

...hat noch eher wenig Erfahrung mit EPB, dafür noch mit Marte Meo, welche sie anwendet, nun teilweise gemischt mit EPB. Die Kinder sind bis 6 Jahre alt.

...filmt in der klassischen HFE bereits bei der Diagnostik.

Soziodemografische Daten

	B5
Alter	zwischen 30-40 J.
Studium in Heilpädagogik / HFE als Berufsausbildung	Nein
Ausbildung in einem anderen therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Arbeitsfeld und danach Studium in HFE	Ja
Dauer der Berufserfahrung in der HFE	10 Jahre
Anstellungsverhältnis in der HFE	angestellt
Letztes oder aktuelles HFE- Arbeitspensum	40 %
EPB-Weiterbildung absolviert	vor 1-4 Jahren
Ort der EPB-Weiterbildung	Schweiz
Zusätzliche Weiterbildungen in Beratungs-, Interaktions- oder Videoberatungsmethoden	Ja

8.5 Anhang V: Kategoriensystem mit Hauptkategorien

Phase 2 des Vorgehens der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz

(Vgl. Kuckartz, 2018)

Eigenes deduktiv erarbeitetes Kategoriensystem mit Hauptkategorien, die aus der Forschungsfrage entstanden sind. Beispielhafte Bezüge zu Theorie und Forschung werden dazu aufgeführt.

Forschungsfrage: Inwiefern eignet sich das Beratungskonzept «Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)» für die Elternberatung oder die Beratung von anderen Bezugspersonen in der HFE?

Teilfragen und die zugeordneten Hauptkategorien (*Die Schriftfarbe der Hauptkategorien entsprechen den Markierungen, die beim Codieren verwendet werden*):

Teilfrage 1.) Wie wird die EPB in der HFE-Praxis angewendet?

Hauptkategorien	Inhaltliche Beschreibung	Bezug zu Theorie und Forschung
Vorzüge der EPB	Nennungen zur Haltung und anderen Vorzügen der EPB, welche von den Fachpersonen geschätzt werden und positive Erfahrungen mit der Methode ermöglichen.	Ziegenhain erwähnt, dass sich der lösungsorientierte, ressourcenorientierte Ansatz aufgrund der Haltung der Professionellen gegenüber den zu Beratenden bewährt (Ziegenhain, 2007). Schöllhorn und Ziegenhain nennen, dass Eltern in der Frühförderung durch die EPB wirksam in der Gestaltung der Interaktion mit ihrem Kind unterstützt werden können. Sie beschreiben, dass eine kleine Intervention häufig eine grosse Wirkung entfaltet (Schöllhorn und Ziegenhain, 2012). «Diese bildhaften Eindrücke wirken nachdrücklich und begleiten die Eltern intensiv im Alltag» (Ziegenhain et al., 2004, S.146). Es werden noch viele weitere Punkte genannt, die als Vorteile für Videoaufzeichnungen gelten (ebd.). In der Dissertation fasst Wortberg abschliessend zusammen: «...die Gesamtheit der Ergebnisse dieser Arbeit unter Berücksichtigung der in der Einführung aufgeführten Vorteile und Nutzen von Prävention und früher Intervention, kann die Bedeutung der EPB und deren Weiterbildung nur positive Beachtung finden» (Wortberg, 2015, S.93).
Zielgruppe	Hier wird umschrieben, mit welchen Familien oder Bezugspersonen und welchen Kindern die Fachperson HFE die EPB anwenden. Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen der Kinder werden dabei erwähnt.	Sarimski betont die Eltern-Kind-Interaktion als wichtiger Teil der Entwicklungszusammenhänge im bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell. Alle Eltern von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern sollen in einem Prozess des Empowerments unterstützt werden, um eigene Ressourcen zur Förderung zu nutzen und zu stärken. Sarimski erwähnt die EPB als eines von wirksamen videogestützten Beratungsmethoden und im speziellen bei den Förderbereichen der Kognition, sozial-emotionaler Bereich und bei frühgeborenen Kindern hier in Bezug auf Regulationsstörungen (Sarimski, 2017). Laut Schöllhorn und Ziegenhain umfasst die Adressatengruppe der EPB eine grosse Bandbreite. Sie nennen insbesondere für die Frühförderung relevante Beispiele. Dazu zählen Familien mit frühgeborenen Kindern, mit Kindern mit Behinderung und von Behinderung bedrohten Kindern, mit entwicklungsverzögerten Kindern oder mit Kindern mit Regulationsstörungen (Schrei-, Schlaf-, Fütterstörungen) (Schöllhorn und Ziegenhain, 2012)
Gewinnung der Eltern für die Methode	Aussagen der Fachpersonen HFE zum Vorgehen, was sich	Das Vorgehen muss in jedem Fall genau erklärt und abgesprochen werden, wie die Aufnahmen verwendet werden. Auf die richtige Einladung und die Haltung der Beraterin

	<p>bewährt, damit sich Eltern auf das Filmen und Video betrachten einlassen.</p>	<p>kommt es an. «Je sichere man sich selbst fühlt und je überzeugter man von den wertvollen Möglichkeiten der Videoarbeit ist, desto selbstverständlicher lassen sich die Eltern einladen, diese Möglichkeit kennen zu lernen und für sich und ihr Kind zu nutzen» (Ziegenhain et al., 2004, S.148). Einige Formulierungsbeispiele, um eine neugierige und wohlwollende Haltung zu vermitteln, werden von Ziegenhain et al. aufgeführt (ebd., S.149).</p> <p>«Als Beispiel dafür wird z.B. genannt, dass bei einigen Eltern eine gewisse Skepsis gegenüber den Videoaufnahmen vorliegt. Um erst einmal eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen zu können, stimmen sich die betroffenen Beraterinnen auf die Bedürfnisse der Eltern ab und setzen die Videoaufnahmen erst später ein» (Wortberg, 2015, S.82).</p>
<p>Anpassungen, Weiterentwicklung des Vorgehens</p>	<p>Eigene Anpassungen, Vereinfachungen, Weiterentwicklungen werden genannt. Diese können den Ablauf oder das Vorgehen beim Film betrachten umfassen.</p>	<p>«Die Kursinhalte werden auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse und Praxisentwicklung fortlaufen weiterentwickelt» (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 97). Aus den verschiedenen Befragungen durch Wortberg geht hervor: «All diese Rückmeldungen sprechen für eine enorme Flexibilität und individuelle Ausrichtung der EPB an die jeweiligen und individuellen Umstände der Beratungssituation. Dass die EPB trotzdem erfolgreich zum Einsatz kommt, spricht für ein stimmiges und praxistaugliches Konzept der EPB» (Wortberg, 2014, S.83). So wird benannt, dass teilweise Beraterinnen erstmal eine allgemeine Beratung und Diagnostik anbieten, bevor die EPB im eigentlichen Sinne zur Anwendung kommt (ebd. S.82-83).</p>
<p>Dauer</p>	<p>Die Angaben beziehen sich auf die Dauer der Beratungssequenz.</p>	<p>«Gewöhnlich besteht eine Beratungssequenz aus etwa fünf bis sieben Terminen» (Schöllhorn und Ziegenhain, 2012, S. 98). Aus Sicht von Schöllhorn und Ziegenhain bewährt sich zudem, dass weitere Kontakte besonders bei psychosozial belasteten Familien geplant und gegeben weitere und umfassendere Hilfen angeregt und initiiert werden (ebd., S.98). Wortberg fasst Ergebnissen der Interviews zusammen: «Je nach Beratungsanlass variiert die Dauer der Beratung von wenigen Terminen bis hin zu einer <i>Dauerberatung</i>, die meist in Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung der Mutter steht. Je manifeste das <i>Problem</i> ist, desto länger dauert die Beratung, insbesondere wenn es auf Seiten der Eltern verankert ist» (Wortberg, 2015, S. 65).</p>
<p>Andere Anbieter der EPB</p>	<p>Andere Anbieter der EPB werden genannt, welche in der Region, in der die HFE arbeitet, bekannt sind.</p>	<p>Ziegenhain et al., wie auch Sarimski beschreiben, dass die Kenntnis regionaler Hilfesystemen wichtig ist. Denn sinnvoll erscheint die Verknüpfung unterschiedlicher Hilfen, die aufeinander bezogen und abgesprochen sind (Ziegenhain et al., 2004; Sarimski, 2017).</p>
<p>Erfahrungen mit anderen Fachpersonen</p>	<p>Die Fachpersonen HFE beschreiben das Vorgehen und Erfahrungen mit anderen Fachpersonen, die ein EPB anwenden während einer HFE-Zeit einer Familie. Oder sie umschreiben die interdisziplinäre Zusammenarbeitsform mit anderen</p>	<p>Dass die inter- und multidisziplinäre Zusammenarbeit als Arbeitsfeld zur HFE gehört, ist unter anderem der Grafik vom BVF zu entnehmen (BVF, 2019). Welche Berufe bei den Kursteilnehmenden einer EPB-Weiterbildung vertreten sind, zeigen beispielhaft die Zahlen aus der Dissertation von Wortberg. Heilpädagoginnen waren bei den Befragungen in Deutschland mit 10 %-13% vertreten. Sozialpädagoginnen waren als Vergleich mit 24 %-37% die grösste Gruppe. Psychologinnen waren mit 13%-15 %, Erzieherinnen mit 6%-14 %, Pädagoginnen 5%-10% und Sozialarbeiterinnen mit 9%-13% vertreten. Weitere therapeutische-medizinische Berufe sind mit kleineren Prozentzahl aufgeführt (Wortberg, 2015, S.26-29).</p>

	Fachpersonen, mit denen sie im Rahmen der HFE mit EPB zu tun haben.	
--	---	--

Teilfrage 2.) Welche **Beratungsanliegen** werden mit der EPB aufgegriffen?

Hauptkategorien	Inhaltliche Beschreibung	Bezug zu Theorie und Forschung
Beratungsanliegen	Themen, Anliegen, mit denen die HFE in der Beratung der Eltern oder Bezugspersonen konfrontiert werden und die mit der EPB-Methode angegangen werden.	<p>Das Belastungserleben von Elternteilen, Bezugspersonen, auf welche man im Rahmen der Frühförderung trifft, können sich sehr unterscheiden. Somit sind auch die Beratungsanliegen individuell und familienorientiert zu eruieren. Fachkräfte in Kindertagesstätten sind mit grossen Herausforderungen im Umgang mit kritischen Verhaltensweisen in der Gruppe konfrontiert. Die Fachkräfte wünschen sich Beratung bei der individuellen Unterstützung der Entwicklung und sozialer Teilhabe der Kinder (Sarimski, 2017).</p> <p>Ziegenhain et al. nehmen in der EPB mit dem SOFT- oder / PELZ Modell die individuellen Probleme und Sorgen der Eltern auf (Ziegenhain et al. 2004).</p> <p>In der Untersuchung zur Implementierung der EPB in Deutschland werden folgende Beratungsanliegen genannt: Fragen zu Eltern-Kind-Bindung und Unsicherheiten auch im Umgang mit ihrem Kind. Diese können in Verbindung stehen mit psychisch erkrankten Müttern oder z.B. durch den Druck der Eltern, alles richtig zu machen. Unsicherheiten, an welcher Stelle Grenzen gesetzt werden sollen, werden ebenfalls benannt (Wortberg, 2015, S. 64f).</p>

Teilfrage 3.) Welche **strukturellen und persönlichen Bedingungen** und **Kenntnisse** benötigt eine Fachperson HFE, um die EPB effizient im Berufsalltag einzusetzen?

Hauptkategorien	Inhaltliche Beschreibung	Bezug zu Theorie und Forschung
Technische Rahmenbedingungen	Förderliche und hemmende Rahmenbedingungen, welche die technische Ausstattung betrifft, werden beschrieben.	In der Nennung zur praktischen Anwendung der EPB geht aus der Dissertation von Wortberg hervor: «Besonders der Umgang mit der Videotechnik (v.a. Aufnahmen und die folgende Bearbeitung der Aufnahmen) bereitete teilweise derartige Probleme, dass die EPB-Beraterinnen teilweise angaben, dass sie die EPB erst viel später nach dem Kurs einsetzen würden. Als Grund dafür nannten sie ihren stressigen und zeitintensiven Arbeitsalltag, in dem sie nicht die Zeit fänden, sich noch zusätzlich mit der Technik vertraut zu machen (Wortberg, 2015, S.74-75).
Persönliche Rahmenbedingungen oder Kenntnisse	Förderliche und hemmende Rahmenbedingungen werden beschrieben, die mit persönlichen Kenntnissen und dem persönlichen Umgang auch mit Belastungen zusammenhängen	Wenn die EPB nicht angewendet werden kann, gibt es Beraterinnen, die trotzdem regelmässig an Interventionsgruppen teilnehmen, um <i>im Thema zu bleiben</i> , wie es in einem Interview berichtet wird (Wortberg, 2015, S.69) Das Arbeitsfeld Beratung wird bei Lütolf et al., (2018) als belastend beschrieben.
Konzeptionelle Rahmenbedingungen	Förderliche und hemmende Rahmenbedingungen werden beschrieben,	Bei den Interviews werden zeitliche und finanzielle Gründe als Knackpunkt beschrieben. Diese können Institutionen teilweise nicht bieten und was verhindert, die EPB überhaupt anzuwenden. Ebenfalls wird die Integration der EPB in das

	<p>die durch Konzepte der Dienste und der Kantone positiv oder negativ beeinflusst werden.</p>	<p>Arbeitsfeld erwähnt, bei der gut geklärt werden muss, inwieweit eine Institution die EPB trägt und unter welchen Bedingungen (Wortberg, 2015, S.62 und 63). Sie erwähnt auch die «jeweilige Haltung und Struktur auf Seiten der Institutionen» (Wortberg, 2015, S.69), die ein besonders wichtiger Faktor für die Implementierung der EPB in die Praxis und die Integration des Beratungsangebots in die tatsächliche Arbeit der Fachkräfte zu sein scheint. Entsprechende Gegebenheiten und Strukturen müssen auch geschaffen werden.</p> <p>Schöllhorn und Ziegenhain sehen die Implementierung der EPB-Methode in die unterschiedlichen Berufsfelder als Herausforderung. «Zeitliche und finanzielle Ressourcen müssen berücksichtigt und eingeplant werden» (Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 100).</p> <p>Die Fachperson HFE soll die Möglichkeit erhalten, sich weiterzubilden und ihre Arbeit allein und mit anderen zu reflektieren, wie beispielsweise Teamsitzungen, Inter- oder Supervisionen ein Gefäss dafür darstellen (BVF, 2018 & 2019b). Weiterbildungen in unterschiedlichen evidenzbasierten Beratungskonzepten können dazu beitragen, dass sich die Fachpersonen HFE geeignete Beratungskompetenzen aneignen und sich beim Beraten sicherer fühlen.</p> <p>Eigentliche präventive Massnahmen, wie niederschwellige Beratungsangebote für Eltern oder Betreuungsinstitutionen im Vorschulbereich werden von Kostenträgern nicht finanziert (Lütolf et al., 2018, S.81). Es gibt Ausnahmen unter den Kantonen. Wenn beispielsweise in einem Kanton spezielle Konzepte und deren Finanzierung für die Prävention implementiert sind, kann der Prävention mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.</p>
--	--	---

Teilfrage 4.) Wo sind die **Grenzen dieser Beratungsform** im Alltag der HFE?

Hauptkategorie	Inhaltliche Beschreibung	Bezug zu Theorie und Forschung
<p>Grenzen der Beratungsmethode</p>	<p>Gründe, die eine EPB durch die HFE nicht mehr zulassen, erschweren oder behindern, werden benannt.</p>	<p>Fachpersonen HFE befinden sich «in einem Spannungsfeld zwischen kindbezogener Förderung und der Beratung der Eltern» (Lütolf et al., 2018, S.81). Gründe dafür sind bei den Rahmenbedingungen der Kostenträger zu finden. Es gibt kantonale Unterschiede, ob eine <i>reine</i> Beratung oder vorbereitende Arbeit einer Beratung abgerechnet werden kann. Eigentliche präventive Massnahmen, wie niederschwellige Beratungsangebote für Eltern oder Betreuungsinstitutionen im Vorschulbereich werden von Kostenträgern nicht finanziert (Lütolf et al., 2018, S.81).</p> <p>Grenzen der EPB werden von Ziegenhain et al. benannt: Eine Notwendigkeit besteht, dass Eltern selbst den Wunsch entwickeln, und auch die Fähigkeiten haben, für das Hauptziel, die Beziehungsförderung, etwas zu tun.</p> <p>Wenn trotz Kooperation keine Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung möglich ist oder gar eine Kindeswohlgefährdung nicht abgewendet werden kann, müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden (z.B. bei einer psychischen Erkrankung der Eltern, schwere geistige Behinderung, andere in der Persönlichkeit der Eltern liegende Probleme oder familiäre Konstellationen, wie komplexen Fällen jugendlicher</p>

		Mütter mit Suchtproblemen) (Ziegenhain et al. 2004, S.182, Ziegenhain, 2007, S.670-671).
--	--	--

Teilfrage 5.) Wo sehen die Fachpersonen HFE **Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse** für die Anwendungen der EPB?

Hauptkategorie	Inhaltliche Beschreibung	Bezug zu Theorie und Forschung
Wünsche für die Weiterentwicklung der EPB in der HFE	Die Fachpersonen HFE benenne, was aus ihrer Sicht wünschenswert wäre, um die EPB in der HFE weiter zu entwickeln.	Im Lösungsorientierten Ansatz nach de Shazer, Berg und ihrem Team ist Veränderung unumgänglich. Fragen zu Veränderung bezwecken, dass sich das Denken auf die Zukunft richtet, weg von einem Problem. Vielfältiges Denken wird angeregt (Vgl. Schmitz, 2011).
Realistische Weiterentwicklung der EPB in der HFE	Welche Weiterentwicklung oder welcher Bedarf sehen die Fachpersonen HFE in den konkreten Strukturen und aktuellen Bedingungen.	<p>Aus den Wünschen können nun konkretere Ideen entstehen, die mit den aktuellen Bedingungen realistisch umgesetzt werden könnten.</p> <p>In der Dissertation von Wortberg wird ersichtlich, dass wegen der steigenden Nachfrage nach EPB eine Weiterentwicklung der EPB sinnvoll erscheint und ein grosser Bedarf für die Optimierung der Rahmenbedingungen besteht. Vor allem soll Zeit für die Fallbearbeitung institutionell zur Verfügung gestellt werden, damit die EPB-Beraterinnen nicht nach Feierabend den Mehraufwand zu Hause erledigen müssen. (Wortberg, 2015, S.93).</p> <p>Schöllhorn und Ziegenhain umschrieben, dass die stetige Weiterentwicklung der Methode erfolgt (Schöllhorn und Ziegenhain, 2012).</p> <p>Weiterentwicklungen zeigen sich durch die Gründung des EPB-Vereins und den Weiterentwicklungen der Weiterbildung und Aufbaukurse (vgl. https://www.epb-verein.de/startseite/ und https://www.institut-ke.de/startseite/)</p>

Weitere Angaben der hier aufgeführten Literatur sind dem Kapitel 2 und dem Literaturverzeichnis der Masterarbeit zu entnehmen.

8.6 Anhang VI: Erweitertes Kategoriensystem mit Subkategorien und Ankerbeispielen

Phase 5 des Vorgehens der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018)

Die Kategorien wurden deduktiv, d.h. auf der Grundlage der theoretischen Konzepte und Überlegungen im Vorhinein (vgl. Phase 2) und induktiv, d.h. aus dem Datenmaterial der Interviews heraus, erstellt.

Hauptkategorie	Subkategorie	Inhaltliche Beschreibung	Ankerbeispiele aus den 5 Interviews
Vorzüge der EPB	--	Fachpersonen HFE nennen, welche Haltungen, Theorien sie rundum die EPB besonders schätzen und welche positiven Erfahrungen mit der EPB möglich sind.	Eigentlich ist es wie selbsterklärend, dieses Video. Es wirkt total. Und es ist, man kommt nicht zu einer Situation, dass man etwas benennt. Und sich dann die Mutter falsch verstanden fühlt oder angegriffen fühlt. Sondern sie sieht einfach wie sie das macht. Beziehungsweise was das Kind dann natürlich macht. Oft spricht sie das aus, ja. Da kann man da so ganz positiv darüber weitersprechen» (B3, Absn.5). «Die Eltern sind sehr verletztlich und sie wollen es gut machen. Sie geben ihr Bestes. Ich denke, Bilder haben eine andere Wirkung als Worte. Darum kann man die schönen Momente mit Bildern zeigen. Das geht runter wie Honig» (B2, Absn. 85).
Vorgehen bei der EPB in der HFE	Gewinnung der Eltern für die Methode	Fachpersonen HFE erklären, wie die Eltern oder Bezugspersonen für das Filmen gewonnen werden können und was dabei besonders beachtet werden sollte.	«Zuerst einmal viel Vertrauen! Die Kamera nicht gerade am Anfang bereits mitnehmen...» (B5, Absn.36). «Ich stellte immer das Kind in den Fokus und nicht sie. Nicht dass ich gesagt habe:" Ich will schauen, wie sie das machen." Sondern, es geht darum das Kind zu sehen..» (B1, Absn.22)
	Anpassungen	Eigene Anpassungen, z.B. Vereinfachungen, Weiterentwicklungen werden von den Fachpersonen HFE genannt.	«Oder ich bot auch schon an, dass sie mich filmen können. Dass wir es dann so miteinander anschauen und sie einmal ein Beispiel haben» (B5, Absn.36). «...viel über Whatsapp - die Eltern wollen das auch - dass dann Filme hin und her gehen. Wir besprechen es danach zusammen. Ich mache dann gar nicht mehr so viele Hausbesuche, bei den Kindergartenkindern, weil es da um die Beratung der Eltern geht. Das ist dann, wenn die Eltern motiviert sind Videos zu schicken, eine super gute Grundlage, um EPB aufgeweicht, oder adaptiert, sage ich mal, anzuwenden» (B4, Absn.40).
	Dauer	Die Angaben beziehen sich auf die Dauer einer Beratung.	«Ja es ist schon individuell. In der Regel, wenn ich mit Videos beginne, ist da mal die Fragestellung der Eltern, die

			<p>ich dann irgendwie verpacke. Dann filme ich. Nach 3, 4 Mal gehe ich wieder mit der Kamera. So gibt es einen Turnus, der manchmal auch wieder stoppt» (B5, Absn.138).</p> <p>«Im Schnitt war ich alle 3 Wochen da - was ergibt 52 geteilt durch 3?...(lacht)» (B2, Absn.75)</p>
Beratungsanliegen	--	Themen, Anliegen mit denen die HFE in der Beratung der Eltern oder Bezugspersonen konfrontiert werden.	<p>«Bei sehr kleinen, bei den Säuglingen ist es oft, sie zu belgeiten, die Entwicklung im Auge zu behalten. Das ist dann ein sehr schöner Einstieg mit der EPB, mit der man das aufgreifen kann» (B4, Absn.30).</p> <p>«Es ist unterschiedlich. Ich finde es speziell bei Autismus, da finde ich kann man viel aufzeigen und viel erklären, was die Mutter gar nicht so genau weiss. Da kann man viel sagen. Überhaupt, da geht es vor allem drum, dass sie ihr Kind besser versteht und lesen kann, was ihr Kind da macht» (B3, Absn.81).</p>
Zielgruppe	Kinder	Hier wird umschrieben mit welchen Kindern die Fachpersonen HFE eine EPB anwenden. Eventuelle Entwicklungseinschränkungen oder Behinderungen werden dabei erwähnt.	<p>«Ja, es sind 3-Jährige, aber auch 4-Jährige, kurz vor dem Kindergarten Eintritt. Ich würde sagen, 3-Jährige sind die höchste Population (B4, Absn.32).</p> <p>«Das sind Drillinge, die viel zu früh auf die Welt kamen» (B5, Absn.8).</p>
	Eltern	Die Fachpersonen HFE umschrieben mit welchen Elternteilen die EPB durchgeführt wird.	<p>«Dann ist immer ein soziales Thema vorhanden, die Eltern sehr jung sind, dass grosse Belastungen da sind, Drogen oder psychisch krank, was auch immer. Ja. Kognitiv sehr einfach, beeinträchtigt, mmh» (B5, Absn.172).</p> <p>«Bis jetzt nur Mütter und ab und zu Väter» (B2, Absn.14).</p>
	Andere Fachpersonen	Die Nennungen umfassen, ob und mit welchen anderen Fachpersonen die EPB durchgeführt wird.	<p>« Es sind schon vorwiegend Familien, ich muss auch sagen, vorwiegend Mütter, mit denen ich das so gestaltet habe. In Kitas habe ich selten Interaktionen aufgenommen» (B4, Absn.18).</p>
Erfahrungen mit anderen Fachpersonen	--	Die Fachpersonen HFE beschreiben das Vorgehen und Erfahrungen mit anderen Fachpersonen, die ein EPB anwenden während einer HFE-Zeit einer Familie. Oder sie umschreiben die interdisziplinäre	<p>«Der Sozialdienst vom Spital. Die Familien sind bereits vor der Geburt dem Spital oder im Wochenbett aufgefallen. Sie waren die zuweisenden Stellen. Bei einer Familie war es der Beistand, meist der Sozialdienst vom Spital» (B2, Absn.49).</p>

		Zusammenarbeit, die sie im Rahmen der HFE erleben.	«Familienbegleitung, ja das kennen ich auch. Ich habe eben auch eine Familie, da ist die Familienbegleiterin der sozialpädagogischen Familienbegleitung, die hat es auch gelernt. Sie arbeitet auch damit» B3, Absn.91).
Rahmenbedingungen	Konzeptionelle Rahmenbedingungen	Fachpersonen HFE beschreiben Konzepte der Dienste, die eine EPB-Anwendung, positiv oder negativ beeinflussen.	«Und in der HFE hast du ein Platz und dann gehst du in der Regel einmal in der Woche, mit der Frühintervention darf man viel mehr Zeit investieren für die Familie, wenn es notwendig ist» (B5, Absn.28). «Und in diesem Kanton, in dem ich tätig war, hatte man einfach ein Pool an Stunden. Man hatte nicht die Einschränkung, dass man entwicklungsgefährdete Kinder nicht aufnehmen dürfte in die HFE, so. Ein sehr niederschwelliger Zugang» (B1., Absn.44).
	Persönliche Rahmenbedingungen oder Kenntnisse	Förderliche und hemmende Rahmenbedingungen, die mit persönlichen Kenntnissen und dem Umgang mit Belastungen umschrieben werden.	«Das war wirklich eine sehr wichtige Weiterbildung, der Care-Index» (B4, Absn.14). «Da habe ich mich auch beim Filmen darauf geachtet, nicht zu viel aufzunehmen. Ich habe mich auch beschränkt und ich habe nicht 20min drauflos gefilmt. Es waren wirklich gezielte Szenen und dann stoppte ich wieder. Dann war das Material dort bereits eingegrenzt» (B1, Absn.72).
	Technische Rahmenbedingungen	Förderliche und hemmende Rahmenbedingungen technischer Natur werden beschrieben.	«Das Video schneiden bereitete mir zu Beginn auch etwas Mühe, weil wir kein geeignetes Programm hatten» (B2, Absn.91). «Und pragmatisch mit dem Geschäftsnetel. Das war sicher hilfreich. Ich musste es nie mit privaten Materialien machen. Ich hatte immer die Geschäftsinfrastruktur. Da war alles vorhanden» (B2, Absn.72).
Weiterentwicklung	--	Beschreibungen, welche förderlichen Bedingungen für die EPB weiterentwickelt werden sollten. Zudem werden Wünsche für die EPB in der HFE umschrieben, die mit den aktuellen Bedingungen oder zusätzlichen	«Ich denke, wenn ein Dienst wirklich einfordern würde, dass wäre was, mit dem alle Arbeiten und sie sich auch der videogestützten Interaktion verschreiben würden, dann bräuchte es vielleicht auch mal klarere Leitlinien» (B1, Absn.80).

		Rahmenbedingungen und Finanzen umzusetzen wären.	«Man kann sagen, wenn es noch keine Verfügung hat, wenn es keine Abklärung hat und keine intensive Indikation vorhanden ist, sondern eine Beratung im Sinne eines niederschweligen Angebotes. Da wäre das Videobasierte sehr gefragt» (B4, Absn.92).
Grenzen der Beratungsmethode	--	Gründe, die eine EPB durch die HFE nicht mehr zulassen, werden benannt. Oder es wird beschrieben, wo die Beratungsmethode allein nicht ausreicht.	«Es gab jedoch auch Familien, bei denen es zäh war. Da kam ich irgendwie nicht weiter. Sie sagten zwar schon: "Aha, genau!" Dennoch kam es mir vor, als sei es so gesucht und ich kam nicht weiter und hatte kein gutes Gefühl bei der ganzen Beratung» (B5, Absn.112). «Familien, die sagen, sie möchten es nicht. Solche, die die Videoaufzeichnungen nicht erlauben» (B4, Absn.22).
EPB und Marte Meo	--	Fachpersonen HFE nehmen Stellung zur Marte Meo-Methode insbesondere im Vergleich zur EPB.	«Ich glaube, das Marte Meo ist auch mit Kosten verbunden. Dort habe ich einfach der Einführungskurs gemacht. Und das ist schon auch mit Kosten verbunden. Ich glaube es könnte damit zu tun haben, dass es ein breiterer interdisziplinärere Boden findet und dass es, wie soll ich sagen, auch bekannter ist. Wenn eine Physio von Marte Meo redet, dann weiss man auch, hat man den gleichen Nenner» (B4, Absn.104). Da auf das Positive schauen und das gross machen. Und da merke ich, mische ich immer sehr Marte Meo rein. Ich mache nun ein Mix der Beiden, denke ich. Ich meine auch, dass sie sich auch sehr gut ergänzen» (B5, Absn.6).

Anmerkung: Die Farbwahl wird für die Codierung bei den Interviews verwendet, vgl. Anhang Nr. VII- XII!

8.7 Anhang VII: Beispielseite aus dem Interview 3 mit der ersten Codierung

		du das Vertrauen jetzt aufgebaut hast und das das eine Basis wäre. Das höre ich so raus (Ja), genau. Ich habe schon ziemlich alle Themenbereiche abgefragt. Gibt es Aspekte von diesem Thema, die noch nicht angesprochen wurden, die du besonders wichtig findest oder noch etwas dazu sagen möchtest?
		103 B3: [[0:45:37]] Ich weiss nicht. Es ist jetzt sehr persönlich. Ich hatte so, als ich die Ausbildung gemacht habe, das Gefühl, ich muss es jetzt so und so und so machen. Uns wurde aber auch gesagt - ich war die einzige Heilpädagogin - die anderen waren alle eben so von sozialberaterischen Stellen. Das waren auch gravierende Fälle. Da ging es auch um Kindsvernachlässigung, Missbrauch. Also das waren heavy Sachen. Es ging auch viel ums Baby, Baby-Mama. Das ist eigentlich nicht meine Klientel. Aber wir wurden grundsätzlich dazu ermutigt, unseren eigenen Weg damit zu finden und zu gehen. Das würde ich auch unbedingt, ganz fest weitergeben wollen. Für mich ist das Medium ganz gut und sehr flexibel einsetzbar und ich finde, man muss sich nicht zum Skalven machen, dass man es 8 Mal hintereinander gemacht haben muss. Es ist schon mal super, wenn man es einmal gemacht hat oder 2 Mal. Das ist auch schon wertvoll und gut. Vielleicht dann auch nur die Ressourcen benannt hat und nicht auch auf schwierigere Themen gekommen ist. Ich finde, das sollte einfach so in den Methodenkoffer kommen. Man sollte sich damit gut fühlen und sich nicht versklaven. Ich finde es im Grunde, wenn man so ein bisschen die Abläufe kennt, eine einfache Handhabung, ehrlich gesagt. Und auch nochmal - ich habe auch eine andere Weiterbildung gemacht in Zusammenhang mit Autismus - die arbeitet ganz viel mit Video. Die sagt auch, man muss nicht so oft in die Familie gehen. Die brauchen auch Zeit, um das umzusetzen überhaupt mal. Das fand ich dann auch nochmal super. Wo ich auch dachte, die Eltern müssen ja auch Zeit haben oder die Mütter.
Erfahrungen mit anderen		
		104 I: [[0:47:52]] Mmh. Ja, ich denke, du hast nun wichtig Puzzleteile zusammengebracht. Ihnen Zeit zu geben für die Veränderungen und auch dein Weg zu suchen. Ich finde es super, dass der persönliche Aspekt noch reingebracht hast. Sich versklaven oder zu merken, dass mich etwas einengt, wenn ich es so oder so machen müsste...
Wünsche für die W		105 B3: [[0:48:17]] ...genau, es ist nicht EPB, wenn ich es nicht 8 Mal mache oder wenn ich es nicht so und so nicht mache, dann ist es ja gar nicht EPB... das ist nicht der Punkt! Ja.
		106 I: [[0:48:55]] Mmh. Ja, da hast du noch viele Haltungspunkte, die du besonders schätzt - was ich am Anfang noch gefragt habe (lacht) - hineingebracht. Sehr schön (lacht) (lacht) , dass du das noch erwähnt hast! Bevor ich die Aufzeichnung stoppe, bevor ich dich abklemme, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest?
Vorzüge der EPB		107 B3: [[0:48:59]] Ehm... nein, weiss jetzt gar nicht.
		108 I: [[0:49:10]] Du hast viel erzählt. Danke vielmals, dass du mich da unterstützt hast. Wenn du Lust hast, kannst du auch meine Masterarbeit auch lesen, was andere dazu sagen.
		109 B3: [[0:49:24]] Eins möchte ich noch sagen. Was ich doch sehr bedaure ist, dass ich nicht in meinem Team ein Austausch darüber habe. Dass wir nicht öfters gemeinsam Video anschauen und analysieren, das vermisse ich sehr. Ich habe nicht mehr so Ängste, dass ich denke, dass kann ich noch gar nicht. Das habe ich nicht mehr. Zusammen Video anschauen ist so bereichernd und so interessant. Das wäre vielleicht noch zum Finanzpunkt, das das mehr möglich gemacht würde. Dass man als Grüppli viel, viel, viel anschaut und bespricht. Das fände ich super, genau!
Wünsche für die Weitere		110 I: [[0:50:07]] Dabei siehst du auch, dass man dann Sicherheit bekommen würde und andere Blickwinkel einfließen könnten, in dem Fall.
		111 B3: [[0:50:17]] Ja. Eben als Früherzieherin bist du immer alleine mit der

10/11

8.8 Anhang VIII: Transkribiertes Interview 1 mit der endgültigen Codierung

(Anmerkung: Die Absatznummerierung, die für die Verweise in der Arbeit verwendet wurden, sind die auf weissem Grund jeweils neben Bezeichnung B1 und I, nicht diejenige im grauen Bereich)

	1	[0:00:00] Interview 1
	2	1 I: Jetzt zeigt es oben an, dass die Aufzeichnung gestartet wird.
	3	2 B1: [0:00:05] Genau.
	4	3 I: Gut, ab jetzt werden wir aufgenommen. Ich werde aber alles anonymisieren am Schluss der ganzen Arbeit. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Du sollst im Zentrum stehen mit deinen Erfahrungen und ich möchte dich vor allem zu Wort kommen lassen. Wenn es Unklarheiten gibt, frage nach und ich werde nachhaken, vielleicht etwas hartnäckig, je nach dem, wenn ich das eine oder andere noch wissen möchte. Der erste Teil ist der persönliche Bezugsrahmen und danach folgt der Berufsalltag. Ich bin neugierig, zu erfahren, wie du überhaupt zur EPB-Weiterbildung gekommen bist. Was hat dich bewogen dazu? Kannst du dich erinnern an die Zeit?
Vorzüge der EPB	5	4 B1: [0:00:55] Ja, es waren wohl 2 Punkte: Das eine war sicher, dass es da eine Kollegin gab, die es auch gemacht hat. Diese hat gut geworben dafür (lacht). Und ich würde nun sagen, der Ausschlag gegeben haben die beraterischen Kompetenzen im Alltag der HFE, also mich dort weiterentwickeln. Und dann fand ich, war es für mich das Konzept der EPB, welches sehr plausibel und sehr gut umsetzbar, rein von der Beschreibung her. So dass ich mich angemeldet habe.
Vorzüge der EPB	6	5 I: [0:01:36] Was waren aus deiner Sicht die positivsten Dinge, die du im Vorhinein erkannt hast oder während der Weiterbildung oder nachher in der Umsetzung des gesamten Konzeptes?
Vorzüge der EPB	7	6 [0:01:48] B1: Was mich überzeugte, dass es angebunden ist an ein theoretisches Rahmengerüst. Dass es für mich nachvollziehbar war, wohin die Ausrichtung geht. Gerade die Anbindung an die Entwicklungspsychologie, da denke ich, da starten wir jeweils auch. Gerade mit unserer Diagnostik und es ist ja so ein Kernthema in unserer Arbeit. Das mit den Videos interessierte mich schon immer. Also auch andere Beratungsformen finden, nicht nur die, dass man zusammen an einem Tisch sitzt und miteinander redet. Also sich da vor allem eine Vielfalt einbringen können, das habe ich in der Ausschreibung so gesehen. Was ich in der Ausschreibung ebenfalls spannend fand, es ist nicht ein Konzept, dass ausschliesslich nur für die HFE ist. Sondern, dass man eben auch mit dem rechnen konnte, dass es da eben auch andere Leute aus anderen Berufsgruppen gibt. Das finde, das gibt eine Bereicherung für das Eigene. Sei es das Hinterfragen eigentlich der eigenen Tätigkeit oder eben auch eine Bestärkung, dass sich auch andere den Themen der ganz kleinen Kinder annehmen. Ja.
Erfahrungen mit anderen	8	7 I: [0:03:08] Dann war es auch das, was du besonders geschätzt hast (Ja), andere Varianten als nur die Sprache einzusetzen?
Vorzüge der EPB	9	8 B1: [0:03:14] Ja, es ist ja schon auch Sprache dabei natürlich (Ja), wenn ich es anschau. Aber so ein Medium einsetzen zu können, ja.
	10	9 I: [0:03:27] Schön, dann gehe ich weiter zum Berufsalltag. Denk dir Situationen, die du erlebt hast mit den Familien, die du beraten hast. Welche Familien waren da oder Bezugspersonen, bei denen du das angeboten hast? Bei welchen hast du gedacht, da möchte ich dies auch anbieten können?
..Gewinnung der Eltern für	11	10 B1: [0:03:57] Ich habe es eigentlich gerade bei der Weiterbildung so gemacht, dass ich bei allen Familien, die ich neu übernommen habe, gesagt habe, ich arbeite Video gestützt. So dass ich eigentlich gerade das Feld offen hatte und benannte, ich mache es einfach so. Ich sagte gezielt, ich mache

1/15

noch Aufnahmen dieser Situationen. So habe ich es eigentlich bei einer ganzen Breite an Familien auch angewendet. Zudem kommt noch wirklich, dass - vielleicht habe ich das auch angezogen -ich hatte eigentlich gerade alles kleine Kinder. Die waren alle etwa - ja wie alt war der Jüngste? - ich sag mal, ungefähr ein Jahr alt - die zeigten alle Probleme mit dem Essen. Und dann war es gerade im Team bei der Kinderverteilung so, dass ich eigentlich viele Kinder hatte, die Auffälligkeiten im Essen zeigten. Und dann war es für mich ganz klar ein Anlass. Also, andere Regulationsthemen, Schlafen, dass war bei einer Familie noch ein Thema. Und eine Familie übernahm ich, bei der der Vater alleinerziehend geworden war, weil die Kindsmutter im Gefängnis war. Da hat sich die KESB eingeschaltet und da habe ich gemerkt, ja jetzt kann ich es super anwenden. Mal schauen, ob es Früchte trägt. Kann man das in diesem Kontext? Auch für mich, um mir von aussen ein Bild zu machen über die Kindswohlfährdung vom Kind. Ja.

- 12 11 I: [0:05:40] Du sprichst an, du konntest es bei vielen Familien anwenden. Gab es auch Familien, bei denen du gemerkt hast, da geht es nicht? Und warum war es da nicht möglich?
- 13 12 B1: [0:05:52] Ich muss mal überlegen (seufzt). Ich würde sagen, bei den Familien, die ich schon länger hatte. Da dachte ich, da passt es irgendwie nicht, oder das Thema war nicht so stark auf der Regulationsebene oder nicht auf der Ebene Eltern-Kind-Interaktion, sonder vielleicht gezielter auf Entwicklungsbereiche zugeschnitten. Dort machte ich es nicht. Und es war wohl auch nicht überall möglich, die Umsetzung. Man muss schon gezielt auswählen und dann habe ich den Fokus auf die Regulationsthemen gelegt. Oder ich hatte auch Familien, bei denen ich merkte, dass ich nicht weiterkam. Ach, irgendwie zu merken, wie könnten wir das anders angehen. Da habe ich bei einem vierjährigen Jungen zur Mutter gesagt: Kann ich Sie mit ihm einmal im Spiel filmen? Dann schauen wir es gemeinsam an. Dann gab daraus Aha-Erlebnisse. Für die Mutter selbst, dass sie merkte aha, darum geht es nicht, ja.
- 14 13 I: [0:07:02] Ja, spannend. Jetzt hast du ausschliesslich von Mamis oder Eltern geredet. Hast du noch Pflegeeltern, oder Fachpersonen, Spielgruppenleiterinnen einbezogen? Oder irgendwelche andere solche Personen mit dieser Beratungsform beraten?
- 15 14 B1: [0:07:18] Nein, nein, nicht wirklich mich Videos. Ich habe dort noch ein Kind begleitet, ja eigentlich zwei, aber der eine durfte nicht mehr in die Kita gehen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Genau, aber ein Kind war mit einer schwereren Beeinträchtigung in der Kita. Da habe ich zwar nicht mit Videos gearbeitet, aber war im Austausch mit ihnen bezüglich der Feinzeichen. Ich habe sie darauf hingewiesen oder es mit ihnen zusammen angeschaut. Oder ich habe im Setting der Kita gearbeitet, mit allen zusammen. Oder habe vielleicht einen Morgenkreis geleitet. So war ich auch im Alltag drin. Dann konnten sie auch lernen am Modell. Oder sie fragten, wie ich das meine oder was ich da sehe. Aber eben nicht mit Videos, sondern was ich sehe, was mir das Kind zeigt.
- 16 15 I: [0:08:16] Also quasi der Inhalt der EPB ohne Video (genau, ohne Video), auf der fachlichen Ebene.
- 17 16 B1: [0:08:25] Genau, aber ich habe es ihnen eigentlich fest ans Herz gelegt, sich mit den Themen zu beschäftigen. Wenn ich denke, du warst auch im CAS-Ausbildungsgang. Es gibt Kitas, die wirklich mit dem arbeiten. Ich denke, es ist ein sehr grosser Gewinn für all die Situationen (Ja, ja). Und es war dann auch gut, in dieser Kita dort gab es auch noch eine andere. Ich habe es nie herausgefunden. Sie hat nicht diesen CAS gemacht, aber ich habe die

Erfahrungen mit ar	18	eine Dozentin gehört. So, ich glaube, sie hat eine abgespeckte Form dieser Kurse gemacht (ja), ja.
Zielgruppe	19	17 I: Ja, sie hat doch auch Kurse für Kitas angeboten, ja.
	20	18 B1: [0:09:11] Genau, da habe ich gemerkt, es kommt in die Kita rein. Das habe ich so gesehen. Sonst Pflegeeltern hatte ich nie, oder Tagesmütter oder Spielgruppen (unv.).
..Gewinnung der Eltern fi	21	19 I: [0:09:29] Das hast du dort nicht angewendet. Und welches Vorgehen hat sich bewährt, um die Familien oder Eltern zu gewinnen? So, dass sie sagen konnten: " Ja filmen und Video machen ist o.k., mach das mal!"
	22	20 B1: [0:09:47] (lacht) Das ist eine gute Frage. Es waren nicht alle total begeistert am Anfang. Man merkte so ein Bammel im Raum bei der ersten Videobetrachtung. Ich habe das Gefühl, durch das, dass ich so klar und überzeugt davon war, dies einfach so zu tun. Dies gehört einfach zur Eingangsdiagnostik, haben sie mir entweder das Vertrauen geschenkt oder dann hätten sie das Ganze wohl abgebrochen. Nach den ersten Videobetrachtungen, bei denen die Passungen im Fokus waren, dann war es kein Thema mehr. Dann wurde es selbstverständlich, weil es tat ihnen gut, ihr Kind mit ihnen gemeinsam lachen zu sehen. Auch wenn es vielleicht nur ein Standbild war oder drei Sekunden. Und bei Gewissen war es dann auch so, dass sie meinten: "Was wollen sie nun damit?". (lacht) Ja, oder die, die waren dann auch nach dem ersten mal noch kritischer. Ich war innerlich überzogen, das ist jetzt einfach der Weg, jetzt probiere ich das. Und dann.
..Gewinnung der Eltern fi	23	21 I: Und mit dem kamst du sehr weit, bei vielen (unv.) (ja) fandest du, wir probieren das mal. Hattest du auch ablehnende Eltern, die es auf keinen Fall wollten?
	24	22 B1: [0:11:15] Nein, nein, lustigerweise nicht. Aber ich kann mir es durchaus vorstellen, weil ich es von anderen höre, dass es ein Thema ist. Ich stellte immer das Kind in den Fokus und nicht sie. Nicht dass ich gesagt habe:" Ich will schauen, wie sie das machen." Sondern, es geht darum das Kind zu sehen, weil ja.
..Gewinnung der Eltern fi	25	23 I: [0:11:43] Das war wohl der springend Punkt, was ich heraushöre, oder wo?
	26	24 B1: [0:11:49] Das ist so noch schwierig. Ich müsste all die Eltern fragen . Vielleicht hatten sie auch (ja), ja, ja ist wohl eine lustige die Frau, ja, ja, die wird schon wissen, was sie macht. Es kann ja noch vieles so sein. Aber ich war wohl eigentlich überzogen. Ich hatte einen klaren Plan, ich muss und will es implementieren. Und ich muss die Chance packen, die ich bekomme. So, ohne dass ich sagte, ich muss es jetzt so und nicht anders machen (lacht).
Beratungsanliegen	27	25 I: [0:12:22] Sehr gut. Und du erzähltest mir bereits von Regulationsstörungen. Essen hast du bereits am Anfang erwähnt, bei den kleineren Kindern, die du als 1-Jährige hattest. Waren noch andere Beratungsanliegen, die du aufnehmen konntest? Regulationsthemen, vielleicht magst du da noch mehr erzählen, welche...
		26 B1: [0:12:50] Ja, dort ging es eigentlich ums Essen und Schlafen, also bei 1-Jährigen. Es gab auch ein Mädchen, die war 3 1/2 Jahren, als ich sie übernahm. Sie hatte einfach Schwierigkeiten mit dem Essen. Ja, auch ein 1-jähriges Mädchen, bei der die Mutter selber eine Essstörung hatte oder jetzt einen Umgang damit gefunden hat. Und die war mit dem zweiten Kind schwanger und mit dem ersten war es dann. Also es ging eigentlich viel ums Essen. Hinein spielte, ja bei den älteren Kindern immer so ein wenig die

Beratungsanliegen		<p>Regeln, die Alltagsgestaltung sag ich mal. Dabei stand für mich stark im Zentrum, ja, dass die Familien eine klare Vorstellung hatten, so sieht der Alltag aus. Also wenn es das zweitgeborene Kind ist, dann muss es gleich laufen wie beim erstgeborenen Kind. Und so, auch wieder ins Zentrum stellen, was sagt mir das Kind dazu. Oder gibt es auch eine andere Möglichkeit und das ist ja manchmal beim Essen genau so. Wenn ich die Vorstellung habe, es müssen jetzt 4 Karotten sein und es müssen Karotten sein und es darf nicht einfach so ein wenig -die Gelassenheit grundsätzlich in der Alltagsgestaltung.</p>
		<p>28 27 I: [0:14:16] Und das Führen und Begleiten der Kinder in dem Fall (ja, ja), als Mami oder Papi? Ja.</p> <p>29 28 B1: [0:14:23] Ja. Übergänge waren weniger ein Thema, ausser bei der Spielgruppe. Aber das waren auch die Übergänge von uns selber als Fachpersonen. Da war auch meine Kollegin gefordert. Es waren ihre Kinder in der HFE, welche die Begleitungsthematik, also das Übergangsmodell von der Dozentin. Ja, da müsste ich noch genauer hinsehen (lacht), so.</p>
Persönliche Rahmendeck		<p>30 29 I: Genau, im Nachhinein zeigte sich dies als passend heraus, dass du bei diesen Themen mit Video gearbeitet hast? Oder musstest du auch sagen, bei dem hätte ich es nicht gebraucht?</p> <p>31 30 B1: [0:15:12] (atmet tief) Ja, eh, wie soll ich sagen. Wo ich immer wieder - aber das ist grundsätzlich in unserer Arbeit - ja schon die eigene innere Ungeduld. Wo sehe ich einen Schritt oder mehr die gefühlte Erwartung der Eltern: "He, aber jetzt hatten wir schon drei Mal Videos und es ist noch nicht anders!" - oder es ist so mehr das Thema des Prozesses, in dem man drin ist. Dort brauchte es von meiner Seite immer wieder ein Justieren. Und stark, das entwicklungspsychologische Wissen, nur mit Passung anschauen. Ich arbeitete mehrheitlich damit, was man von einem Kind erwarten kann oder was welches sind die Entwicklungsbedürfnisse eines Kinder in diesem Alter. Also ich priorisierte gleichwohl mehr ein informativer Teil. Es ist eine schwierige Frage, ob das alles dann erfolgreich war? (ja). Jetzt wäre es spannend, wie es all diesen Kindern geht, aber ich sehe sie ja nicht mehr (lacht). Also, bei einer Familie sagte die Mutter nach 3 oder 4 Terminen: "Jetzt ist gut, kein Problem, für uns stimmt es so!". Ich sah noch andere Themen bei diesem Kind, aber dann dachte ich, wir lassen die gehen. Auch und gerade, wenn man Video macht, sieht man noch viel zu viel (lacht), oder?</p>
Vorzüge der EPB		<p>32 31 I: Sich auch auf etwas beschränken, ja! Die Mutter hatte es so geschätzt, dass du es beschränkt hast in diesem Fall?</p>
Vorzüge der EPB		<p>33 32 B1: [0:17:04] Ja, da diskutierte ich auch nicht lange. Ja und das finde ich auch gut. O.k., wenn es ein Impuls gab, dann es ist es ja toll, ja. Und bei anderen Kindern, bei denen du merkst, es ist noch nicht am Weiterverarbeiten.</p>
Vorzüge der EPB		<p>34 33 I: In diesem Fall hattest du diese Rückmeldung der Eltern. Hattest du noch andere, bei denen du fandest, doch die Rückmeldungen bestärken mich in der Arbeit? Oder haben sich ausgewirkt darauf, dass du weiter gemacht hast oder es bleiben gelassen hast?</p>
Vorzüge der EPB		<p>35 34 B1: [0:17:56] Das ist schwierig, dies hervorzuholen.</p> <p>36 35 I: [0:18:08] Weil schon eine Weile vergangen ist?</p>
Vorzüge der EPB		<p>37 36 B1: Ja, oder auch, ob es explizite Aussagen zur Methode - ich würde eher sagen, die Eltern zeigten, dass sie Sachen neu ausprobierten. Also, sie machten weniger ein Bezug zu dem - "oh ja, weil ich es dort gesehen habe"</p>

oder "sie haben mir ein Aha-Erlebnis geschenkt" - habe ich das wie neu so gemacht. Sondern sie sagten: "Das haben wir heute so ausprobiert!". Oder eine Mutter, die sagte: " Ich habe meine Tochter in der Sauce herumpatschen lassen und es gab doch eine grosse Schweinerei." Doch sie habe an mich gedacht. Und wenn wir das nicht zusammen in einem Video angeschaut hätten oder um Impulse zu schaffen, ich weiss nicht ob es so auch gekommen wäre. Nicht explizite Aussagen, wie: "Super, haben wir mit Video gearbeitet!". Weil viele sehen sich nicht gerne in den Videos. So, aber, ja und, und ich finde gerade beim Essen sind die Existenzängste, die Überlebensängste der Eltern für die Kinder gross. Dort möchten sie gern, dass es schnell anders ist.

38 I: [0:19:32] Dann hast du deine Ungeduld beschrieben, in dem Fall ist es auch die Ungeduld der Eltern, die hier mitspielt?

39 B1: [0:19:44] Ja, die auch mitspielt. Trotzdem machten sie immer wieder einen Termin ab. Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die Prozesse, die ich mit der videogestützten Arbeit machte, waren holpriger, eigentlich gar nicht. Also dort sehe ich keinen Unterschied.

40 I: [0:20:08] Also aus deiner Perspektive hast du die Eltern erreicht, mit den Dingen, die du wolltest?

41 B1: [0:20:15] Wenn ich so... ja!

42 I: [0:20:26] Du erzähltest, es waren Kinder ab 1 Jahr. Wie alt waren die ältesten Kinder, bei denen du auch die Eltern noch so beraten konntest?

43 B1: [0:20:39] 4 1/2 Jahre war der älteste Junge, kurz vor dem Kindergarten, ja.

44 I: [0:20:47] Und Beeinträchtigungen der Kinder selbst oder Entwicklungsverzögerungen, kannst du da auch noch etwas dazu sagen. Welche Kinder waren es? Also, weisst du mit mehreren Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen oder eher Sorgen der Eltern, die reingespielt haben?

45 B1: [0:21:11] Also, bei gewissen war es einfach eine Entwicklungsgefährdung, bei denen die Kinderärztinnen sagten: "Oh, die Mutter berichtet viel Essen und Trinken und Schlafen ist schwierig!". Das Netz mit den Kinderärztinnen dort, war ein relativ gutes. Diese wussten, da ist jemand, die diese Weiterbildung macht, wir schicken die Kinder. Und in diesem Kanton, in dem ich tätig war, hatte man einfach ein Pool an Stunden. Man hatte nicht die Einschränkung, dass man entwicklungsgefährdete Kinder nicht aufnehmen dürfte in die HFE, so. Ein sehr niederschwelliger Zugang. Und sonst leichte Entwicklungsverzögerungen oder auch Verdacht auf etwas Tiefergreifendes. Aber bei 1-Jährigen war dies noch so schwierig. Sondern eher wie ich vorher schon gesagt habe, bei einem Kind hatte ich das Gefühl, da kommt noch was. Aber es war abgeschlossen, weil das Thema mit dem wir uns kennen gelernt haben, wie bearbeitet war. Und dann ein Kind, jenes aus der Kita, bei dem war der Balken im Gehirn nicht ausgebildet. Es hatte aus diesem Grund einfach sprachlich, kognitiv, so weit man es sagen konnte, Beeinträchtigungen, auch motorisch, ja. Aber sonst, ich hatte es nicht bei einem Trisomie 21, nein da hatte ich es nicht angewendet.

46 I: [0:22:58] Ja, und dann hast du beschrieben, dass du Ziele verfolgt hast. Sie haben dir wie einen Auftrag gegeben und du hast das Ziel verfolgt und abgeschlossen. Wie lange dauerten die Beratungen? Auf wie viele Male oder Monate oder über ein ganzes Jahr, bei dem du sie begleitet hast? Kannst

		du es auch etwas zusammenfassen?
	47	46 B1: [0:23:28] Ganz unterschiedlich, bei Gewissen war nach 3-4 Terminen eine Etappe wie abgeschlossen. Und bei anderen, eigentlich vor allem bei den Älteren (lacht), bei denen die Thematiken noch andauerten, ja das habe ich mit diesen Themen auch übergeben. Es war nicht nach 3-4 Mal weg.
..Dauer	48	47 I: [0:23:52] Dann hat jemand anders noch weitergearbeitet?
	49	48 B1: [0:23:57] Ja, genau.
	50	49 I: [0:23:58] Dann wäre es mehr als ein Jahr?
Grenzen der Beratu	51	50 B1: [0:24:01] Ja, das ist dann mehr als ein Jahr, als ich begleitet habe und sicher noch weiter ging. Aber dort, wo es länger dauerte, habe ich eigentlich an anderen Themen gearbeitet, respektive machte auch Setting Wechsel. Und nicht nur immer zu Hause, sondern vielleicht auch mal am Zentrum oder mal auf einem Spielplatz. Also irgendwie weil es um in eine grösser Alltagsgestaltung ging.
	52	51 I: [0:24:29] Gut. Der nächste Punkt ist: Wie bist du im Ablauf vorgegangen? Wir hatten in der Weiterbildung ein Vorgehen, auf was man schauen sollte. Ich meine, so wie wir bei den Hausaufgaben strukturiert vorgegangen sind. Hast du dich an dem orientiert, hast du dich darangehalten? Oder hast du mit der Zeit eine Version für dich entwickelt, wie du vorgehst mit anschauen, analysieren der Videos?
	53	52 B1: [0:25:03] Ich habe es sicher nicht in der Ausführlichkeit aufgeschrieben, so. Aber ganz am Anfang habe ich noch die Einschätzung dieser Feinfühligkeit eigentlich immer noch gemacht, wo würde ich, sage ich mal dem KESB-Fall: Wo schätzte ich jetzt den Vater ein? Das gute war, ich machte ja die Weiterbildung und habe eigentlich parallel dazu bereits damit gearbeitet. Also ich habe gewisse Fälle auch im Rahmen der Ausbildung, der Weiterbildung gemacht. Und sonst, (seufzt), ist noch, ja, doch, ich finde nach den 3 mal, bei denen wir die ausführliche Arbeit machen mussten, hat man das doch schon etwas verinnerlicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles berücksichtigt, aber nicht so klar aufgeschrieben. Ich habe geschaut, wo sehe ich jetzt die Regulation, wie reguliert sich, geht der Stress hoch, wie ist der Elternteil in Kontakt mit dem Kind. Und dann so die Passungen gesucht. Das Thema der Interaktion, diesem habe ich weniger Beachtung geschenkt. Sondern mehr die Passungen, ja. Aber ich machte nicht für mich selbst ein Raster, damit ich die und die und die Punkte drin habe.
..Anpassungen	54	53 I: [0:26:50] Sondern mehr, wie du sagst, verinnerlicht und gewusst, ah, da muss ich auf das achten und dass pick ich heraus (ja) und bei dem du auch bei den Eltern etwas damit aussagen konntest, in dem Fall?
	55	54 B1: [0:27:02] Ja. Man müsste schauen, wenn ich es jetzt nochmals mit einem Formular schauen würde, ob ich irgendwelche Lücken habe oder blinde Flecken. Das kann ich selber nicht so sagen. Aber man bekam selbst ein geschulteres Auge, welche Zusammenhänge man stellen kann. Ich glaube, so die Passungen findet man eher zu viele, wenn man es eher in einem schnellen Blick macht. Sage ich jetzt, als wenn ganz spezifisch (zeigt mit der Hand Schritte). Aber die markanten Passungen, glaube ich, siehst du mit einem Jahr Weiterbildung. Wir mussten so beobachten, ja. Das müsste man noch retrospektiv anschauen (lacht).
	56	55 I: [0:28:01] Ganz im Detail müssen wir es nun nicht auseinanderzupfen. Aber es ist so, dass du dich daran gehalten hast, dass du

			zuerst dies mit den Passungen gemacht hast, 2 mal oder so (ja) und du dann auch Sachen angesprochen hast, bei der du gesehen hast, dass die Interaktion noch nicht so passend ist?
		57	56 B1: [0:28:23] Genau. Da habe ich wirklich auch zuerst gezielt für diesen Vertrauensaufbau, zuerst die Passungen gebracht, vielleicht beim zweiten Termin - das kam je nach Situation an - wie haben die Eltern auch beim ersten Mal reagiert. Oder beim KESB-Fall war es auch wichtig, eine Diskrepanz zu zeigen. Um zu sagen, ich komme deswegen. Oder die kritische Mutter, die fand: "Ja, aber wenn das jetzt so eine Passung ist, was machen wir nun damit? Das Problem ist natürlich noch nicht gelöst!". Dort habe ich das Gefühl, musste ich sehr flexibel agieren. Aber sicher beim und nach dem ersten Mal nicht bereits Diskrepanzen, ja.
..Anpassungen		58	57 B1: [0:29:13] Dann hast du erwähnt, dass du die Entwicklungsinformationen mitgegeben hast. Und wie hast du sie dann in den Lösungsprozess hineingezogen, so dass sie selbst auf Ideen gekommen sind?
	Vorzüge der EPB	59	58 I: Also bei der Videobetrachtung habe ich natürlich immer abgeholt, was sehen sie, was fällt ihnen auf, wie [0:29:27] erleben sie das. Und wo erleben sie es auch noch in ihrem Alltag. Oder gibt es Momente, bei dem sie es weiter umsetzen können, dass es solche Gestaltungsformen gibt. Oft ist es so, besonders wenn sie mehrere Kinder haben, dass sie die Aufmerksamkeit nicht immer beim Kind haben. Es war ihnen gar nicht bewusst, dass sie nicht beim Kind waren und das Kind ihnen eigentlich etwas zeigt und daraus ein Teufelskreis wird. Daraus folgte der Anlass, dass sie bei sich selber eine Achtsamkeit entwickelten. Und dann sind es Themen, wie können sie selber den Druck reduzieren, dass das Kind beispielsweise so und so viel essen soll. Dort übernahm ich sicher mehr die Führung und sagte: "Hören Sie, eine Faust oder Hand voll genügt! So sind wir zufrieden. Hauptsache ihr habt Freude, gemeinsam am Tisch zu sitzen!" Sie darin zu bestärken und sie an die
	Beratungsanliegen	60	60 Gelassenheit hinzuführen: "Hören Sie, jetzt beginnen wir einmal bei der gemeinsamen Freude!". Da entdeckten sie weniger selber, da sie im Moment mehr Halt und rasch eine Fertigkeit brauchten. Ihnen da den Druck wegzunehmen, bevor sie dann überhaupt dazu kommen, zu entdecken, wie sie es noch umsetzen könnte.
		61	59 I: [0:31:13] Da waren sie wohl schon fest in einer Vorstellung drin, genau so muss es sein, in einem Druck (Ja). Deine Aussage zeigt, ihnen eine Richtlinie mitzugeben (Ja), die den Druck nehmen konnte (Ja). Und dann konntest du aufbauen, was gelungen ist?
..Anpassungen		62	60 B1: [0:31:34] Ja. Und ich habe auch immer nach einer Videobetrachtung auch noch eine Sequenz gemacht mit der Familie. Ich habe, vielleicht hat es etwas mit dem Essen zu tun, vielleicht war es auch etwas sehr Sensorisches. Wir kneteten oder wir haben gebacken. Da wurde es nicht perfekt, oder wir durften schmecken oder eben nicht. Das löst dann meist den Prozess aus, ah, wir haben nun auch Guetzli gebacken. Dann kommt vielleicht noch: "Aber sie wollte es nicht so schön verzieren!". Ja, das sind diese Themen, wie stellt man sich die Familie vor. Oder wie stellen wir uns vor, unsere Kinder gross zu ziehen. Hier das Spekturm aufzeigen, was auch normal ist. Und dennoch, hat man selbst auch ein eigenes Bild davon.
	Beratungsanliegen	63	61 I: [0:32:35] Ja (lacht), wir spielen auch mit unserer Person in das System rein (genau, (lacht)). Und das lief parallel? Habe ich das richtig verstanden, die Videoberatung und das andere Sinnliche oder Spielen? Oder sie am Modell lernen konnten, oder sehen konnten wie reagiert das Kind?
	..Anpassungen		

<p>..Anpassungen</p>	<p>64</p>	<p>62 B1: [[0:33:01]] Ja. Bei den Familien, bei denen es länger andauerte. Vorallem war es ein grosses Thema, wie bringt man die Dyade wieder zusammen, wirklich wieder gemeinsam interagieren oder im Spielgeschehen zu sein. Du siehst dann schon, dass es ein nebeneinander Spiel ist bei den Eltern und Kindern. Oder dass ein überreiztes Spiel oder kein Blickkontakt stattfindet. Da bot ich mich viel als Modell an, begab mich in die Situation. Wieviel sie dann jeweils... man weiss es nicht (lacht).</p>
<p>Persönliche Rahmendbec</p>	<p>65</p>	<p>63 I: [[0:33:52]] (lacht) Es sieht so aus, dass bei dir viele Bilder auftauchen, die du erlebt hast (lacht).</p>
<p>Persönliche Rahmendbec</p>	<p>66</p>	<p>64 B1: [[0:33:58]] (lacht). Ja, es sind da auch viele Reflexionsfragen, die wir sowieso in unserem Gebiet haben. Weil wir nicht lernen, es geht um diese Funktion und dann machst du das bitte 6x. Mehr bezahlt die Krankenkasse nicht und dann muss ein Effekt da sein. Das haben wir nicht. Da fragt man sich nach jeder Stunde, oder nach einigen Stunden, was man da genau macht und was kommt an. Gerade weil wir nicht hingehen und sagen: "Jetzt haben Sie noch immer nicht realisiert, dass der Löffel nicht in diese Hand passt!" So sind wir nicht (lacht), nein sind wir wirklich nicht.</p>
<p>Vorzüge der EPB</p>	<p>67</p>	<p>65 I: [[0:34:51]] Genau, du hast mir viel erzählt, von diesen Themen. Hast du Ergänzungen, bevor wir zu den Rahmenbedingungen und das Technische und zu den Abgrenzungen kommen? Dinge, die dir konkret mit den Familien in den Sinn kommen, die du ergänzen möchtest?</p>
<p>..Kinder</p>	<p>68</p>	<p>66 B1: [[0:35:12]] Ich würde es wieder so machen (lacht), glaube ich. Ja, ich denke es ist etwas Grundsätzliches und gehört eigentlich zu unserem Berufsbild, ja. Ich denke, es ist ein vielversprechender Ansatz bei unterschiedlichsten Kindern.</p>
<p>..Kinder</p>	<p>69</p>	<p>67 I: [[0:35:42]] Da hast du auch Beispiele genannt (Ja, ja) mit unterschiedlichsten (unv.) (Ja) und unterschiedlicher Dauer.</p>
<p>..Kinder</p>	<p>70</p>	<p>68 B1: Genau, Ja. Was ich nicht hatte, waren Kinder mit Autismusspektrumsstörungen. Dort wäre es wertvoll. Ich weiss nicht, was passieren würde, wenn man von Beginn weg videogestützt arbeiten würde. Ich traue dieser Methode ganz viel zu. Auch mit solch herausfordernden Verhaltensweisen, die bei gewissen Behinderungsformen auftreten können, dem positiv zu begegnen.</p>
<p>Vorzüge der EPB</p>	<p>71</p>	<p>69 I: [[0:36:23]] Bevor allenfalls eine Diagnose gestellt wird? Von Anfang weg, habe ich es richtig herausgehört? (Genau) Wenn man einer Familie mit einem Problem, einem Anliegen begegnet (Ja), dann zu starten und zu sehen, was läuft da?</p>
<p>Vorzüge der EPB</p>	<p>72</p>	<p>70 B1: [[0:36:37]] Ja, aus der Hypothese heraus, dass wenn ich das Kind lesen kann, spielt es keine Rolle, was es eigentlich hat. Wenn ich einen Umgang finde, dass ist auch mit allen ADHS. Ich hätte vielleicht auch ein ADHS heute oder so. Aber ich lernte damit umzugehen. Jeder Mensch muss lernen, damit umzugehen und dann kann man die Situationen bewältigen. Und wenn ich die Eltern befähigen kann, das Kind zu beobachten und sich zu lösen, von dem was andere Familien vielleicht tun. Und wie schaff ich das? Wie kann ich Eltern befähigen, das Kind genau zu beobachten. Dann finde ich, ist die EPB-Methode sehr passend. Es gibt ja auch noch weitere videogestützte Interaktionen, um da nichts auszuschliessen (lacht).</p>
	<p>73</p>	<p>71 I: [[0:37:32]] Ja, es gibt verschiedene (Ja). Die Vorgehensweisen ähneln sich schon. Bei unserem Ansatz mit Video verlasse ich diese Themen und komme nun zur Technik und der zeitlichen Struktur. Es spielt auch eine Rolle.</p>

Konzeptionelle Rahmenbed.

Technische Rahmenbed.

Persönliche Rahmenbed.

Persönliche Rahmenbed.

Welche Bedingungen haben dir geholfen, damit du das gut anwenden konntest? Von deinem Dienst her, den Aufgaben oder von dir selbst?

74

72 B1: [0:38:14] Was sicher förderlich war, dass ich selbst entscheiden konnte, wie lange ich bei den Familien bin, wie oft ich gehe und welche Methode wende ich an. Grundsätzlich war es so, dass es hiess: "Du bist ausgebildet und du machst deinen Job." Das sind die Grundrahmenbedingungen, die gesetzt sind. Es gab kein spezifisches Konzept, wenn man Video bearbeitet. Ich rechnete diese Stunden einfach ab. Ich arbeitete da in einem Betrieb, bei dem man eine Zeiterfassung hatte. Darin konnte man einiges aufs Kind verrechnen, wie Berichte, Besuche oder so. Andere Dinge waren institutionelle Stunden. Ich versuchte es so effizient wie möglich zu tätigen. Ich habe auch geschaut, dass ich nicht einen ganzen Tag Videos machte, und dann wäre die Auswertung dann noch am Abend zu erledigen. Und pragmatisch mit dem Geschäftsnetel. Das war sicher hilfreich. Ich musste es nie mit privaten Materialien machen. Ich hatte immer die Geschäftsinfrastruktur. Da war alles vorhanden. Von den Rahmenbedingungen her, würde ich sagen, dass die Institution dem nicht im Weg stand und auch die kantonalen Konzepte verhinderten es nicht. Sonst das Ganze im Alltag ist einfach nochmal ein Management obendrauf! Das ist natürlich anders, wenn ich im PC von der Stunde schnell aufschreiben kann, das habe ich beobachtet, das haben wir gemacht und da müsste ich noch genauer hinschauen. Oder wenn ich zusätzlich ein Video anschauen soll. Da habe ich mich auch beim Filmen darauf geachtet, nicht zu viel aufzunehmen. Ich habe mich auch beschränkt und ich habe nicht 20min drauflos gefilmt. Es waren wirklich gezielte Szenen und dann stoppte ich wieder. Dann war das Material dort bereits eingegrenzt.

75

73 I: [0:40:35] Kam es dir dann zur Hilfe, dass du so effizient wie möglich (Ja) auswerten konntest? (Ja) Und wieder bei den Eltern etwas einbringen konntest?

76

74 B1: [0:40:48] Ja. Ich hätte keine Chance gehabt, solche Dokumentationen zu machen. Ich wendete das Prinzip "Mut zur Lücke" an. Einfach mit dem was ich im Rucksack hatte von dieser Weiterbildung her, probierte ich.

77

75 I: [0:41:07] Hat es sich mit der Zeit effizienter entwickelt, wenn du vom Anfang der Weiterbildung her schaust? (Ja) Im Vergleich zum Ende als du als HFE gearbeitet hast?

78

76 B1: [0:41:21] Ja, sehr. Dann konnte ich auf dem Handy schnell schauen, was da zu sehen ist. Und dann sah ich, da oder da müsste ich etwas schneiden.

79

77 I: [0:41:32] War das, weil du geschulter warst? Oder an was kannst du es festmachen?

80

78 B1: [0:41:36] Ja, sicher geschulter vom Schauen her. Denn ich würde sagen, nach jedem Mal hast du mehr Übung. Und sicher auch, ich habe mich selber eingerichtet. Ich wusste, ich mache es so, ich speichere es dort ab auf dem Natel, ich übertrage es so. Ich hatte das Kabel griffbereit, ich hatte das Programm zum Schneiden. So war das zack, zack, zack gelaufen und ich war vom Arbeitsablauf versierter.

81

79 I: [0:42:11] ...und geübter von der Technik her? (

82

80 B1: Genau. Und ich hatte auch immer ein Tablet in der Tasche. Das machte ich davor nicht. Ich habe mein Geschäftsnetel in die Tasche gesteckt,

9/15

damit ich jederzeit, wenn eine Situation war, ich fragen konnte: "Sie, darf ich das rasch filmen? Wir filmen das nun und ich bringe es nächste Woche mit!". Es gehörte dann einfach in meine Tasche, ja. Ich denke, wenn ein Dienst wirklich einfordern würde, dass wäre was, mit dem alle Arbeiten und sie sich auch der videogestützten Interaktion verschreiben würden, dann bräuhete es vielleicht auch mal klarere Leitlinien. Die Gefahr ist sicher da, dass man viel zu viel arbeitet (lacht). Dass es ausufert, ja.

- 83 81 I: [0:43:27] Auch aus deiner Erfahrung? Du hast es ja selber gemerkt, dass du dich zurücknehmen musstest. Nicht zu viel Material (Ja)aufzunehmen, damit (Ja) es nicht zu viel geworden ist.
- 84 82 B1: [0:43:39] Ja. Und auch nicht bei allen Familien ist es möglich. Ich machte es dann manchmal auch nicht bei allen jede Woche. Vielleicht eher, dass wir eine Videosequenz betrachteten und dann war der grössere Teil das gemeinsame Tun. Oder es kamen meist auch andere Fragen und dann beschäftigten wir uns noch damit. Dann habe ich mal kein Video gemacht, dafür das nächste Mal wieder. Ich probierte auf allen Ebenen die Ressourcen gut einzuplanen und ein zu setzen.
- 85 83 I: [0:44:19] Und auch an den unterschiedlichen Familien vorbeizuplanen, die du parallel hattest? (Ja). Sehr gut. Du warst an deinem Dienst gut eingedeckt mit der Technik. Wenn du dir vorstellst, du wärst an einem Dienst, bei dem genug Arbeitszeit und Finanzen vorhanden wäre. Welche Anwendung wäre für dich in Zukunft wünschenswert für die Beratung von Familien, wie auch für Bezugspersonen der Kita, Spielgruppe, Kindergarten? Wie könntest du dir die Anwendung wünschen mit deinen Erfahrungen aus dem Berufsalltag?
- 86 84 B1: [0:45:06] Ich fände es zum einen toll, wenn es flächendeckend an den Diensten angewendet würde. Es bedingt, dass man auch eine Infrastruktur zur Verfügung stellt und sich auch klar positionieren kann, dass es eine wertvolle Methode ist, die vielleicht etwas mehr Zeit in der Vor- und Nachbereitung braucht. Da zeigt sich dann auch, wie die Abrechnung an den einzelnen Diensten läuft. Oder könnte man auch Regelungen machen, dass es einfach zur Arbeit mit dem Kind gehört. Da müsste man schauen, wie die einzelnen Dienste dies definieren.
- 87 85 I: [0:45:50] Wenn du es so zusammenfassen könntest, es wäre es dann möglich, dass man es so und so verrechnen könnte? (Ja) Würdest du dir wünschen, dass man alles verrechnen und alle es anwenden?
- 88 86 B1: [0:46:05] Ja, wenn man wirklich Filme zeigt, sich positioniert, dass es eine Arbeitsweise von uns ist. Dann kann es nicht sein, dass es zu Lasten der Freizeit der Mitarbeitenden geht. Dann ist es wirklich ein Arbeitsmittel, das dazu gehört. Für mich bedingt es auch, dass dies dann auch effizienter werden kann. Das man sich entsprechend weiterbildet oder sich immer wieder weiterbildet bezogen auf die Fachpersonen HFE. Ich sehe ein grosses Potenzial, wenn man die präventiven Bereiche in dieser Schnittstelle von Kita und Spielgruppe anschaut. Wenn wir uns dorthin bewegen wollen, dass wir auch Inklusionsfachpersonen sind, dann könnte es sehr wohl ein Angebot sein, das man der Kita anbieten kann um dort EPB zu machen. Vielleicht hätte man dann noch kein inidiziertes Kind, bei dem man wüsste, es ist sicher entwicklungsgefährdet. Auf Grund des Bedarfes der Kita könnte eine Beratung der Fachpersonen stattfinden.
- 89 87 I: [0:47:20] Verstehe ich dich richtig, dass diese Fachpersonen sich melden können, mit dem Anliegen: "Wir haben so schwierige Kinder!" (Ja) Und man dürfte dann als Fachperson HFE kommen (genau) und dann die

Weiterentwicklung

Weiterentwicklung

Beratung (Ja) empfangen, wenn das üblich wär?

- 90 88 B1: [[0:47:35]] Ja. Das fände ich eine Weiterentwicklung. Ich sehe, die HFE ist gebunden an Kinder. Du sagtest, wir hätten die finanziellen Möglichkeiten...
- 91 89 I: [[0:47:48]] ...genau, so als Wunsch, dass man...
- 92 90 B1: [[0:47:49]] ... genau, dann wäre es ein Arbeitsfeld oder ein Mittel, mit dem man Kitas oder Spielgruppen gut abholen, zur Sensibilisierung für Übergänge. Oder für die Integration unterschiedlicher Kinder. Ja, dort haben wir schon - wir merken es vielleicht nicht - Wissen. Auch durch die EPB hat man da auch noch mehr Wissen (Ja). Dort könnte man Impulse geben, das sehe ich als Möglichkeit. Aber ich habe das Gefühl, dass man mit den vorhandene Rahmenbedingungen, zeigt sich bereits, dass es sich bewährt die videogestützte Interaktion an den Diensten. Die Schwierigkeit des Abrechnens ist, was ich weiss, überall vorhanden.
- 93 91 I: [0:48:55] [] Was du im Austausch mit andern (Ja) so hörst (Ja)? Denkst du, gibt es auch Entwicklungsmöglichkeiten mit den Strukturen, die vorhanden sind, die vielleicht noch nicht so genutzt werden? Oder die aus deiner Sicht genutzt werden müssten?
- 94 92 B1: [0:49:16] [] Bezüglich der EPB?
- 95 93 I: [0:49:18] [] Vorher war das Wunschenken, man hätte alles zur Verfügung und nun aus Sicht von deiner letzten Arbeitsstelle, bei der du gearbeitet hast. Gab es da Strukturen, die du weiterentwickelt hättest in Bezug auf die EPB?
- 96 94 B1: [0:49:38] [] Ich glaube, es kam zu kurz, das Wissen zu teilen. Alle hatten unterschiedliches Wissen von Weiterbildungen, die sie machten. Dass auch meine Kolleginnen und Kollegen der HFE wissen würden, auf was ich nach der Weiterbildung vermehrt achte. Das könnte auch mit den bestehenden Strukturen noch intensivieren. Oder übergreifend - ich habe in einem interdisziplinären Zentrum gearbeitet, mit anderen Berufsgruppen wie der Logo im Frühbereich, der Physio, auch Ergos...
- 97 95 I: [0:50:24] [] Dass die davon hätten profitieren können (Ja), verstehe ich das richtig (Ja)..wenn du es ihnen hättest näher bringen können oder erklären? Oder umgekehrt, hätten die dann auch Wissen (genau), welches sie dir bereitgestellt hätten?
- 98 96 B1: [0:50:38] [] Ja, mit der Frage im Hinterkopf, mit den bestehenden Strukturen... ich denke, das Interdisziplinäre kann man jederzeit, wenn die Bereitschaft da ist (lacht), noch ausgestalten. Sonst (seufzt), was soll ich sagen. Ich finde, man soll manchmal einfach mal machen. Ich bin sehr für Standards und Leitlinien, die es braucht und Vorgaben. Ich sehe auch immer Grauzonen. Das kann man auch mit den bestehenden Rahmenbedingungen in dieser Grauzone tätig sein (lacht).
- 99 97 I: [[0:51:23]] Nicht, dass man sich daran hindert, etwas zu tun (Ja) oder auszuprobieren (Ja), wenn noch nicht alles klar ist?
- 100 98 B1: [[0:51:33]] Ja. Wenn ich denke, dass ich Erfahrungen machen kann und mir dadurch ein Bild zu machen, was es noch braucht oder wo es nicht genau aufgeht. Oder wo müsste man etwas klären, dass Regelungen für alle passen. Man kann immer unterschiedliche Wege wählen, über die Erfahrungen oder über Regelungen und genaues Aufteilen. Sonst ist wohl generell vieles im Umbruch (lacht).

11/15

Erfahrungen mit anderen

Vorzüge der EPB

Erfahrungen mit anderen

Beratungsan

Grenzen der

101 99 I: [[0:52:12]] (lacht) Ich denke auch! Sich Abgrenzen, du hast auch erwähnt, andere wenden es auch an. Das ist auch spannend in der Weiterbildung. Wie war es für dich, dass es verschiedene Berufsgruppen anwenden? Wie beurteilst du, dass du es an andere hättest delegieren können oder lieber selber durchzuführen? Das sind die Optionen. Kannstest du Stellen, an die du es hättest delegieren können?

102 100 B1: [[0:52:58]] Dort, wo ich gearbeitet habe, gab es dies nicht. Aber wir haben im Rahmen unserer Weiterbildung mitbekommen, dass der Kanton X, Personen der Mütter- und Väterberatung in einer Light-Version der EPB fit macht. Ich arbeite nun mit jemandem zusammen, die in der Mütterberatung eine leitende Funktion hatte. Jetzt arbeitet sie in einem anderen Bereich. Mit ihr hatte ich einmal einen Austausch und so kann ich es mir sehr gut vorstellen, dies abzugeben. Ich denke, es ist nicht per se nur eine HFE-Methode. Es ist ein Mittel. Aber ich hatte in meiner Zusammenarbeit wenige, die es kannten. Wenn eine Kita investiert, dass darin jemand ein Knowhow hat, ich denke, man kann nicht zu wenig schauen. Ich finde es etwas sehr Wertvolles. Man müsste gut klären, wer welche Funktion übernimmt. Einmal würde ich filmen, einmal die Logopädin und dann vielleicht noch die Psychologin und gleichzeitig die Passungen anzuschauen. Das fände ich aus der Sicht der Eltern sehr schwierig. Wenn ich gewusst hätte, dass eine Psychologin - ah, genau, dass hatte ich ja! Eine Familienpsychologin, die sich mit der Zeit eingeschaltete, da hat mir die Mutter erzählt, wie sie arbeitet. Dann war für mich klar, ich mach es in diesem Fall nicht mit der videogestützten Beratung, weil das die Psychologin machte. Das war super... das stimmt, das habe ich fast unterschlagen.

103 101 I: [[0:55:01]] (lacht) Da passt es (Ja), dass da die Themen aufgefangen wurden (Ja, ja) und du konntest dich um etwas anderes kümmern?

104 102 B1: [[0:55:14]] Ich war mehr beim Kind -ich sage mal die klassische HFE - ich arbeitete an der Zone der nächsten Entwicklung. Für die Eltern war es klar, wir nehmen uns die Psychologin für die Familienthemen. Die Abgrenzung war so gegeben. Wenn ich da auch noch videogestützt gearbeitet hätte, dann wäre wohl daraus ein Chaos entstanden. Das wäre nicht gut!

105 103 I: [[0:56:04]] Ja. Das schätzt du so ein, zu viel (Ja) wäre wohl zu viel für die Eltern, lieber das eine und dann das andere (Ja). Wie siehst du es, wenn du die Familie beraten hast. Was spricht dafür, dass du diesen Beratungsteil als HFE selbst übernommen hast und nicht gesagt hast: "Gehen Sie doch zur Psychologin XY!"

106 104 B1: [[0:56:12]] Mh. Weil es jeweils über die Anmeldung vom Kind gelaufen ist. Für mich gehörte es auch - gerade bei den Familien, bei denen ich von Beginn weg so gearbeitet habe - zur Diagnostik des Kindes. Ich habe oft noch keine Entwicklungstestung gemacht und bin so eingestiegen. Ich habe die Anamnese dabei eingeholt und geschaut, was es braucht. Regulationsthemen, denke ich, gehören sehr wohl in die HFE. Wenn Familienmitglieder Depressionen oder Schwangerschaftsverarbeitungen oder was auch immer als Themen haben, dann denke ich, hätte ich eine andere Person empfohlen. Dabei hätte ich geschaut, wie diese Person arbeitet, ja. An unserem Arbeitsort gab es die Logopädie im Frühbereich. Auch Regulation, Essen, Schlucken wären auch ein Logopädiethema. Aber da gab es unter uns eine klare Absprache, dass sie sich nicht genug fit fühlen, mit den Eltern in einen Prozess zu gehen. Darum gehörte dies zur HFE. Sehr wohl kann es auch eine Logopädin. Ich denke, wenn ich gesehen hätte, da ginge es nur um Gewicht und medizinisch-pflegerische Fragen, die oft bei der Mütter- und Väterberatung kommen, ja dann hätte ich es auch weitergeleitet. Ja.

12/15

Sonst...mh, gibt es wohl noch Gründe, da wäre es noch unbedingt?... es fällt mir nichts ein. Der entwicklungsgefährdete Teil - wenn ich gesehen habe, dass noch andere aus meiner Sicht Risikofaktoren hineinspielen, hatten für mich impliziert, dass es ein Auftrag für die HFE ist. Ja, aber dort ging ich manchmal auch nicht jede Woche gegangen, sowieso nicht bei den meisten Familien. Sonst ist es, glaube ich, eine schwierige Frage (lacht). Je nachdem, welche Kinderärzte oder Kinderärztinnen du hast, die schicken einfach mal alle, bei denen nicht einfach die Sprache auffällt. Dann bist du die, die einfach mal schaut, ja.

- 107 105 I: [0:59:24] Dann landeten die bereits einmal bei dir. Dann hast du das angewendet, mit welchen Möglichkeiten du gerade hattest...
- 108 106 B1: Ja, und dann machst du zuerst einmal die Abklärung. Nach der Abklärung siehst du dann, ob es ein Thema der HFE drin ist oder nicht. Ja, mh, sonst wüsste ich gerade nicht... vielleicht kommt mir dann noch was in den Sinn (lacht). [0:59:54]
- 109 107 I: (lacht). Ja, wenn die verschiedenen Türen offen sind, macht es dies nicht gerade einfacher. Wo ist jemand wirklich am richtigen Ort und wer macht was, ich denke, das wird überhaupt immer wieder ein Thema sein. (Ja) Da, wo es auch leicht überschneidend ist und man schauen muss, bei wem man den Fall weiterreichen soll oder nicht. (Ja) Ich habe nun alle Themen angesprochen, die ich erfragen wollte, wie du sie erfahren hast. Nun lass ich dich nochmals kurz überlegen, ob dir noch Sachen besonders wichtig erscheinen in der Arbeit mit EPB, die du noch mitteilen, einbringen möchtest?
- 110 108 B1: [1:00:52] Ich kann versuchen nochmals pointiert zu sagen, dass ich finde, dass das, was wir als theoretisches Grundgerüst in der HFE haben, in der EPB sehr aufgenommen wird. Mit einer Beratungsmethode ausgestaltet wird. Dadurch legitimiert es für mich sehr, dass es auch ein Teil eines Masters sein würde. Ich finde, es gibt so viele Anknüpfungspunkte und ebenfalls vielmehr Potenzial, um zu beobachten. Gerade, wenn man sagt, die Eltern sind die Experten ihrer Kinder... Ich habe gerade heute - ah ja, dass kannst du auch noch auf die Videoaufzeichnung nehmen - ein Gespräch. Wir machen im Moment an meinem Arbeitsort Aufzeichnungen von Gesprächen mit Eltern, welche beeinträchtigte Kinder haben. Studis fragen dann jeweils und wir machen das Gespräch. Die Mutter hat auch wieder gesagt, wenn sie etwas anders machen würde, dann würde sie sich nicht so stressen lassen von all den Therapien. Mitunter hat sie das Stillen erwähnt und so und auch in der Frühförderung hätte sie auch vieles machen sollen. Alle reden jedoch davon, du seist der Experte oder die Expertin. Wenn dann du entscheidest, wie zu Cornazeiten, ich schicke mein Kind noch nicht in die Schule, dass du dann zwischen den Zeilen etwas vernimmst. Da denke ich schon, wie schaffen wir das, den Prozess der Eltern wirklich zu begleiten. Und sie dort abzuholen, dass sie an den Punkt gelangen, etwas zu verändern. Ja, da sehe ich schon eine Chance im Videogestützten. Weil es anders ist über das Bild. Es löst auch andere Emotionen aus.
- 111 109 I: [1:02:55] Mmh (nickt) und du es auch am Konkreten festmachen kannst, was es für Lösungen geben könnte. (Ja) Ist es auch das, was du denkst?
- 112 110 B1: [1:03:06] Ja...
- 113 111 I: ...oder für die Eltern, sie zu begleiten im Prozess?
- 114 112 B1: [1:03:09] Ja und sie viel mehr mit ihrer Emotionalität abholen. Weisst du, sonst kommen wir immer von aussen. Die Frauen und Männer, die

Vorzüge der EPB

wissen, die kommen mit Spielen, die machen noch das. Dann werden wir noch 'Erziehung' genannt. Wir sagen nun, was wie laufen soll. Das ist vielleicht die implizierte Erwartung. Dann, wenn man etwas sagt, denken sie vielleicht auch, ich bin doch der Elternteil. Wie schafft man das wirklich, dass sie etwas verändern können? Wir sehen ganz viele hindernde Entwicklungsbedingungen. Gewisse sind egal, da kann man sagen, das Kind schafft es dennoch. Bei anderen müsste man jedoch etwas machen. Wie schafft man es, dass das ein Elternteil in Angriff nimmt. Ich glaube... wenn ich die Eltern bei den Passungen strahlen sah...ich glaube, die strahlten, weil sie sich in Freude mit dem Kind gesehen haben. Oder weil etwas gelungen war und sie fühlten jedoch, da ist nichts gegangen. Wir freuten uns dann über 3 Nudeln, wenn man sie noch zählen will! Dort, meine ich, löst das Video etwas aus. Es kann auch das andere mit den Diskrepanzen etwas auslösen. Über Passungen sind sie auch in der Anerkennung ihres Kindes in etwa so: "Ich bin nicht schlecht, wir hatte es in dem Moment gut!" Es gibt doch irgendwelche Konzepte gibt, die nennen dies Streicheleinheiten für sich (lacht). Ja.

115 113 I: [[1:05:03]] (nickt) Auf der Ebene vom Erwachsenen auch: "Du bist gut als Mami (Ja) oder du bist gut als Papi!", so wie du das machst.

Beratungsanliegen

116 114 B1: [[1:05:12]] Ja. Wenn die Eltern sagen, es läuft nicht rund. Dann fragen sich oftmals die Eltern, was sie falsch machen, dass sie nun Hilfe brauchen und auch: "Was ist nicht gut an mir?" Ja.

Vorzüge der EPB

117 115 I: [[1:05:29]] Hast du das stark erlebt, dass du die Eltern durch die positiven Erfahrungen an einen anderen Punkt gebracht hast, das Schöne zu sehen und nicht nur das Schlechte?

118 116 B1: [[1:05:43]] Ja. Dass sie auch das Vertrauen in sich fassen konnten...

119 117 I: [[1:05:51]] Mh...ich schaffe es, ich kann es...(Ja) in diesem Falle.

120 118 B1: [[1:05:56]] Aber, ich denke, es ist ein mega Prozess! Weiss du, das ist ja unser Thema in der HFE. Mit welchen Mittel schaffst du das. Darum fände ich es so spannend, was habt ihr in dieser Coronazeit gemacht? Was ist das Minimale, das ermöglichte, dass es gelingt, die Familien zu erreichen? Es ist trotzdem ein Prozess. Und videogestützt...ich hatte manchmal auch Familien, die selbst ein Video machten. Ich sagte: "Senden Sie mir doch ein Video? Ihr Mann oder Sie filmen Ihren Mann und dann senden sie es mir einfach. Ich habe viel mehr Videomaterial eingefordert ohne dass ich sagte: "Bis zum 12. Mai schicken Sie es mir!"...eher "Wenn sie etwas haben, dann machen sie doch eins." Das ist auch Material, oder?

..Anpassungen

121 119 I: [[1:06:59]] Das kam so zusammen und du konntest es verwerten?

122 120 B1: [[1:07:02]] Ja, genau. Es ist spannend (lacht). Es gäbe so viel zum Arbeiten! (lacht)

123 121 I: [[1:07:11]] Ja. (lacht) Uns geht die Arbeit nicht so schnell aus. (Nein). Genau, dann war das so alles oder kommt dir noch etwas in den Sinn. Ich möchte dich nicht abklemmen...

124 122 B1: [[1:07:27]] Nein. Es ist wohl alles gesagt.

125 123 I: [[1:07:37]] Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier das Interview machen durfte (Bitte). Ich weiss nicht, ob du interessiert bist. Ich weiss noch nicht, ob ich die Masterarbeit freigeben werde. Falls du interessiert bist, was da herausgekommen wäre. Dann kannst du es mir angeben. Ich werde es hier notieren und dich dann informieren.

124 B1: [[1:07:55]] Das darfst du gerne, du hast dann bestimmt eine Präsentation...

127

125 I: [[1:08:04]] Dann werde ich dich informieren und daraus machst du, was du willst!

8.9 Anhang IX: Transkribiertes Interview 2 mit der endgültigen Codierung

<p>Vorzüge der EPB</p> <p>..Eltern</p> <p>..Gewinnung</p> <p>Vorzüge der</p> <p>..Eltern</p>	<p>1 [0:00:00] Interview 2</p> <p>2 1 I: Aufzeichnung wird gestartet.</p> <p>3 2 B2: [[[0:00:02]]] Ja, genau.</p> <p>4 3 I: [[[0:00:05]]] Gut (lacht). Ich habe verschiedene Themenbereiche. Das erste ist der persönliche Rahmen, wie du zur EPB gekommen bist und danach der Berufsalltag, die Rahmenbedingungen und auch die Abgrenzung. Das bedeutet, was du darüber denkst, ob es besser ist im Frühbereich andere Leute beizuziehen. Der erste Teil: Wie bist du eigentlich zur EPB gekommen? Was hat dich bewogen, dies überhaupt zu machen?</p> <p>5 4 B2: [[[0:00:42]]] Ja, in erster Linie war es eine Empfehlung von meinem Arbeitgeber. Er kam und sagte: "Hast du Interesse an dieser Weiterbildung?". Weil (lacht) in unserem Kanton gibt es eine Frühintervention, die ich weiss nicht mehr genau wann gestartet ist. Da geht man schon sehr früh zu den Familien. Das war eigentlich die Voraussetzung, dass man eine EPB als Hintergrund hat, also die Ausbildung. Ja. Mich hat es sofort sehr angesprochen und darum habe ich mich schlau gemacht im Internet. Was ist das genau die EPB? Und ich habe mit Kolleginnen geredet, die es auch gemacht haben in der Umgebung. Ich konnte mich sofort dafür begeistern.</p> <p>6 5 I: [[[0:01:47]]] Schön! Aus deiner Sicht, welches sind die positivsten Aspekte, wenn du es jemandem sagen müsstest? Das ist es...</p> <p>7 6 B2: (lacht) Das ist lustig, ich hatte gerade gestern mit einer Arbeitskollegin ein Telefongespräch (lacht). Und sie wollte auch wissen, was genau die EPB ist (lacht). Ja, dann kam ich auch wieder ins Schwärmen. Es ist eine sehr wohlwollende, wertschätzender Ansatz. Ich denke, du kannst jeden dafür gewinnen. Vielleicht sind sie zu Beginn etwas skeptisch, oh Video! Das ist schon ungewohnt, wenn man sich nachher selber sehen muss (lacht), auf Video. Aber ich glaube, wenn sie es einmal überwunden haben und merken, es ist sehr wohlwollend und es tut gut. Noch alle Eltern machten danach gerne weiter. Und das finde ich mega schön. Die Weiterbildung füllt den eigenen Rucksack und bringt grundsätzlich sehr viel bei der Arbeit. Aber auch sonst, ja. (lacht).</p> <p>8 7 I: [[[0:03:05]]] Tiptop, (lacht) Dein Strahlen zeigt die Freude, dass du es überhaupt ausüben darfst. Das ist schön. Ist es auch eine Haltung, die dahinter steckt (Ja), wenn du das Wertschätzende ansprichst?</p> <p>9 8 B2: [[[0:03:23]]] Ja. Das finde ich sehr wichtig in unserem Beruf und fürs ganze Leben. Ich erachte es als ein grosser Vorteil, ja.</p> <p>10 9 I: [[[0:03:31]]] Tiptop. Nun komme ich etwas konkreter auf deinen Berufsalltag. Denke dir Situationen, die du bereits hattest oder aktuelle. Es spielt keine Rolle. Erzähle mir bitte, bei welchen Familien und Bezugspersonen du das angeboten hast? Du hast vorher schon erwähnt, dass du alle dafür gewinnen konntest...</p> <p>11 10 B2: [[[0:03:56]]] Ja, es gibt durchaus auch Familien, bei denen man nicht hinein kommt. Ich habe es noch nie so erlebt, aber weiss es von anderen. Ich wollte damit sagen, man kann alle dafür gewinnen, wenn sie es einmal überwunden haben (lacht). Weisst du, wenn sie wissen, was sie erwartet und sie merken, es ist gar nicht so schlimm. Klar sind Videoaufzeichnungen immer speziell, wenn man sich das nicht gewohnt ist. Da manche auch sonst unsicher sind oder am Rande der Gesellschaft stehen,</p>
--	---

1/13

			ich weiss es nicht. Es ist vielleicht noch schwieriger, wenn man sich dann auf Video sieht. Entschuldige, was war nochmal die Frage (lacht)?
..Eltern		12	11 I: [[[0:04:42]]] Ich sage es gerne nochmals. Bei welchen Familien und Bezugspersonen der Kinder bietet sich dies an?
..Kinder		13	12 B2: [[[0:04:50]]] Bei uns sind es Familien, bei denen das soziale Umfeld Probleme mit sich bringen oder etwas schwieriger ist. Wir wollen bei diesen möglichst früh die Interaktion Mutter-Kind, Vater-Kind stärken. In erster Linie ist keine Behinderung vom Kind im Vordergrund, eigentlich gar nicht. Sondern es sind eher die psychosozialen Faktoren oder Suchthematik oder einfach Hintergründe, welche die Eltern-Kind-Interaktion erschweren können.
..Eltern		14	13 I: [[[0:05:41]]] Genau. Dann waren es Mütter und Väter und keine anderen Bezugspersonen, wie Pflegeeltern oder Fachpersonen einer KiTa? Da hast du noch nie EPB gemacht?
		15	14 B2: [[[0:05:52]]] Bis jetzt nur Mütter und ab und zu Väter.
		16	15 I: In deinem Fall mehrheitlich Mütter.
		17	16 B2: [[[0:05:58]]] Schon Mütter, jedoch kann man Väter manchmal auch dafür gewinnen (lacht).
		18	17 I: [[[0:06:02]]] Schön. Und du hast mit anderen Fachpersonen aus Spielgruppe, KiTa nichts zu tun, weil die gar nicht in deinem Feld der Erstintervention waren?
..Andere Fachpersonen		19	18 B2: [[[0:06:19]]] Ja. Im beruflichen Alltag habe ich schon mit diesen Fachleuten Kontakt. EPB wende ich nur bei den Kleinsten an und da sind die Eltern die Hauptakteure. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ein Kind vielleicht in einem Kinderheim aufwächst, das es auch hilfreich sein könnte. Ja.
..Eltern		20	19 I: [[[0:06:47]]] ...dass du es da anbieten würdest?
		21	20 B2: [[[0:06:49]]] Ja. Aber da es bei uns mit der Frühintervention vor allem das erste Lebensjahr betrifft, arbeite ich vor allem mit diesen kleinsten Kindern und den Eltern.
..Kinder		22	21 I: [[[0:07:06]]] Die Kinder, die du hattest, waren im ersten Lebensjahr von 0-12 Monaten, bei welchen du die EPB angewendet hast?
		23	22 B2: [[[0:07:09]]] Ja. Bei uns gibt es danach einen Wechsel in die Früherziehung. Da habe ich eine Entwicklungsabklärung gemacht und meist bei der Familie weiter gemacht. Teilweise habe ich dann auch noch EPB angewendet. Ich merkte jedoch, dass je älter die Kinder wurden, auch andere Themen im Vordergrund standen. Da empfand ich die Interaktion nicht mehr als vordergründig oder die Feinzeichen der Kinder lesen können. Sondern da ging es mehr darum, das Kind in der Entwicklung zu unterstützen und dies mit den Eltern anzuschauen. Oder Themen wie Grenzen setzen mit zwei.
Grenzen der Beratungsmi		24	23 (I und B2 pers. Bezug, nicht mittranskribiert)
..Kinder		25	24 I: Dann waren andere auch 1 oder 2 Jahre alt, bei denen du ab und zu EPB gemacht hast? Habe ich das richtig verstanden? (Ja) Und Grössere hattest du keine, bei denen du mit EPB gearbeitet hast?
		26	25 B2: [[[0:08:36]]] Bisher hatte ich es noch nie. Ich könnte es mir durchaus auch vorstellen. Ich denke, je nach Familie, müsste man den

Vorzüge der EPB

Grenzen der Beratu

Persönliche Rahmendbec

..Anpassungen

Grenzen der Beratu

Schwerpunkt mehr auf die Interaktion setzen. Dann könnte ich es mir sehr gut vorstellen auch mit grösseren Kindern.

27 26 I: [[[0:08:52]]] Oder beim Thema Grenzen setzten (Ja), das du vorher erwähnt hast?

28 27 B2: [[[0:08:58]]] Es ist sicher auch möglich, ja. Aber es ist auch so, bei gewissen Eltern dachte ich, wir müssen einen Schritt weiter gehen. Weil die EPB, wie soll ich sagen, ist sehr wertschätzend, aber du zeigst auch stark, was gut ist. Das ist wichtig, gut und schön. Jedoch bei einigen Familien musst du auch aufzeigen, was ist nicht so gut. Klar, muss man es nicht gerade so formulieren. Ich hatte einmal eine Mutter, die meinte: "Dann ist ja nun alles gut! Ich mache nun alles gut!". Das ist einerseits gut, andererseits hatten wir auch genug andere Themen, bei denen wir hinschauen müssten.

29 28 I: [[[0:09:55]]] Und das konntest du dann mit dem Vorgehen einige Male das Positive und danach die Diskrepanzen zeigen, nicht reinbringen?

30 29 B2: [[[0:10:09]]] Nein. Das habe ich nicht so gemacht. Ich fand, das wichtigste war beispielsweise, dass sie sah, wie sie das Kind im Spiel sonst noch unterstützen kann. Das es nicht nur so ist, dass ich komme, mit dem Kind ein wenig spiele. Sondern, dass ich sie einbezog, dass sie es im Alltag anwenden kann. Und dann war es so, dass ich dachte, die EPB ist nicht der richtige Weg. (Ja). Ja, aber das geht dann wahrscheinlich in die Abgrenzung (lacht).

31 30 I: [[[0:10:45]]] (lacht). Ja, vielleicht die Abgrenzung, vor allem hinter dem du stehen kannst, schlussendlich! Es hat nicht damit zu tun, nur das ist richtig oder nicht. Es ist spannend zu sehen, wo gelingt es noch, dies miteinzubeziehen und wo ist die Methode dann ausgeschöpft.

32 31 B2: [[[0:11:05]]] Ja und Diskrepanzen aufzeigen, da bin ich selbst noch zurückhaltend. Ich möchte ihnen nicht Schwarz auf Weiss aufzeigen: "Hey, dass ist nun nicht wirklich eine gelungene Situation!". Aber das ist wahrscheinlich meine eigene persönliche Hemmschwelle.

33 32 I: [[[0:11:27]]] Wie vermittelst du es solchen Eltern, das eine nicht zu machen (genau), damit sie etwas herausziehen können... Dann hast du dich vom Ablauf her, wenn du es gemacht hast, darangehalten wie wir es in der Weiterbildung gelernt haben? Die positiven Sachen hervorzuheben, wenn ich dich richtig verstanden habe. (nickt). Habt ihr vom Dienst her, mit der Frühintervention gewisse Anpassungen gemacht oder gehst du mit dem Aufschreiben und allem so vor?

34 33 B2: [[[0:12:10]]] Nein. Ich habe es der Kollegin gestern schon gesagt. Obwohl ich die Weiterbildung gemacht habe, braucht es auch viel Durchhaltewillen. Man darf es dann auch nicht zu fest hinterfragen. Ich war manchmal am Punkt, an dem ich merkte, es ist überhaupt nicht realistisch. 3 Minuten Videosequenz und ich hatte etwa 3 Stunden zum Analysieren, das kann ich im Alltag meiner Arbeit so nicht umsetzen. Dann bin ich schon an meine Grenzen gestossen. In der Ausbildung liegt es drin, danach im Berufsalltag geht es nicht. Ich glaube, man muss es so sehen, dass man sich in der Ausbildung intensiv dahinter setzt, um eine Basis zu bekommen. Danach im Berufsalltag macht man es dann über ein Schnellverfahren. So dass es noch zu verantworten ist, mit der Arbeitszeit, die man zur Verfügung hat. Einige Arbeitskolleginnen - da sind mehrere, welche die EPB Ausbildung gemacht haben. Die haben ein Konzept erarbeitet oder ein Vorgehen erarbeitete um die Videoanalyse in einem schnelleren Verfahren zu machen. Das ist für mich extrem hilfreich. Ich mache es nur noch über diesen Weg.

3/13

..Anpassungen

- 35 34 I: [[[0:13:39]]] Kannst du noch etwas beschreiben, wie diese Anpassung, dieser schnelle Weg aussieht?
- 36 35 B2: [[[0:13:47]]] Es ist sehr heruntergebrochen. Man hält die Entwicklungsaufgaben fest, die sind, dann -was ist am Anfang noch - das Gefühl, das man hat, wenn man das Video betrachtet. Dann die intuitiven elterlichen Kompetenzen kommen drin vor oder - wie heisst nochmal das Raster, ich weiss nicht mehr auswendig, wie es heisst, es steht einfach auf den Unterlagen, aber...
- 37 36 I: [[[0:14:26]]] ...die zeitlichen Aspekte, das Tempo?...
- 38 37 B2:...das auch! Das Interaktionsmuster und bei einer Seite, wie reagieren die Eltern und wie die Kinder. Es sind viele Beschreibungen...
- 39 38 I: [[[0:14:45]]] Man könnte ganz viel aufschreiben, ganz viele Sequenzen (genau), die man danach nicht zeigt.
- 40 39 B2: [[[0:14:50]]] Ja. Du setzt dann den Fokus auf die einzelnen Punkte und kannst dadurch das Wichtigste herausnehmen.
- 41 40 I: [[[0:14:58]]] Aha. Auf den Punkt, den du schon herausgesucht hast, weil es das Beratungsanliegen ist?
- 42 41 B2: [[[0:15:03]]] Ja, zum Beispiel. Es ist wirklich zackiger.
- 43 42 I: [[[0:15:14]]] Du schreibst dann nicht detailliert auf, das und das passiert (Ja) weiter.
- 44 43 B2: [[[0:15:17]]] Ja und ich denke, dafür ist es realistischer in der Umsetzung. Weil, so wie wir es gelernt haben, ist es schon sehr zeitaufwändig. Die Zeit habe ich nicht im Berufsalltag. Ich sehe es so, dass man sich das ganze Vorgehen erarbeiten musste.
- 45 44 I: [[[0:15:45]]] Das Denken, dass dahinter...
- 46 45 B2: [[[0:15:47]]] Ja, die Haltung.
- 47 46 I: [[[0:15:51]]] Das tönt gut und realistisch, wie du sagst (lacht). Wenn du jeweils beginnst. Hat sich da etwas bestimmtes bewährt, wie du vorgegangen bist, dass sie darauf eingestiegen sind? Du hast schon beschrieben, dass alle irgendwie mitgekommen sind.
- 48 47 B2: [[[0:16:26]]] Es ist immer die Frage, wie macht man es ihnen schmackhaft? (lacht) Meist komme ich und sage: "Ich möchte sehen, welche Signale das Kind zeigt und wie ihr darauf reagiert." Das Kind gemeinsam lesen und sie dazu führen, was zeigt das eigene Kind einem selbst. Und sie sind bisher alle darauf eingestiegen. Ich glaube auch, sie waren alle offen und haben gedacht, wir sehen mal was mich erwartet. Zusammen das Kind lesen und zu sehen, was das Kind zeigt, das fanden sie grundsätzlich spannend.
- 49 48 I: [[[0:17:20]]] Genau. Du hast beschrieben, dass es Kleine sind, welche soziale Risikofaktoren haben. Wer hat sie euch zugewiesen oder wie seid ihr zu ihnen gekommen?
- 50 49 B2: [[[0:17:37]]] Der Sozialdienst vom Spital. Die Familien sind bereits vor der Geburt dem Spital oder im Wochenbett aufgefallen. Sie waren die zuweisenden Stellen. Bei einer Familie war es der Beistand, meist der Sozialdienst vom Spital.
- 51 50 I: [[[0:18:01]]] Hatten die Eltern dann auch ein Anliegen? Oder bist du gekommen und hast gesagt, der Sozialdienst hat mich gerufen... oder wie

..Gewinnung der Eltern fi

Erfahrungen mit anderen

Beratungsanliegen

4/13

Beratungsanliegen

muss ich mir dies vorstellen?

52 51 B2: [[[0:18:14]]] Ja, das ist häufig ein schwieriger Punkt. In der Regel sollten oder wollen wir bereits im Übergabegespräch im Spital mit dabei sein. So kann es offengelegt werden, was unsere Aufgabe ist, was wir machen. Der Auftrag kommt eigentlich vom Spital her gemeinsam mit den Eltern. Bisher war es noch nie möglich im Spital, obwohl es eigentlich die Regel wäre - es hat sich nie so ergeben aus verschiedenen Gründen. Dann war mal ein Vater, der fragte beim Anmeldeformular: "Was ist eigentlich der Grund?". Dann wartete ich ab, was er sich für eine Antwort gibt und er sagte: "Ich schreibe mal die Frau S. auf, die vom Sozialdienst." Ich meinte dazu: "Dann ist doch gut so." Denn es ist noch schwierig, wenn du nicht 1:1 am Gespräch warst, dass ich kommen kann und sage, was nun meine Aufgabe ist.

53 52 I: [[[0:19:21]]] Ja. Sondern sie hätten ein Anliegen, welches du bearbeiten würdest.

54 53 B2: [[[0:19:26]]] Ja. Man kann es schon mit den Eltern besprechen, dass ich von dieser Person gehört habe, dass sie ein kleines Kind haben. Dass wir dann gemeinsam schauen, was es braucht, dass es sich gut entwickeln kann. Dann ist es in der Regel gut, dass sie darauf einsteigen. Zusammen das Kind lesen, das finde ich einfach schön. Zu schauen, was zeigt uns das Kind, ganz kleine Signale. Und mit dem Video kann man das sehr gut anschauen. So konnte ich sie immer gewinnen.

55 54 I: Ja, und haben sich Beratungsanliegen daraus auch weiterentwickelt? Oder wenn du sagst, dass du es bei 1- oder 2-Jährigen auch angewendet hast, beschrieben die Eltern dann, wo sie anstehen oder nicht weiterkommen?

56 55 B2: [[[0:20:24]]] Wir sind ja ein freiwilliges Angebot, das auf jeden Fall. Das betone ich auch immer. Sie spüren manchmal trotzdem einen gewissen Druck. Sie meinen, sie müssen das Angebot annehmen. Das gibt es schon. Auch wenn es einen Wechsel in die Früherziehung gibt, wir bleiben freiwillig. Wenn sie bereits Vertrauen fanden und sie uns schon kennen, ja - und meist konnte ich selbst die Fälle gerade übernehmen. Für mich war es dann eine Umstellung, jetzt beginnt die Früherziehung, ein Wechsel auch im Kopf. Bei der frühen Intervention arbeiten wir sehr bedürfnisorientiert und sehr unterschiedlich. Manchmal gehst du 2x in der Woche hin oder dann gehst du 6 Wochen nicht mehr vorbei. Es ist wirklich sehr individuell. Bei der Früherziehung gibt es dann eine gewisse Regelmässigkeit, die auch etwas verbindlicher ist. Das ist manchmal etwas schwierig, dann zu sagen, dass wir es nun so und so machen. Besonders, wenn es vorher etwas lockerer war für die Eltern. Es ist sehr niederschwellig, weil man sie dafür begeistern oder gewinnen möchte (lacht).

Konzeptionelle Rahmen:

57 56 I: [[[0:21:56]]] Plötzlich hast du dann mehr die Leitung, wenn es eher auf die Förderung des Kindes hinaus läuft, wie du beschreibst?

58 57 B2: [[[0:22:05]]] Ja. Oder du hast auch gewisse Forderungen oder Wünsche an die Eltern, dass es nun regelmässig stattfindet. Das ist dann mehr meine Sache, dass ich es auch einfordere, so dass ich gut arbeiten kann mit ihnen. Es ist auch eine Tatsache, dass sich gerade die psychosozialen Themen im ersten Lebensjahr nicht komplett verändern. Dadurch ist es schwieriger die Regelmässigkeit und die Verlässlichkeit der Eltern einzufordern.

Konzeptionelle Rahmen:

59 58 I: Und sie dies vielleicht auch nicht auf die Reihe bekommen?...

60 59 B2: [[[0:22:49]]] Genau. Man muss einen Weg finden, wie man trotzdem mit ihnen gut weiterarbeiten kann.

5/13

Grenzen der Beratungsmi

Beratungsanliegen

Grenzen der Berati

..Kinder

- 61 I: [[[0:22:57]]] Genau. Gibt es aus deiner Sicht auch Beratungsthemen oder Situationen, bei denen du nicht mit Video arbeiten würdest? Du hast es bereits etwas angesprochen, mit älteren Kindern eher nicht. Konkret welche Themen, bei denen du...
- 62 B2: [[[0:23:14]]] Ältere Kinder eher nicht, nicht, weil es nicht gut wäre. Sondern weil ich anderes mehr in den Vordergrund stelle, dann wirklich die Förderung des Kindes.
- 63 I: Ja. Wenn Eltern mit Themen kommen?
- 64 B2: (unv.) An der Interaktion habe ich auch schon mit einem älteren Kind weitergearbeitet, bei dem zum Beispiel die Sprache ein grösseres Thema war. Meist kommen dann andere Schwerpunkte der Förderung in den Vordergrund. Dann findet die Interaktion zwar auch noch statt, jedoch steht sie nicht mehr im Vordergrund. Es ist nicht so, dass es Kinder gibt, bei denen ich sagen würde, da kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, man könnte die EPB überall anwenden.
- 65 I: [[[0:24:07]]] Auch bei den Grösseren? (Ja) Kannst du dir vorstellen, wenn es um das geht?
- 66 B2: [[[0:24:13]]] Ja, kann ich mir vorstellen. Doch da dachte ich bisher, es steht etwas anderes an.
- 67 I: [[[0:24:20]]] Besonders auch, weil die Kinder bereits von klein auf bei dir waren?
- 68 B2: [[[0:24:24]]] Ja. Vielleicht ist es auch anders, denn einmal habe ich überlegt bei einem älteren Kind EPB durchzuführen. Dieses hatte ich nicht in der frühen Intervention, sondern später. Aber ich machte es aus einem Grund dann doch wieder nicht....es wurde eine Logopädin beigezogen. Weil die Sprache ein grosses Thema war. Dann machte ich eine Pause. Das wäre da theoretisch eine sehr gute Möglichkeit.
- 69 I: [[[0:25:03]]] Dann sagst du nicht, dass es Beratungsanliegen oder Themen gibt, die nicht mit der EPB angewendet werden könnten. Es hängt eher vom Individuellen ab. Habe ich es richtig herausgehört?
- 70 B2: [[[0:25:19]]] Ja. Es gibt kein Ausschlussverfahren, bei dem ich sagen kann, hier mache ich keine Videos. Es sei denn, die Eltern möchten es nicht. Das auf jeden Fall, wenn die Eltern nicht möchten, mache ich keine Videos. Ich hatte einen Fall, das lief nicht unter der Frühintervention, weil das Kind eine klare Behinderung hatte. Dann ist es sowieso ein Früherziehungskind. Da hätte ich gerne mit EPB gearbeitet. Da wollten die Eltern nicht. Sie wollten sich und das Kind nicht auf Video sehen. Sie waren auf Grund der Situation zu sensibel. Das Kind war schwerstbehindert. Das wollten sie nicht auf Video betrachten und angehen. Es wäre da auch eine Arbeitsmethode. Ich sehe es als Arbeitsmethode und wer bereit dazu ist, dann steige ich darauf ein und arbeite so. Es ist nicht zwingend, es ist eine Möglichkeit...
- 71 I: [[[0:26:27]]] ...die du darbietest, wenn du es sinnvoll findest?
- 72 B2: [[[0:26:30]]] Ja. Oder den Eltern überhaupt mal vorschlagen, aber jene wollten es nicht.
- 73 I: [[[0:26:37]]] Dann hast du es nicht angewendet bei Behinderungsformen mit anderen Kindern?
- 74 B2: [[[0:26:43]]] Sonst ergab sich keine gute Möglichkeit, ich denke, es

6/13

		waren vor allem die Kinder der Frühintervention, bei denen ich es angewendet habe.
	75	74 I: [[[0:27:00]]] Die Dauer - du sagtest, es waren unterschiedliche Abstände der Beratungen - wie lange dauerte es mit diesen Familien an? Kannst du beschreiben, waren es 3-10 Mal oder kannst du es irgendwie zusammenfassen?
..Dauer	76	75 B2: [[[0:27:19]]] Im Schnitt war ich alle 3 Wochen da - was ergibt 52 geteilt durch 3?...(lacht)
	77	76 I: [[[0:27:29]]] Das über ein Jahr?
	78	77 B2: Ja. Das kommt etwa so hin, etwa alle 2-3 Wochen. Mit der Videoanalyse braucht die Auswertung auch wieder Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. So dass man es wirklich gut machen kann, bevor man wieder zur Familie geht. Es ist auch nicht so, dass ich jedes Mal alle 2-3 Wochen ein Video mache. Es ist einfach die Beratung bei der Familie. Ein Video mache ich ungefähr jedes 2. oder jedes 3.Mal. Ja.
Vorzüge der EPB	79	78 I: [[[0:28:14]]] Bekamst du auch Rückmeldungen der Eltern, die dich bestärkten, das Vorgehen bei anderen wieder zu machen?
	80	79 B2: [[[0:28:20]]] Ja, einmal hat mir eine Mutter - das war wirklich so schön - denn es war eine schwierige Situation. Da ging es auch um eine Kindsgefährdung. Sie hatte auch Angst, man nehme ihr das Kind weg. Und dann sagte sie: "Sie sind nun die Erste, die mal sagt, dass ich etwas gut mache!" Dann sah ich, die Arbeit ist eigentlich so, so wertvoll. Das berührte mich recht...dass sie meinte: "Sie sind die Erste, die sagt, dass ich etwas gut mache!"
	81	80 I: [[[0:28:55]]] Wow, ja!
	82	81 B2: [[[0:28:56]]] Das sagt doch schon viel über diesen Ansatz. Ja.
	83	82 I: [[[0:29:01]]] Mmh. Genau. Das wirkte sich auch aus auf deine Beratung? (Ja) Fandest du es danach umso sinnvoller?
	84	83 B2: [[[0:29:10]]] Ja. Es stärkte mich darin, die Mutter zu stärken in der Interaktion mit dem Kind. Ihr auch aufzeigen können, was sie gut macht, nebst all dem Schweren, das noch da ist.
	85	84 I: [[[0:29:24]]] Mmh. Ist es vielleicht auch das, was dich etwas daran hindert, die Diskrepanz noch herauszuheben?
Grenzen der Beratungsm	86	85 B2: [[[0:29:32]]] Ja. Ich denke, da war es so. Da dachte ich, da kann ich das nicht noch zeigen. Und dennoch möchte ich es nicht schönreden. Ich möchte nicht nur die sein, die alles beschönigt. Ja, sonst kommt plötzlich wieder der Gedanke: "Eigentlich brauchen wir Sie jetzt gar nicht mehr! Nun ist ja alles gut!" Wichtig erscheint mir, mit den Eltern eine gute Vertrauensbasis zu haben. Dann verträgt es auch mal Dinge zu besprechen, die nicht ideal laufen. Das konnte ich auch mit ihr. Das war kein Problem. Ich denke auch, weil wir eine gute Basis hatten. Aber dies gerade auf Video zu zeigen, da hatte ich meine Hemmschwelle. Ich denke, man kann auch Diskrepanzen ansprechen, oder muss man ansprechen, diese jedoch nicht unbedingt auf Video zeigen. Die Eltern sind sehr verletzlich und sie wollen es gut machen. Sie geben ihr Bestes. Ich denke, Bilder haben eine andere Wirkung als Worte. Darum kann man die schönen Momente mit Bildern zeigen. Das geht runter wie Honig. Und was schwieriger ist, erwähnt man eher im Gespräch. Oder in der Situation mit dem Kind, aufzeigen, was man
..Anpassungen		

..Anpassungen

Technische Rahmenbedir

Konzeptionelle Ral

noch anders machen könnte. Oder was wichtig ist für das Kind, dass es weiterkommt.

87 86 I: [[0:31:10]] Ist es dann, wenn du kein Video machst, dass du begleitend die Mutter kommentierst, was sie macht? Das stell ich mir so vor...

88 87 B2: [[0:31:17]] Ja. Es gibt ja noch genug Momente, bei der du die Situation beobachtest...

89 88 I: [[0:31:22]] und du es dann aufgreifst?...

90 89 B2: [[0:31:27]] Ja. Oder wenn sie zum Beispiel sehr heftig auf etwas reagiert, dass du aufgreifst, dass dies zur Entwicklung gehört. Er will mit dem dies oder jenes sagen. Nichts was ich aus dem Video schneide oder zeige. Da habe ich da selbst etwas Widerstand.

91 90 I: [[0:31:48]] Ja, das ist auch o.k. (lacht). Genau. Du hast mir schon viel erzählt, was du gemacht hast. Du sagtest auch, dass es wichtig ist, die zeitliche Struktur im Auge zu haben, um es in dem Rahmen überhaupt zu schaffen. Da komme ich nun nochmals zu diesen Rahmenbedingungen. Welche technischen oder zeitlichen Strukturen haben dir geholfen, um die Methode gut anzuwenden?

92 91 B2: [[0:32:23]] Gute technische Geräte zu haben. Ich weiss noch, als ich die EPB-Weiterbildung machte, hatte ich eine Kamera vom Dienst mit dabei. Eine Kamera, die da war. Es war dann katastrophal. Ich konnte damit nicht richtig die Videos schneiden. Das durfte ich dann platzieren und dann gab es eine neue Kamera. Mit dieser konnte ich dann wirklich arbeiten. Es braucht die technischen Mittel. Die braucht es einfach. Das Video schneiden bereitete mir zu Beginn auch etwas Mühe, weil wir kein geeignetes Programm hatten. Viele Programme konnte man nicht herunterladen. Der Kanton ermöglicht es nicht, dass man jede Homepage öffnen kann und Sachen herunterladen kann. Da ist ein grosses Sicherheitskonzept dahinter. Dann musste ich manchmal die Videos zu Hause schneiden. Im Geschäft schaute ich, von da bis da will ich schneiden. Zu Hause habe ich es dann rasch geschnitten. Jetzt habe ich ein Programm gefunden, das ich auch am Dienst gut anwenden kann. Meine Hürden waren eher die Technischen. Das wäre sicher auch gut, wenn - ich meine, das gab es mal, als viele Marte Meo machten, so ein internes Weiterbildungsangebot. Wie kann man Videos schneiden oder mit Videos arbeiten. Die ganze Technik ist ja nicht unser Hauptmetier! (lacht) Ich habe einen Weg gefunden. Zum Teil schneide ich zu Hause und speichere es auf einen Stick, den ich wieder mitnehme.

93 92 I: [[0:34:23]] Mmh. Und nun hast du eine Lösung mit einem Programm gefunden, welches der PC des Kantons auch akzeptiert.

94 93 B2: [[0:34:32]] Ja. Ich muss es einfach mal wieder ausprobieren, dass ich es nicht verlerne. (lacht)

95 94 I: [[0:34:47]] Ist aus deiner Erfahrung vieles eine Sache der Übung, das Bedienen der Technik?

96 95 B2: [[0:34:49]] Ja. Und es ist sicher gut, wenn jemand versiert ist und die unterstützen kann. Die sagt: "Mach es mal so oder so!" Darum vielleicht mal eine solche Weiterbildung, wenn mehrere Personen sind, die es anwenden. Das wäre hilfreich, damit du nicht alleine bist und dir alles selbst erarbeiten musst.

97 96 I: [[0:35:11]] Und viel Zeit dafür verbrauchst, (Ja) um jedes Mal zu wissen, wie es schon wieder funktioniert oder die Arbeitsschritte, ein Teil im

8/13

Persönliche Rahmendeb

Konzeptionelle Rahmenb

Beratungsanliegen

Grenzen der Beratu

Büro, ein Teil zu Hause. Das ist ja auch aufwendiger (Ja), du musst dich wieder reindenken.

98 97 B2: [[[0:35:27]]] Ja. Was mir auch hilft, im Büro mit Kopfhörer zu arbeiten. So kann ich mich etwas abkapseln. Denn es ist schon intensiv, solch eine Videoanalyse zu machen. Dann gibt es genug Störfaktoren, die hinderlich sind. Und ich will auch kein Störfaktor sein. Für die rundum kann es dann auch nervig sein. Das sind so die technischen Hilfsmittel, die mir helfen. Hast du auch noch an anderes gedacht?

99 98 I: [[[0:36:00]]] Nein, das ist schon gut... du hast bereits viel erzählt, danke. Der zeitliche Aufwand, wenn ich es mir probiere vorzustellen. Du machst nicht jedes mal eine Aufnahme und hast dann auch Zeit dazwischen (Ja), dies zu machen.

100 99 B2: [[[0:36:21]]] Gerade wenn man, sage ich mal, einen Monat lang nicht hingegangen ist, hat man die Zeit dazwischen einmal Videoanalyse zu machen.

101 100 I: [[[0:36:30]]] Mmh. Und dann ist es...

102 101 B2: [[[0:36:34]]] Ich denke, es ist auch für die Familien gut nicht zu oft. Wenn sie sonst schon einen gewissen Druck der Beistände spüren...ja, ich will überhaupt nicht so diese Kontrollfunktion einnehmen! Das ist auch nicht meine Aufgabe.

103 102 I: [[[0:36:52]]] Mmh. War es dann für dich so effizient, das du es so geplant hast, nicht jedes mal etwas aufzunehmen?

104 103 B2: [[[0:37:05]]] Ja. Das ich den Eltern Zeit gebe und ich Zeit habe, die Videoanalyse zu machen. Sie dürfen natürlich jederzeit anrufen, aber auch im Lockdown kam nie ein Anruf.

105 104 I: [[[0:37:23]]] Da hast du auch nicht über ein Medium mit Videos mit ihnen gearbeitet?

106 105 B2: [[[0:37:30]]] Nein, weil auch kein Anliegen von Seiten der Eltern kam. Das ist häufig so. Es ist uns sehr wichtig, dass sie ein Anliegen haben. Das haben sie in der Regel nicht unbedingt in der Frühintervention.

107 106 I: [[[0:37:46]]] Erschwert es dann, wenn man kein Ziel hat, auf das man eine Lösung finden könnte?

108 107 B2: [[[0:37:52]]] Ja. Es ist eher so, man macht es ihnen immer wieder schmackhaft und nicht das sie es bereits einfordern. Eine Mutter hatte ich einmal, doch, die hatte wirklich Anliegen. Das macht es einfacher, muss ich sagen.

109 108 I: [[[0:38:07]]] Welche Anliegen waren es da?

110 109 B2: [[[0:38:10]]] Ja. Es waren ganz verschiedene Dinge wie: "Ist es normal, dass er mich kratzt beim Wickeln? Oder wie setze ich ihm Grenzen?" Die Arbeitsmethode, merkte ich, war dann doch nicht EPB. Sondern es war dann einfach ein Gespräch. Im Gespräch habe ich auch ein wenig erfahren, wie die Mutter in gewissen Situationen handelt. Sie war auch sehr offen und hat gesagt, wie sie es macht. Dann konnten wir es gemeinsam erarbeiten, was das Kind daraus nehmen könnte. Beispielsweise sagte sie: " Er wirft immer Dinge gegen mich, wenn ich ihm die Windeln wechsele." Das machte sie auch aggressiv. Aber irgendwie merkte sie auch, er ist noch klein und macht es wohl nicht wirklich extra. Dann sagte sie später von sich aus: "Könnte es vielleicht sein, dass dies so ist, weil ich ihm manchmal auch

9/13

Beratungsanliegen

Grenzen der Berat.

Weiterentwicklung

wütend Dinge aus der Hand reisse und auf den Boden werfe?" Das sie es wie vorlebe. Ich fand es wirklich gut, dass wir im Gespräch darauf gekommen sind. Dass sie mitteilen konnte, was vielleicht ein Grund ist, dass der Junge diese Verhaltensweisen zeigt. Sie kam selbst auf diese Idee, dass sie nicht ideal gehandelt hat. Dafür brauchte ich nicht EPB. Dann wieder mehr, die Beziehung zu stärken, um ihnen zu zeigen: "Da habt ihr es so gut miteinander! Da konntest du ihn so gut unterstützen, lesen und ihn verstehen!" So dass sie die Sicherheit zurückbekommen kann, dass sie es gut macht und eine gute Mutter ist.

111 110 I: [[[0:39:55]]] Mmh. Dann war es ein lösungsorientierter Ansatz, welchen du bei ihr angewendet hast, so dass sie mit dir zusammen auf Lösungen gekommen ist? (Ja) Und du ihr auch die Möglichkeit gegeben hast, auszusprechen, was wann und wie passiert und zu formulieren, was man wohl machen könnte...

112 111 B2: [[[0:40:15]]] Ja. Es war sicher hilfreich, dass sie sich gut selbst reflektieren konnte. Ja.

113 112 I: [[[0:40:24]]] Genau. Spannend! Dass man eine Lösung finden kann, das ist schon ein springender Punkt. Dass sie selbst auf Ideen kommen sollten, selbst etwas entdecken, selbst...und es ihnen nicht einfach vorgibt...

114 113 B2: [[[0:40:42]]] Ich denke, das passiert schon, es kommt vor. Es ist jedoch schwierig. Ich empfinde es sehr schwierig. Ich will ja nicht immer diejenige sein, die sagt: "Hast du gesehen, dass..."

115 114 I: [[[0:40:54]]] Mmh. Ja.

116 115 B2: [[[0:40:55]]] Mit der Videomethode läuft es dann doch oft so. Denn ich bestimme ja, was ich zeige und habe es im Vornherein angeschaut. Dann rutsch mir oft heraus: "Hast du gesehen, da lächelt es dich an..." oder so. Gut, ich müsste mal ausprobieren, da wirklich nichts zu sagen und nur das Video zu zeigen.

117 116 I: [[[0:41:16]]] Dann mal abzuwarten, statt deine Sachen, die du schon überlegt hast zu bringen..

118 117 B2: [[[0:41:23]]] ...schon vorbereitet habe und überlegt habe.

119 118 I: [[[0:41:24]]] Mmh. Das ja, kannst du mal machen! (lacht)

120 119 B2: [[[0:41:28]]] (lacht) Das ist jetzt ein guter Hinweis! (lacht)

121 120 I: [[[0:41:34]]] Man kann ja immer mal wieder etwas ausprobieren! Das ist doch gut. Ein Teil sind auch die Finanzmittel, die Arbeitszeit, die du auch schon angesprochen hast. Wenn du dir vorstellst, dein Arbeitgeber hätte genügend finanzielle Mittel, Arbeitszeit wäre verfügbar und man könnte die EPB in der HFE einsetzen, wie man möchte. Es würde alles bezahlt... wie wär es dann, wie könntest du dir das vorstellen mit den Eltern und Bezugspersonen von Kitas, Spielgruppen, vom Kindergarten anzuwenden?

122 121 B2: [[[0:42:15]]] Ich sage mal, wir haben bereits das Glück, dass wir bei den Familien recht frei sind. Aber es würde den Rahmen sprengen, wenn ich total intensiv EPB machen würde. Nein, es ist nicht realistisch. Wenn man mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hätte, dann könnte man vielleicht bei der Spielgruppe oder der Kita dies mehr anwenden und miteinbeziehen. Das wäre sicher eine Variante. Das habe ich mir so noch nie überlegt. (lacht).

123 122 I: [[[0:42:55]]] Die Frage ist extra provokativ, um zum Denken zu animiere, was wäre überhaupt wünschenswert oder was du als Bedarf bei der

10/13

Weiterentwicklung

Kita oder der Spielgruppe sehen kannst, mit denen du bereits zu tun hattest.

124 123 B2: [[[0:43:10]]] In der Spielgruppe - ja mit Kitas hatte ich nicht viel zu tun - da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Bedarf da wäre. Aber die Frage ist schon da, wer finanziert es? Ich denke, es besteht grundsätzlich schon Bedarf für eine Unterstützung von Spielgruppen im Rahmen der HFE. Doch auch das können wir gar nicht bieten, in dem Ausmass, wie es vielleicht gewünscht wäre oder für ein Kind hilfreich wäre.

125 124 I: [[[0:43:48]]] Mmh. Du siehst Möglichkeiten, weil die das vielleicht auch ansprechen, gewisse Anliegen? Oder kommen Frage, bei denen du in Kontakt warst?

126 125 B2: [[[0:44:00]]] Ja, das schon! Da habe ich nicht unbedingt an EPB gedacht. Mehr grundsätzlich an Unterstützung.

127 126 I: [[[0:44:09]]] Bezogen auf die EPB, würdest du da etwas erkennen?

128 127 B2: [[[0:44:14]]] Eben, ich sehe die EPB als Arbeitsinstrument. Dann käme es sicher in Frage, ja. Man könnte es auch anwenden.

129 128 I: [[[0:44:28]]] Mit den momentanen Strukturen, gäbe es da noch Entwicklungsmöglichkeiten aus deiner Sicht, diese Methode - sei es nun in deinem Fall mit der Frühintervention oder in der Früherziehung noch anders anzuwenden?

130 129 B2: [[[0:44:44]]] Ja. Es gäbe schon Entwicklungsbedarf. Vor allem, dass mehr die Ausbildung machen würden. Das ist auch wieder ein Kostenfaktor. Dass sie bei uns auf mich zugekommen sind, sagten: "Könntest du dir vorstellen, das zu machen?" Da ist ein grosser Teil davon auch finanziert worden, weil es jemand brauchte in unserem Einzugsgebiet. Jetzt probiere ich auch jemand anders dafür zu gewinnen. Wenn es natürlich verteilt wäre auf mehrere Leute. Dann wäre es super, wenn mehrere Personen die Weiterbildung hätten. Aber es muss die Leute auch interessieren und einige haben das Marte Meo gemacht. Die sagen, das genügt eigentlich als Rucksack. Oder diejenigen, die kurz vor der Pensionierung stehen, die verstehe ich auch, dass sie sich nicht für ein CAS nochmals reingeben mögen. Grundsätzlich, die Ausbildung noch näher an die Frau zu bringen. sag ich mal! (lacht) (Genau) Man kann es auch nicht obligatorisch machen. Die Leute müssen Feuer und Flamme sein dafür, sonst bringt es nichts. Doch vielleicht, wenn jemand kommen würde und dies vorstellen würde, könnte man noch mehr dafür begeistern. Und dann könnte man es auch mehr anwenden.

131 130 I: [[[0:46:19]]] Ja. Dann wäre es wieder besser abgedeckt.

132 131 B2: [[[0:46:21]]] Aber so lange es nur einzelne Leute sind, die es anwenden können oder gemacht haben... dann denke ich, passiert auch nichts in die Richtung, dass man es erweitert anwenden würde. Die Kapazität ist bereits schon sehr begrenzt.

133 132 I: [[[0:46:41]]] Ja. Genau, das verstehe ich, dass dann einfach eine Begrenzung vorhanden ist. Manchmal gibt es auch andere Dienste oder die Mütter-Väterberatung oder Psychologen, die das anbieten. Wie beurteilst du das, die EPB lieber selber zu machen oder weiter zu geben?

Erfahrungen mit anderen

134 133 B2: [[[0:47:05]]] Ich habe jetzt gerade eine Familie, die ich begleite und lange EPB durchführte. Bei denen gab es nun einen Wechsel in die Früherziehung und die Mütter- und Väterberatung ist auch immer noch drin. Die macht zwischendurch auch EPB mit dem Kind und der Mutter. Ich finde es super. Das ist auch etwas, was uns ein Anliegen ist, das grundsätzlich dies

11/13

verbreitet wird. Weil es eine Haltungsfrage und eine Vorgehensweise ist, die schlussendlich allen zu Hilfe kommt, wenn du so arbeiten kannst. Wir hatten auch einmal einen Austausch mit Hebammen. Wir haben gemerkt, wir mussten nicht Werbung für uns machen, damit sie uns die Kinder für die EPB weitergeben. Sondern, ihnen zu sagen, dass sie auch die Weiterbildung machen könnten. Etwas aufzuteilen, weil es eine gute Methode ist, die auch in anderen Berufen angewendet werden können. Dies auch, weil die Kapazitäten ja begrenzt sind.

- 135 134 I: [[[0:48:05]]] Mmh. Das vor allem (Ja) ist der springende Punkt, damit möglichst viel dies anbieten könnten. (Ja) Du hast Erfahrungen, dass die Mütterberaterin das auch anwendet und du hattest das Kind in der HFE. Ging das gut nebeneinander?
- 136 135 B2: [[[0:48:25]]] Ja. Wir hatten auch die ganze Zeit einen guten Austausch. Das war wirklich gut so.
- 137 136 I: [[[0:48:33]]] Andere Dienste, du sagtest, bei euch gibt es Hebammen, machen die das teilweise auch?
- 138 137 B2: [[[0:48:40]]] Wir haben die EPB den Hebammen vorgestellt.
- 139 138 I: [[[0:48:46]]] Nicht, das sie es bereits anwenden würden?
- 140 139 B2: [[[0:48:47]]] Oder die Frühintervention haben wir ihnen vorgestellt und haben den Hinweis auf die EPB gemacht. Ich weiss es nicht, vielleicht hat sich daraus etwas ergeben. Es waren einige, die zeigten sich interessiert.
- 141 140 I: [[[0:49:05]]] Und Psychologen, die so etwas angewendet haben, mit denen hattest du nichts zu tun?
- 142 141 B2: [[[0:49:11]]] Nein.
- 143 142 I: [[[0:49:15]]] Bis jetzt nicht...
- 144 143 B2: Ich denke schon, es ist noch nicht so verbreitet!
- 145 144 I: [[[0:49:19]]] Mmh. Ja, das habe ich auch aus dem, was ich bisher gelesen habe darüber, interpretiert. Das es nicht an vielen Orten stattfindet. Auch das Anfragen, um Leute zu finden hat es auch gezeigt. Nicht an jedem Dienst gibt es welche. (Ja). Genau.
- 146 145 B2: [[[0:49:44]]] Wie ist es an eurem Dienst?
- 147 146 I: Bei unserem Dienst ist es noch nicht implementiert.
- 148 147 B2: [[[0:49:50]]] O.k. Bist du die einzige, die EPB gemacht hat?
- 149 148 I: [[[0:49:53]]] Ja. Es gibt noch welche mit Marte Meo. Ich glaube auch, es gäbe ein grosse Entwicklungspotenzial, das auch anzugehen. Es sind auch viele andere Themen. Manchmal muss man auch realistisch bleiben. Das eine muss geklärt werden und dann das nächste! (Ja) Genau. Du hast bereits viel erzählt. Gibt es noch Aspekte, die dir wichtig sind? Ich wäre mit den Fragebereichen soweit durch. Du darfst gerne nochmals überlegen, ob es was gibt, das noch nicht zur Sprache kam.
- 150 149 B2: [[[0:50:36]]] Was ich sehr hilfreich empfinde ist, wenn jemand anders vom Dienst die Weiterbildung auch gemacht hat und die weiss, von was du redest. Da könnte man vielleicht auch mal gemeinsam ein Video analysieren. Jetzt mache ich es immer alleine und man hat auch Selbstzweifel. Habe ich es richtig gesehen? Ich denke, es würde extrem helfen, wenn man

da besser mit anderen zusammenarbeiten könnte. Das habe ich auch in der Ausbildung gemerkt, die Gruppe die wir hatten und die Videos gemeinsam anzuschauen. Es hat so viel gebracht! Man müsste einfach mehr Früherzieherinnen dafür begeistern, um so auch Synergien zu nutzen und miteinander austauschen können.

- 151 150 I: [[0:52:03]] Ja. Du beschreibst es auch, dass es dann eher ein Schwung gibt (Ja). Die anderen bestärken dich, dass du es gut machst und dass du es so und so sehen kannst. Oder jemand anders sieht etwas Zusätzliches, was du noch nicht selbst entdeckt hast.
- 152 151 B2: [[0:52:17]] Genau, oder vielleicht hast du auch den Blick etwas träge, wenn du die Familie schon kennst. Du hast den Blick auf etwas gerichtet. Jemand anders würde es ein Stück weit anders betrachten. Das würde mich auch wieder weiterbringen.
- 153 152 I: [[0:52:37]] Mmh. Das würde sich gegenseitig befruchten! Die eine würde das sehen, eine andere etwas anders. Dadurch hättest du eine Art eine Weiterbildung über alles hinweg.
- 154 153 B2: [[0:52:48]] Und auch keine solchen blinden Flecken in einem System, die du gar nicht mehr siehst, weil du bereits ein Teil vom System bist.
- 155 154 I: [[0:53:01]] Mmh (unv.). Spannende Aspekte, die du noch erwähnt hast! Diese verstehe ich auch ganz gut. Das macht es aus, dass du das anwenden kannst. Ich stoppe hier mal und sage danke! Ich stelle das Video aus.

8.10 Anhang X: Transkribiertes Interview 3 mit der endgültigen Codierung

	1	[0:00:00] 1 [] B3: Ja.
	2	I: [[0:00:03]] Genau. Die verschiedenen Fragen, die ich gerne stelle, sind zum persönlichen Bezugsrahmen, danach auch bezogen auf den Berufsalltag. Und die Rahmenbedingungen ist ein Bereich und auch die Abgrenzung, wie sich die HFE abgrenzt von anderen Diensten oder Anbietern. Das ist der Überblick über alles. Wenn etwas unklar wäre, frage einfach und ich versuche die Frage nochmals anders zu stellen. Um einzutauchen möchte ich gerne von dir wissen, was dich dazu bewogen hat, die EPB-Weiterbildung überhaupt zu machen. Wie bist du dazu gekommen?
Vorzüge der EPB	3	B3: [[0:00:52]] Uf (seufzt), ehm. Ich weiss jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaub, ich habe einfach mal herum recherchiert. Und ich hab einfach gesehen, dass es die Ausbildung in der Schweiz gibt, im Thurgau draussen und dann in Ulm. Ich wollte nach Ulm. Also das ist jetzt mehr vom Institut her. Und ich fand das einfach eine total interessante Sache. So vom Marte Meo hatte ich das schon gehört. Und dann aber EPB fand ich dann von der Beschreibung her total interessant. Mich hat es irgendwie angezogen, eben mit dem Video. Auch von den Inhalten, die da in der Ausschreibung gestanden sind. Da habe ich wie so gedacht, dass passt sehr gut für den Frühbereich. Ja, dann habe ich mich angemeldet und bin dann nach Ulm gegangen, ja.
Vorzüge der EPB	4	I: [[0:01:59]] Aus deiner jetzigen Sicht, die positivsten Aspekte, die du dem zuschreibst. Oder wenn dich jemand fragt: "Ah, du machst EPB? Was ist EPB?" Wie würdest du das darstellen, welches sind für dich die positivsten Aspekte, warum du es gut findest?
Vorzüge der EPB	5	B3: [[0:02:18]] Also einfach wirklich mit diesem Video. Das ist wirklich, finde ich, frappierend. Einfach so die Spannung, wie kann man einer Mutter etwas erklären oder sie auf etwas hinweisen, auf eine gute Art. Wo man durch das Video überhaupt nicht mehr muss, weil die Mutter dies dann einfach sieht. Die Mutter, die ich hatte, die Fälle, die sieht das. Und die Mutter erzählt das. Das wurde uns auch in der Ausbildung so immer erklärt, wir wussten es ja noch nicht. Eigentlich ist es wie selbsterklärend, dieses Video. Es wirkt total. Und es ist, man kommt nicht zu einer Situation, dass man etwas benennt. Und sich dann die Mutter falsch verstanden fühlt oder angegriffen fühlt. Sondern sie sieht einfach wie sie das macht. Beziehungsweise was das Kind dann natürlich macht. Oft spricht sie das aus, ja. Da kann man da so ganz positiv darüber weitersprechen.
Vorzüge der EPB	6	I: [[0:03:28]] Mmh. Das macht es für dich aus, das Positive, das dann auch was bewirkt bei der Mutter oder den Eltern?
Vorzüge der EPB	7	B3: [[0:03:36]] Ja. Einfach von der Methode - es ist im Grunde dieses Medium, das Videomedium. Ja. Ich denke auch, es ist einfach eine gute runde Sache. (Ja) Vielleicht kommen wir dann noch mehr (Ja, genau) da drauf (lacht).
..Eltern	8	I: [[0:03:59]] Ja. Es gibt vielleicht noch Haltungen oder so, die dir plötzlich noch in den Sinn kommen, die du wichtig findest und die erzählen kannst. Genau. Dann tritt ich nun in den akuten Berufsalltag. Du wendest es aktuell an und bist als HFE tätig. Du hattest vielleicht Familien, bei denen du es nun nicht mehr machst. Du kannst an aktuelle oder vergangene Fälle denken, wenn ich dich frage. Welche Familien oder auch Bezugspersonen waren es, bei denen du die EPB angewendet hast?
..Eltern	9	B3: [[0:04:38]] Es waren immer mit Mütter und Kindern. Mit Kinder, logisch (lacht). Und in der Übungsphase waren es dann vor allem Mütter, bei denen ich sowieso einen guten Draht hatte. Die waren sehr offen und die Kinder, die waren nicht so - weil die EPB ja eigentlich auch ursprünglich auch auf schwierige Beziehungen fokussiert oder Interaktion zwischen Mutter und Kind - das waren nie so gravierend schwierige Beziehungen. Das war für mich dann auch irgendwie einfacher. Und dann als ich fertig war mit der
..Kinder		

1/11

Ausbildung, habe ich eigentlich mit Müttern gemacht mit Kindern, die Autismusspektrumsstörungen haben.

10 I: [[0:05:32]] Mhm. Und andere Fachpersonen aus Kindergarten oder Spielgruppen waren nie in einer EPB mit dir zusammengekommen? Diese Methode hast du bei ihnen nicht angewendet?

11 B3: [[0:05:52]] Das habe ich nie angewendet. Ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen (lacht), dass ich das tun könnte, ja. Ich arbeite eigentlich nicht so nah mit den Spielgruppen- oder Krippenleiterinnen zusammen.

12 I: [[0:06:08]] Dann hattest du noch die Möglichkeit oder dass es ein Bedürfnis war, in dem Falle?

13 B3: [[0:06:13]] Nein. Ich habe es halt immer über Beobachtungen gemacht. So dass ich beobachte und dann in dem Rahmen versucht habe zu beraten, ja. Ich weiss nicht, das müsste man ja auch mit der Mutter besprechen und ich müsste...- ja wie gesagt, ich habe es mir ja noch gar nie überlegt - es wäre vielleicht... Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, das steht an. Weil, da wo ich das Gefühl habe, wo es nicht so gut läuft in der Krippe, sind es fast grundlegendere Sachen. Also gar nicht bezogen auf das spezifische Kind, sondern, da denke ich einfach, so vielleicht ist der Kontakt mit dem Kind ist nicht richtig feinfühlig, ja. Aber nicht das eine spezifische Kind und diese spezifische Krippenleiterin. Ja, da komm ich vielleicht in ein Gebiet rein, wo gar nicht meine Kernaufgabe ist., ja.

14 I: [[0:07:11]] Genau. Dann komme ich nochmals auf die Entwicklungsverzögerungen oder Beeinträchtigungen zurück. Die Kinder, die du beschreibst haben, hatten ASS. Gab es noch andere Fälle, die andere Beeinträchtigungen oder Verzögerungen hatten.

15 B3: [[0:07:35]] Ja, also einmal, da hatte das Mädchen eine starke Spracherwerbsstörung und dann auch Verhaltensauffälligkeiten. Und der andere war, ehm, ja auch mehr im Verhaltensbereich vom Kind. Aber kognitiv normal entwickelt, mehr vom Verhalten. Ja.

16 I: [[0:08:02]] Und hatten die Eltern, du hast von Mütter geredet, besondere Beratungsanliegen? Solche, die sie benannt haben, (Ja) was sie gerne bearbeiten möchten?

17 B3: [[0:08:14]] Ja, das schon.

18 I: [[0:08:15]] Was haben sie dir beschrieben oder als Anliegen gesagt? Kannst du das zusammenfassen?

19 B3: [[0:08:23]] Ja. Eben die fanden dann das Verhalten irgendwie belastend und das war eigentlich bei den Mütter, nicht die mit ASS. Und die fanden das Verhalten belastend vom Kind. Ja.

20 I: [[0:08:40]] Mmh. Also auch bestimmte Emotionen oder Regulationen, die du dem zuschreibst? Oder war es generell das Verhalten, dass es schwierig war?

21 B3: [[0:08:54]] Ja. "Es ist schwierig. Er ist unruhig. Er hängt an mir. Er macht immer irgendwas. Er spielt nicht ruhig." oder solche Sachen der Mütter. Und auch: "Das Kind kann nicht alleine spielen. Es kann nicht alleine für sich was tun.

22 I: [[0:09:15]] Und dann hast du die EPB angewendet. Fandest du es passend und erfolgreich mit dem Medium den Eltern Erklärungen zu bringen oder sie selber dies entdecken zu lassen?

23 B3: [[0:09:33]] Ja. Das fand ich schon.

24 I: [[0:09:36]] Hatten die Situationen, Beratungen Auswirkungen?

25 B3: [[0:09:41]] Ich glaube schon. Ich habe eigentlich nie - man sollt es ja 8 mal machen - ich glaube, ich habe gar nie 8 mal wirklich gemacht. Aber es war auch bei den Müttern oft, weil sie sich auch gesehen haben, haben sie es nochmals anders erlebt. Wie sie es sonst aktuell in der Situation erleben. Oder vielleicht noch mit etwas Erklären von Entwicklungspsychologie vom

- Kind. "Aha, das ist gut!" oder "Das ist ja vielleicht gar nicht so auffallend!" in dem Sinn. Oder sie sehen, wie macht er das da auch gut, ja. Das hat ihnen oft auch eine Sicherheit gegeben. Und das waren meine Fälle, die waren auch nicht so gravierend von der Feinfühligkeit. Sondern die waren eigentlich immer im grünen Bereich, die Mütter. Und das hat ihnen dann wie eine Stütze gegeben, so wie : "Ja, ich mache das gut. Oder es ist auch gut! Oder das was passiert ist eigentlich gut!" Ja.
- 26 I: [0:10:49] Mmh. Genau. Also bei diesen Situationen würdest du im Nachhinein sagen, dass du es wieder wieder machen würdest mit der EPB?
- 27 B3: [0:10:59] Ja, auf jedenfall!
- 28 I: [0:11:03] Gibt es denn auch Beratungsthemen aus dem Berufsalltag, bei denen du sagst, da würdest du es sicher nicht so anbieten? Bei gewissen Themen oder ...
- 29 B3: [0:11:17] Ich finde nicht. Aber vielleicht habe ich auch nicht so, so viel Erfahrung, das sagen zu können. Aber ich finde, weil du steuerst das ja sehr. Du schaust ja nicht den ganzen Film, du schnippselst dir ja was raus. Und du kannst immer etwas Positives - auch wenn es nur ein Standbild ist - das findest du. Und da kannst du so anfangen. Das geht durchaus. Von daher sehe ich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Ausser, man traut es sich vielleicht nicht zu oder so. Aber von der Familie her sehe ich irgenwie keinen Grund, wenn eine Bereitschaft da ist, das zu tun, warum man das nicht... also ich denke, es wäre, es ist aus meiner Sicht immer ein gutes Medium.
- 30 I: [0:12:02] Mmh. Hattest du ein gewisses Vorgehen, dass die Eltern dazu ja gesagt haben, sich filmen zu lassen oder sie selbst ein Film machten? (Ja) Wie bist du da vorgegangen?
- 31 B3: [0:12:22] Eigentlich (lacht) so wie wir es gelernt haben. Eben ich hab gesagt, ich habe diese Methode und es ist sehr hilfreich, man kann so gut schauen und so. Und die Mütter waren eigentlich so vielleicht mal etwas aufgeregt. Ja, ach man sieht sich im Video nicht so... Das war nicht so bedeutend, es hat sich auch schnell gelegt. Und die haben es eigentlich recht unkompliziert gemacht. Was ich dann gemerkt habe, dass sie die Erwartung hatten, dass sie den ganzen Film sehen. Ich habe wirklich immer 5 Minuten gemacht, eben 2x 5 Minuten. Das war dann schon ein wenig so: "Was, sie zeigen nur so wenig, was war denn auf dem Rest noch los?" Das, finde ich, kann man ganz gut erklären. Weil man dann auch wirklich eine Weile schaut. Dann merken sie, wie viel man dann aus diesem Schnippsel rausholt. Dann ist es auch wieder geklärt, ja.
- 32 I: [0:13:18] Genau. Dann hattest du noch nie Eltern, die es abgelehnt haben? Die sagten: "Auf jeden Fall nicht!"?
- 33 B3: [0:13:26] Nein. Es gab schon die Situation, dass sie es gar nicht wollten oder nicht so bereit waren. Das gab es schon auch. Da kam es halt schon gar nicht dazu. Dann wurde es wieder weggelegt, quasi die Idee. Ja.
- 34 I: [0:13:42] Haben die Eltern erklärt, warum sie es nicht wollten? Oder hast du vorgängig gedacht, da lassen wir es?
- 35 B3: [0:13:48] Nein. Die waren nicht so warm dafür. Weil ich glaube der Fokus ist ja dann schon und man merkt es dann schon, es geht ja da um die Interaktion Mutter-Kind. Ich will nicht das Kind filmen, das ist dann wahrscheinlich kein Problem. Aber beide! Und wenn dann eine Mutter nicht so einsteigt, denke ich, hat es wahrscheinlich schon auch was damit zu tun, dass irgendwie von ihr auch irgendwas nicht so gut ist. Das vermute ich jetzt einfach, ja. Und dann ist man noch gar nicht an dem Punkt, das zu thematisieren...
- 36 I: [0:14:39] ...zu dem Zeitpunkt, an dem du an das gedacht hast? (Ja) Dann hast du es auf die Seite gelegt, ja (Ja). O.k.
- 37 B3: Es ist - vielleicht muss ich noch hinzu - ich finde es generell. Die

Eltern kommen ja oft zu uns und das Kind hat irgendetwas. Bei der EPB geht es um die Interaktion. Wenn dann Eltern den eigenen Anteil an dem ganzen nicht primär, oder nicht sehen können oder wollen. Oder sagen: "Am Kind ist doch irgendetwas!" Dann ist es schwieriger zu sagen: "Da gucken wir mal auf die Beziehung!" Ja, so irgendwie: "Hallo, mach ich was nicht gut?" Da ist eine gewisse Schwierigkeit. Und da muss man auch schauen, ob man einen Weg findet oder einfach mal wartet, bis die Mutter auch Vertrauen hat.

38 I: [0:15:23] Ja. Das Vertauen sprichst du an, damit man das überhaupt durchführen kann. (Ja). Und sie finden, die Frau X. meint es gut.

39 B3: [0:15:37] Ja, genau!

40 I: [0:15:43] Dann hast du angetönt, dass sie in der Weiterbildung empfohlen haben, 8x Beratungen zu machen. Du hast nun auch weniger erwähnt. (Ja) Kannst du sagen, wie lange deine Beratungen durchschnittlich dauern? Oder sind sie unterschiedlich lange, je nach Fall?

41 B3: [0:16:09] Die Mütter waren feinfühlig schlussendlich, die ich dann hatte. Und dann war es eher wie ein Input. Dann habe ich es auch wieder sein lassen. Und dann hat man nochmals gekuckt nach 2 Monaten, oder so. Dann nochmals einen Input, das war dann wie gut. Eh...und dann hatte ich angefangen mit zwei Müttern, die Kinder waren eben mit Autismusspektrumsstörungen. Das ist irgendwie und ehrlich gesagt auch mit Corona, ist da alles durcheinandergelassen. Ich muss das jetzt wieder aufgreifen und weiter machen. Aber auch da hab ich es nicht jede Woche oder alle 2 Wochen gemacht. Es ist auch ein bisschen ein Organisationsproblem, weil es doch Zeit braucht. Ich habe nicht immer die Zeit, diese extra Zeit. Das kann ich mir nicht immer nehmen. Und ich fand es auch nicht ein Problem. Weil auch diese Mütter -wobei eine Mutter finde ich jetzt nicht besonders feinfühlig - aber es ist nicht im Bereich von Kindsgefährdung. Dann fand ich es auch o.k., wenn man ein wenig ein weiterer Zeitraum umfasste.

42 I: [0:17:38] Mmh. Die Themen hast du punktuell wieder aufgenommen oder du hast nun vor, diese wieder zu besprechen, wie weiter gemacht wird? (Ja) Dass du es auch fortführen möchtest (Ja), wenn sie auch bereit sind. Wie alt sind die Kinder, die du beschrieben hast, mit ASS oder hattest du auch Babys?

43 B3: [0:18:07] Nein. Babys hatte ich nicht, habe ich sowieso nicht. Die waren alle so um - der Jüngste war 2 - 3, 4-jährig. So in dem Bereich, ja.

44 I: [0:18:22] Babys hast du sowieso nicht, weil sie dir nicht zugeteilt werden?

45 B3: [0:18:29] Wir bekommen keine Babys. (Ja) Ja. Die Jüngsten, die wir haben, die ich hatte, waren 9 Monate.

46 I: [0:18:49] Gut, dann gibt es an eurem Dienst nicht ein Präventionsprogramm, das so was anbieten würde? Weisst du, präventiv Baby-Eltern-Intervention bereits zu machen?

47 B3: [0:19:13] Nein. Das haben wir nicht. Das gehört ja eigentlich auch nicht wirklich zu dem Auftrag. Oder da müsste man es auch anders definieren. Die Fachstelle würde das, glaub ich, gar nicht zahlen.

48 I: Mmh. Ja. Es gibt eben Kantone, die das haben. Darum fragte ich da noch nach, wie...

49 B3: [0:19:34] Also, was für mich Sinn machen würde, wäre vor allem für die Frühgeburten. Die Frühgeburten kommen zu uns auch oft erst wenn sie 2 sind, weil da nichts passiert (Ja). Das wäre für mich eigentlich der Punkt, wo die Früherziehung gut einsteigen könnte (Ja). Aber es ist interessant, da bin ich interessiert, was du noch heraus bekommst, wie das (unv.) vom Kostenträger überhaupt gesehen und übernommen wird.

50 I: [0:20:05] Mmh. Genau, das wird kantonal unterschiedlich gewichtet und finanziert. Je nach dem ob man ein Konzept für den Bereich

hat. Dann hast du in der Weiterbildung wahrscheinlich auch den Ablauf gelernt und ziemlich ausführlich die Sachen beschrieben. Hast du bei der Anwendung im Berufsalltag das auch ausführlich behandelt? Oder hast du eine angepasste Version für dich gefunden?

51 B3: [[0:20:40]] Ich habe schon während der Ausbildung so ein bisschen angepasst an meine Situation. Denn ich bin quasi nicht wirklich die klassische EPB-Ausführungsperson. Weil ich mit Kindern arbeite, wo es in erster Linie um die Kinder geht, weil sie eine Verzögerung oder Behinderung haben. Der Schwerpunkt liegt eigentlich auf dem Kind. Die Beziehung zur Mutter ist nur das Zweite, erstmal. Und da habe ich eh schon etwas zusammengenommen. Auch von Marte Meo habe ich ein bisschen Sachen zusammengenommen. Einfach von der Entwicklung nochmal. Und ich habe den Ablauf so eingehalten. Ich mach das eigentlich auch so. Ja, eigentlich mach ich es schon so. In der Auswertung habe ich noch so ein paar andere Aspekte noch reingenommen. Aber vom Ablauf und ein wenig Reflexion, wie war es, wie war das Gespräch. Doch eigentlich habe ich alles so gemacht.

52 I: [[0:21:52]] Mmh. Auch mit dem Ablauf beim Aufschreiben, was wirklich passiert, dass du es transkribierst?

53 B3: [[0:21:57]] Nein. Das stimmt, das habe ich..ja genau, da mussten wir mal einen ganzen Film durch transkribieren und was weiss ich, Sekunde oder Minute 1:25 ist eine gelungene Interaktion. Das mache ich nicht. Das scrolle ich ein bisschen durch und versuche die besten Situationen raus zu nehmen. Ich schreibe das auch nicht in super, super Details auf oder so. Ja, das ist - wie soll ich sagen - auch nicht machbar. In der Realität kannst du das nicht machen. Das fand ich dann auch o.k. , weil man schnell, ja das ist eine Übungssache, finde ich.

54 I: [[0:22:38]] Gehst du dann bereits mit der Brille dahinter, das und das möchte ich in der Passung oder im Spiel oder so sehen und mit dem Anliegen der Eltern?

55 B3: [[0:22:50]] Ja.

56 I: [[0:22:59]] Bekamst du Rückmeldungen der Eltern, die dich bestärkten, weiter zu machen mit der EPB?

57 B3: [[0:23:04]] Ja. Eben sie fanden das in der Regel immer sehr unterstützend. Die Situation so zu sehen, zu erleben.

58 I: [[0:23:25]] Und... ah nein, da muss ich nicht noch weiter fragen. (lacht) Entschuldigung.

59 B3: [[0:23:28]] (lacht) Kein Problem!

60 I: [[0:23:31]] Das hast du bereits beantwortet. Dann komme ich noch zu den Rahmenbedingungen. Deine zeitlichen Strukturen hast du bereits etwas angesprochen. Dass es manchmal extrem schwierig ist, das zu organisieren, dass du Zeit hast oder nimmst, um das anzuschauen. Welche Bedingungen oder Strukturen helfen dir technisch oder von deiner Arbeitsstelle her, dass du es dennoch durchführen kannst?

61 B3: [[0:24:01]] Ich muss sagen, ich habe das einfach auch begrenzt. Am Anfang ging das ewig mit dem Ausschuchen von den Schnippseln. Ich war auch immer mal so nervös, erwische ich die richtigen, sehe ich es gut und so. Dann habe ich einfach gemerkt, während dem Machen mit den Eltern, das hilft mir auch, zu merken, was sind gute Sachen. Manchmal ist man auch falsch (seufzendes Lachen). Aber ja, dann ist man halt falsch. Also aber das hat sich so für mich ein bisschen entspannt. Und ich habe jetzt ungefähr eine Stunde für das Auswählen von den Schnippseln. Und dann habe ich mal so eine Stunde, um den Fall so aufzumachen, mir das alles, das schriftliche Dossier anzulegen. Die Verschriftlichung habe ich. Ich muss es einfach öffnen und dann kommt alles rein. Dann gehe ich filmen. Die Filmsequenz selber ist dann relativ kurz. Das kann ich aufschreiben. Ich fahre hin, bin ich da, filme das und geh wieder heim. Das kann ich verrechnen. Und dann sag ich mal -

Konzeptionelle Rahmenbed.	62	<p>schau ich und analysiere ich den Film und dann muss ich es mir noch aufschreiben und überlegen, wie bereite ich es vor. Das sind so eine Stunde bis zwei Stunden. Das mach ich dann am Wochenende in meiner Freizeit, ja. Die Beratung selber kann ich wieder aufschreiben. Dann gehe ich wieder zur Familie und schreibe es auf.</p> <p>62 I: [0:25:33] Von deinem Arbeitgeber hast du Geräte oder Sachen bekommen, die dir dabei helfen?</p>
Technische Rahmenbedin	63	<p>63 B3: [0:25:41] Wir hätten jetzt eine Videokamera. Aber ich habe dann ein Fotoapparat, der filmen kann. Und ich mach das jetzt einfach mit meinem. Ich bin da jetzt gut unterwegs. Und ich habe das Programm jetzt auf meinem Compi. Jetzt bin ich einfach gewohnt, das mit dem zu tun.</p> <p>64 I: [0:26:00] Und darum...du bist damit gewohnt und dann geht es auch effizienter (Ja), verstehe ich es richtig? (Ja) ..statt, dass du dich noch einarbeiten müsstest in einen anderen Videoapparat, den der Arbeitgeber zur Verfügung stellen würde! Denkst du, du bist gut ausgerüstet mit dem persönlichen Wissen, wie du die Technik, das Schneiden bedienen kannst?</p>
Persönliche Rahmendbed	65	<p>65 B3: [0:26:30] Ja. Das haben wir gut gelernt.</p> <p>66 I: [0:26:35] Insgesamt hast du, wie du vorher beschrieben hast, mit den Stunden, für dich einen Zeitrahmen gefunden. Damit es effizient ist, dass es für dich machbar ist.</p> <p>67 B3: [0:26:55] Ja. Das gibt es manchmal, dass ich sehe, an einem Wochenende kann ich das gerade gut machen oder jetzt halt mal gerade nicht. Das ist jetzt alles mal gerade zu viel oder so. Ich muss dann auch gucken, wie überhaupt die Stunden mit den Eltern sind, dass dann nicht eine zu lange Zeit dazwischen ist. Zum Beispiel: Ich filme am Montag und ich die Mutter erst in zwei Wochen sehe, dann gucke ich, nehme ich vielleicht einen anderen Montag, der etwas näher ist. Oder passt es mir überhaupt am Wochenend. So, dass muss man halt gut planen.</p>
Weiterentwicklung	68	<p>68 I: [0:27:26] Ja. Wir machen nun mal ein Gedankenspiel. Wenn du dir vorstellst, dein Arbeitgeber oder der Kanton gibt finanzielle Mittel zur Verfügung, genügend Arbeitszeit. Wie könntest du dir vorstellen, dass die EPB in der Früherziehung eingesetzt werden könnte, in Bezug auf Familien, Bezugspersonen von KiTas, Spielgruppen, Kindergarten? Einfach wenn du dir wünschen könntest, du hättest so viel Geld und Arbeitszeit, wie würdest du es gerne umsetzen?</p>
..Eltern	69	<p>69 B3: [0:28:10] Ja (seufzt). Ja es wäre natürlich schön, dass diese Vorbereitung, dieses Schneiden vom Film oder es gäbe eine bestimmte Anzahl der Zeit, die da bezahlt wird. Weil vielleicht auch jemand länger hat oder man hat einmal länger, dass kann ja nicht unendlich sein. Oder wenn der Arbeitgeber das übernehmen könnte...ehm... Ich kann eben eigentlich eine, maximal zwei Familien machen. Weil sonst sitze ich das ganze Wochenende am Schneiden. Das geht überhaupt nicht. Ich finde es, ehrlich gesagt, auch nicht bei jeder Familie, wo ich habe, nötig. Viele Mütter sind sehr feinfühlig. Dann geht es vielleicht mehr in die Richtung, wie man das Kind noch unterstützen könnte. Das finde ich bei ASS sehr, sehr wertvoll. Weil da die Kommunikation so anders läuft. Das kann man dann da sehr gut schauen. Das fände ich zum Beispiel super, wenn man da ein Budget für Familien mit ASS geben könnte. Und da finde ich auch, dass man das nicht dauernd machen muss. Sondern, man gibt mal einen Impuls. Dann sieht die Mutter das. Vielleicht braucht sie 2, 3, 4 Mal und dann kann sie versuchen das umzusetzen. Dann kann man wieder gucken. Meiner Meinung nach braucht es - wie gesagt, das soll ja nicht hochfrequentig sein - wenige Male. Das wäre im Grunde auch kein grosses Budget. Vielleicht ist es bei uns nochmal so eingeschränkt, weil ja auch viele Eltern nicht genügend gut Deutsch können. Wo es um die Beziehung geht, würde ich es da vermeiden, das zu tun. Wenn es wieder mehr ums Kind geht, wie kann die Mutter das Kind besser lesen</p>
Beratungsanliegen		
Weiterentwicklung		
Grenzen der Beratungsm		

- und verstehen. Es ist dann kein Problem, wenn die Mutter nicht so gut Deutsch kann oder ich ihre Sprache nicht so gut kann. Wenn es ein Minimum an Kommunikationsmöglichkeiten gibt, mit der Mutter, da wäre es für mich dann auch möglich. Aber wenn die Feinfühligkeit drin ist, wo es um die Mutter geht. Da würde ich es nicht mehr machen. Das wäre sprachlich nicht gut oder würde ich mir gerade nicht zutrauen.
- 70 I: [[0:30:46]] Oder bräuchte es dann ein Dolmetscher für solche Fälle? Das wäre auch ein finanzieller Aspekt. Eigentlich würde man es gerne durchführen, weil es wichtig wäre, bei der Mutter oder dem Vater...
- 71 B3: [[0:31:01]] Ja.Genau. Ich finde, dass es einen Unterschied quasi zu einem Sozialdienst oder Erziehungsberatung gibt. Die Mutter kommt ja nicht mit dem Anliegen zu mir. Das müsste ich ja dann etwas umdrehen. Die Mutter denkt, das Kind hat oder macht irgendetwas. Quasi, dass sie auf den Fokus kommt, dass sie Teil davon ist, das finde ich nicht einfach, sag ich mal kurz so. Weil der Auftrag erstmal ein anderer ist, aus der Sicht der Mütter, der Familie her.
- 72 I: [[0:31:53]] Sie haben dann gar kein Anliegen. Entweder müsste man durch Gespräche etwas herauskristallisieren...
- 73 B3: [[0:32:03]] Ja, oder weisst du, das Kind spricht nicht. Selbst etwas vereinfacht: Das Kind spricht nicht. Und dann merkst du, dann ist ja auch wahnsinnig was in der Beziehung los. Dann da hinzukommen. Das machen nicht alle Mütter, die wollen das nicht. Und sie kommen ja nicht zu mir und sagen: "Ich habe Schwierigkeiten mit dem Kind!" Sondern sie sagen: " Das Kind hat irgendetwas!" In dem Fall, es spricht nicht. Das so zu bewegen, das finde ich eine ganz schwierige Sache, grundsätzlich in der Früherziehung. Ich weiss nicht, wie es anderen Früherzieherinnen geht, vielleicht sind die da besser unterwegs...ich finde es persönlich sehr schwierig. Und Mütter wollen das auch nicht oder ich meine das so zu spüren, dass sie das auch nicht so wollen und dann ist es schwierig für mich. Wenn sie aber zu mir kommen und sagen: "Ich komme mit dem Kind nicht zurecht." Dann kann ich darauf antworten, dann fragt sie mich ja.
- 74 I: [[0:33:08]] Mmh. Dann ist es benannt (Ja), was sie als Problem sieht, nicht das Problem beim Kind sondern dass sie eine Lösung finden will. Dann geht es auf die Lösungsschiene, dass du hilfst zu zeigen, was weiter gehen könnte.
- 75 B3: [[0:33:25]] Ja. Sonst machen sie das mit dem Kind. Sie dann reinholen... vielleicht muss ich das... ja das ist momentan für mich nicht so einfach. Vielleicht brauche ich noch mehr Souveränität oder Erfahrung oder so!
- 76 I: [[0:33:43]] Mmh. Die Fälle, die du gerade angesprochen hast, die sind stark in ihrem Problem drin. Es spricht nicht, das Kind ist das Problem zum Beispiel.
- 77 B3: [[0:33:55]] Ja eben, bei der einen Mutter, die sagt auch. Aber das ist ein Kind mit Autismus. Die Mutter ist auch wirklich nicht feinfühlig, das kommt noch dazu. Ich kann sehr gut mit ihr arbeiten, weil sie offen ist und sie sagt: "Ich möchte mit meinem Kind spielen können." Das ist eine sehr gute Aussage, mit der man gut arbeiten kann.
- 78 I: [[0:34:27]] Mmh. Kann ich zusammenfassen, je konkreter das Anliegen, umso einfacher kannst du sie auf dem Weg mit den Videos begleiten oder Lösungen mit ihnen zusammen finden.
- 79 B3: [[0:34:40]] Ja.
- 80 I: [[0:34:43]] Du hast zu Beginn auch erwähnt, die Mütter sehen auch, was wirklich auch besser ist. Dass sie es durch den Input selbst realisieren. Oder musst du noch mehr begleiten?
- 81 B3: [[0:34:59]] Es ist unterschiedlich. Ich finde es speziell bei Autismus, da finde ich kann man viel aufzeigen und viel erklären, was die Mutter gar

Beratungsanliegen	82	nicht so genau weiss. Da kann man viel sagen. Überhaupt, da geht es vor allem drum, dass sie ihr Kind besser versteht und lesen kann, was ihr Kind da macht. Oder auch zu merken, dass ist sehr gut, was sie da macht. Die eine Mutter, die sagte, sie möchte mit ihrem Kind spielen, die denkt einfach: "Ich kann das sowieso nicht!" Aber eben, es gibt auch gute Teile. Es gibt schöne Momente. Das sie das auch wieder merkt: "Aha, das ist gut, o.k. oder da ist es nicht so gelungen!" Dass die Mutter beginnt das zu differenzieren. Das gibt sehr viel Wertschätzung und Stütze für die Mutter. Dass sie es sieht und es auch benannt wird. Ich gebe ja auch die Bestätigung.
Vorzüge der EPB	83 84	82 I: [0:36:19] Mmh. Von all den Ressourcen das zu bestärken, dass sie von dem mehr machen kann. 83 B3: [0:36:28] Ja. 84 I: [0:36:29] Wir sind wieder zurückgekommen zu den Themen, das ist spannend. Wenn du daran denkst..wir machten ein Gedankenspiel, wenn die finanzielle Möglichkeiten erweitert wären. Wenn du nun an die jetzigen Strukturen denkst, gäbe es Sachen, die du weiterentwickeln würdest in Bezug auf die EPB? Zur Methode, so wie die du sie jetzt persönlich anwendest oder auch für deinen Dienst, wo du siehst, das wäre nun wichtig.
Weiterentwicklung	85	85 B3: [0:37:04] Ja, ich fände es super, wenn es zum Beispiel im Dienst die Ressource eigentlich genutzt werden würde. Ich finde, man kann ja auch EPB mit einer Familie der Kollegin machen, oder?! Sie arbeite vielleicht mehr kindzentriert, aber da gäbe es, was weiss ich, ein Beziehungs- oder Erziehungsthema. Da kann man auch sagen, wir haben eine Kollegin, die würde es mit ihnen einmal anschauen. Sie arbeite mit Video. Dann wäre mein Auftrag wieder super klar und nicht einfach, aber klar. Da kann ich dann auch sagen, das Kind hat eine Entwicklungsverzögerung und das spielt auch noch rein oder so. Das wäre sehr, sehr schön delegiert. Dann ist auch wieder fertig, nach 6, 7, 8 Mal. Dann ist man wieder draussen. Das wäre sehr gut, das könnte parallel laufen. Das fände ich zum Beispiel gut, ist eine gute Möglichkeit. Mit den einen Fällen bin ich, das muss ich eben immer wieder selbst rauskriegen, wäre das jetzt mal wichtig. Aber eben wie sich die Beziehung auch entwickelt zwischen mir und der Mutter, kann ich das anbieten und sagen: "Ich habe es so oft gehört, ich hätte da noch andere Methode, eine Idee. Können wir das mal machen?" Oder ich merke, nee, das geht nicht. Denn ich bin ja nachher auch wieder in der Familie. Das ist eben auch anders. Weil wir sind 1, 2, 3 Jahre in der Familie und EPB ist 8 Mal. Dann kann man auch nicht - wenn die EPB nach einigen Malen wieder zu Ende ist, geht die Frühförderung noch weiter. Wie das so reinfließen kann, das finde ist total Fall abhängig, ja.
„Gewinnung der E	86 87 88	86 I: [0:39:03] Mmh. Müsste es auch nach deiner Meinung individueller gestaltbar sein? 87 B3: [0:39:09] Absolut, ja. Das kann man ja auch gut. 88 I: [0:39:16] Genau. Die Möglichkeit hast du bereits jetzt (Ja) und würdest es auch sehen (Ja) weiterhin...Die Frühchen hast du noch angesprochen zu Beginn. Da wäre ein Bedarf, das wäre wichtig, dass die früher abgeholt würden (Ja). Kannst du das noch etwas genauer umschreiben?
Weiterentwicklung	89	89 B3: [0:39:38] Ganz unabhängig von EPB. Es muss ja dann nicht unbedingt EPB sein. Mir fällt es einfach auf. Ich habe immer wieder Kinder, die früh geboren sind. Die kommen einfach nicht vor 2 Jahren in die Früherziehung. Die Eltern fühlen sich, was ich dann so höre, etwas allein gelassen, die ersten Monate und 1, 2 Jahren. Das finde ich eine Schwierigkeit und nicht gut. Das glaube ich. Eben im Kanton X. gibt es beim Kinderspital-ich kenn mich nicht wirklich gut aus -ich glaube, es gibt jetzt eine Abteilung, wo man mehr schaut. Da ist auch eine Früherzieherin. Aber meine Berufserfahrung ist einfach so, dass wir diese nicht bekommen, auch die

Erfahrungen mit anderen

Erfahrungen mit anderen

- 90 Kolleginnen nicht. Und sie sind ja da, die Frühchen...
- 90 I: [0:40:30] Genau... mit ihren Themen, die vielleicht auch mit der Regulation zu tun haben (Ja). Jetzt hast du das Kinderspital angesprochen, das du kennst. Diese wenden eventuelle EPB an oder auch nicht. Gibt es bei dir andere Dienste oder die Mütter-Väterberatung oder ein Kinder-Jugendpsychiatrischer Dienst, bei denen du weisst, dass sie EPB oder etwas ähnliches anbieten?
- 91 91 B3: [0:41:07] Familienbegleitung, ja das kennen ich auch. Ich habe eben auch eine Familie, da ist die Familienbegleiterin der sozialpädagogischen Familienbegleitung, die hat es auch gelernt. Sie arbeitet auch damit. Aber auch nicht immer grundsätzlich sondern macht es auch fallspezifisch.
- 92 92 I: [0:41:25] Hattest du einen Fall, bei dem es jemand anders angewendet hat?
- 93 93 B3: [0:41:28] Nee, aber ich war schneller wie sie (lacht) (Aha, lacht)! Wir haben uns dann darüber ausgetauscht und sie hat gesagt, sie würde es auch machen. Ich weiss nicht, ob sie es mit der Familie auch noch mal gemacht hat. Das finde ich gut. Das kann man machen. Das ist für mich kein Problem.
- 94 94 I: [0:41:52] Mmh. Du siehst es eher als Ergänzung, dass es andere auch anbieten können?
- 95 95 B3: [0:41:56] Ja, ja sicher! Genau oder in der Erziehungsberatung sicher auch oder Väter- und Mütterberatung, ich weiss nicht wie die arbeiten. Aber das würde ich heiss empfehlen. Ich finde es eine sehr gute Methode.
- 96 96 I: [0:42:14] Wenn du dir vorstellst, du wendest es nicht selber an und du bist in dieser Familie. Jemand anders wendet es an. Wäre es eine positive Ergänzung für dich? Oder denkst du eher, es wäre wie eine Konkurrenz, ich würde es lieber selber machen?
- 97 97 B3: [0:42:28] Mhm (schüttelt vereineiden den Kopf). Es kommt etwas drauf an, wenn es ein Kind mit Autismus ist, dann denke ich, puh, da weiss ich wohl mehr wie du. Wenn es wirklich um Erziehung geht, denke ich, sehe ich kein Problem. Da bin ich auch entlastet irgendwie, ja. Ich glaube nicht...
- 98 98 I: [0:42:47] Eher die Fälle, die mehr Basiswissen benötigten, würdest du es selbst übernehmen möchten. Um dann die Eltern mit den fachspezifischen Themen zu beraten, dies einfliessen zu lassen. Habe ich das richtig verstanden, sprich Autismus?
- 99 99 B3: [0:43:08] Ja. Bei einer Väter- und Mütterberaterin geht es um Erziehung oder Regulationsstörungen oder sowas. Wie gesagt, die ganz kleinen Schreibabys, das habe ich ja schon mal gar nicht. Dann sind sie schon 2 oder 1 Jahr. Und ich denke einfach ein Kind mit Autismus, da denke ich, weiss ich einfach viel mehr als eine Mütter-Väterberaterin. Da bin ich mir ziemlich sicher, ausser sie weiss da zufällig viel. Da denke ich, gehört das zu mir. Wenn es eben darum geht, irgendwie Strukturen in der Familie, Rhythmus oder so was. Oder wenn es interaktionsspezifischen um Mutter-Kind geht, das die das auch machen kann. Das ist ja auch oft die Frage, wer zuerst drin ist. Wo ist das Vertrauen und an wen sich die Mutter dann wendet. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Familien, wo da noch jemand so drin ist. Ich habe das gar nicht, ehrlich gesagt.
- 100 100 I: [0:44:30] Mmh. Hast du nicht so Erfahrungen, wenn es so ist, wenn sie diese Beratung irgendwo anders einholen?
- 101 101 B3: [0:44:41] Mhm (verneinend). Gibt es da Leute... darf ich rückfragen? Oder ich mach das dann nachher (lacht)!
- 102 102 I: [0:44:44] (lacht) Ich habe es einfach als Abgrenzungsthema gewählt, ob es eher sinnvoll ist, dass man es selbst übernimmt oder nicht. Du hast vor allem das Vertauen angesprochen, welche du als Grundlage siehst. Das das sicher wichtig wär, ob jemand die bereits vorher länger kennt. Oder

9/11

Erfahrungen mit anderen

Weiterentwicklung

Vorzüge der EPB

Vorzüge der EPB

Weiterentwicklung

du das Vertrauen jetzt aufgebaut hast und das das eine Basis wäre. Das höre ich so raus (Ja), genau. Ich habe schon ziemlich alle Themenbereiche abgefragt. Gibt es Aspekte von diesem Thema, die noch nicht angesprochen wurden, die du besonders wichtig findest oder noch etwas dazu sagen möchtest?

103 B3: [[0:45:37]] Ich weiss nicht. Es ist jetzt sehr persönlich. Ich hatte so, als ich die Ausbildung gemacht habe, das Gefühl, ich muss es jetzt so und so und so machen. Uns wurde aber auch gesagt - ich war die einzige Heilpädagogin - die anderen waren alle eben so von sozialberaterischen Stellen. Das waren auch gravierende Fälle. Da ging es auch um Kindsvernachlässigung, Missbrauch. Also das waren heavy Sachen. Es ging auch viel ums Baby, Baby-Mama. Das ist eigentlich nicht meine Klientel. Aber wir wurden grundsätzlich dazu ermutigt, unseren eigenen Weg damit zu finden und zu gehen. Das würde ich auch unbedingt, ganz fest weitergeben wollen. Für mich ist das Medium ganz gut und sehr flexibel einsetzbar und ich finde, man muss sich nicht zum Sklaven machen, dass man es 8 Mal hintereinander gemacht haben muss. Es ist schon mal super, wenn man es einmal gemacht hat oder 2 Mal. Das ist auch schon wertvoll und gut. Vielleicht dann auch nur die Ressourcen benannt hat und nicht auch auf schwierigere Themen gekommen ist. Ich finde, das sollte einfach so in den Methodenkoffer kommen. Man sollte sich damit gut fühlen und sich nicht versklaven. Ich finde es im Grunde, wenn man so ein bisschen die Abläufe kennt, eine einfache Handhabung, ehrlich gesagt. Und auch nochmal - ich habe auch eine andere Weiterbildung gemacht in Zusammenhang mit Autismus - die arbeitet ganz viel mit Video. Die sagt auch, man muss nicht so oft in die Familie gehen. Die brauchen auch Zeit, um das umzusetzen überhaupt mal. Das fand ich dann auch nochmal super. Wo ich auch dachte, die Eltern müssen ja auch Zeit haben oder die Mütter.

104 I: [[0:47:52]] Mmh. Ja, ich denke, du hast nun wichtig Puzzleteile zusammengebracht. Ihnen Zeit zu geben für die Veränderungen und auch dein Weg zu suchen. Ich finde es super, dass der persönliche Aspekt noch reingebracht hast. Sich versklaven oder zu merken, dass mich etwas einengt, wenn ich es so oder so machen müsste...

105 B3: [[0:48:17]] ...genau, es ist nicht EPB, wenn ich es nicht 8 Mal mache oder wenn ich es nicht so und so nicht mache, dann ist es ja gar nicht EPB... das ist nicht der Punkt! Ja.

106 I: [[0:48:55]] Mmh. Ja, da hast du noch viele Haltungspunkte, die du besonders schätzt - was ich am Anfang noch gefragt habe (lacht) - hineingebracht. Sehr schön (lacht) (lacht) , dass du das noch erwähnt hast! Bevor ich die Aufzeichnung stoppe, bevor ich dich abklemme, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest?

107 B3: [[0:48:59]] Ehm... nein, weiss jetzt gar nicht.

108 I: [[0:49:10]] Du hast viel erzählt. Danke vielmals, dass du mich da unterstützt hast. Wenn du Lust hast, kannst du auch meine Masterarbeit auch lesen, was andere dazu sagen.

109 B3: [[0:49:24]] Eins möchte ich noch sagen. Was ich doch sehr bedaure ist, dass ich nicht in meinem Team ein Austausch darüber habe. Dass wir nicht öfters gemeinsam Video anschauen und analysieren, das vermisse ich sehr. Ich habe nicht mehr so Ängste, dass ich denke, dass kann ich noch gar nicht. Das habe ich nicht mehr. Zusammen Video anschauen ist so bereichernd und so interessant. Das wäre vielleicht noch zum Finanzpunkt, das das mehr möglich gemacht würde. Dass man als Grüppli viel, viel, viel anschaut und bespricht. Das fände ich super, genau!

110 I: [[0:50:07]] Dabei siehst du auch, dass man dann Sicherheit bekommen würde und andere Blickwinkel einfließen könnten, in dem Fall.

111 B3: [[0:50:17]] Ja. Eben als Früherzieherin bist du immer alleine mit der

10/11

Weiterentwicklung

Familie. Was man sich da alles zusammenüberlegt. Es ist gut zu öffnen. Das ist ein prima Medium. Man kann sich ja auch selber in der Situation anschauen lassen und sich selber betrachten. Was fällt mir da noch alles ein! (lacht) Die eigenen Interaktionen mit dem Kind filmen und das anschauen, wie feinfühlig ich da eigentlich bin. Oder was geht da ab? Was ist mit dem Kind. [[0:51:16]] []

8.11 Anhang XI: Transkribiertes Interview 4 mit der endgültigen Codierung

	1	[0:00:00] Interview 4
	2	1 I: [] I: Oben bei dir wird es auch erscheinen. Ja. Ich sehe es nun. Du siehst es auch, die Aufzeichnung.
	3	2 B4: [0:00:11] Ich sehe es nicht.
	4	3 I: [0:00:14] Bei mir läuft's.
	5	4 B4: Das ist doch gut.
	6	5 I: [0:00:17] Dann sollte es funktionieren. Gibt es bereits Unklarheiten?
	7	6 B4: [0:00:23] Nein, wir können gerade starten, das ist gut.
	8	7 I: [0:00:25] Sehr gut. Danke für die Eckdaten von dir. Du hast einen sehr breiten Weiterbildungs- und Erfahrungshintergrund. Als erstes möchte ich den persönlichen Bezug, dein Kennenlernen erfahren. Wie bist du auf die EPB gekommen? Ich möchte dich einfach etwas erzählen lassen, wie du darauf gestossen bist.
	9	8 B4: [0:00:51] (lacht) Das ist eine gute Frage. Es war 2010 und das weiss ich nun nicht mehr so genau. Ich denke, der Anstoss war die Frühe Hilfe, frühe Förderung. Ich meine, ich hätte das nach der Weiterbildung von Barbara Zollinger gemacht. Dort stand die Interaktion sehr fest im Vordergrund. Ich habe mich erkundigt und geschaut. Genau, aber ich weiss wirklich nicht mehr, wie ich auf die EPB gekommen bin. Also es war Marte Meo da auch noch ein Thema und als ich dies verglichen habe, merkte ich, das was die EPB bietet in der Entwicklungspsychologie, hat mich mehr interessiert als das Marte Meo an sich.
	10	9 I: [0:01:55] Mmh. Kannst du die positivsten Aspekte zusammenfassen oder das, was dich am meisten fasziniert hat, was dir besser passt?
	11	10 B4: [0:02:08] Bei der EPB?
	12	11 I: [0:03:20] Mmh.
Vorzüge der EPB	13	12 B4: Es ist sicher bereits das ganze Anamnesegespräch mit den Fragebögen, die du, glaube ich auch kennst. Du hast die EPB ja auch gemacht. Das finde ich sehr ausführlich und ein guter Leitfaden. Immer wieder zum Hinschauen, um das Bild der Familie zu vervollständigen. Natürlich der ganze Hintergrund, die Sensibilisierung für die Bindungstheorie, die Feinfühligkeit, Exploration und die Entwicklungsstufen. Das fand ich auch nochmals sehr spannend und finde ich immer noch wertvoll. Es schlossen sich für mich Lücken vom Studium. Natürlich im Vergleich zum Marte Meo finde ich die gelungenen Sequenzen und die nicht gelungenen Sequenzen als Entwicklungspotenzial für die Familien enorm wichtig. Dass man wie beide Komponenten hat. Und was ich dort auch noch rausgenommen habe, ist das Sensibilisieren auf die sehr frühe kindliche Entwicklung. Solche Kinder haben wir wenig umso wichtiger ist es, dass man die Familien fundiert zu begleiten. Und was für mich eine Öffnung war, war der Zugang zum Care-Index.
Persönliche Rahmendeb	14	13 I: [0:03:47] Und dort hast du dich danach noch weitergebildet? (Ja, genau.) Das war dann im Anschluss? (Ja) Das ist ein Teil davon und ergänzt es wohl, kann ich mir vorstellen zusätzlich?
	15	14 B4: [0:03:49] Mmh. Das war wirklich eine sehr wichtige Weiterbildung, der Care-Index.

	16	15 I: [0:04:13] Schön, danke. Oder hast du noch etwas dazu zu ergänzen?
	17	16 B4: [0:04:16] Das ist gut.
	18	17 I: [0:04:18] Ich komme nun zu den konkreten Situationen mit Familien, die du begleitest oder in der Vergangenheit begleitet hast. Du kannst an beides denken. Ich bin neugierig, bei welchen Familien oder Bezugspersonen allenfalls aus Kitas, Spielgruppen, Pflegeeltern oder was auch immer, du das angewendet hast oder noch anwendest? (Mmh) Kannst du mir aufzählen, wie weit herum du das nun angewendet hast?
..Eltern		
..Andere Fachpersc	19	18 B4: [0:04:58] Es sind schon vorwiegend Familien, ich muss auch sagen, vorwiegend Mütter, mit denen ich das so gestaltet habe. In Kitas habe ich selten Interaktionen aufgenommen. Es gabs auch schon. Ich schaue jedoch mit Kitas Sequenzen von Eltern an, natürlich immer im Einverständnis der Eltern. Die beiden Kanäle, die Zielgruppe sind sicher die Eltern.
..Eltern		
Beratungsanliegen	20	19 I: [0:05:45] Das andere mit den Kitas, das du noch erwähnt hast, das ist dann eher eine Sensibilisierung, eine Art Weiterbildung, zum Beispiel auf die Feinzeichen (Ja) oder wie kann ich mir dies vorstellen?
	21	20 B4: [0:05:56] Genau, Feinzeichen erkennen oder je nach dem zu schauen, wo das Kind steht oder welche Fragen da sind. Im Zusammenhang kannst du es einfacher aufzeigen für die Kita-Fachpersonen.
	22	21 I: [0:06:17] Gab es auch Familien oder Leute, bei denen du es nicht angewendet hast?
..Eltern	23	22 B4: [0:06:29] Ja, das gibt es schon immer wieder. Familien, die sagen, sie möchten es nicht. Solche, die die Videoaufzeichnungen nicht erlauben. Ja, dann kommt ein anderes Konzept zum Zuge. Es ist klar zum Akzeptieren und man kann wieder nachfragen. Es ist nicht bei allen Eltern, längst nicht bei allen.
Grenzen der Beratu	24	23 I: [0:07:06] Ist es eher, weil sie nicht wollen, oder weil es gewisse Themen sind, die du damit nicht abdecken würdest?
	25	24 B4: [0:07:09] Jetzt muss ich gerade überlegen, Themen... ja zum Beispiel bei sehr feinfühligem Eltern, da wende ich es selten an. Solche, die hohe elterliche Kompetenzen mitbringen, inklusive hoher Reflexion, sehr gute Erkennung der Feinsignale, in der Abstimmung, in der Anpassung. Dort sind andere Themen im Vordergrund, die man dann auch ganz anders thematisieren kann.
	26	25 I: [0:07:49] Genau. Du hast angesprochen, dass einige Eltern sich nicht filmen lassen wollen. Welches Vorgehen hat sich bei dir bewährt, damit du Eltern, bei denen du dies sehr wichtig findest, dafür gewinnen kannst? Wie bis du so vorgegangen?
..Gewinnung der Eltern fi	27	26 B4: [0:08:07] (lacht) Mittlerweile, muss ich sagen, ist es unterschiedlich. Es kommt halt auf den ersten Kontakt an. Was sich da herausspüren lässt, welches die Fragestellungen vorhanden sind. Die Tendenz ist da, dass ich es oft bereits in einem Erstgespräch ankündige und die Einverständniserklärung einhole. Also die Schweigepflichtsentbindung und all die Papiere. Da ist dann dort bereits ein Zugang. Sie sind dann bereits etwas vorbereitet, dass dies auf sie zukommen könnte. Ich signalisiere es im Erstgespräch klar, dass ich mit Video arbeite und ein Standbein ist. Ich filme auch all die Diagnostiken. Da muss ich auch noch etwas ausholen. EPB hat das sehr gefördert, der Mut, Videoaufnahmen zu machen. Und mittlerweile stehe ich bei der Diagnostik hin und sage: " Das mach ich so!" und stelle es gar

2/12

..Gewinnung der Eltern fi

Beratungsanliegen

..Kinder

Beratungsanliegen

..Kinder

- nicht gross in den Raum, dass sie es entscheiden könnten. Ich erwähne das natürlich, aber nicht mehr wie früher, so: "Selbstverständlich, wenn sie es möchten oder wäre es für sie o.k.?" Das frage ich schon auch, aber nicht mehr quasi erbittend, sondern es ist mehr ein Fakt. Ich finde, in der heutigen digitalen Medienwelt kann ich das auch so aufzeigen und entgegenbringen. Und genau, es gibt auch Fälle, da merke ich, ist eine hohe Verletzlichkeit. Es braucht zuerst noch eine genauere Auftragsklärung der Zusammenarbeit. Da zeige ich es nicht gleich im Erstgespräch. Da denke ich, wenn ich es da gebracht hätte, wären diese Eltern dann gar nicht gekommen.
- 28 I: [0:10:12] Ja. Wenn ich es zusammenfasse, ist es stark ein Abwägen, wie du die Eltern erlebst und wo muss Vertrauen aufgebaut werden, um das anzugehen (Ja) mit dieser Methode? Ist es auch das andere, was du erwähnt hast, das Hinstehen, um zu sagen: "Doch, das ist eine wichtige Sache, das mach ich so!", das hat sich bewährt, wenn ich es richtig heraushöre?
- 29 B4: [0:10:36] Ja. Für mich hat es auch immer wieder Mut gebraucht. Es war ein Prozess, was ich nun merke, es lohnt sich absolut. Es ist ein Haltungsfrage.
- 30 I: [0:10:50] Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Kannst du noch etwas konkretisieren, welche Beratungsanliegen die Eltern haben? Sind es Fragen, die sie vielleicht selbst formulieren können oder die du dann herausfindest mit ihnen gemeinsam?
- 31 B4: [0:11:12] Bei sehr kleinen, bei den Säuglingen ist es oft, sie zu begleiten, die Entwicklung im Auge zu behalten. Das ist dann ein sehr schöner Einstieg mit der EPB, mit der man das aufgreifen kann. Das kann man auch über Zoom machen, während der Coronazeit, wo man einen direkten Einblick erhalten kann ins Wohnzimmer. Das dann gerade filmen und schneiden und gerade zeigen kann. Bei Säuglingen, die beispielsweise ein Syndrom haben, die eine deutliche Verzögerung haben, sind ganz kleine Ausschnitte so wertvoll, um die elterliche Kompetenz zu stärken. Da geht es gar noch nicht um Schreibabys oder Verhaltensauffälligkeiten, sondern wirklich das Begleiten der Entwicklung und die Interaktion, das Teilen der Feinsignale des Kindes und von der Responsivität der Eltern. Ältere Kinder sind natürlich dann häufig mit Fragestellungen der Eltern in Verbindung: "Warum schreit mein Kind?" "Wieso wirft mein Kind Gegenstände?" "Wieso hört es nicht zu?" Da ist es eher in die Richtung von Verhaltensauffälligkeiten ausgerichtet.
- 32 I: [0:12:43] Bei den älteren Kindern hast du mehr Verhaltensthemen angesprochen. Wie alt sind diese ältesten Kinder? Du hast ja angesprochen, dass du Säuglinge hast, dann nehme ich an geht es aufwärts bis Kindergarten?
- 33 B4: [0:13:02] Ja, es sind 3-Jährige, aber auch 4-Jährige, kurz vor dem Kindergarteneintritt. Ich würde sagen, 3-Jährige sind die höchste Population.
- 34 I: [0:13:19] Mmh. Da manifestiert sich vielleicht auch, wenn gewisse Schritte der Entwicklungsaufgaben noch nicht so getätigt wurden?
- 35 B4: [0:13:28] Genau. Oder die sich vordrängen. Da ist Balance der Bindung und Exploration und es führt eher zu einer Disbalance.
- 36 I: [0:13:41] Mmh. Ältere Kinder hast du in deinem Kanton im Kindergarten gar nicht mehr mit ihnen zu tun?
- 37 B4: [0:13:47] Haben wir schon, erst ab diesem Sommer nicht mehr.
- 38 I: [0:13:52] Aha, das ist nun neu.

3/12

..Kinder

..Anpassungen

- 39 38 B4: [[0:13:53]] Sie sind gesetzlich rausgekippt.
- 40 39 I: [[0:13:57]] Und in der Vergangenheit hat es sich nicht angeboten, bei dir mit EPB da etwas zu machen? Oder war es eher in die Richtung mit Marte Meo, da hast du ja auch noch etwas gemacht?
- 41 40 B4: [[0:14:11]] Ich praktiziere die EPB nicht mehr so traditionell, wie ich es bei der Weiterbildung mitnehmen konnte. Es kommt sehr auf die Kompetenzen der Eltern an, wie sie mit Feedback umgehen können. Und zwar bei Kindergartenkinder funktioniert es teilweise. Es kommt immer darauf an, wenn sie eine grosse Kompetenz haben, sich auszudrücken und sie relativ stabil sind, dass ich dort viel über Whatsapp - die Eltern wollen das auch - dass dann Filme hin und her gehen. Wir besprechen es danach zusammen. Ich mache dann gar nicht mehr so viele Hausbesuche, bei den Kindergartenkindern, weil es da um die Beratung der Eltern geht. Das ist dann, wenn die Eltern motiviert sind Videos zu schicken, eine super gute Grundlage, um EPB aufgeweicht, oder adaptiert, sage ich mal, anzuwenden. Aber es sind wenige Kindergartenkinder und wenige Eltern mit Kindergartenkinder, die kontinuierlich Videos schicken.
- 42 41 I: [[0:15:45]] Mmh. Das sind dann auch Videos ihrer Interaktionen? (Ja) Da hat vielleicht der Vater aufgenommen von Mutter-Kind oder umgekehrt?
- 43 42 B4: [[0:15:53]] Genau. Und auch Alltagssituationen. Es können auch Geschwister mit einem Kind sein, es kann ein Kind sein, dass einfach schreit, wobei dann der zweite Part natürlich fehlt. Das wäre eigentlich das Ideale, die Interaktion.
- 44 43 I: [[0:16:12]] Ah, spannend. Du hast erwähnt, dass du nicht mehr genau so vorgehst, wie es in der Weiterbildung gemacht. Kannst du noch genauer sagen, wie sich deine Anpassung zeigt, was sich etabliert hat? Vielleicht hast du ja auch verschiedene Vorgehen bei Babys oder Grösseren. Welchen Ablauf machst du, wenn du das Video bekommst oder selbst gefilmt hast?
- 45 44 B4: [[0:16:39]] Ja. Von der Vorbereitung her? (Mmh) Ich bekomme das Video. Mittlerweile nehme ich Videos auf, die 3 Minuten dauern. Die Eltern können ein Spiel machen, was sie auch von zu Hause kennen. Dann filme ich eine Minute, das bespreche ich mit den Eltern. Nach einer Minute mache ich ein Signal, zum Beispiel ein Räuspern oder ein anderes auditives Signal. Die Eltern leiten dadurch eine Veränderung ein, wie eine Frustration, aber quasi können die Eltern sagen: "Jetzt räumen wir das auf!" Das läuft dann etwa eine Minute. Danach folgt, dass sie den Zugang wieder ermöglichen für einen Spieleinstieg. Die 3 Minuten sind für mich wichtig, wenn ich es filme. Das kann jedoch auch eine Sequenz sein, bei dem die Mutter den Vater mit dem Kind aufnimmt oder eine Interaktion, die die Eltern mir schicken. Danach schau ich mir das an, natürlich bei mir auf dem Video. Da brauche ich schon, ja mittlerweile brauche ich nicht mehr so viel Zeit, wie früher, aber es braucht ein Zeitaufwand. Man muss gewisse Sequenzen in Zeitlupe anschauen oder mehrmals anschauen. Du hast verschiedene Puzzleteile der EPB, was kommt hervor, welchen Namen gibst du dem Video. Ich meine, dass sei beim EPB so. (Ja) (lacht) Das sind immer die Sachen. Manchmal zeige ich es auch im Team, bei einer Fallbesprechung. Rein im Alltag schaue ich mir das durch und schneide mir entweder Standbilder oder sehr kurze Sequenzen. Das habe ich auch adaptiert, dass ich 10 Sekunden oder 20, aber nicht mehr. Es sind wirklich sehr, sehr kurze, wenn auch kürzere von 5 Sekunden oder Standbilder. Dann gehe ich zu den Eltern oder sende es ihnen per Whatsapp. Ich erfrage ihre Hypothesen dann auch. Das habe ich beibehalten von der EPB, dass man

4/12

..Anpassungen

Grenzen der Beratu

Beratungsanliegen

nicht anleitet und sagt, so und so sollte man es machen, sondern die Eltern beschreiben lassen. Ich habe auch begonnen in einem zweiten Schritt, in Sprechblasen hineinzuschreiben, was in der Interaktion läuft.

- 46 45 I: [0:19:56] Mmh. Oder was das Kind denken könnte? (Genau) Verstehe ich es richtig?
- 47 46 B4: [0:20:01] Ja. Adaptiert habe ich, dass ich es mir frei lasse, wann ich die nicht gelungenen Sequenzen zeige. Bei der EPB ist das, glaube ich so nach 2-3 mal. Ich weiss es nicht mehr so genau, aber da weiche ich ab. Der Care-Index hat bei mir natürlich ein prägender Einfluss, der Care-Toddler und das Erwachseneninterview. Die 3 Faktoren sind für mich sehr prägend. Dass ich die EPB adaptiere, muss ich sagen, kommt bei mir mehr zum Tragen, wie der stimmliche Ausdruck, die Körperhaltung, was bieten die Eltern dem Kind an zum Spielen, wie ist der Wechsel, die Kontrolle. Es ist im Care-Index viel differenzierter. Wie reagiert die Mutter oder der Elternteil, unresponsiv, sensitiv, kontrollierend, die drei Teile, die man auch hat von der EPB. Im Care-Index viel, viel differenzierter. Wenn man dann noch ein Erwachseneninterview macht, dann hat man wirklich nochmals die Aussenperspektive, bei der man die Eltern nochmals besser versteht, wieso sie zum Beispiel kontrollierendes Verhalten zeigen, unresponsiv sind oder in Kombination. Oder warum sie eine hohe Sensitivität aufweisen können. Das ist die Hauptabweichung oder Inklusion der EPB.
- 48 47 I: [0:21:57] Ja, so wie gelesen habe, gibt es auch nicht den Anspruch, dass es nur so ist, denn sie entwickeln es auch weiter. (Ja) Und es tönt sehr interessant. Ist das mit den Erwachsenen so, dass dort dann herauskommt aus ihrer Bindungsgeschichte, was sie erlebt haben?
- 49 48 B4: [0:22:20] Ja. Du hast standardisierte Fragen und du zeichnest es auch auf. Es geht etwa eine Stunde oder eineinhalb. Es geht darum - es sind eigentlich sehr schöne Fragen - "Wir sind hier und erzähl mir mal." oder "Lass mich mal wissen, welches dein Umfeld war. Wie muss ich mir das vorstellen, wo du geboren bist und aufgewachsen bist?" Und dann gibt es so standardisierte Fragen.
- 50 49 I: [0:22:57] Wendest du das bei allen an?
- 51 50 B4: [0:23:00] Nein. Ich wende es nicht bei allen an. Wirklich dort, bei denen sehr grosse Fragen haben oder bei Kinderschutzthemen kommt es rein. Es ist immer auch die Frage, wie die Familie eingebunden ist, wie kann ich es auffangen. Du kannst es nicht einfach praktizieren und dann nicht auffangen. Das wäre fahrlässig.
- 52 51 I: [0:23:24] Irgendetwas triggern (Ja) und dann wieder sein lassen... mmh.
- 53 52 B4: [0:23:32] Oder auch, welches meine Kompetenz überschreitet vom Auffangen.
- 54 53 I: [0:23:39] Mmh. Wo ein Psychologe, ein Psychiater gebraucht würde, welcher die Themen des Erwachsenen aufgenommen werden könne? (Ja) Wenn wir gerade bei der Abgrenzung sind - ich hüpfte etwas weiter, wenn du gerade es erwähnst. Gibt es bei dir Eltern, die eine grosse Geschichte mit sich tragen, bei denen du siehst, es braucht noch jemand anders? Oder wo du siehst, da sind die Grenzen, um das Ganze selber aufzufangen und zu begleiten? Wo bräuchte es andere Personen dazu?
- 55 54 B4: [0:24:21] In Bezug zur EPB? (Ja) Das ist noch schwierig zu trennen. Ich finde, es ist immer in der HFE das Thema, wo ist... zuerst mal die

5/12

Beratungsanliegen

Grenzen der Beratungsm

Erfahrungen mit anderen

Auftragsklärung. Da findet man schon sehr viel heraus, ob es Themen sind, da es mehr das Paar betrifft und gar nicht die HFE. Respektive wie man es Vernetzen kann mit dem Kind. Welches sind die Themen vielleicht vom Kind, welche projektiv übertragen werden oder im Paarkonflikt aufgezeigt wird. Die Auftragsklärung ist da mal der Eingangsort, um dies zu klären. Und bei der EPB, wenn ich es dort herauschäle. Wenn du Themen siehst, die sich nicht verändern mit den Videosequenzen, Themen, die von den Eltern einfließen und da die HFE einfach nicht reicht. Wenn die Eltern sagen: "Jetzt möchte ich das Kind aus dem Fenster werfen!" oder "Die Hand ist mir fast ausgerutscht!" Wenn man dann als HFE schon länger drin ist oder auch ein halbes Jahr. Da wären viele Fragen. Da musst du den Eltern sagen: "Jetzt bringe ich ihnen Adressen!" "Wir schauen einen Schritt weiter, wo es noch abgedeckt werden kann oder wo das aufgefangen werden kann!" Es kommt sehr darauf an, wie das Ausmass ist, von den Fragestellungen, von der Auftragsklärung. Emh. Ist das Kind schon zwanghaft in seinem Verhalten? Da kommt der Care-Toddler zum Zug. Ist es eine hohe Unresponsivität der Eltern? Oder kontrollierendes Verhalten, dann ist es offensichtlicher, wo ein aggressives Potenzial sich zeigt.

56 I: [0:26:45] Mmh. Genau. Warst du in der Zeit als HFE auch schon in der Situation, dass jemand anders EPB angewendet hat, bei einer Familie, die du auch betreut hast? Oder eine Kollegin von dir es übernommen hat vom Dienst und du sonst mit der Familie, dem Kind gearbeitet hast?

57 B4: [0:27:11] Ja. Das gibt es. Es gibt eine Autismusintervention. Wenn ein Kind eine Autismusdiagnose hat, welches jünger als 4-jährig ist, dann geht die ganze Familie in eine Wohnung an einen bestimmten. Dort werden sie interdisziplinär gestärkt und betreut. Es ist vom psychiatrischen Dienst. Dort ist ein Mitarbeiter, der hat EPB auch. Der macht die Nachsorge. Da haben wir zusammen geschaut, wie grenzen wir uns ab, respektive ob es Überschneidungen gibt. Er hat dann gemacht. Ich bin etwas zurückgegangen mit Video-Interaktionssequenzen. Die Mutter hat mir viele Sequenzen gezeigt, schon auch in der Interaktion, aber mehr im Alltag. Er hat dann mehr interaktionsbezogen gearbeitet mit den Eltern. Es gibt mittlerweile auch KiTa-Fachpersonen, die EPB gemacht haben. Die zeigen mir dann z.B. Videos, damit sie einen zweiten Einblick haben. Aber da schliesst es bei mir nicht aus, dass ich auch Videosequenzen mache.

58 I: [0:28:46] Mmh. Wie war das für dich, wenn du die Beratung nicht selbst durchgeführt hast und du dich abgrenzen musstest? Hat sich dies in diesen Fällen so bewährt oder hast du im Nachhinein gedacht, dass du des lieber selber gemacht hättest?

59 B4: [0:29:01] Da kommt mir auch noch eine Psychologin in den Sinn, die auch videobasiert arbeitet. Da merke ich, kommt mehr, wie man sich beim Thema findet. Bei der Intervention mit Autismus, der Mann, welche diese Beratungen machte. Da dachte ich vielleicht am Anfang: "Ah, das ist nun etwas schade!". Aber letztlich ist es die Entscheidung der Eltern. Wenn die Eltern dies entscheiden, muss ich mit ihnen mitgehen. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, von was können die Eltern am meisten profitieren. Dass war danach klar, bei ihm, vom Setting her, dass es ein grösserer Gewinn für sie ist, die EPB dort in Anspruch zu nehmen. Auch weil sie dort noch psychiatrisch begleitet wurden, das wird man automatisch. Bei der Psychologin kam heraus, dass sie es gerne machen möchte. Ich liess es dann auch offen und es mit den Eltern besprochen. Die Eltern sind die Auftraggeber und können es mit mir besprechen und klären. Für mich ist es wichtig, dass es für die Eltern ein optimaler Gewinn gibt, in Bezug auf die kindliche Begleitung.

6/12

Erfahrungen mit anderen	60	59 I: [0:30:47] Wenn es gut besprochen ist und der Auftrag klar ist, dann geht es eher. Wenn etwas parallel läuft, wird es schwieriger. Oder du von dem gar nichts wissen würdest und die Eltern plötzlich sagen: "Wir waren da noch in einer Beratung, die hat das und das gesagt!" So stelle ich es mir noch...
Beratungsanliegen	61	60 B4: [0:31:13] Ja, das ist noch interessant. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, dass die Eltern dann später einmal dazu gekommen sind. Dann müsste ich mich schon fragen, wie habe ich das Anamnesegespräche geführt...(eben genau)(lacht) und die Auftragsklärung gemacht! (lacht)
..Kinder	62	61 I: [0:31:28] So wie du gesagt hast, wenn alles geklärt ist und nachgefragt ist, dann trifft es nicht so zu. (Ja). (lacht) Es war etwas provokativ, Entschuldigung. Ich hörte fest heraus, dass die Auftragsklärung das A und O ist, um mit den Eltern herauszufinden, dass es ihnen etwas bringt (mmh) schlussendlich und es klar ist, wer was macht (mmh). Ich komme nochmals zu den Familien oder Kinder zurück. Mit dem Fokus aufs Kind möchte wissen, ASS hast du bereits erwähnt mit dem spezialisierten Angebot der 3 Wochen, gibt es noch andere Beeinträchtigungen oder Verzögerungen, bei denen du EPB angewendet hast? Oder gibt es für dich keine Begrenzung von der Art des Kindes her?
..Eltern	63	62 B4: [0:32:26] Letztlich finde ich - ich muss gerade mal überlegen, was eine Begrenzung wäre... ehm. Es ist ja auch mit schwerstbehinderten Betroffenen möglich.
..Kinder	64	63 I: [0:32:44] Hast du dies auch erlebt?
..Dauer	65	64 B4: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Mir fällt nichts ein, was ich ausschliessen würde. Bei Kindern schliesst sich nichts aus, bei Eltern kann es ausgeschlossen werden, wenn die Kooperation nicht da ist und bei Fremdsprachigen ist es auch nochmals - ich habe den Aufbaukurs in Hamburg gemacht. Da müsst man das ganze Setting sehr reduziert werden. Missverständnisse kann es tendenziell eher geben, wenn die Eltern sich in der Beschreibung nicht ausdrücken können. Das soll kein Ausschlusskriterium sein, es ist jedoch ein hemmender Faktor. Und bei den Kindern - ja ich habe eben gerne die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten – Signale erkennen - und wende es dort eher an.
	66	65 I: [0:34:08] Ist das dein Hauptanteil, (Ja, würde ich sagen) wenn du es in Prozenten angeben würdest?
	67	66 B4: [0:34:13] Ja.
	68	67 I: [0:34:16] Gehen da die ASS Kinder auch hinein?
	69	68 B4: [0:34:18] Die gehen auch hinein. Es sind dann einige, die erst später eine Diagnose erhalten. Zum Beispiel im Kindergarten, oder was ich auch schon erfahren habe, beim Schuleintritt nachträglich. Aber nicht alle. Es hat auch Kinder mit zwanghaftem Verhalten, die Familie bedingt sind, vom System, was das Kind dann tragen muss.
	70	69 I: [0:34:49] Mmh. Spannend, es ist eindrücklich und spannend, wie du das eingrenzen konntest von Seiten der Kinder und der Eltern. Bei den einen zu sehen, wo geht es oder wo Hindernisse sind. Kannst du eine Angabe über die Dauer der Beratungen machen? Wie lange machst du die Beratungseinheiten bei Familien?
	71	70 B4: [0:35:18] (atmet hörbar tief ein) Eh, das ist sehr individuell. Ich hatte schon Familien, die kamen selbst und da habe ich 2 Monate jede Woche gefilmt, also extrem intensiv. Es hat jetzt auch Familien, da nehme ich die

..Dauer

Konzeptionelle Rahment

Persönliche Rahme

- Kamera immer mal wieder mit. So wissen sie gar nicht, wenn ich sie mitnehme. Ich kündige es nicht an, ich habe sie einfach dabei und dann wird gefilmt. Das ist sehr individuell, bei den einen kann es sein, dass ich 6x filme. Das weiss ich jeweils nicht so recht, was da rauskommt und wie viel ich filme. Dort wo es angezeigt ist und die Eltern mich wollen, da kann man sehr häufig filmen. Man muss abschätzen, was es dann auch bringt. Auch wie deine eigene Ressource ist, wie schnell bist du und auf was willst du raus.
- 72 71 I: [0:36:39] Genau. Wenn du das gerade ansprichst, die zeitliche Ressource. Dann tauchen wir noch in das Thema der Rahmenbedingungen ein. Wie gehst du mit dem zeitlichen Aufwand um, vom Video aufnehmen, analysieren und das Führen der Beratungsgespräche in deinem Arbeitspensum und Arbeitsalltag?
- 73 72 B4: [0:37:04] Das ist eine gute Frage. Ich habe das statistisch nicht erfasst, wie viel ich im Gesamtstundenkontingent videobasiert arbeite. Eh... es ist schon so, dass es sich abhebt mit den zeitlichen Ressourcen, dass es mehr Zeit braucht. Es ist ein Minusgeschäft, würde ich mal sagen.
- 74 73 I: [0:37:43] Das kannst du dann nicht verrechnen diese Vorbereitungszeit?
- 75 74 B4: [0:37:46] Vorbereitungszeit haben wir wie in der Tarifverfügung drin. Aber ich schaue, dass ich es verrechnen kann. Wenn ich die Eltern einbinde, über eine Whatsapp-Nachricht, über ein Mail und dann kann ich es verrechnen. Manchmal gebe ich Rückmeldungen und Fragestellungen - das ist dann auch eine Abweichung von der EPB. Wenn es eine gute Kooperation mit den Eltern gibt, dann sende ich eine Hypothese und melde: "Schauen Sie diese Sequenz an, z.B. Sequenz 0.19 - 0.23 Sekunde. Melden Sie mir zurück, was sie sehen!" Das ist eine Abweichung, das kann man auch hinterfragen. Ich mache es nur mit den Eltern, bei denen eine sehr gute Vertrauensbasis da ist. Dann kann ich es anders verrechnen. Die Fragestellungen und Rückmeldungen kann ich machen und sie können mir auch wieder eine Rückmeldung geben, dann wieder vor Ort zum Beispiel.
- 76 75 I: [0:39:08] Dann ist es ähnlich, wie wenn du ein Beratungsgespräch sonst mit den Eltern abmachst, einfach auf dem digitalen Weg?
- 77 76 B4: [0:39:14] Genau. Sonst merke ich, ich mache es extrem gerne und setzte dort auch zu viel Zeit ein. Es korrespondiert auch mit meiner fachlichen Neugierde. Da muss ich auch mal sagen und schauen: "Jetzt schau ich es nicht nochmals!" Ich nehme mir vor das Zeitfenster von 20 Minuten und dann schaue ich es später nochmals, 1-2 Tage später. Dann schaue ich, korrespondiert das mit dem.
- 78 77 I: [0:39:50] Mmh. Dass du dich auch nicht verlierst, wenn ich dich richtig verstehe, in der ganzen Zeit, weil man nochmals etwas entdecken könnte und nochmals schauen und entdecken und nochmals etwas analysieren...
- 79 78 B4: [0:40:01] Genau. Du kannst es beim Care index auch 'writen'. Das mach ich manchmal, damit ich Klarheit bekomme. Du kannst gewisse Items ja 'writen'.
- 80 79 I: [0:40:19] Und welche technischen und zeitlichen Strukturen helfen dir das anzuwenden? Bekommst du Sachen zur Verfügung gestellt oder ist es deine private Ausrüstung? Du hast eine gewisse Selbständigkeit, da weiss ich nicht, wie du da arbeitest oder du mehr angestellt bist?
- 81 80 B4: [0:40:44] Ja. Ich habe die Ressource als Selbständige, dass ich es

8/12

Persönliche Rahmendbe

mir selber aufbauen, zur Verfügung haben muss. Als ich noch angestellt war, da hatte ich es auch auf dem Computer zu Hause gemacht. Da hatte ich keinen Computer zur Verfügung gestellt bekommen, um den extern zu nutzen. Ich hätte es im Geschäft machen können. Wir hatten einen Geschäftscomputer. Ich muss zugeben, mittlerweile darf man ja auch von daheim -die meisten dürfen das- respektive haben einen Zugriff auf die Plattform der Institution. Dort, wo ich gearbeitet habe, hatte ich das. Dann habe ich es auch von zu Hause aus machen können. Ich habe es selten im Geschäft oder der Fachstelle (unv.) das Video geschnitten. Das sind dann persönliche Vorlieben, dass ich mein Raum brauche, um dran zu gehen. Technische Sachen: Es sind Video, du musst ein Programm haben, du musst es in Zeitlupen anschauen können, du musst schneiden können. Genau.

82 I: [0:42:15] Das Wissen hast du dir nach und nach angeeignet. Oder waren es zu Beginn auch Stolperfallen für dich? Kannst du dich daran erinnern?

83 B4: [0:42:26] (lacht) Bei der EPB hat es zum Glück relativ gut geklappt. Es war schon so, damals, welches Programm soll man nehmen, welches ist das beste, das eine ist so teuer. Ich bin dann recht schnell auf Appel umgestiegen. (lacht) Damit komme ich gut zurecht. (Ja) Damals war es schon eine Herausforderung.

84 I: [0:43:00] Du hast beschreiben, dass du dich selbst eingerichtet hast und das übernommen, so wie du es gerne machen möchtest. Wenn du dir vorstellst, finanzielle Mittel vom Arbeitgeber oder vom Kanton beispielsweise wären genügend vorhanden, welche Anwendung wäre aus deiner Sicht für die HFE wünschenswert. Mit welchen Familien, welchen Bezugspersonen? Welche technischen und strukturelle Möglichkeiten würdest du sehen nicht nur für dich sondern auch im Gesamten?

85 B4: [0:43:53] Mmh. Ich glaube, das oberste Thema ist der Datenschutz, was man insbesondere mit den Eltern klären muss und mit den Leistungsvereinbarung natürlich auch. Die Eltern müssen das O.k. geben, wenn die möchten, dass ich etwas per Whatsapp sende, dann schick ich ihnen das. Dann ist es ihre Entscheidung. Und dann noch...wenn man freie finanzielle Ressourcen hätte... also in den Kantonen, in denen das digitale Medium noch nicht bezahlt würde, wäre das sicher extrem wichtig. Wenn du per Zoom oder per Skype dies einfach nicht abrechnen kannst, dann ist es... ja die Ressource müsste einfach genutzt werden zukünftig, ausgeschöpft und auch bezahlt. Und die Weiterbildungen! Die EPB, ich weiss nicht, wo hast du sie gemacht?

86 I: [0:45:17] In Zürich und dem Thurgau.

87 B4: Ja, wenn du sie in der Schweiz machst, dann ist es wirklich ein finanzieller Aufwand. Das müsste eigentlich von der Institution -ich weiss nicht wie es bei dir war- aber bei mir, es müsste finanziell besser abgestützt werden. Auch nicht unbedingt mit vertraglichen Verpflichtungen, in dem Sinne, damit man bleibt. Aber vielleicht auch ein Konzept - bei mir war es im einen Kanton so, dass ich es gut umsetzen konnte mit der Frühen Hilfe. Da ist auch ein Flyer daraus resultiert. Da hat die Institution ein rechter Gewinn, wenn HFEs die Weiterbildung machen.

88 I: [0:45:59] Habe ich es richtig verstanden, wäre es wie ein Teil davon, dass Finanzen in Konzeptentwicklungen einfließen würde zum Beispiel?

89 B4: [0:46:09] Konzepte (und es auch so entstehen könnte) und fachliche Qualifikation, die der Institution auch zu Gute kommt. Und, in

Weiterentwicklung

Konzeptionelle Ra

9/12

Weiterentwicklung

gewissen Kantonen ist es schon so, dass das Heidelberger Elternttraining, ich weiss nicht, ob du es kennst - (ein wenig) - da arbeitest du auch über Video. Das sind dann Elterngruppen, die du begleitest. Elternkurse, die du anbietest, die videobasiert funktionieren. Und solche Sachen, wären toll, wenn es vom Kanton finanziert würde. Wenn es in der Leistungsvereinbarung bereits unter Arbeit mit dem Kind geht, dann kannst du es dort verbuchen. Aber wenn es nicht so ist, das müsste dringendst hineingenommen werden.

90 I: [0:47:14] Wäre es dann eher ein präventiver Ansatz, das mit den Elternkursen?

91 B4: [0:47:25] Das kann präventiv sein, das wäre toll. Und videobasiert Arbeiten, kann natürlich auch präventiv sein, wenn du ein Beratungspool hast in der Institution. Also wenn noch kein - mir fällt gerade das Wort nicht ein...

92 I: [0:47:50] ...meinst du eine Verfügung für ein Kind oder ein...

93 B4: Ja. Was in der Abstufung der primären, sekundären Prävention - wenn es noch - es fällt mir gerade nicht ein. Man kann sagen, wenn es noch keine Verfügung hat, wenn es keine Abklärung hat und keine intensive Indikation vorhanden ist, sondern eine Beratung im Sinne eines niederschwelligen Angebotes. Da wäre das Videobasierte sehr gefragt.

94 I: [0:48:21] Mmh. Da sind viele Wünsche vorhanden, ich hoffe auch, dass noch etwas davon umgesetzt werden könnte. Und siehst du mit den momentanen Strukturen Entwicklungsmöglichkeiten, die du für dich siehst, für dein Team oder generell für verschiedene Bereiche, bei denen wir etwas beitragen können?

Weiterentwicklung

95 B4: [0:48:46] Im Team ist es so, dass du Fall- und Intervention machen kannst. Wenn du diese Videos hast, ist es ein super Gewinn. Das müsste auch verrechnet werden. Wir können es über das Kind verrechnen. Die, die einen Fall vorstellt, verrechnet es über das Kind. (räuspern) Sonst wären natürlich noch Elterngruppen, die man ausbauen könnte. Das steht noch am Anfang. Wir haben mittlerweile sehr junge Eltern. Ich bin schon etwas älter und die digitalen, sozialen Medien sind ganz anders verankert, wie vor 20 Jahren. Ich glaube es ist da ein Ausblick, wo man Elterngruppen auch ausbauen könnte. Das es beispielsweise bei jedem Treffen auch noch ein Einblick geben könnte, in eine Situation zu Hause. Floortime- ich weiss nicht, ob du das auch kennst- (auch nur ein wenig). Das ist auch videobasiert, respektive da filmst du andauernd, wenn du weitermachst. Und das PCAT - kennst du das? -(mm, verneinend) das wäre allenfalls auch eine Möglichkeit, auch bei Corona. Da hast du eigentlich eine Interaktion und du hast eine Scheibe dazwischen. Ein Raum, in dem das Kind und ein Elternteil drin ist und eine Scheibe. Du bist hinter der Scheibe oder mit dem gesamten interdisziplinären Team oder einfach du oder der Vater. Wir haben ja keine solchen Scheiben und sind nicht so ausgestattet, das wäre auch ein Wunsch, den man beantragen könnte. Es wäre mega toll, wenn man hinter einer Scheibe sitzen könnte. Ein frommer Wunsch, es wäre jedoch toll, dadurch, dass es noch nicht möglich ist. Es gibt es auch, dass du per Knopf verbunden bist, mit dem Elternteil oder gerade neben dem Elternteil sitzen kannst und etwas flüstern kannst. Wegen Corona, wo man nicht zu Hause sein kann, du kannst eigentlich könntest auch so einwirken über das Ohr. Das die Mutter filmt und Kopfhörer beispielsweise trägt. Das ist dann eher ein Anleiten.

Weiterentwicklung

96 I: [0:51:47] Mmh. Stelle ich mir das richtig vor, dass man da Hinweise gibt, welche Zeichen das Kind zeigt oder welche Befindlichkeit zu sehen ist und auf was sie achten könnte?

10/12

Weiterentwicklung

96 B4: [[0:52:00]] Genau. Oder Fragen oder positive Rückmeldungen, die man geben kann. Das machst du ab mit den Eltern, dass du zum Beispiel den Schwerpunkt Fragen setzen kannst. Du schaust im Hintergrund, ob du nun videobasiert arbeitest oder vor Ort, du sagst heute ist das unser Thema. Wenn eine Frage kommt, dann sage ich: "Ups, da war eine Frage!" oder einfach "Ups, eine Frage!" So dass die Eltern realisieren, das war jetzt in kürzester Zeit die 10.Frage für das Kind!

98 97 I: [[0:52:38]] Mmh. Dass es ihnen bewusst wird (genau)? Ja. Das ist spannend, es gibt noch viel Potenzial (lacht) (lacht), was man alles noch machen könnte und wünschenswert wäre. Das ist gut, so bleibt man dran. Vielleicht werden dadurch auch Möglichkeiten geschaffen, wenn man solche Visionen für die Zukunft hat. Kannst du dich auch erinnern, dass Eltern dir Rückmeldungen gegeben haben, die dich bestärkt haben, die EPB weiter zu machen?

99 98 B4: [[0:53:18]] Eh, ja. Also die Rückmeldungen kommen selten, dass sie sagen: "Jetzt sehe ich das ganze anders!" Sie kommen auch. Aber die Rückmeldungen kommen häufiger: "Was Sie alles sehen!" "Auf das habe ich gar nicht geachtet!" Oder auch, das Hinsehen ist für sie sehr spannend. Oder wenn wir im Austausch sind, dann sagen sie: "Das habe ich vorher gar nicht gesehen bei meinem Kind!" Oder wenn sie etwas sehen und die Rückmeldungen geben, mit einem Strahlen. Denn es kann sehr emotional, nonverbal sein. Das ist für mich auch eine wichtige Rückmeldung, nicht nur das Feedback in die HFE, sondern ihr Prozess.

Vorzüge der EPB

100 99 I: [[0:54:18]] Mmh, den du dann auch wahrnehmen kannst (genau) beim Betrachten?

101 100 B4: [[0:54:26]] Ja und auch Rückmeldungen geben kann. (wieder darauf?) "Ich sehe gerade, wie Ihre Augen leuchten!" "Ich sehe Ihr Lächeln!" "Welche Bedeutung hat das, können Sie mir noch näher erklären?" So zum Beispiel. (Aha) Oder: "Sie haben nun gerade in den Bauch geatmet!" Auch diese sensorischen Sachen aufgreifen.

102 101 I: [[0:54:48]] Wow, dann verstehe ich, dass sie dir dann sagen: "So viele Sachen sehen Sie!" Nicht nur beim Kind, sondern auch bei den Personen, so wie du mir dies beschreibst (Ja). Wir haben schon viele Bereiche beleuchtet, langsam ist mein Fragekatalog durch. Gibt es noch Aspekte, die ich nicht angesprochen habe, die dir noch zur EPB und der Anwendung im Beruf einfallen? Zu denen du noch etwas sagen möchtest...

103 102 B4: [[0:55:24]] (räuspern) Was für mich EPB spezifisch ist, ist das Aufzeigen der nicht gelungenen Sequenzen. Das EPB, ich finde es ein Phänomen, dass das Marte Meo so ein mega Trend und Schub macht und EPB eine viel weniger breite Abstützung findet. Ich finde das ein sehr spannender Prozess.

EPB und Marte Me

104 103 I: [[0:56:07]] An was machst du das fest, dass es vielleicht an den Finanzen liegt, die du schon angesprochen hast? Dass die Weiterbildung nicht getragen wird? Oder was sind deine Überlegungen dazu?

105 104 B4: [[0:56:17]] Ich glaube, das Marte Meo ist auch mit Kosten verbunden. Dort habe ich einfach der Einführungskurs gemacht. Und das ist schon auch mit Kosten verbunden. Ich glaube es könnte damit zu tun haben, dass es ein breiterer interdisziplinärer Boden findet und dass es, wie soll ich sagen, auch bekannter ist. Wenn eine Physio von Marte Meo redet, dann weiss man auch, hat man den gleichen Nenner. Ich glaube es hat einen breiteren... ich weiss ehrlich gesagt nicht, wieso das es so ein Trend wurde

11/12

EPB und Marte Meo

Vorzüge der EPB

EPB und Marte Meo

und EPB nicht. Aber ja... es spielt auch eine Rolle, von wem es angeboten wird. Weisst du, wenn die HfH dies anbietet, das IEF-ZH. Es hat recht bekannte Aus- und Weiterbildungsstätten, die dort das recht gepusht haben (mit dem Marte Meo?) mit dem Marte Meo, genau. Und ich meine, in Ulm, wo ich das EPB gemacht habe, ging ich in die Schweiz zurück und sagte ich der Dozentin, ob ich dafür Creditpoints bekommen könnte? Ob sie es irgendwie ausweisen könnte? Da kam es dann ins Laufen mit dem Thurgau, damit man wirklich auch Creditpoints hat.

106 105 I: [[0:57:58]] Aha. Dann kann ich es dem verdanken... (lacht)

107 106 B4: [[0:58:00]] Ich weiss es nicht. Aber da hatte ich eine Phase, da habe ich nachgehakt. Ich finde es gut, dass man diese Creditpoints auch hat. Ich habe sie nicht, aber ich finde es gut, dass die es haben, die es machen. Und ich finde, wir reden letztlich ob Marte Meo oder EPB schon vom Gleichen, von den gelungenen Sequenzen. Aber man hat doch zwei verschiedene Sprachen. Also mit einer EPB-lerin finde ich mich viel schneller als mit einer Marte Meo. Nicht konkurrenzierend oder so, überhaupt nicht. Ich verstehe Marte Meo sehr gut und ich kann gut über die Feinsignale reden. Aber irgendwie ist die EPB systemisch besser abgestützt.

108 107 I: [[0:58:54]] Mmh, ja.

109 108 B4: [[0:59:00]] Vielleicht ist das als Ergänzung.

110 109 I: [[0:59:04]] (lacht) Sehr gut, doch. Dann ist das deine Ergänzung, ich möchte nicht vorzeitig abklemmen. Ich habe sehr viel erfahren. Vielen, vielen Dank schon mal. (lacht) (lacht).

8.12 Anhang XII: Transkribiertes Interview 5 mit der endgültigen Codierung

	1	[0:00:00] Interview 5
	2	1 I: Als erstes bin ich neugierig, zu erfahren, wie du eigentlich zur EPB-Weiterbildung gekommen bist. Was ist dein persönlicher Bezugsrahmen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Was dich dazu bewogen und was dich positiv angesprochen hat?
Konzeptionelle Rahment		3 2 B5: [0:00:25] Mh. Das Pragmatische am ganzen war, dass wir jemand am Dienst brauchten. Es war wie eine Vorschrift von der obersten Leitung vom Kanton, dass alle Zweigstellen jemand haben muss, welche die EPB-Ausbildung hat. Bei einem anderen Teil vom Kanton waren es bereits einige und bei uns noch niemand. In einem weiteren Teil vom Kanton war auch noch jemand. Eine Freundin von mir, die arbeitet in jenem Teil, der bereits mehrere EPB-Absolventinnen hat. Sie hat mir immer wieder erzählt. Ich fand es total faszinierend und ich dachte, es sei die Wurzel von allem. Wenn man bereits so früh einsteigen kann. Ich habe auch gehört, dass es manchmal sehr anspruchsvoll ist, dass man nicht auf einen grünen Zweig kommt. Also wusste ich das ganze Spektrum: sehr an der Basis arbeiten, wie auch halbwegs verzweifeln, weil es einfach so schwierig ist. Oder weil du in ein sehr schwieriges System hineinkommst. Sie hat so viel erzählt und es hat mich fasziniert. Sie hat auch geschwärmt davon, hat aber auch gesagt, wie anspruchsvoll die Ausbildung ist. Aber ich dachte, dass schaffen wir irgendwie. Ich habe mich dann gemeldet, dass ich es mache und zu meinem Glück auch noch eine Kollegin. Sie ist jedoch Logopädin. Da ist es auch wieder etwas schwierig zum Anwenden. Es war so gut, dass wir zu zweit waren. Wir beschlossen da zu starten.
Vorzüge der EPB		
Grenzen der Berat		
Erfahrungen mit anderen		4 3 I: [0:01:48] Konntet ihr einander etwas unterstützen (Ja), auch mit Fragen (Ja) oder Hausaufgaben?
		5 4 B5: [0:01:54] Ja, das einander zeigen, genau. Feedback zu geben, denn vier Augen sehen mehr als zwei Augen. Ja, das fand ich total wichtig, dass ich nicht alleine war in der ganzen Zeit. Auch die Reiserei war auch kurzweilig mit ihr. Fasziniert hat mich, dass es die Basis ist. Und dass man so rasch dazu kommt. Teilweise gehen wir schon ins Spital, teilweise sogar noch vor der Geburt. Wenn die Familien uns gemeldet werden und sie es wollen. Mmh, genau.
Vorzüge der EPB		6 5 I: [0:02:27] Gibt es auch es auch andere Haltungen, die dir da noch besonders entsprechen, nebst der Basis, (Mmh) die du angesprochen hast? Oder dem, dass du die Familie früh abholen kannst?
EPB und Ma		7 6 B5: [0:02:40] Ja. Das Ressourcenorientierte, das Positive. Was mir immer wichtig ist, den Eltern die Freude für ihre Kinder zu geben. Da auf das Positive schauen und das gross machen. Und da merke ich, mische ich immer sehr Marte Meo rein. Ich mache nun ein Mix der Beiden, denke ich. Ich meine auch, dass sie sich auch sehr gut ergänzen. Ich nehme auch viele Wörter von Marte Meo rein, wie das "Grossmachen". Und die Freude am Kind hervorholen und zu zeigen, was es gut kann. Parallel auch die Eltern sehr stärken, indem was sie tun. Genau, die Haltung gefällt mir sehr. Ja, mmh.
..Anpassung		
..Eltern		8 7 I: [0:03:26] Sehr gut. Wenn ich nun in den Berufsalltag eintauche, dann denke dir Situationen, die bereits vorbei sind oder auch an aktuelle Familien. Es kommt nicht darauf an. Es geht mir darum, bei welchen Familien oder Bezugspersonen du das anbietest? Unter Bezugspersonen verstehe ich auch, Fachpersonen von der KiTas, Kindergarten oder Spielgruppen, Pflegeeltern. Hattest du mit ihnen zu tun oder nur mit Eltern: Mütter oder Väter? Was ist deine Klientel?

1/17

- 9 8 B5: [0:04:01] Ja, bisher nur Eltern. Ich muss auch sagen, dass ich noch nicht in so vielen drin war. Eine, die ich über lange Zeit begleitet habe, da bin ich noch drin. Das sind Drillinge, die viel zu früh auf die Welt kamen. In der 24.Woche, 24-2. Da war ich schon im Spital. Da hatte ich mit der Sozialarbeiterin vom Spital zu tun. Sie hat uns diese Überweisung gemacht. Dort war ich stark mit der Mutter beschäftigt, der Vater kam manchmal auch dazu. Dann waren zwei Fälle, die uns von der Mütter-Väter-Beratung gemeldet wurden. Da ging ich einmal nach Hause zu jemandem. Dann war es schon wieder erledigt. Und eines war ein telefonischer Kontakt. Sie wollte nicht. Jetzt bin ich bei jemandem drin, da habe ich das Gefühl, werde ich wohl auch länger drin sein. Da sind beide arbeitslos und darum ist der Vater dort auch stark mit dabei, Mutter und Vater und die Grossmutter auch noch, die Mutter der Mutter. Die wohnt gerade unterhalb. Sie ist häufig da, wenn ich dort bin. Ja. Sonst ringsum habe ich jeweils mit Beiständen, Mütter-Väter-Beratung, aber mehr im Austausch. Wirklich beim Beraten und Filmen hatte ich einfach die Eltern. Ja, genau.
- 10 9 I: [0:05:23] Hat es sich nicht anders ergeben? Oder warum hast du es nicht noch anders angeboten?
- 11 10 B5: [0:05:29] Nein. Wir machen auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wir waren bei einem Geburtshaus, bei dem die Hebammen sind. Die Mütter-Väter-Beratung hatte auch ein Austausch. Wir gehen zu den Kinderärzten, da haben wir schon Öffentlichkeitsarbeit gemacht und vor allem im Spital bei der Neonatologie. Und jetzt haben wir vor, es wurde jedoch verschoben. In der Corona-Zeit wären wir an eine Sitzung der Sozialarbeiterinnen vom Spital gegangen. Da wären wir auch hingegangen, um unseres auch vorzustellen. Bei den Kitas haben wir noch nie Öffentlichkeitsarbeit gemacht zu diesem Thema, das stimmt. Da haben wir ein anders Projekt. Ich weiss nicht, ob du es kennst?
- 12 11 I: [0:06:21] Ich habe bereits etwas davon gehört, ja.
- 13 12 B5:...von XY?
- 14 13 I: [0:06:26] Nein, von der Hochschule (Aha), die haben etwas davon berichtet, dass es Kantone fördern. Da ist, glaube ich eine Heilpädagogin zuständig für die Kitas...
- 15 14 B5: [0:06:36] Ja. Für dieses Projekt, ist aus jedem Teil vom Kanton jemand. Wenn wir ein Kind haben, dass in die Kita geht und wir merken, es bräuchte mehr Betreuung. Dann kommt die HFE hinein und coacht die Leitung, was sie noch machen könnten mit dem Kind, wie sie es gut integrieren können oder in der Entwicklung fördern. Die Kita bekommt mehr Geld. Der Tarif wird, meine ich, wie für ein Baby gerechnet. Aber ganz genau weiss ich es nicht. Mit den Finanzen habe ich dann nichts zu tun. Wir sind weiterhin bei den Familien. Das in der Kita deckt die andere zuständige HFE ab.
- 16 15 I: [0:07:17] Es muss nicht dieselbe Person sein? Wenn du eine Familie betreust mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung, welches in die Kita einsteigen möchte, dann kann es sein, dass es eine Kollegin von dir coacht, nicht du?
- 17 16 B5: [0:07:29] Nein. Bei uns ist Y. zuständig, die deckt alle Kitas ab. Alle Kitas, die ein Kind haben, das bei uns drin ist und es dann das Zusätzliche braucht. Das ist manchmal nicht ganz einfach zu Beginn.
- 18 17 I: [0:07:41] Dann müsst ihr noch zusammen (Ja) absprechen (Ja) und

Erfahrungen mit ar

Konzeptionelle Rahment

..Kinder

Konzeptionelle Rahment

koordinieren (Ja) und gleichzeitig ist es für die Kita wahrscheinlich einfacher, dass es die gleiche Person (Genau) ist und nicht viele verschiedene.

19 18 B5: [[0:07:53]] Ja, genau. Und Y. hat auch immer wieder einen Austausch. Denn da besteht eine Arbeitsgruppe mit diesen Frauen aus den Teilen vom Kanton. Es ist schon sinnvoll so. Für die Familie ist es wieder jemand Neues. Über dem Strich macht es sehr Sinn, dass es so gehandhabt wird. Ja, genau. Aber bei den Kitas haben wir noch nie Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das könnten wir uns überlegen, ja. Die haben die Kinder auch schon sehr früh, die einen. Hast du Erfahrungen so oder jemand anders? Wie kommen denn die anderen zu den Leuten?

20 19 I: [[0:08:36]] Durch die normale HFE-Anmeldungen.

21 20 B5: [[0:08:43]] Von wem werden sie gemacht?

22 21 I: [[0:08:44]] Es sind jene, die haben eher älter Kinder (aha, ja) oder teilweise mit Beeinträchtigungen (Ja), die noch kleiner sind. Ganz genau kenne ich den Anmeldeprozess nicht. Sie haben die Erfahrung der EPB einfach im Rahmen der HFE beschrieben.

23 22 B5: [[0:08:59]] Aha. Bei uns gibt es die Regel, es läuft unter Frühintervention, wenn das Kind vor dem ersten Lebensjahr kommt und wenn es nicht schon eine Diagnose hat. Sonst läuft es nicht über diese Intervention sondern über HFE.

24 23 I: [[0:09:12]] Und in der HFE selbst, hast du es auch angewendet oder fortgeführt (Ja), die videogestützte Beratung?

25 24 B5: [[0:09:18]] Ja, genau. Nur schon durch das Marte Meo habe ich es vorher bereits gemacht. Weisst du, wenn die Kinder dann ein Jahr sind, dann läuft es unter HFE weiter.

26 25 I: [[0:09:34]] Wenn Bedarf da ist (Ja)? Wenn ihr es herausgefunden habt?

27 26 B5: [[0:09:35]] Ja, genau. Aber meist arbeitest du so weiter. Oder an einem anderen Ort bekamen sie ein Kind mit einer Diagnose bereits sehr früh, das war auch 1-2 Monate alt. Das würde dann nicht unter der Frühintervention laufen. Dann ging jedoch trotzdem eine Frau der Frühintervention dorthin. Ich denke, was machst du mit so einem Kleinen? Da machst du EPB. Es ist eigentlich nur eine Formsache...

28 27 I: [[0:10:02]] Wie es abgerechnet wird?

29 28 B5: [[0:10:14]] Nein nicht mal. Es wird alles gleich abgerechnet. Wenn wir die Frühintervention machen, dann dürfen wir auch immer mehrmals in der Woche gehen, ohne Absprache. Doch es ist dann trotzdem ein Abrechnungsthema. (Ja) Und in der HFE hast du ein Platz und dann gehst du in der Regel einmal in der Woche, mit der Frühintervention darf man viel mehr Zeit investieren für die Familie, wenn es notwendig ist.

30 29 I: [[0:10:27]] Sehr individuell, wenn es gebraucht wird (Genau), dass du eine intensivere Zeit machst und danach vielleicht wieder eine Pause?

31 30 B5: [[0:10:34]] Ja, genau, mmh. Irgendwie wollen sie, dass es eine Abgrenzung gibt vom Namen her, entweder die Frühintervention oder HFE...

32 31 I: [[0:10:45]] Das wäre dann der Präventionsansatz und das andere ist danach die Förderung?

3/17

Konzeptionelle Rahmenb

..Gewinnung der E

..Anpassungen

Konzeptionelle Ral

Grenzen der Beratu

- 33 32 B5: [[0:10:48]] Ja, genau. Wenn wir EPB machen, dann bedeutet das eigentlich die Frühintervention. Es läuft nicht über EPB als Wort, weil auch noch die Münchner sind, die das auch wieder anders benennen. Dann haben sie sich geeinigt, dass ist die frühe Intervention, wenn wir so einsteigen mit dem EPB-Hintergrund passiert. Verstehst du?
- 34 33 I: [[0:11:07]] Ja. Ich verstehe es, da ich schon davon gehört habe von jemandem. Da kam es auch zur Sprache, dass dann ein Wechsel erfolgt.
- 35 34 B5: ...ja nach einem Jahr.
- 36 35 I: [[0:11:21]] Das ist gut so. Was hat sich bewährt, damit Eltern sich auf das Video machen und anschauen eingelassen haben? (Mmh) Gibt es ein Vorgehen, bei dem du erkennst, dass die Eltern darauf einsteigen?
- 37 36 B5: [[0:11:33]] Mmh. Zuerst einmal viel Vertrauen! Die Kamera nicht gerade am Anfang bereits mitnehmen, denke ich. Dann merkte ich, gerade die zwei eben, bei denen ich zu Hause bin. Da ist die Mutter 20 Jahre alt. Das ist meine erste 2000 Mutter (lacht). Der Vater ist etwa 22. Das Natel ist da omnipräsent und das Filmen. Das ist, denke ich, für diese gar keine grosse Hürde. Sie filmen sich ab und zu auch wieder selbst. Als ich sie angesprochen haben, da sagten sie: "Das ist doch kein Problem!" Weil ich zuerst die Idee hatte, dass sie sich auch filmen würden, die Mutter den Vater mit dem Kind und umgekehrt. Dass sie es mir dann auch schicken könnten. Dann sagten sie gerade, es sei kein Problem, ich könne das nächste Mal schon die Kamera mitnehmen. Ich merkte, als es wirklich darum ging, war es dann trotzdem nicht so einfach. Aber ich konnte es machen. Ich glaube es setzt voraus, dass viel Vertrauen da ist und dass ich ihnen ausdrücklich sage, dass ich ihnen schöne Bilder zeigen werde. Also die positiven Momente, was sie bereits machen, um das Kind zu unterstützen. Damit es ihnen bewusst wird, dass sie es ja machen und sie so weitermachen können mit dem Kind. Ich denke, dass hilft ihnen schon. Oder ich bot auch schon an, dass sie mich filmen können. Dass wir es dann so miteinander anschauen und sie einmal ein Beispiel haben.
- 38 37 I: [[0:13:05]] Als Einstieg? (Ja)Und du sie danach filmen könntest?
- 39 38 B5: [[0:13:11]] Ja genau. Aber bei ihnen dachte ich, dass sie einfach mal Vertrauen haben müssen. Gerade die, die einen KESB-Hintergrund haben, (stöhnt) ja, die sind oft noch misstrauisch, so in etwa: "Was will die eigentlich?" Da ging ich etwa 3 x einfach hin und dann sprach ich es erst an, ob ich einmal auch filmen dürfe. Das war dann gut so, bis zu dem Moment, als ich die Kamera (lacht) wirklich aufstellte. Bei der anderen Familie war es sehr locker. Da war es kein Thema.
- 40 39 I: [[0:13:44]] Hattest du auch Familien, Eltern, die sagten: "Nein, das möchte ich auf keinen Fall?"
- 41 40 B5: [[0:13:54]] Beim EPB noch nicht, aber sonst in der Früherziehung. In der Regel filmen wir die Abklärung immer oder ein Teil davon. Die Eltern müssen uns im Erstgespräch unterschreiben, dass wir filmen dürfen und dass wir es jedoch einfach zum internen Zweck benötigen, zur professionellen Arbeit. Da gab es eine Familie, die wollte es nicht.
- 42 41 I: [[0:14:15]] Sie wollten die HFE aber das Filmen nicht?
- 43 42 B5: [[0:14:19]] Ja. genau. Die wollten einfach nicht, dass ich ein Video mache. Da konnten wir dann doch einsteigen, es geht ja schon. Jetzt beim EPB merke ich, ist für mich das Filmen wichtig. Damit ich wirklich differenziert arbeiten kann. Ich müsste schauen. Ich würde schon weiterarbeiten ohne

4/17

Grenzen der Beratungsmi

Beratungsanliegen

..Eltern

Erfahrungen mit anderen

filmen, aber ich würde hoffen, dass die Familie dann irgendeinmal bereite wäre, dass ich auch die Kamera aufstellen dürfte.

44 I: [0:14:45] Wenn das Vertrauen dann gewachsen wäre? (Ja, mmh) Und hat es gewisse Anliegen der Eltern, die sie formuliert haben, die du aufnehmen konntest?

45 44 B5: [0:14:58] Ja. Da bei der einen Familie, bei der ich lange drin geblieben bin, war es das Essen. Das Mädchen wollte nicht trinken. Und jetzt bei dieser Familie hier, da bin ich zur Corona-Zeit telefonisch eingestiegen. Die hatten nie konkret ein Anliegen am Telefon. Ihr grosses Anliegen im Gesamten war, dass sich der Junge gut entwickelt. Jetzt sind wir einfach da dran. Der ist nun 7 Monate. Und nun, was sind die nächsten Entwicklungsschritte. Ich gehe stark auch auf die Interaktion, da gibt es viel Bedarf. Damit sie...ich werde vor allem auf das eingehen und dies einbeziehen, warum es so wichtig ist für die Entwicklung. Dass es ein Blickkontakt gibt, dass sie beim Kind schauen, was er macht. Dass es schöne Momente miteinander gibt. Sie sitzt oft einfach da, mit einem abgelöschten Gesicht. Da läuft nicht viel dazwischen.

46 45 I: [0:15:59] Wenn das ein Oberziel ist, dann kannst du das alles darin einpacken (genau), verstehe ich das richtig?(Ja, genau) Hat sich das auch passend gezeigt, dass du EPB für dies einsetzt?

47 46 B5: [0:16:13] Ja. Ich war bei dieser Familie etwa 5x. Ich wollte letzte Woche ein Video rückmelden, sie sagten mir jedoch ab. Diese Woche gehe ich noch, danach sind Ferien. Ja, ich denke, bei dieser Familie fest, denn sie haben eine riesen Geschichte als Paar: Gemobbt werden, selbst zum Mobber werden, aus der Schule geschmissen worden, ins Internat, Drogen, Vergewaltigung, Abtreibung, da ist ein ganzes Paket vorhanden. Im Gefängnis war er auch noch, die Lehre abgebrochen, sie haben nichts gelernt. Jetzt werden sie einfach von der Sozialhilfe unterstützt, sie haben einen Beistand. Ich mache mir etwas Sorgen um den Jungen. Er entwickelt sich gut bis jetzt. Aber ich habe den Eindruck, wenn er dann etwas Widerstand gibt, mache ich mir wirklich ein wenig Sorgen. Er hat kein Beistand erhalten. Es gab eine Gefährdungsmeldung als er auf die Welt gekommen ist. Dann meinte die KESB, die zwei sind im Moment genug stabil. Sie wollten den Eltern eine Chance geben, dass sie es machen können. Ich habe dann mit der Beiständin der Mutter telefoniert und gemerkt, dass sie jetzt nie zu denen nach Hause ging. Ich habe sie gebeten, auch mal nach Hause zu gehen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Ich hätte das Gefühl, der Junge entwickle sich soweit gut. Aber ich sehe auch, dass wenig geht von der Interaktion her. 1-2x bin ich um 10h hingegangen, da haben sie noch geschlafen, weil sie eine Party hatten am Sonntagabend. Sie waren noch nicht parat. Er hat mir dann in den Unterhosen die Türe aufgemacht. Es war 10h und der Junge war noch am Schlafen oder eben wach in seinem Bettchen gelegen. Es sind viele Sachen, die ich bemerke. Oder sie streiten, wer ihn wickeln soll. Dann kann sie sagen: "Gopferdammi, dann bring mir die Windeln!" Ja...so, mmh (lacht). Aber ich merke, der Vater vor allem ist eine Ressource, der geht eigentlich recht gut in die Interaktion, einfach viel zu fest. Er wirft ihn halbwegs in die Höhe und macht laute Geräusche dazu. Er meint es gut. Und sie erscheint eher depressiv. Von ihr kommt nicht viel. Ich muss da gut drin bleiben und schauen, ob es dann mal auch mehr braucht. Was ich denke, es ist gut, dass jemand zu Hause hingeht. Obwohl das nicht unser Auftrag ist, im Vordergrund und doch auch. Ich habe von der Beiständin den Auftrag übernommen, die sagte: "Zum Glück ist jetzt jemand drin!". Das ist vielleicht, weisst du was ich meine?

5/17

Erfahrungen mit anderen

..Eltern

Grenzen der

..Kinder

Persönliche

- 48 47 I: [0:19:05] Ja. Ich verstehe es so, dass du eine etwas aufgedrängte Rolle bekommst (Ja, genau). Und genau hinsehen sollst? Ihnen auch zu melden, wenn etwas nicht gut ist?
- 49 48 B5: [0:19:14] Ja, genau. Das beisst sich etwas mit dem Vertrauen...
- 50 49 I: [0:19:16] ...Vertrauen, ja (Ja). Damit du nicht als Kontrollfunktion (ja, genau) die ganze Zeit...
- 51 50 B5: [0:19:23] Ja, quasi missbraucht wird, nur weil nach Hause gehe. Sie ist sehr froh natürlich, aber es ist nicht ganz einfach. Da ist man wie in einem Sandwich.
- 52 51 I: [0:19:31] Mmh. Einerseits willst du die Rolle haben, einfach zu begleiten (Ja), sie zu stärken (Ja), andererseits (Ja) ist es im Hinterkopf.
- 53 52 B5: [0:19:38] Ja, genau. Da muss ich dieser Beiständin auch ehrlich zurückmelden, was wirklich läuft. Das empfinde ich als Spagat. Mmh.
- 54 53 I: [0:19:47] Sie sprechen jedoch gut auf die Bilder, auf die Videos an? Denkst du, diese Eltern, die du jetzt beschrieben hast, können es auch umsetzen?
- 55 54 B5: [0:19:57] Ja, ich hoffe es. Ich habe noch nie rückgemeldet...
- 56 55 I: [0:20:01] Aha, das wäre nun das erste Mal?
- 57 56 B5: [0:20:02] Ja, ich konnte einmal filmen, und nun hätte ich das erste Mal rückgemeldet. Ja. Ich denke, sie sind interessiert. Ich hoffe, sie können es anwenden. Bei der Mutter zweifle ich etwas daran. Sie ist auch kognitiv nicht so stark. Bei ihm habe ich eher Hoffnung. Er ist ja auch immer daheim. Sie hat eine riesen Bürde. Sie ritzt sich nach wie vor auch etwa 3x im Jahr. Ich habe es auch gesehen, dass sie da Wunden hat. Sie hat sehr viel zu tun mit sich selbst. Ja.
- 58 57 I: [0:20:35] Und schafft dadurch die Interaktion gar nicht, weil sie so bei sich ist?
- 59 58 B5: [0:20:38] Vielleicht, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte ihr auch die Zeit geben, um zu schauen, was sie umsetzen könnten. Und sonst müssen wir weiter schauen. Sie hat bei mir bereits deponiert, dass sie auf keinen Fall eine sozialpädagogische Familienbegleitung will. Weil das wäre wie das erste, was man noch einfädeln könnte. Sie hat mit dieser schlechte Erfahrungen gemacht. Ich muss da nochmals genau nachfragen, warum. Ob sie selbst, als sie Kind war, so was hatten. Da weinte letztes Mal der Junge und dann konnten wir nicht mehr darüber reden. Doch ich denke, dass wäre so eine erste Intervention, die sie noch nutzen könnten, sie bekommen könnten.
- 60 59 I: [0:21:23] Das tönt nach vielen Themen, die da sind! (Ja). Denen du auch begegnest und die du siehst (Ja). Da muss du dir vielleicht auch mal sagen, dass du einfach das eine als Thema (Ja) nimmst. Du kannst ja auch nicht alles verändern...
- 61 60 B5: [0:21:34] Ja. Und es auch vielleicht Grenzen gibt von der ganzen EPB. Also weisst du, wichtig ist zu sehen, wo sind sie, wo kommst du nicht weiter und wo ist das Kind zu fest gefährdet. Das ist nun mein erster Fall so. (lacht)
- 62 61 I: [0:21:48] ...bei dem so stark (Ja) die psychosozialen (Ja) Risikofaktoren mitspielen?

6/17

- 63 62 B5: [0:21:55] Ja. Und ich merke, einerseits finde ich es spannend, andererseits föhl ich mich nicht so wohl. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Wirklich das Vertrauen zu haben, dass ich genug sehe, dass ich es richtig beurteile, dass ich es genug früh zurückmelde...weiss du, was ich meine? (Mmh). Ich empfinde es so, dass ich etwas viel Verantwortung habe und dass drückt etwas auf mich. Andere finden es super und toll und eine Herausforderung. Ich merke, ich föhle mich nicht nur wohl, mit dieser Rolle. Mmh.
- 64 63 I: [0:22:31] Wir können sonst gerade bei diesem Thema Abgrenzung bleiben. Du denkst ja auch, dass vielleicht noch jemand anderes etwas machen müsste. Dass du auch etwas abgeben kannst?
- 65 64 B5: [0:22:41] Ich denke, früher oder später müssen die etwas mehr haben als wir bieten können. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was sie alles umsetzen können. Die Mutter hat vor noch zu einer Psychologin zu gehen. Mal schauen, was ihr das bringt. Ich bin froh, ist wenigstens eine Beistandschaft vorhanden, der ich immer zurückmelden kann. Sie hätte dann die Fäden auch in der Hand, eine Gefährdungsmeldung zu machen. Das entlastet schon ein wenig. Wäre da noch gar niemand drin, poha (seufzt), dann wäre...
- 66 65 I: [0:23:14] Und du würdest alles sehen?
- 67 66 B5: [0:23:17] Ja, dann wäre jetzt schon der Zeitpunkt, um eine Gefährdungsmeldung zu machen, damit eine Beistandschaft hineinkommen würde. Ja.
- 68 67 I: [0:23:25] Wie beurteilst du das, wenn du HFE machst und jemand anders, ein anderer Dienst, ein Psychologe oder die Mütter-Väterberatung, welche die EPB-Weiterbildung gemacht hätte, die das mit dieser Familie durchführen würde? Du würdest die Familie sonst begleiten (mmh). Wäre das für dich sinnvoll oder würdest du es lieber selbst machen? Ich weiss nicht, wie es in diesem Raum ist, ob es andere Dienste oder Psychologen, Mütter-Väterberatung...
- 69 68 B5: [0:24:03] Nein, haben wir da gar nicht. Aber ich denke grundsätzlich finde ich es schon entlastend, wenn mehrere drin sind. Besonders, wenn es so eine schwierige Familie ist. Ehm... wenn ich nun die EPB-Ausbildung habe, dann mache ich das gerne selbst machen. Bei der einen Familie ist auch noch eine Mütter-Väterberatung drin, einfach einmal im Monat. Mit ihr tausche ich mich auch aus. Ich empfinde es sehr entlastend. Wenn jemand anders auch noch hinschaut und man darüber reden kann. Wenn ich jetzt EPB machen würde und eine Früherzieherin würde noch nach Hause gehen, das gäbe mehr Boden, um auszutauschen und zu entscheiden, wie man nun vorgehen will. Ich weiss nicht, wie es für die Eltern wäre, ob es vielleicht etwas viel wäre. Aber es könnte eine Idee sein, um es gemeinsam zu tragen. Ich habe es mir noch nie so überlegt, wie das wäre. Ich denke es wäre spannend von der Zusammenarbeit her. Wenn es für die Eltern in Ordnung ist, dass zwei drin wären. Ich glaube, es wäre entlastend und jede hätte ihr Themenbereich. Ja.
- 70 69 I: [0:25:20] Es müsste dann gut abgesprochen sein (Ja) und mit den Eltern geschaut werden, (Mmh), ob sie es so mögen oder es ihnen zu viel wird?
- 71 70 B5: [0:25:28] Ja, genau. Ideal wäre, wenn man vom gleichen Dienst wäre, mit verschiedenen Disziplinen unter einem Dach, wie es andere haben. Das würde es vereinfachen. Da könnte man als Team reingehen und nicht

		dass es eine Psychologin von irgendwo wäre.
	72	71 I: [0:25:52] Für dich zum Austauschen (Ja)? Oder für die Eltern vom Vertrauen her?
	73	72 B5: [0:25:57] Für mich zum Austauschen....
	74	73 I: [0:26:01] ...dass du nicht Wege hast (Ja) oder Dienstzeiten, die erschweren zu wissen (Ja), wer wann arbeitet (Ja), wer es überhaupt macht.
Weiterentwicklung	75	74 B5: [0:26:09] Ja, ich denke, es gibt weniger Hürden und die Zusammenarbeit geht einfacher. Ja, mmh. Vielleicht...
	76	75 I: [0:26:16] ...das wäre der springende Punkt?
	77	76 B5: ...vielleicht. Ja, es wäre ganz wichtig, der Austausch. Vielleicht auch für die Eltern, wenn sie (klopft auf den Tisch) merken, von da kommen sie. Ich weiss es nicht, ja.
	78	77 I: [0:26:29] Aah. Wie die das anschauen würden (Ja) vom Vertrauen her?
	79	78 B5: [0:26:33] Ja, ich weiss es nicht.
	80	79 I: [] Man kann wohl auch nicht alle in den gleichen Topf (Nein) werfen? (lacht) Aber es ist sicher ein Aspekt des Vertrauens, dass du zu Beginn bereits angesprochen hast. (Mmh) Dann hast du keine Erfahrung, dass das jemand anders gemacht hätte in irgendeiner Familie? (Nein) Und es gibt es da auch gar nicht, durch die Mütter-Väter-Beratung?
Erfahrungen mit ar	81	80 B5: [0:26:53] Nein, da in der Umgebung nicht. Das hat hier niemand. Man müsste auch von der Stelle her schauen, ob wir einsteigen dürften. Weil sie sind hier stark drauf, dass nicht zu viele in einer Familie drin sind. Wenn beispielsweise ein Junge in die heilpädagogische Tagesspielgruppe geht, die auch noch unter unter dem gleichen Dach läuft, dann dürfen wir nicht wöchentlich nach Hause. Weil wir immer eine grosse Warteliste haben. Damit es nicht so ist, dass der eine so viel hat und von uns noch ein ganzer Platz. Das geht nicht. Wir dürfen dann nur 14-Tägig nach Hause. Da könnte ich mir vorstellen, wenn jemand EPB machen würde, dass vom Konzept her, nicht noch jemand HFE dort machen dürfte. Auch weil es von unserem Konzept her so ist, dass es eigentlich das erste Lebensjahr unter EPB läuft und danach die Früherziehung. Das ist vom Konzept her, je nach dem verschieden, wie es aufgeleitet ist.
Konzeptionelle Ral	82	81 I: [0:27:51] Mmh. Das, was du dort gelernt hast, wendest du, wie du es vorher gesagt hast (Ja) doch auch an, wenn du danach grössere Kinder hast?
	83	82 B5: [0:28:00] Ja, auf jeden Fall. Aber, weiss du, da sind nicht zwei Frauen drin.
	84	83 I: [0:28:05] Aha, so, eine Früherzieherin und eine, die EPB macht?
	85	84 B5: [0:28:08] Ich glaube, dass dürften wir nicht. Oder man müsste das Konzept ändern.
	86	85 I: [0:28:14] Kannst du zusammenfassen, wie alt die Kinder waren? Im ersten Lebensjahr die meisten (Ja). Und Grössere, die du begleitet hast und EPB angewendet hast, wie alt waren die?
...Kinder	87	86 B5: [0:28:27] Wir dürfen sie bis sie in den Kindergarten kommen nehmen. Ich merke, bei 2-, 3-Jährigen, da filme ich auch noch viel. Bei 4-, 5-

<p>..Kinder</p> <p>..Kinder</p> <p>..Gewinnung</p> <p>..Anpassung</p>		<p>Jährigen, ist es dann mehr klassisch Marte Meo. Irgendwie nimmt man dann von beiden etwas. Ich filme eigentlich bei allen Familien.</p> <p>88 87 I: [0:28:51] Dann kannst du sagen, auch bis 5-, 6 Jährigen?</p> <p>89 88 B5: [0:28:55] Ja, genau.</p> <p>90 89 I: [0:28:58] Dass es dann, wie du angesprochen hast, ein Mix gibt (Ja) und du Elemente davon rausnimmst (Mmh) vom Marte Meo? Ihr habt es im Konzept, dass im ersten Jahr nicht eine Entwicklungsverzögerung oder Beeinträchtigung vorliegen muss, dass die Frühintervention startet. Es ist eher für Kinder, bei denen die psychosozialen (Ja) Faktoren mehr mitspielen (Ja). Bei den älteren Kindern: Welche Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungsformen hatten die, bei denen du mit Videofeedback gearbeitet hast?</p> <p>91 90 B5: [0:29:37] Eigentlich mache ich es bei fast allen Kindern. Ich habe nicht mehr so viele Kinder, die eine richtig Diagnose haben. Ich müsste gerade mal überlegen, aktuell... habe ich keines. Eines hatte ich, da funktionieret der Darm nicht richtig und es sich darum nicht gut entwickelt. Eines habe ich, bei dem die Lunge nicht gut entwickelt ist und auch künstlich ernährt wird. Dadurch macht es eine Entwicklungsverzögerung. Eine richtig Diagnose, weisst du, eigentlich nicht, so wie eine Klassische wie Downsyndrom oder Autismus. Aber auch bei denen habe ich schon gefilmt. Da hatte ich die EPB noch nicht gemacht. Da machte ich einfach Marte Meo. Ich habe sie zu Beginn gefilmt, als ich begonnen habe mit ihnen zu arbeiten.</p> <p>92 91 I: [0:30:34] Du kannst nicht sagen, nur bei diesen oder diesen wende ich es an? (Nein) Eigentlich kann man es bei allen?</p> <p>93 92 B5: [0:30:39] Ja, ich finde schon. Unter der Frühintervention laufen einfach die, die im ersten Lebensjahr bei uns angemeldet werden und nicht bereits eine Diagnose haben. Aber Anwenden, man kann es nicht einfach draussen lassen. Wenn du es hast, gehst du mit diesem in jede Familie und achtest dich darauf. Und dann fragst du, ob du einmal filmen kannst, ja. Weisst du, bei der Abklärung, da lasse ich auch immer die Mutter mit dem Kind spielen. Ich frage auch, ob es für sie so in Ordnung ist. Das gehört einfach zu unserem Abklärungspaket, bei mir und bei anderen auch schon. Da siehst du auch bereits viel. Dann kannst du mit dem weitergehen. Dann hast du im Rahmen der Abklärung bereits etwas.</p> <p>94 93 I: [0:31:27] Ein Teil, den du bereits erfasst (Ja), wie die Interaktion (Ja) im Spiel funktionieren kann (genau). Oder eher nicht so...</p> <p>95 94 B5: [0:31:35] Ja, genau. Und man dann da ansetzen kann. Dann kannst du bereits das erste Mal Rückmeldung geben, beim Abklärungsgespräch. In der Regel finden sie es auch super, diese Rückmeldung. Sie arbeiten dann gerne wieder so weiter. Wenn wir jedoch in eine Frühinterventionsfamilie einsteigen, dann machen wir nicht eine solche Abklärung. Dann dürfen wir einfach gehen und selbst schauen, was es braucht. Darum kommt dann das Video nicht gleich zu Beginn, wie bei den anderen Kindern, die in der Früherziehung einsteigen. Da müssen wir am Anfang immer eine Abklärung machen und das Video dann bereits mit dabei ist. Das ist der Unterschied.</p> <p>96 95 I: [0:32:15] Beim anderen, ist es eher so wie du beschrieben hast, eher so, dass 2, 3x, um Vertrauen aufzubauen (Ja) und sie überhaupt kennen zu lernen (Ja), um herauszufinden, was sie brauchen (genau), welches sind ihre Fragen und dann erst mit dem Video einsteigen?(Ja) Du hast auch erzählt</p>
---	--	--

- von deinem Mix Marte Meo und EPB. Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du es mir genauer beschreiben, wie dein Vorgehen ist? Oder auch, wenn du daran denkst, in der Weiterbildung haben wir bei den Hausaufgaben ziemlich viele Sachen aufschreiben müssen oder dürfen. Was da läuft, wie wir die Feinfühligkeit einschätzen, wie machst du es nun im Berufsalltag? Wie gehst du bei deinem Mix vor, wenn du ein Video hast und zurückkehrst...?
- 97 96 B5: [[0:33:02]] Heija, ich mach es längst nicht so differenziert und manchmal denke ich, oh man, ist es von der Qualität her noch gut genug so. Es geht ja gar nicht mehr, so differenziert, wenn du verschiedene Videos hast. Oder auch weil du so viele Dinge nebenan machen musst. Aber die Basics, auf die ich immer zuerst schaue - ich mache es mehr beim freien Spiel- auch bei der anderen Familie da, habe ich auch nur das freie Spiel erwischt. Da hätte ich gerne noch das Wickeln oder so aufnehmen wollen, aber er ist dann eingeschlafen. Da schaue ich stark darauf, wie kann das Mami warten, wie kann es Kontakt aufnehmen, ist ein Blickkontakt vorhanden. Ich achte mich zu Beginn stark darauf. Ich gebe dann auch in dem Sinne Rückmeldung darauf. Das ist einerseits stark aus dem Marte Meo her, das Warten-Hören-Schauen und der Blickkontakt. Aber es ist ja auch stark vom EPB, wie kann sie wahrnehmen, was das Kind macht und gibt es eine Passung oder gibt es überhaupt keine Passung. So sehe ich den Mix. Das ist dann meist ein Einstieg so.
- 98 97 I: [[0:34:19]] So gehst du bereits mit dieser Brille und siehst, da gibts eine Passung?
- 99 98 B5: [[0:34:26]] Ja, genau. Und meist sind die ersten Punkte, die ich den Eltern zurückmelde, wie sie warten können und den Blick dabei auf das Kind gerichtet haben. So kommt es dann eventuell zu einer Passung, wenn es dadurch zu einem Blickkontakt kommen kann. (unv.). Wenn ein schöner Moment miteinander entsteht, so steige ich mit den Familie eigentlich immer ein. Da gebe ich ihnen als erstes die Rückmeldungen. Ja, genau, ehe. Es ist bei beidem, Marte Meo und der EPB auch ein grosses Element, damit die Interaktion zu spielen beginnt.
- 100 99 I: [[0:35:12]] Im weiteren Verlauf, zeigst du ihnen auch die Diskrepanzen auf?
- 101 100 B5: [[0:35:17]] Ja. Das hatte ich bei der einen Familie gemacht. Bei der jetzigen Familie da hüte ich mich noch ein wenig davor (lacht), aktuell. Da habe ich nur positive Momente, aber...
- 102 101 I: [[0:35:26]] ...das ist ja auch der Anfang, den du da beschreibst.
- 103 102 B5: [[0:35:29]] Ja, genau. Es hat auch noch 1-2 Standbilder. Ich habe einmal ein Blickkontakt, etwas zaghaft. Ich bin nicht ganz sicher, ob es einer ist. Ich möchte es ihnen zeigen, dass es zu dem kommen kann und dass es so wichtig ist und warum es wichtig ist. Manchmal gibt es einfach nur Standbilder, da ich sonst keine Passungen finde. Ja, mmh, (unv.).
- 104 103 I: [[0:35:59]] Hast du dir ein eigenes Raster angelegt oder gehst du eher so vor, dass du es einfach mit dem Blickwinkel betrachtest, was du gerade herausnehmen möchtest? Und du es so gerade sehen kannst und es herauschnipselst?
- 105 104 B5: [[0:36:16]] Nein, ein Raster habe ich nicht. Ich mache es einfach auf einem Notizzettel mit Plus und Minus, eine Passung oder eben Diskrepanz. Ich schreibe dann Momente oder schnell auch die Zahl auf, was ich schneiden möchte. Ich merke, ich muss es schneiden, sonst kann ich es nicht der Familie

zeigen. Einige Frauen vom Marte Meo, die machen sich den Aufwand nicht mehr. Die kommen irgendwie gut zurecht, dass sie das vorspulen, um zu zeigen. Ich merke, ich schaff das nicht. Ich muss es geschnitten haben, damit ich auch genug gut in die Interaktion treten kann mit den Eltern. Sonst bin ich so beschäftigt mit dem Zeug, damit ich den wirklich richtigen Moment erwische. Was ich auch begonnen habe, weisst du, so ein Blickkontakt, bei dem die Mutter ein guter Blick auf das Kind hat. So ein Foto druck ich aus und gebe es danach den Eltern. Oder eine Kollegin hat sogar schon ein Ordner angelegt, wo sie das sammeln konnten. Hinten schreibe ich jeweils, welches das Thema ist, in ganz einfacher Form. Damit sie dann auch versuchen daran zu denken, es anzuwenden. Dann haben sie auch etwas.

- 106 105 I: [...damit sie es irgendwo aufhängen können, wo sie sowieso(genau) daran vorbeilaufen?
- 107 106 B5: [[0:37:32]] Genau, meist ist es auch ein schönes Bild, bei dem die Mutter und das Kind süß abgebildet ist. Das hat dann vielleicht einen positiven Effekt, damit sie daran denken.
- 108 107 I: [[0:37:42]] Mmh. Das ist eine schöne Idee.
- 109 108 B5: [[0:37:45]] Ja, das ist wieder ein Element vom Marte Meo. Ich war noch mal, ich weiss nicht mehr genau wo, aber die Maria Arts hat da erzählt, dass sie es macht. Ich hatte da den Eindruck, dass muss ich ausprobieren mit den Eltern.
- 110 109 I: [[0:37:58]] Ah, schön! Wie haben sich Rückmeldungen, die du von den Eltern erhalten hast, auf deine weiteren Beratungen ausgewirkt? Gab es positive Punkte, bei denen du bestärkt wurdest, so weiter zu machen?
- 111 110 B5: [[0:38:17]] Ja, die Fortschritte! Wenn ich zu Beginn ein Video vom freien Spiel geschaut habe und dass es dann Fortschritte gab. Es gab jedoch auch Familien, bei denen es zäh war. Da kam ich irgendwie nicht weiter. Sie sagten zwar schon: "Aha, genau!" Dennoch kam es mir vor, als sei es so gesucht und ich kam nicht weiter und hatte kein gutes Gefühl bei der ganzen Beratung. Einige Mütter sah ich, die konnten es so gut umsetzen und es war ein riesen Unterschied. Sie waren auch so dankbar. Eine Mutter sagte mir auch schon, dass sie nun froh sei, dass das mit dem Filmen vorüber ist. (lacht) Es war schon schön, dass ich ihr zurückgemeldet habe, aber sie habe sich nie wohl gefühlt auf diesen Videos. (lacht) Und zwar hat sie gut mitgemacht. Ich habe es immer vorgeschlagen. Es gibt ja manchmal auch Eltern, die sagen selber, ob ich etwas filmen könnte, weil sie eine Frage haben. Bei ihr kam immer ich und ich dachte, sie könne es gut umsetzen und wollte dranbleiben. Aber sie hat sich nie wohl gefühlt, das konnte sie am Schluss noch sagen. Ja.
- 112 111 I: [[0:39:37]] Bei denen du dich unwohl fühltest, die haben es nicht selbst beschrieben (Ja), dass sie nicht so viel daraus nehmen können (Ja) oder der Entwicklungsprozess war noch komplexer (Ja), dass sie es nicht umsetzen konnten?
- 113 112 B5: [[0:39:52]] Ja, mmh. (Aha). Ich denke, es gibt beides, ich komme nicht immer gut weiter mit dem Video. Manchmal gibt es dass sowieso in der Früherziehung, diese Familien, bei denen es zähl läuft. Da denke ich oft, da probiere ich es noch mit Video (lacht). Weisst du, vielleicht geht es damit etwas mehr vorwärts. Ich glaube, das ist einfach die Realität, dass es verschiedene Systeme gibt.
- 114 113 I: [[0:40:28]] Dann sind sie vielleicht noch nicht breit (Ja), etwas zu

Grenzen der Beratungsm

Vorzüge der EPB

Grenzen der Berat

ändern?

- 115 114 B5: [[0:40:31]] Ja. Wir können nur bis zu einem gewissen Grad, alles auf einen Haufen schmeissen, können wir nicht. Wir können die Menschen nicht verändern. Ja, das ist manchmal...
- 116 115 I: [[0:40:45]] Sie sollen zur Veränderung kommen. Das ist der Teil des lösungsorientierten Blickes (Ja), dass sie selbst auf Ideen kommen. (Genau) Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, damit sie beim Video betrachten selbst gesagt haben: "Ja genau..." oder "das müsste ich da noch anders...?"
- 117 116 B5: [[0:41:03]] Mmh. Auch sehr verschieden, Familien die sehr wach und interessiert betrachtet haben. Das auch toll empfanden und selber auch sahen.
- 118 117 I: [[0:41:14]] Auch bei Diskrepanzen?
- 119 118 B5: [[0:41:16]] Ja, mmh. Und andere sind weniger dabei. Das passte meist auch zusammen. Dann kam man nicht so weiter, als mit denen, die mit anderem Enthusiasmus dabei waren beim Ganzen. Da finde ich, ist es schwierig. Ich habe jetzt gerade eine Familie im Kopf. Der Junge war bereits etwas älter. Immer wenn ich da etwas Lösungsorientiertes hineinbrachte, hat sie keine Idee, was sie noch machen könnte. Wenn ich ein Vorschlag hatte, begann sie sich sofort zu verteidigen. Kennst du diese Art? Das finde ich mega schwierig, wie man dort weiter kommt. Das war ein Einzelkind und sie hatte schon Freude an den Videos. Aber ich dachte, sie konnte nicht so viel herausnehmen, weil sie es eh schon machte. Im Video machte sie es dann nicht. Und weil sie es vielleicht einmal zeigte, nahm ich dies raus und sie meinte: "Das mache ich immer so!" Das finde ich, macht es zäh. Du willst lösungsorientiert und...
- 120 119 I: [[0:42:39]] ...und es kommt nichts und du...
- 121 120 B5: [[0:42:40]] Ja, genau! Oder eine andere Familie, bei der ich heute Morgen war. Das ging auch nicht mit den Videos. Da bin ich nun mit dem Kind am Arbeiten und das Mami ist nebenan. Ein Schluss gibts ein Teil gemeinsam. Dort hat sie auch, die Sachen, die ich ihr sagte, gemeint: "Das mache ich immer so!" Ich habe jedoch kaum eine Situation gefunden. Dort stehe ich an. Und nun, was mache ich da? Ich kann ihr ja nicht alles zeigen, was ...weisst du was ich meine (mmh), was sie nicht macht und das solltest du noch! Weil das ja überhaupt nicht lösungsorientiert ist! Es gibt eine Art von Müttern, mit denen ich es schwierig finde, so weiter zu kommen.
- 122 121 I: [[0:43:26]] Es ist, denke ich, ihre Wahrnehmung (Ja), die das gar nicht zulässt, dass sie die anderen Dinge sehen können.
- 123 122 B5: [[0:43:35]] Ja. Da muss ich jeweils einen anderen Weg finden.
- 124 123 I: [[0:43:38]] Mmh. Da ist dann auch eine Grenze, wenn du sie damit nicht mehr erreichst (Ja) und sie sagen: "Das mache ich ja alles schon!"
- 125 124 B5: [[0:43:45]] Für mich jedenfalls! Vielleicht würde es, ich weiss es nicht, mit jemand anders mit dem Video klappen! (seufzt)
- 126 125 I: [[0:43:55]] Oder wenn man anders und hartnäckiger nachfragen würde (Ja) oder mit den Diskrepanzen noch mehr... aber dann wenn sie sich verteidigt, kann ich mir auch vorstellen, (dass bringt dann nichts) dass es nicht geht. Ja-ah...
- 127 126 B5: [[0:44:03]] ...ja...ich will sie auch nicht in eine Ecke treiben!

12/17

Grenzen der Beratungsmi

..Anpassungen

..Dauer

Persönliche Rahme

127 I: [[0:44:08]] Damit das Vertrauen dann auch wieder (Ja) wieder weg ist und dann (Ja) gar nichts mehr geht.

129 128 B5: [[0:44:14]] Ja, kennst du solche Situationen auch?

130 129 I: [[0:44:17]] Ja, wieviel kannst du noch fordern (Ja) oder wo kommen deine Worte auch an (Ja), mit dem was du meinst (genau). Vielleicht erreichst du sie dann nicht (Ja), weil sie anders denken (Ja), anders wahrnehmen.

131 130 B5: [[0:44:28]] Ja, bei ihr merke ich, muss ich praktisch arbeiten. Das ist einfacher mit ihr. Sie sieht es gleich beim Kind und dann kann sie es besser übernehmen. Das mit dem Video, ich weiss auch nicht, ging bei ihr nicht. Ja.

132 131 I: [[0:44:47]] So kann sie es auch in der Situation sehen (Ja, genau) und du kannst es benennen (Ja). Dann ist es dennoch ähnlich wie das Video.

133 132 B5: [[0:44:54]] Ja, genau. Oder weiss du, das Warten war bei ihr auch ein Thema. Sie ging immer gleich hinein. Dann zeigte ich eine Situation, bei der sie es gemacht hat. Sie meinte, sie mache es immer... ja, so. Aber jetzt, wenn wir gemeinsam dabei sind und ich bin auch mal zu schnell, dann kann ich es ja bei mir benennen: "Jetzt war ich zu schnell und wenn ich ihm Zeit gebe und den Druck wegnehme. Dann kommt es schon!" Ich glaube, das ist einfacher für sie.

134 133 I: [[0:45:24]] Vielleicht empfindet sie es dann weniger, dass du sie belehren willst (Ja, vielleicht), sondern dass sie es an einem Beispiel sehen kann (Ja) und du dich dann fehlbar gibst (Ja, genau). Und dabei sagst, dass war jetzt aus der Sicht vom Kind nicht so gut (Ja, genau) und da müsste man bei dem Kind noch mehr warten.

135 134 B5: [[0:45:43]] Ich war zu schnell und dann sperrt er. Dann geht es nicht mehr. Diese Situationen erlebt sie viel. Wenn sie es bei mir sieht, ich es realisiere, ihm Zeit zu geben und er wieder kommt. Das bringt ihr mehr, auf diese Art zu arbeiten. Ja, mmh.

136 135 I: [[0:46:00]] Ja, gut (mmh). Kannst du eine Angabe geben über die Dauer der Beratungen?

137 136 B5: [[0:46:04]] Also, wie lange ich...

138 137 I: ...die Dauer, wie oft es über das ganze Jahr läuft im ersten Lebensjahr, wenn du sie von klein auf hast (Ja) oder danach wenn sie grösser sind, ob du 3-4 Mal mit Video arbeitest und dann wieder nicht mehr. Kannst du es zusammenfassen oder ist es so individuell?

139 138 B5: [[0:46:23]] Ja es ist schon individuell. In der Regel, wenn ich mit Videos beginne, ist da mal die Fragestellung der Eltern, die ich dann irgendwie verpacke. Dann filme ich. Nach 3, 4 Mal gehe ich wieder mit der Kamera. So gibt es einen Turnus, der manchmal auch wieder stoppt. Das ist individuell. Manchmal gibt es nur 2, dann mache ich wieder eine Pause, manchmal arbeite ich nur so. Bei ihr mit dem Essen, da machte ich etwas 3 und danach eine Pause. Dann fragte sie, ob ich wieder starten könnte. Das machte ich. Einmal habe ich auch gefragt, ob wir das eine filmen sollten als sie mit einer Fragestellung kam. So kann ich es genauer sehen. Bei der aktuellen Familie möchte ich schon regelmässig dranbleiben, wenn es die Familie es so zulässt.

140 139 I: [[0:47:27]] Mit dieser, die du beschreiben hast, mit den 2 Arbeitslosen?

141 140 B5: [[0:47:29]] Ja, genau.

13/17

- 142 141 I: [0:47:32] Die Regelmässigkeit, die du dann reinbringst (Ja), damit du ihnen möglichst viel Rückmelden kannst (Ja) mit den konkreten Bildern?
- 143 142 B5: [0:47:40] Ja, ich hoffe, dass sie mitmachen!
- 144 143 I: [0:47:44] (lacht) Viel Glück jedenfalls. Das tönt sehr, sehr spannend und wie du beschreibst, auch belastend.
- 145 144 B5: [0:47:47] Ja, es ist wirklich beides! (lacht) Mmh.
- 146 145 I: [0:47:53] Dann verlasse ich den Themenbereich vom Alltag mit den Familien und komme zu den Rahmenbedingungen, in denen wir ja auch eingebunden sind, technisch und zeitlich. Welche Strukturen oder Bedingungen helfen dir, dass du die EPB-Methode überhaupt anwenden kannst? Oder den Mix mit Marte Meo? (Mmh) Technisch auch, bekommst du Geräte, die dir zur Verfügung stehen? (Ja) Wie gehst du damit um?
- 147 146 B5: [0:48:20] Ja. Wir haben jede für sich eine Kamera. Dann haben wir ein Schneideprogramm da, mit dem ich es hier machen kann. Ich muss mir immer wieder die Zeit rausnehmen. Weil ich es schneiden will, braucht das Zeit. Manchmal gibt es Stress deswegen. Auch schon habe ich es nach Hause genommen, aber das möchte ich eigentlich nicht, dass ich es abends irgendwann noch schneiden muss. Ich versuch schon, es hier an der Arbeitsstelle zu machen. Je nachdem, wie du dann voll mit Familien bist, voll drin bist. Ja und dann nur 2 Tage, noch Sitzung, da komme ich schon an ein wenig an die Grenze.
- 148 147 I: [0:48:56] Mmh. (Ja, mmh) Es ist eigentlich alles vorhanden, es ist mehr die zeitliche (Ja) Grenze, die du beschreibst?
- 149 148 B5: [0:49:04] Ja, genau. Die Mittel wären vorhanden...
- 150 149 I: [0:49:07] Und du kommst auch gut zurecht damit (Ja), dass du es nun kennst?
- 151 150 B5: [0:49:10] Mmh, genau. Aber da hadere ich manchmal ein bisschen. Manchmal würde ich es gerne differenzierter machen. Aus Zeitgründen kann ich es dann nicht so differenziert tun, wie es mir wünschen würde. Das ist schon ein grosses Thema, dass ich von der differenzierten Auswertung fest abspecken musste. So wie wir es gelernt haben, da wusste ich, so werde ich es eh nie machen können! Aber manchmal, denke ich, mache ich es vielleicht etwas schnell. Ich hoffe, dass ich dann auch die Essenz wirklich rausgenommen habe. Ja, mmh. Und was ich manchmal versuche, dass ich es mit dieser Kollegin, der Logopädin, die auch EPB gemacht hat, gemeinsam anschau. Das machte ich einige Male bei diesen Drillingen. Und nun das aktuelle Video, das habe ich einmal zu Hause an einem Samstagabend geschnitten. Da hatte ich die Logopädin noch nicht mit dabei. Aber beim 2.Video, da hätte ich sie gerne dabei. Ich hätte es bereits gemacht und ich könnte mit ihr die nächsten Schritte abgleichen. Das finde ich etwas Wichtiges.
- 152 151 I: [0:50:23] Ist es für dich auch eine Hilfe, damit du dich sicher fühlst?
- 153 152 B5: [0:50:26] Ja, genau. Was wir noch haben, das ist auch vom Arbeitgeber her. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Die einen sind beim Thema mit den Kitas drin, andere Autismus und wir eben in der Frühintervention. Dort haben wir Interventionen, etwa 6 während eines Jahres, du darfst mich nicht darauf behaften. (Ja, ja ungefähr) Mmh. Da treffen wir uns und jede kann Fälle bringen mit den Videos und Beschreibungen. Das sind alle über den ganzen Kanton hinweg dabei. Alle berichten, was ist schwierig,

14/17

Weiterentwicklung

Konzeptionelle Ral

was noch angegangen werden müsste und dann diese Fallbesprechung. Das ist ein super Gefäss! Ja.

- 154 153 I: [0:51:10] Das kann ich mir gut vorstellen, ja. (mmh). Du sprichst die Arbeitszeit an, die Finanzmittel, die dann auch damit zusammenhängt. Welche Anwendungen, wenn du dir vorstellst, es wären genügend Zeit und Finanzmittel vorhanden, du könntest es dir wünschen. Wie würdest du es gerne anwenden in der HFE mit oder ohne der Frühintervention? Wie würdest du gerne im Arbeitsalltag damit arbeiten wenn es keine Rollen spielen würde, wieviel Zeit oder Termine (mmh) du vorgegeben bekommen würdest?
- 155 154 B5: [0:51:46] Ja, ich hätte gerne weniger Familien. So könnte ich mir für eine einzelne Familie mehr Zeit nehmen. Gerade, wenn es so sozial schwierig ist, wie bei der jetzigen Familie. Da denke ich, würde ich gerne mehr hingehen. Klar, bin ich keine sozialpädagogische Familienbegleitung. Ich möchte nach den Ferien zwei Mal hingehen, aber da muss ich schauen, dass die anderen Familien auch nicht zu kurz kommen. Das ist immer wieder streng, dies zu planen. So dass du überall genug geben kannst, was sie benötigen. Ja und dass es drin liegt, auch 2x zu gehen. Das würde ich gerne probieren. Dann kommt auch wieder das Schneiden dazu. Es beisst sich manchmal... eigentlich dürfen wir ja so oft gehen, wie es nötig ist. Man muss dann mit den anderen Familien noch zurechtkommen. Ich glaube, da hätte ich gerne weniger Familien, um sich für diese genug Zeit zu nehmen. Ja, mmh.
- 156 155 I: [0:52:51] Weniger und dafür da mehr (Ja, genau) zu geben? (Ja) Und wenn du an Kitas, Kindergarten und Spielgruppen denkst, hätte es dort auch Wünsche, wie man es dort einbringen, anwenden könnte?
- 157 156 B5: [0:53:08] Es fällt wie weg für mich, weil ich stark im ersten Lebensjahr drin bin.
- 158 157 I: [0:53:19] Oder wenn du nun kleine Kinder hast, die halbjährig in die Kita eintreten. Wenn du dir das vorstellst, wie könntest du das...?
- 159 158 B5: [0:53:27] ...ich denke, wenn man da Beratungen machen dürften, wäre es grossartig. Die Kita-Leitung müsste sehr offen sein und dies umsetzen wollen. Sonst nützt es nichts, das ist ja überall, auch bei den Eltern so. Ich denke, es könnte sehr hilfreich sein fürs Kind und auch für die Kita-Leitung. Dasselbe auch in der Spielgruppe, wenn die irgendwo anstehen. Wenn sie uns holen könnten und ein Gefäss vorhanden wäre in dem Rahmen so zu arbeiten. Dann könnten alle davon profitieren und auch die nächsten Kinder, weil das Wissen dann vorhanden wäre. Da einerseits konkret in der Situation, wie auch Wissen weitergeben, damit alle Kinder davon profitieren könnten. Ja, mmh.
- 160 159 I: [0:54:20] Mit den jetzigen Strukturen, siehst du da noch Entwicklungsmöglichkeiten für die EPB, an eurem Dienst oder bei dir selbst? Da würdest du gerne noch was verändern, dass du es besser, effizienter, noch passender umsetzen kannst?
- 161 160 B5: [0:54:40] Ich denke, noch effizienter könnte ich sein, wenn ich ein grösseres Zeitfenster hätte für die Familie oder in einem grösseren Pensum. (lacht) Damit ich wie... weisst du wenn ich jetzt 2x in der Woche hingeh, gehe ich zwei Tage nacheinander... es besser auf die Woche verteilen könnte. Dann, denke ich, bekäme ich mehr Boden. Eine Woche ist dann wieder ziemlich lange für das Kind, wie für mich. Für die Eltern kann ich es nicht sagen, die wollen mich vielleicht auch nicht 2x in der Woche (lacht) ... Aber sonst, wir haben alle Geräte zur Verfügung, die ich brauche dafür. Ehm...

15/17

Weiterentwicklung	163	161 I: [0:55:33] Dann ist bei euch jetzt schon viel gut eingebettet?
Konzeptionelle Ra	164	162 B5: [0:55:35] Ja. Vor allem mit dieser Arbeitsgruppe. Es ist super, diese Intervision, die wir haben können. Es ist auch super, dass noch eine Kollegin da ist, welche diese Weiterbildung gemacht hat. Das ich mir gewisses auch hier schnell holen kann. Ich denke, es ist die Zeitfrage, die ist vielleicht immer vorhanden! Wenn man mehr Zeit bekommen würde... ich glaube, es ist ein Dauerthema überall. Ja.
Weiterentwicklung	165	163 I: [0:56:01] Ja. Das ist spannend zu hören, was ist wirklich hilfreich. Du hast zusammengefasst, dass du eingebunden bist in die Arbeitsgruppe (mmh), dass du eingebunden bist mit anderen (mmh) und du dich nicht alleine fühlst (mmh), wie man das umsetzen kann (mmh) und Fragen einbringen kannst.
Weiterentwicklung	166	164 B5: [0:56:17] Mmh. Ich finde, wenn die Familien bereits ein Netz von anderen Fachpersonen haben, dann ist es für mich auch hilfreich.
Weiterentwicklung	167	165 I: [0:56:23] Damit du dort (Ja) andocken kannst und fragen kannst?
Weiterentwicklung	168	166 B5: [0:56:26] Ja und um auszutauschen. Das ist - ja, ich bin jetzt eigentlich so klassisch mit Frühintervention - erst bei zwei drin. Die einen haben bereits gewechselt zur HFE, diese Drillinge. Und nun dieser, da bin ich momentan nur bei einem wirklich klassisch drin. Ja, mmh. Weisst du, wir sind wie auf Pikett. Wenn ein solcher Fall kommt, kommt der nicht auf die Warteliste. Dann sind wir gleich drin. Wenn ich manchmal ganz voll bin, dann denke ich, es darf nun auf keinen Fall einer kommen. Dann weiss ich manchmal gar nicht wie, aber es muss dann einfach irgendwie gehen. Dann muss eben ein anderes Kind in die Pause. Das ist wie...
Erfahrungen mit ar	169	167 I: [0:57:10] Das ist wohl auch nicht so befriedigend?
Erfahrungen mit ar	170	168 B5: [0:57:11] Nein. Es müsste unbedingt noch jemand die EPB Weiterbildung machen. Der eine Teil vom Kanton hat nun niemand mehr. Dann bin ich in einem riesigen Gebiet alleine. Denn die Logopädin mit EPB hier, die darf nur hier in ihrem Zimmer arbeiten. Sie darf nicht so arbeiten wie wir in der HFE. Darum bin ich nun alleine und das geht gar nicht.
Erfahrungen mit ar	171	169 I: [0:57:36] Ja, das ist ein riesen Gebiet...
Erfahrungen mit ar	172	170 B5: [0:57:37] Ja. Es müssten sicher etwa zwei noch die Ausbildung machen. Wir, die es haben, haben etwas fest gejammert (lacht), wegen den Hausaufgaben. Ich glaube es will nun niemand...
Erfahrungen mit ar	173	171 I: [0:57:47] Vielleicht jemand, die neu kommt (lacht) (lacht) (genau). Dann gerade sagen, dass es eine Bedingung ist (lacht) (lacht). Ja. mmh. Du hast mir bereits viel davon erzählt, wie du es im Alltag anwendest. Gibt es Aspekte, die ich noch nicht angesprochen habe, die dir wichtig sind?
Erfahrungen mit ar	173	172 B5: [0:58:17] Ich glaube, die Öffentlichkeitsarbeit ist nicht zu unterschätzen, damit wir wirklich zu diesen Familien kommen. Dass man da dranbleibt, denke ich, ist wichtig. So können diejenigen die es wirklich brauchen, davon profitieren. Dass man immer wieder ins Spital geht und mit den Sozialarbeitern redet und im Austausch ist. Wir haben auch ein Geburtshaus, welches einmal im Jahr ein Austausch mit Mütter- und Väterberaterinnen und Hebammen machen. Wir konnten uns nun da reinschleusen, damit wir auch dort sind. Dann sehen sie uns immer wieder, wir sehen ihre Gesichter. Dann ist die Hemmschwelle auch tiefer, um etwas anzusprechen bei einer Familie und uns ins Boot zu holen. Einerseits dies mit den Mütter-Väterberaterinnen und Hebammen, jedoch auch die Kinderärzte

Erfahrungen mit ar

..Eltern

Konzeptionelle Rel

Persönliche Rahme

und jene im Spital. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ja. (mmh, kann ich mir vorstellen) Damit es wirklich präventiv ist. Wir sind sehr präventiv, wenn wir sagen, ohne Diagnose. Dann ist immer ein soziales Thema vorhanden, die Eltern sehr jung sind, dass grosse Belastungen da sind, Drogen oder psychisch krank, was auch immer. Ja. Kognitiv sehr einfach, beeinträchtigt, mmh. Dann muss man wissen, dass es ein solches Angebot gibt, ja.

174 173 I: [[0:59:49]] Sonst würden sie sich dem Schicksal überlassen (Ja) und die Kinder würden erst auftauchen, wenn es Probleme gibt...

175 174 B5: [[1:00:00]] Genau, wenn sie in eine Gruppe kommen und es Probleme gibt. Ja, genau.

176 175 I: [[1:00:07]] Hast du noch mehr Sachen, die dir wichtig sind für die EPB in der HFE? (Mmh) Ich will nicht vorzeitig abklemmen, aber wenn alles gesagt ist, stoppe ich die Aufzeichnung.

177 176 B5: [[1:00:27]] Was ich bereits gesagt habe, der Austausch ist mega wichtig. Das Video auch mal einer Kollegin zeigen können, im besten Fall ein mit EPB, damit man vom gleichen redet. Die Intervisionsgruppe ist auch gut. Ich würde mich sehr alleine fühlen, wenn ich immer alles alleine müsste. Es gibt mir auch Sicherheit und neue Ideen. Oder die andere, die emotional nicht so betroffen ist mit der ganzen Geschichte, sieht anders hin. Das ist mega wichtig, für mich. Dann ist es von der Qualität her auch etwas abgesichert und es kommt noch mehr dazu.

178 177 I: [[1:01:08]] Weil deine Gefühle auch mitreinspielen (Ja) beim ganzen Wahrnehmen (Ja) und sehen, was da abgeht?

179 178 B5: [[1:01:12]] Ja ich bin sehr da drin. Ich sehe sie einmal in der Woche und werde automatisch sehr gefärbt von ihnen. Sie kommt dann als neutrale Person und sieht das Video. Vielleicht denkt sie dann: "Jesses...nein! und ich (unv.) (lacht). Weisst du was ich meine? (lacht)

180 179 I: [[1:01:32]] (lacht) Ah, könnte man das noch so sehen?

181 180 B5: [[1:01:36]] (lacht) Ja. Wenn ich manchmal meinen Kolleginnen erzähle, dann sagen sie, sie sehen schwarz, dass es gut kommt. Ich jedoch habe so eine Hoffnung drin, er entwickelt sich gut da drin. Ja, so... (lacht)

182 181 I: [[1:01:49]] Du siehst über alles hinweg vielleicht auch der Beginn, der noch schwieriger war. (Ja) Da ging vielleicht noch fast gar nichts und jetzt (Ja) geht doch schon etwas. Dann wünsche ich dir, dass du mit dem Hoffnungsvollen bei den Familien viel bewirken kannst (Ja, (lacht)) Dann stell ich hier mal aus.

183 182 B5: [[1:02:10]] Das ist gut.

8.13 Anhang XIII: Ausschnitt der Zusammenfassung codierter Textstellen mit der gleichen Kategorie

Code	Codierte Segmente Weitere Markierungen / Wichtiges gelb	Zusammenfassung / - > Wichtiges für die Ergebnisse, Kapitel 5
Vor- gehen\ Dauer	74 I: [<input type="checkbox"/>] Die Dauer - du sagtest, es waren unterschiedliche Abstände der Beratungen - wie lange dauerte es mit diesen Familien an? Kannst du beschreiben, waren es 3-10 Mal oder kannst du es irgendwie zusammenfassen?	B2: -etwa alle 2-3 Wochen bei der Familie -Video nicht jedes Mal, ca. jedes 2.x oder 3.x -Zeit für Vorbereitung
	75 B2: [<input type="checkbox"/>] Im Schnitt war ich alle 3 Wochen da - was ergibt 52 geteilt durch 3?...(lacht)	
	76 I: [<input type="checkbox"/>] Das über ein Jahr?	
	77 B2: Ja. Das kommt etwa so hin, etwa alle 2-3 Wochen. Mit der Videoanalyse braucht die Auswertung auch wieder Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. So dass man es wirklich gut machen kann, bevor man wieder zur Familie geht. Es ist auch nicht so, dass ich jedes Mal alle 2-3 Wochen ein Video mache. Es ist einfach die Beratung bei der Familie. Ein Video mache ich ungefähr jedes 2. oder jedes 3.Mal. Ja.	
135 I: [<input type="checkbox"/>] Ja, gut (mmh). Kannst du eine Angabe geben über die Dauer der Beratungen?	B5: -individuell je nach Thema / Fragestellung -ca. jedes 3./4.x mit der Kamera, unterschiedlich mit Pausen -je nach Familie Regelmässigkeit nötig, um kontinuierlich genug Rückmeldungen den Eltern zu geben	
136 B5: [<input type="checkbox"/>] Also, wie lange ich...		
137 I: ...die Dauer, wie oft es über das ganze Jahr läuft im ersten Lebensjahr, wenn du sie von klein auf hast (Ja) oder danach wenn sie grösser sind, ob du 3-4 Mal mit Video arbeitest und dann wieder nicht mehr. Kannst du es zusammenfassen oder ist es so individuell?		
138 B5: [<input type="checkbox"/>] Ja es ist schon individuell. In der Regel, wenn ich mit Videos beginne, ist da mal die Fragestellung der Eltern, die ich dann irgendwie verpacke. Dann filme ich. Nach 3, 4 Mal gehe ich wieder mit der Kamera. So gibt es einen Turnus, der manchmal auch wieder stoppt. Das ist individuell. Manchmal gibt es nur 2, dann mache ich wieder eine Pause, manchmal arbeite ich nur so. Bei ihr mit dem Essen, da machte ich etwas 3 und danach eine Pause. Dann fragte sie, ob ich wieder starten könnte. Das machte ich. Einmal habe ich auch gefragt, ob wir das eine filmen sollten als sie mit einer Fragestellung kam. So kann ich es genauer sehen. Bei der		

aktuellen Familie möchte ich schon regelmässig dranbleiben, wenn es die Familie es so zulässt.

139 I: [] Mit dieser, die du beschreiben hast, mit den 2 Arbeitslosen?

140 B5: [] Ja, genau.

141 I: [] Die Regelmässigkeit, die du dann reinbringst (Ja), damit du ihnen möglichst viel Rückmelden kannst (Ja) mit den konkreten Bildern?

142 B5: [] Ja, ich hoffe, dass sie mitmachen!

143 I: [] (lacht) Viel Glück jedenfalls. Das tönt sehr, sehr spannend und wie du beschreibst, auch belastend.

144 B5: [] Ja, es ist wirklich beides! (lacht) Mmh.

69 I: [] Mmh. Spannend, es ist eindrücklich und spannend, wie du das eingrenzen konntest von Seiten der Kinder und der Eltern. Bei den einen zu sehen, wo geht es oder wo Hindernisse sind. Kannst du eine Angabe über die Dauer der Beratungen machen? Wie lange machst du die Beratungseinheiten bei Familien?

B4:

-sehr individuelle:

intensiver oder ab und zu

-eigene Ressourcen

berücksichtigen

-ebenfalls berücksichtigen,

wie viel es bringt für die

Eltern

70 B4: [] (atmet hörbar tief ein) Eh, das ist sehr individuell. Ich hatte schon Familien, die kamen selbst und da habe ich 2 Monate jede Woche gefilmt, also extrem intensiv. Es hat jetzt auch Familien, da nehme ich die Kamera immer mal wieder mit. So wissen sie gar nicht, wenn ich sie mitnehme. Ich kündige es nicht an, ich habe sie einfach dabei und dann wird gefilmt. Das ist sehr individuell, bei den einen kann es sein, dass ich 6x filme. Das weiss ich jeweils nicht so recht, was da rauskommt und wie viel ich filme. Dort wo es angezeigt ist und die Eltern mich wollen, da kann man sehr häufig filmen. Man muss abschätzen, was es dann auch bringt. Auch wie deine eigene Ressource ist, wie schnell bist du und auf was willst du raus.

45 I: [] Ja, und dann hast du beschrieben, dass du Ziele verfolgt hast. Sie haben dir wie einen Auftrag gegeben und du hast das Ziel verfolgt und abgeschlossen. Wie lange dauerten die Beratungen? Auf wie viele Male oder Monate oder über ein ganzes Jahr, bei dem du sie begleitet hast? Kannst du es auch etwas zusammenfassen?

B1:

-sehr unterschiedliche

Dauer von 3-4 Terminen bis

über 1 Jahr

-eher bei Älteren längere

Phasen, jedoch auch mit

Settingwechsel (also nicht

immer EPB)

46 B1: [] Ganz unterschiedlich, bei Gewissen war nach 3-4 Terminen eine Etappe wie abgeschlossen. Und bei anderen, eigentlich vor allem bei den Älteren (lacht), bei denen die Thematiken noch andauerten, ja das habe ich mit diesen Themen auch übergeben. Es war nicht nach 3-4 Mal weg.

47 I: [] Dann hat jemand anders noch weitergearbeitet?

48 B1: [] Ja, genau.

49 I: [] Dann wäre es mehr als ein Jahr?

50 B1: [] Ja, das ist dann mehr als ein Jahr, als ich begleitet habe und sicher noch weiter ging. Aber dort, wo es länger dauerte, habe ich eigentlich an anderen Themen gearbeitet, respektive machte auch Setting Wechsel. Und nicht nur immer zu Hause, sondern vielleicht auch mal am Zentrum oder mal auf einem Spielplatz. Also irgendwie weil es um in eine grösser Alltagsgestaltung ging.

25 B3 Ich glaube schon. Ich habe eigentlich nie - man sollt es ja 8 mal machen - ich glaube, ich habe gar nie 8 mal wirklich gemacht. Aber es war auch bei den Müttern oft, weil sie sich auch gesehen haben, haben sie es nochmals anders erlebt. Wie sie es sonst aktuell in der Situation erleben. Oder vielleicht noch mit etwas Erklären von Entwicklungspsychologie vom Kind. "Aha, das ist gut!" oder "Das ist ja vielleicht gar nicht so auffallend!" in dem Sinn. Oder sie sehen, wie macht er das da auch gut, ja. Das hat ihnen oft auch eine Sicherheit gegeben. Und das waren meine Fälle, die waren auch nicht so gravierend von der Feinfühligkeit.

41 B3: Die Mütter waren feinfühlig schlussendlich, die ich dann hatte. Und dann war es eher wie ein Input. Dann habe ich es auch wieder sein lassen. Und dann hat man nochmals gekuckt nach 2 Monaten, oder so. Dann nochmals einen Input, das war dann wie gut. Eh...und dann hatte ich angefangen mit zwei Müttern, die Kinder waren eben mit Autismusspektrumsstörungen. Das ist irgendwie und ehrlich gesagt auch mit Corona, ist da alles durcheinandergekommen. Ich muss das jetzt wieder aufgreifen und weiter machen. Aber auch da hab ich es nicht jede Woche oder alle 2 Wochen gemacht. Es ist auch ein bisschen ein Organisationsproblem, weil es doch Zeit braucht.

Interview - 41 (0)

B3

-bei nicht so schwerwiegenden Themen weniger als 8mal -mehr als 2 Wo.Abstand, auch wegen Organisieren der Vor-Nachbereitung, die Zeit braucht -eher wie ein Input und die Mütter haben es gesehen, wurden bestärkt, es brauchte nicht mehr, manchmal nach 2 Monaten wieder einen Input -